

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

IIª série #20 (tomo 1) Jul. 2015

A FAIANÇA DA ANTIGA VILA DO JARMELO (Guarda)

Arqueomagnetismo
em Portugal
aplicações em Arqueologia

O Moinho de Maré de Corroios
ilustração do património pré-industrial

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[travessa Luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[secretariado@caa.org.pt]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

... **contacte-nos**

Educação Patrimonial

arque^ohoje

finding our future...

- ARQUEOLOGIA
- CONSERVAÇÃO E RESTAURO
- MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO
- GESTÃO CULTURAL
- PUBLICAÇÕES
- ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES
- MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

www.arqueohoje.com

Arqueohoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda. Office: 232 416 030

Rua da Escola, Lote 9, Loja 2, Santa Eulália-Repeses · 3500-682 Viseu

Filial de Lisboa: Rua Penha de França, 109 - 1E · 1170-302 Lisboa

Capa | Jorge Raposo

Montagem de fotografias de peças em faiança recolhidas no interior do perímetro amuralhado da antiga vila do Jarmelo (Guarda), provavelmente produzidas em Coimbra, entre a segunda metade do século XVII e os inícios do século XVIII.

Fotografias © Tiago Ramos e Vitor Pereira.

II Série, n.º 20, tomo 1, Julho 2015

Propriedade e Edição |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

Tel. / Fax | 212 766 975

E-mail | secretariado@caa.org.pt

Internet | www.almadan.publ.pt

Registo de imprensa | 108998

ISSN | 2182-7265

Periodicidade | Semestral

Distribuição | <http://lissuu.com/almadan>

Patrocínio | Câmara M. de Almada

Parceria | ArqueoHoje - Conservação
e Restauro do Património
Monumental, Ld.ª

Apoio | Neoeépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Elisabete Gonçalves
(publicidade.almadan@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Vanessa Dias,
Ana Luísa Duarte, Elisabete
Gonçalves e Francisco Silva

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luisa Pinho (inglês) e Maria Isabel
dos Santos (francês)

Modelo gráfico, tratamento de imagem
e paginação electrónica | Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias, Fernanda
Lourenço e Sónia Tchissole

Colaboram neste número |

Rafael Alfenim, Ticiano Alves,
Maria João Ângelo, André Bargão,
Piero Berni, André Carneiro,
António Rafael Carvalho, Ana Cruz,

Mariana Diniz, Sara Ferreira,
José Paulo Francisco, Agnès Genevey,
Rámon Járrega, Sara Leitão,
Ana Marina Lourenço, Vasco Mantas,
Andrea Martins, Vítor Matos,
César Neves, Franklin Pereira,
Vitor Pereira, Xavier Pita,
Eduardo Porfírio, Tiago Ramos,
Sara Henriques dos Reis, Artur J.
Ferreira Rocha, Ana Rosa, Sandra Rosa,

Miguel Serra, Luciana Sianto,
Pedro F. Silva, Rodrigo Banha da Silva
e Ana Vale

Por opção, os conteúdos editoriais da
Al-Madan não seguem o Acordo Ortográfico
de 1990. No entanto, a revista respeita a
vontade dos autores, incluindo nas suas
páginas tanto artigos que partilham a
opção do editor como aqueles que
aplicam o dito Acordo.

Este tomo da *Al-Madan Online* reúne estudos, artigos e textos de opinião de natureza muito distinta. Nos primeiros inclui-se a análise de faianças provavelmente produzidas em Coimbra entre a segunda metade do século XVII e os inícios do século XVIII, entretanto recolhidas no interior do perímetro amuralhado da antiga vila medieval do Jarmelo (Guarda), a par do estudo de um conjunto de pratos decorados em “corda-seca” recuperado na Praça do Comércio e na Ribeira das Naus, em Lisboa, que atesta o uso destas cerâmicas sevilhanas de finais do século XV, primeira metade do século XVI, na convivialidade da corte portuguesa da época. Segue-se uma abordagem às técnicas e tecnologias informáticas disponíveis para a manipulação não invasiva, a restituição e a representação gráfica de cerâmicas arqueológicas, acompanhada de uma reflexão bem diversa, centrada na interpretação sociológica da epigrafia votiva do *municipium Olisiponense*, considerando as diferentes entidades religiosas e os que lhes prestam culto nesta parcela do Império Romano. Os textos de opinião ilustram também uma assinalável diversidade. O primeiro fala-nos da “Arqueologia das Coisas”, também conhecida como “Arqueologia Simétrica”, uma visão pós-processualista do mundo e da transformação social como teia de relações entre seres humanos, mas também entre estes e seres não humanos, e de todos eles com “coisas”. Outro trabalho trata a relação antrópica com o ambiente aquático e apresenta propostas para a definição, interligação e aplicação de conceitos como os de Arqueologia Marítima, Naval, Náutica e Subaquática. Por fim, um terceiro reflecte sobre as condições de consolidação e desenvolvimento do Parque Arqueológico do Vale do Côa, de modo a que este assumia em plenitude o importante papel regional que pode e deve desempenhar. As denominadas arqueociências marcam presença através da apresentação e sustentação teórico-metodológica de projecto de investigação em arqueomagnetismo aplicável na datação absoluta de contextos e materiais arqueológicos.

A temática patrimonial mais alargada está representada por trabalhos de ilustração científica de aspectos técnicos, etnográficos e históricos do Moinho de Maré de Corroios (Seixal), de divulgação da vida de Maria José Viegas e integração da sua obra em couro no contexto da produção artística das mulheres portuguesas, e, ainda, de destaque para a importância local e regional da extinta igreja de N.ª Sr.ª da Consolação, fundada em meados do século XV à entrada do castelo de Alcácer do Sal.

Noticia-se o achado, em Monte do Ulmo (Santa Vitória, Beja), de uma nova estela atribuída à Idade do Bronze, e a aplicação de técnicas de estudo de parasitas em sedimentos associados a enterramentos humanos de necrópole identificada na igreja de S. Julião, em Lisboa. Por fim, apresentam-se sínteses ou balanços de vários eventos científicos ou de âmbito patrimonial, dedicados ao debate de temáticas ligadas ao Neolítico, à Época Romana e à Antiguidade Tardia, ou à reflexão sobre o papel dos museus, empresas e associações de cidadãos na gestão da Arqueologia e do Património arqueológico.

Como sempre, votos de boa leitura!...

Jorge Raposo

EDITORIAL ...3 ▶

ESTUDOS

A Faiança da Antiga Vila do Jarmelo (Guarda): contributos para o seu conhecimento | Tiago Ramos e Vitor Pereira...6 ▶

De Sevilha para Lisboa: pratos com decoração em “corda-seca” de final dos séculos XV-XVI de dois contextos na Ribeira ocidental | André Bargão, Sara Ferreira e Rodrigo Banha da Silva...21 ▶

ARQUEOLOGIA

Breve Abordagem Acerca da Aplicação das Técnicas Computacionais à Representação da Cerâmica Arqueológica | Ana Rosa e Sandra Rosa...28 ▶

Uma Análise da Epigrafia Votiva de *Olisipo*: contributo para um estudo das interações culturais no *municipium* | Sara Henriques dos Reis...34 ▶

OPINIÃO

A Arqueologia e as Coisas: a disciplina e as correntes pós-humanistas | Ana Vale...41 ▶

Arqueologia Marítima, Naval, Náutica e Subaquática: uma proposta conceitual | Ticiano Alves e Vasco Mantas...50 ▶

Arqueologia, Património e Desenvolvimento Territorial no Vale do Côa | José Paulo Francisco...56 ▶

ARQUEOCIÊNCIAS

Arqueomagnetismo em Portugal: aplicações em Arqueologia | Maria João Ângelo, Agnès Genevey, Rafael Alfenim e Pedro F. Silva...64 ▶

PATRIMÓNIO

O Moinho de Maré de Corroios: ilustração do Património pré-industrial | Xavier Pita...76 ►

Elementos para a História da Extinta Igreja de Nossa Senhora da Consolação de Alcácer do Sal nos Séculos XV a XVII | António Rafael Carvalho...91 ►

O Couro Repuxado na Linhagem Feminina: a arte de Maria José Viegas | Franklin Pereira...99 ►

NOTÍCIAS

Um Novo Achado do Bronze do Sudoeste: a estela do Monte do Ulmo (Santa Vitória, Beja) | Miguel Serra e Eduardo Porfírio...108 ►

EVENTOS

Colóquio O Neolítico em Portugal, Antes do Horizonte 2020: perspectivas em debate | Mariana Diniz, César Neves e Andrea Martins...112 ►

Seminário Internacional *Augusta Emerita y la Antigüedad Tardía* | André Carneiro...114 ►

Congreso *Amphorae ex Hispania*: paisajes de producción y consumo | Ramón Járrega y Piero Berni...116 ►

I Fórum sobre Museus, Empresas e Associações de Arqueologia: dinâmicas e problemáticas sociais na gestão da Arqueologia em Portugal | Ana Cruz...118 ►

Estudo Paleoparasitológico de Sedimentos Associados a Enterramentos

Humanos da Necrópole da Igreja de São Julião, Lisboa | Luciana Sianto, Sara Leitão, Vítor Matos, Ana Marina Lourenço e Artur Jorge Ferreira Rocha...110 ►

RESUMO

Estudo formal, decorativo e tecnológico de um conjunto de faianças portuguesas recolhido em sondagem arqueológica realizada no interior do perímetro amuralhado da antiga vila medieval do Jarmelo (Guarda).

Os autores contextualizam as transformações históricas e urbanas do povoado, sede de concelho até 1855, e centram-se nos resultados da escavação de um dos compartimentos detectados, provavelmente integrado em casa de família relativamente abastada. As faianças aí recolhidas correspondem a loiça de servir à mesa muito homogénea e pouco diversificada, maioritariamente taças e pratos que terão sido produzidas em Coimbra, entre a segunda metade do século XVII e os inícios do século XVIII.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia urbana; Idade Moderna; Faiança.

ABSTRACT

Formal, decorative and technological study of a set of Portuguese faience collected during archaeological survey works inside the walled perimeter of the old medieval town of Jarmelo (Guarda).

The authors describe the context of the historic and urban transformations of the settlement, which was the administrative centre of the municipality until 1855.

They then focus on the results of the excavation of one of the compartments found, probably as part of the home of a fairly wealthy family. The collected faience consists of homogeneous and little diversified tableware, mainly bowls and dishes, probably produced in Coimbra between the second half of the 17th and the beginning of the 18th century.

KEY WORDS: Urban archaeology; Modern age; Faience.

RÉSUMÉ

Etude formelle, décorative et technologique d'un ensemble de faïences portugaises recueillies lors d'une fouille archéologique réalisée à l'intérieur du périmètre muré de l'ancienne ville médiévale de Jarmelo (Guarda).

Les auteurs contextualisent les transformations historiques et urbaines de la ville, siège de la municipalité jusqu'en 1855, et se concentrent sur les résultats de la fouille d'un des compartiments détecté, probablement intégré dans une maison de famille relativement aisée. Les faïences recueillies sur le lieu correspondent à la vaisselle d'un service de table très homogène et peu diversifiée, majoritairement des tasses et des assiettes qui auraient été produites à Coimbra, entre la deuxième moitié du XVII^e siècle et les débuts du XVIII^e siècle.

MOTS CLÉS: Archéologie urbaine; Période moderne; Faïence.

¹ Instituto de Estudos Medievais – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa (tiagopinheiro@novas.edu.pt).

^{II} Câmara Municipal da Guarda (vitor.pereira@mun-guarda.pt).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Faiança da Antiga Vila do Jarmelo (Guarda)

contributos para o seu conhecimento

Tiago Ramos ^I e Vitor Pereira ^{II}

1. INTRODUÇÃO

De há muito abandonada, a antiga vila medieval do Jarmelo é um dos sítios mais importantes do património arqueológico do Concelho da Guarda e um dos símbolos maiores da identidade cultural da região. Sítio de povoamento muito antigo, a Vila foi outrora cabeça de um concelho medieval, extinto em 1855, no âmbito do processo de “arredondamento dos concelhos”, imposto e aplicado pelo Regime Liberal a partir de 1836 a todo o território nacional.

O estudo que agora se apresenta constitui um breve contributo no conhecimento histórico do sítio e do seu povoamento em particular, tendo como ponto de partida a análise de um conjunto de faianças recolhido em trabalhos arqueológicos recentes aí realizados. Pretendemos, desta forma, chamar a atenção para a existência de contextos de Época Moderna que urge estudar e publicar, na procura de um melhor conhecimento sobre este período que, apesar de historicamente estar tão próximo do nosso, ainda é mal conhecido na região.

Tendo como referência de base o recente artigo de Rosa Varela GOMES (2012) sobre a génese, evolução e estado actual da Arqueologia da Época Moderna em Portugal, verifica-se que, para esta época histórica e relativamente à região da Beira Interior, apenas são referidas escavações no Castelo de Penamacor. Todavia, foi possível constatar a existência de outros estudos arqueológicos na região enquadráveis neste período cronológico, como os relativos a Almeida (TEIXEIRA, 2008; TEIXEIRA e GIL, 2013; TEIXEIRA *et al.*, 2013), a Freixo de Numão (COIXÃO e NALDINHO, 2008), a Almofala (ALBUQUERQUE, 2005 e 2008) ou a Castelo Branco (BOAVIDA, 2009 e 2012). Não obstante, parece existir um grande vazio no que concerne à investigação e à publicação científica sobre o período moderno nesta região do interior de Portugal. Tal facto não pode ser atribuído à inexistência de intervenções arqueológicas em contextos de Época Moderna, tendo em conta o volume de trabalhos arqueológicos recentemente realizados nos núcleos históricos das cidades e vilas do interior, sítios onde a legislação em vigor obriga à realização de intervenções arqueológicas no âmbito da implementação de projetos de requalificação.

Face a este conjunto religioso e funerário foi construída, possivelmente no século XVI, com obras e adições posteriores, a casa da câmara, um notável e raro edifício com a sua típica escadaria de acesso ao piso nobre, onde se localizavam a *sala das audiências* e a *câmara das vereações* do Concelho do Jarmelo. No piso térreo situava-se a *cadeia concelhia*, da qual ainda se conservam as grades da janela e o *mijadouro dos presos* (CAETANO, 2012) ². Entre a Igreja de São Pedro e a casa da câmara ergue-se, plenamente isolado, o também muito raro e rústico campanário, muito atarracado, servido por uma tosca escadaria lateral e coroado por duas amplas e muito desproporcionadas ventanas.

Num arrabalde mais afastado, virado a Poente, localizam-se a Igreja de S. Miguel e restos muito rarefeitos de casario. Também aqui se construiu um cemitério, com as mesmas características do referido no arrabalde Sul.

De há muito que o chamado Castro do Jarmelo chamou a atenção das entidades oficiais, mas também a dos investigadores, atraídos pelas memórias históricas do sítio, mas também pelo seu excepcional interesse natural, histórico, arqueológico, etnográfico e antropológico. Por isso, o reconhecimento oficial deste património, nas suas diversas vertentes, levou à classificação de todo o conjunto como Imóvel de Interesse Público já em 1953. Do mesmo modo, a importância do sítio suscitou estudos como o de Clara Portas que, em *Origens da Antiga Vila do Jarmelo*, publicado em 1979, analisou e interpretou este núcleo medieval (PORTAS, 1979).

No decorrer da investigação inerente à dissertação de um dos autores (RAMOS, 2014), foi possível situar a ocupação humana do cerro do Castro do Jarmelo, em tempos históricos, nos séculos IX-X. Mais difícil será reconhecer o momento histórico exacto em que o núcleo urbano desta vila foi completamente abandonado. Com efeito, pensamos que o seu abandono deve ter ocorrido muito lentamente, no decurso de séculos, à semelhança do que ocorreu com outras antigas vilas portuguesas, localizadas em sítios montanhosos ou inóspitos ³. À semelhança de todas as antigas vilas da região, foi no período medieval que esta povoação amuralhada teve maior importância.

² Algures no centro deste conjunto extra-muralhas ou mesmo no interior da cerca amuralhada haveria que contar com o pelourinho, de há muito perdido e de que não ficou registo nem aparentemente qualquer rasto na memória local. Futuras escavações arqueológicas encontrarão certamente as estruturas de apoio sobre as quais se erguia este equipamento, sempre presente em todos os concelhos portugueses.

³ Casos notáveis de abandono de vilas medievais são os de Noudar, cuja população se deslocou para Barrancos, a sede do concelho atual, provavelmente ainda no século XVI, e o de Ansiães, vila cujo abandono, em 1734, deu origem à nova vila de Carrazada de Ansiães (BAÇAL, 2000: 519). Em ambas estas antigas vilas sobreviveram os imponentes castelos medievais.

Era sob a protecção das suas muralhas que os habitantes se podiam proteger das ameaças e das investidas dos exércitos do vizinho Reino de Castela e Leão. Sabemos que no reinado de D. Afonso V (1432-1481), a vila se encontrava na posse de D. Álvaro de Sousa, mordomo-mor do rei (COELHO e MORUJÃO, 2010), ficando na posse desta família nobre até à extinção do concelho.

Em finais do século XV o termo do Concelho do Jarmelo possuía 231 vizinhos, embora não seja especificado quantos habitantes residiam na vila (DIAS, 1982). O concelho seria também abrangido pelas políticas centralizadoras e modernizadoras do Rei D. Manuel I, que em 1510 lhe concedeu o único foral conhecido. Tal como a generalidade dos forais ditos manuelinos, foi elaborado sob a coordenação de Fernão de Pina, irmão do Cronista e Guarda-Mor da Torre do Tombo, Rui de Pina, filhos da cidade da Guarda, como se sabe. De notar que no Foral manuelino do Jarmelo já consta a referência ao comércio de loiça malagueira (COELHO e MORUJÃO, 2010).

Novos dados demográficos relativos ao Jarmelo constam no chamado *Numeramento de 1527*, elaborado às ordens do Rei D. João III. De acordo com os dados deste *Numeramento* (cadastro), constata-se que o número de habitantes do termo aumenta para 379 fogos, sendo que na vila somente existem nove fogos (COLLAÇO, 1931: 104). Deve dizer-se que o *Numeramento de 1527* permite um retrato fiel do termo do concelho, no qual constam 12 “lugares” (aldeias), seis unidades de povoamento designadas como “quymtam” (quintas) e dois sítios sem tipologia atribuída pelo escrivão ⁴.

O registo relativo ao Jarmelo conclui com a seguinte referência: “*E tem esta Villa de termo huuma legoa e mea em lomguo e huuma legoa em larguo e parte e comfronta com ho termo de castelo memdo pera o nacente pera a qual bamda nam tem mais de huuma legoa e asy parte e comfromta com o termo da villa de pinhel e para a dita bamda tem ouutra legoa e parte e comfromta com o termo da cidade da goarda e pera a dita bamda nom tem mais que mea legoa*”.

Porém, para as centúrias seguintes, já em plena Época Moderna, o conhecimento histórico que temos sobre a antiga Vila do Jarmelo é ainda mais diminuto. Nova referência histórica à Vila do Jarmelo é-nos dada pelos relatos das *Memórias Paroquiais de 1758*, que referem que a vila “*É deserta, e só nela se acham as três igrejas, casas de dois beneficiários, e casa da Câmara e cadeia*” (CHORÃO, 2002: 135). Porém, não é possível reconhecer há quantos anos esta “desertificação” se faria sentir. Apesar de deserta, continuava a ser cabeça de concelho, sendo o seu termo constituído então por 22 lugares. Situação que, como já

⁴ Deve dizer-se que a população do Concelho do Jarmelo, 379 “moradores”, não desmerece da dos pequenos concelhos da região: Belmonte consta com 244 “moradores”; Sortelha, 383; Vila de Touro, 162; Codesseiro, 27; Alfaiates, 318; Vilar Maior, 422; Castelo Bom, 412, e mesmo Almeida consta com 412 “moradores”. Exceptuam-se a Guarda, com 2321 “moradores”, Castelo Mendo, com 777, o Sabugal, com 1027, ou Castelo Rodrigo, com 2097.

referido, se manteria até às reformas liberais da segunda metade do século XIX, quando o concelho seria extinto e as aldeias do seu termo divididas entre os concelhos da Guarda e Pinhel ⁵.

Nos anos de 2007 e 2008, os Serviços de Arqueologia da Divisão de Cultura da Câmara Municipal da Guarda promoveram trabalhos de escavação arqueológica na antiga Vila do Jarmelo, visando não só o melhor conhecimento histórico do sítio e do seu povoamento, mas também a sua conservação e dignificação ⁶. Assim, foram feitas diversas sondagens de diagnóstico em locais estratégicos dentro da cerca amuralhada, visando conhecer melhor a complexa história do seu povoamento. Os resultados não se fizeram esperar pois, por entre montes de pedras derrubadas e escondidas por autênticas moitas e silvados, surgiram as fundações e importantes vestígios de diversas habitações, algumas já muito tardias, do século XVI e outras até do século XVII. Foram assim realizadas diversas sondagens arqueológicas de diagnóstico, visando definir as diversas fases de ocupação deste sítio.

Paralelamente realizaram-se intervenções sistemáticas de salvaguarda das partes mais fragilizadas e aruinadas dos panos de muralha ⁷. No presente artigo iremos debruçar-nos sobre os resultados da sondagem implantada no interior do perímetro muralhado, naquele que classificámos como o Compartimento 6. O espólio alvo de análise proveio das UE2, UE4 e, primordialmente, da UE5 da Sondagem 7 (Fig. 4), localizada no interior do referido compartimento, abrangendo a área Sul deste. Não tendo sido possível efetuar a orientação a Norte, adaptou-se a sondagem aos muros do compartimento.

Foi detetado um único horizonte cronológico, marcado por três períodos, o primeiro referente à construção do edifício, o segundo à sua utilização e o terceiro correspondente ao seu abandono. A primeira ocupação remonta ao século XVI, embora se tenham reconhecido materiais medievais descontextualizados na UE2 (RAMOS, 2014). Assim, será deste período a construção do amplo edifício, fase temporal à qual pertence a UE7, correspondente à abertura da fossa, de planta circular, localizada na área Poente do compartimento, escavada no afloramento rochoso. Nesta fase inserem-se também a UE6, uma estrutura pétreo construída com blocos graníticos, afeiçoados, de média e grande dimensão, localizada na parede / perfil SO, numa cota ligeiramente superior ao nível de circulação, e a UE4 (Fig. 3), definida como uma área de circulação, formada por saibro.

Assentes sobre estas unidades detetámos as unidades relacionadas com a fase de ocupação, nomeadamente a UE5, correspondente à unidade de preenchimento da fossa (Fig. 2), a qual apresenta abundante material arqueológico (dos séculos XVII e XVIII, no qual se destacam fragmentos de faiança), misturado com ossos, cerâmica comum (de ir à mesa e de armazenamento), objetos em ferro (pregos) e em bronze (botão), uma conta de colar e fragmentos de vidro. Já no século XVIII confirmámos o abandono desta habitação, caracterizado pelas UE2, UE3 e UE1. A primeira corresponde ao derrube da cobertura do

⁵ Para uma análise das aldeias que pertenciam ao extinto Concelho da Vila do Jarmelo confira-se RAMOS, 2014.

⁶ Os trabalhos arqueológicos foram coordenados por Vítor Pereira e António Carvalho, com o apoio de diversos trabalhadores a quem desde já agradecemos. Um agradecimento também a Isidro Almeida, a Agostinho da Silva e ao Sr. Hermínio Cabral, pelo apoio prestado nos trabalhos arqueológicos.

⁷ Tratou-se de um vasto programa de conservação e restauro, coordenado pelo técnico de conservação e restauro do Município da Guarda, Hugo Faustino, e pela Dr.ª Vera Duarte.

■ [U.E.4] ■ Afloramento Rochoso 0 50 cm

■ [U.E.1] ■ [U.E.3] ■ Afloramento Rochoso
■ [U.E.2] ■ [U.E.5]

FIGS. 2, 3 E 4 – Sondagem 7: fase final de escavação (em cima); planta final (ao centro); e perfil Norte (em baixo).

Assentes sobre estas unidades detetámos as unidades relacionadas com a fase de ocupação, nomeadamente a UE5, correspondente à unidade de preenchimento da fossa (Fig. 2), a qual apresenta abundante material arqueológico (dos séculos XVII e XVIII, no qual se destacam fragmentos de faiança), misturado com ossos, cerâmica comum (de ir à mesa e de armazenamento), objetos em ferro (pregos) e em bronze (botão), uma conta de colar e fragmentos de vidro. Já no século XVIII confirmámos o abandono desta habitação, caracterizado pelas UE2, UE3 e UE1. A primeira corresponde ao derrube da cobertura do

compartimento, com elevada concentração de telhas de meia cana. Quanto às UE3 e UE1, unidades formadas por elevada quantidade de pedras de pequenas dimensões, resultam do derrube das paredes existentes neste compartimento.

3. A FAIANÇA DA VILA DO JARMELO

As metodologias aplicadas na análise de materiais arqueológicos são muito particulares, embora naturalmente divergentes. Por isso, como as sistematizações metodológicas são parcas, optámos por explicitar a metodologia que seguimos para o estudo deste espólio cerâmico.

Antes de tudo, foi necessário circunscrever o objecto de estudo e estabelecer uma definição para *faiança*. Henrique Pais da SILVA e Margarida CALADO (2005), no seu muito informado *Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura*, propõem a seguinte definição: “*Faiança – Cerâmica cozida a 700º ou menos e que permanece porosa, se não for vidrada. O nome provém de Faenza, a cidade de Itália onde foi produzida a partir do século XIV. Fora desta cidade, as mais célebres são Castel-Durante, Gubbio, Pesaro, Urbino, etc. Na França, destaca-se Oiron (Poitou), Nevers, Ruão, Estrasburgo. Pode ser envernizada ou esmaltada com um esmalte opaco, à base de estanho*” (SILVA e CALADO, 2005: 161) Por sua vez, Luis SEBASTIAN (2010: 58) comenta a utilização do termo *faiança* pela historiografia nacional e internacional, demonstrando os problemas da sua tão trivializada e pouco consensual aplicação. Partindo desta discussão cria um conceito particular para o termo *faiança*: “... *um corpo cerâmico recoberto por uma camada vítrea branca, opacificada pela adição de óxido de estanho ao vidrado de chumbo que lhe serve de base – esmalte estanífero – pintada ou não*”. Trata-se de uma produção cerâmica que, embora produzida massivamente, não parece enquadrar-se na tipologia de cerâmica comum. Independentemente da qualidade de produção dos exemplares, a decoração que apresenta expressa um gosto por algo que se identifica como esteticamente belo e apelativo, o que faz com que seja uma loiça para ser exibida e vista, mesmo que somente pelos que as possuem (TORRES, 2011).

Na procura de uma conceptualização e categorização das tipologias cerâmicas identificadas, de forma a agrupar e estudar o espólio cerâmico do Jarmelo, recorreremos à terminologia proposta por Tânia CASIMIRO (2011: 585). Consideramos assim as seguintes formas:

Taça – “... *forma aberta, geralmente hemisférica ou carenada, assente em fundo de pé anelar, destinada a ser utilizada individualmente à mesa, no consumo de alimentos...*”;

Prato – “... *forma aberta, geralmente sub-troncocónica ou com fundo em ônfalo, de paredes baixas, assente em fundo de pé anelar, destinada a ser utilizada individualmente à mesa, no consumo de alimentos*” (CASIMIRO, 2011: 585);

Covilhete – “... *forma aberta que se traduz numa taça de pequenas dimensões cuja principal função seria a de serem utilizadas para servir doces de leite*” (CASIMIRO, 2011: 583);

Jarro – “... *forma fechada, de corpo globular, gargalo alto, provido de asa, destinada a conter líquidos que serviriam à mesa ou encheriam as bacias de quarto*” (CASIMIRO, 2011: 584).

Relativamente à metodologia aplicada no estudo de materiais, optámos pelo Número Mínimo de Indivíduos (NMI), na qual são contabilizados apenas os fragmentos que permitem a identificação da forma, dando seguimento à metodologia proposta por Arcelin e Tuffreau, na Mesa Redonda de Mont Beuvray (1998), onde foi definido o que ficaria conhecido como o *Protocole de Beuvray*. Assim, seguindo de perto os principais pressupostos desta metodologia, identificámos a categoria formal não só através do bordo, sem dúvida um dos elementos que melhor caracterizam as formas, mas também pelos fundos, pela decoração ou por um elemento específico. A análise de cada exemplar foi efetuada por unidade estratigráfica e, caso numa dessas unidades fossem identificados diversos fragmentos de parede ou de fundo (com atribuição de categoria formal), todos os fragmentos seriam contabilizados como um único indivíduo.

Na caracterização da pasta tivemos em ponderação a sua coloração, dureza, tipo de fratura e elementos não plásticos constituintes, através da observação macroscópica das peças. Quanto à coloração utilizámos a referência do código *MUNSELL Soil Color Charts* (2000).

No que respeita ao registo gráfico optámos por desenhar todas as peças que integrámos no catálogo, registando fotograficamente os elementos decorativos presentes em cada uma delas, incorporando ambos os elementos à escala. Esta opção permitiu uma captação mais fidedigna e uma observação o mais real possível da peça, de forma a alcançar com maior rigor os matizes dos diferentes vidrados e decorações presentes.

Por fim, de forma a determinar a cronologia das peças, recorreremos a comparações crono-tipológicas com outras peças já analisadas, nomeadamente de sítios estudados por Tânia CASIMIRO (2011; 2013), nas Ilhas Britânicas, por Luis SEBASTIAN e Ana Sampaio e CASTRO (2008) ou apenas pelo primeiro (2010 e 2012), no Centro e Norte de Portugal, por PENDERY (1999), na Nova Inglaterra, e por Anabela SÁ (2012), na Casa do Infante do Porto, as quais consideramos serem bons indicadores para uma mais criteriosa datação.

O baixo grau de fragmentação dos materiais recolhidos na abandonada Vila do Jarmelo facilitou a reconstituição da quase totalidade das peças, permitindo não só a perceção da sua morfologia, mas também da sua composição decorativa. Foram assim reconhecidas peças de faiança na UE2 e na UE4, sendo a maioria das peças proveniente da UE5, o que perfaz o NMI correspondente a 60 indivíduos (Fig. 5).

FIG. 5.

A totalidade do conjunto foi moldada a torno rápido, com visíveis estrias radiais à superfície da chacota. Excetuando uma taça (peça 13) que não apresenta marcas de vidrado nas suas superfícies, todas as outras foram sujeitas a duas cozeduras, a de enchacotagem e a de vidragem, tendo sido utilizados, nesta última, trempes como separadores.

Igualmente comum à quase totalidade das peças é a aparência geral de um fabrico descuidado, próprio de uma produção em massa e sem grande cautela produtiva, que se manifesta em peças que apresentam bojos ovalados e marcas oblongas salientes ou côncavas nos fundos interiores, resultantes do uso negligente de trempes como separadores. A fraca qualidade do vidrado é igualmente reflexo da já referida produção descuidada e em massa, pois a maioria das peças apresenta o característico “craquelê” numa ou em ambas superfícies. Divergem todavia as peças 12 e 48, as quais possuem vidrados de melhor qualidade, não apresentando o dito craquelê.

Quanto à composição das pastas, as quais somente foram alvo de uma análise macroscópica, caracterizam-se pela homogeneidade, com inclusões de quartzos e restos cerâmicos. As colorações mais presentes são as tonalidades rosa e branca.

Relativamente à decoração, no que respeita aos motivos decorativos, o conjunto apresenta alguma variedade temática, estando presentes motivos vegetalistas, “aranhões”, “contas”, “rendas”, “grinaldas”, “pêsegos” e até uma legenda, embora se repita em algumas peças a mesma temática decorativa. Por outro lado, verificámos que o espectro

cromático cinge-se a representações monocromáticas ou bicromáticas, imperando o azul-cobalto e o vinoso, denotando-se assim uma evidente opção de minimizar custos de produção.

O conjunto artefactual é composto por loiça de levar à mesa, sendo as suas formas muito homogéneas e pouco diversificadas. Distinguímos assim 17 taças, 15 pratos de fundo ônfalo, 19 pratos de fundo plano, cinco pratos grandes, um covilhete e um jarro, não tendo sido possível reconhecer a morfologia de dois pratos (Fig. 6).

FIG. 6.

O conjunto das taças (Figs. 7 e 8), maioritariamente provenientes da UE5 (apenas a peça 17 proveio da UE4), é bastante homogéneo, pois somente a peça 13 difere, na morfologia do bordo, apresentando-se como esvasado para o exterior⁸.

O *corpus* decorativo é reconhecível tanto na superfície exterior como interior das peças, excetuando-se as peças 13 e 17, as quais só ostentam decoração na superfície interior. Nesta última é reconhecível uma pequena decoração a vinoso no fundo da peça, enquanto a peça 13 ostenta uma espiral no fundo interior e motivos vegetalistas. O recurso à utilização do motivo de cercadura com “contas” é reconhecível em onze peças, registando-se que nas peças 8 e 10 se encontram representadas seis contas em vez das tradicionais três⁹. Encontram-se igualmente representados “aranhões” e “grinaldas”, divididos em cartelas, nas peças 14 e 16¹⁰. Nas superfícies interiores, e excetuando as já referidas peças 13 e 17, a decoração compõe-se por uma linha a vinoso junto ao bordo e a um peculiar motivo em “S” no fundo da taça, o qual possui paralelos numa tigela proveniente de Freixo de Numão (COIXÃO e NALDINHO, 2008: 43).

⁸ Não tendo sido possível a reconstituição da morfologia do bordo da peça 16.

⁹ Pelo elevado estado fragmentado das peças 11 e 12, não foi possível contabilizar o número de contas presentes nestas duas peças.

¹⁰ Face ao elevado nível de fragmentação da peça 15, apenas se reconhecem aranhões.

...13 ►

FIG. 7 – Taças.

13. Caj08_23362

14. Caj08_23398

15. Caj08_23397

16. Caj08_23402

17. Caj08_22082

◀ 11... Foi possível identificar 41 pratos, divididos em três variantes (não tendo sido reconhecível a tipologia das peças 52 e 53). A primeira corresponde aos pratos de fundo ônfalo, composto por 14 peças (Figs. 9 a 11), apresentando estes um perfil troncocônico, bastante pronunciado, com carena interior. Ao nível do *corpus* decorativo, a decoração surge principalmente nas superfícies interiores, apresentando a maioria das peças motivos vegetalistas. Possuem paralelos na peça n.º 1061 do Mosteiro de São João de Tarouca (SEBASTIAN e CASTRO, 2008) e no prato n.º 15 de Freixo de Numão (COIXÃO e NALDINHO, 2008).

Todavia, diferem deste modelo decorativo quatro peças: a peça 31 possui o motivo “contas” junto ao bordo interior; a peça 30, que apresenta espirais / motivos fitomórficos; a peça 29, que ostenta motivo de “pêssegos” no fundo do prato, sendo que nas abas apresenta o motivo de “rendas” já muito estilizadas; e a peça 28, que possui uma espi-

FIG. 8 – Taças.

ral no fundo interno e motivos de “rendas” estilizadas nas abas interiores.

Quanto à peça 32, apresenta decoração de “rendas” estilizadas, sendo o motivo central do prato composto por uma grande flor, a qual é cruzada por legenda “AMROAMIO”, grafada em maiúsculas de desenho impreciso, de bom recorte. Quanto a esta peculiar legenda, aparentemente tão obscura e de descodificação tão difícil, pensamos poder tratar-se de um simples erro ortográfico do pintor, pelo que conjecturamos que a legenda verdadeira fosse “Amor Amigo”. Segundo Tânia CASIMIRO (2011), legendas com este tema eram bastante recorrentes, encontrando-se um prato com este tipo de legenda no Museu Nacional de Arte Antiga (Inv. N.º 6195 CER).

...16 ▶

FIG. 9 – Pratos ônfalos.

FIG. 10 – Pratos ônfalos.

FIG. 11 – Pratos ônfalos.

◀ 13... A variante dos pratos de fundo plano, no qual se integram as peças 33 a 51 (Figs. 12 e 13), exhibe perfil menos troncocônico do que os anteriores, com carenas tanto no exterior como no interior. Excetua-se a peça 47, que apresenta bordo esvasado para o exterior e carena exterior muito perto do fundo. Relativamente à decoração, confirmámos que impera a utilização de “contas”, em conjuntos de três ou de seis, representadas nas abas interiores junto ao bordo, conjugadas com espirais, motivos vegetalistas, grandes flores e “rendas” estilizadas nas peças 36 a 46. Excluem-se deste leque as peças 47 a 51. A peça 47 possui decoração em ambas as superfícies, ostentando na superfície exterior quatro linhas a azul, assim como traços curtos e oblíquos no bordo esvasado e, na superfície interna, profusa decoração com motivos vegetalistas (crisântemos), divididos em cartelas nas abas, sendo o seu fundo preenchido por uma grande flor, também a azul. Quanto à peça 48, apesar do seu elevado estado de fragmentação, é possível vislumbrar-se a utilização de grinaldas na aba e de motivos vegetalistas no fundo. Relativamente à peça 49, o seu estado de fragmentação apenas permite reconhecer elementos fitomórficos empregues junto

ao bordo e um provável elemento vegetalista no fundo da peça. A peça 50 possui como motivos decorativos “aranhões” e grinaldas, divididos em cartelas, nas abas, e um grande compósito floral no fundo do prato. A peça 51 possui somente como decoração uma flor, de cor vinosa, a qual possui paralelo na peça MAS C 347, recolhida nas escavações da Associação Comercial e Industrial de Guimarães (ver <http://goo.gl/5j2VTH>). ▶ 18

FIG. 12 – Pratos direitos e indeterminados.

47. Caj08_23373

48. Caj08_23060

49. Caj08_22080

50. Caj08_23371

FIG. 13 – Pratos direitos e indeterminados.

51. Caj08_22083

52. Caj08_32162

53. Caj08_22178

◀ 16... Por fim, no que se refere ao subconjunto denominado de “pratos grandes”, peças 54 a 57 (Fig. 14), subcategorização que optámos por estabelecer pelo facto de o diâmetro apresentado por estas peças ser bastante maior quando comparado com as peças anteriormente referidas, verificámos que a sua função deveria ser distinta. Possivelmente foram concebidas para conter e servir grandes quantidades de alimentos ou meramente servir como elementos de decoração e ostentação do interior da habitação. A nível morfológico, as peças 57 e 58 apresentam perfis troncocónicos com fundo em ônfalo,

sendo que as peças 54, 55 e 56 apresentam perfis mais retos e fundos planos.

Quanto ao *corpus* decorativo, nas peças 54, 55 e 56 foi utilizado o motivo de “contas”, em conjuntos de seis, nas abas interiores, sendo empregue no centro uma grande flor que, na peça 56, se fez rodear de rendas extremamente estilizadas. A peça 58 foi decorada com motivos vegetalistas no centro e “rendas” estilizadas nas abas, apresentando um tom de azul bastante mais escuro do que todo o restante conjunto aqui estudado.

FIG. 14 – Pratos grandes.

No conjunto do espólio exumado apenas foi reconhecida uma peça correspondente à forma de covilhete, a peça 59 (Fig. 15), de paredes quase retas, com carena junto ao bordo. O *corpus* decorativo estende-se a ambas as superfícies, sendo decorada no exterior por cercadura com motivo de três contas, e apresentando no interior linha circular junto ao bordo, a vinoso, e no fundo motivo em “S”. Foi possível encontrar paralelos com a peça ME 75 recolhida no Convento do Salvador de Évora (MANGUCCI, 2007).

A análise deste conjunto somente permitiu o reconhecimento de uma peça provavelmente identificada como um jarro, a peça 60 (Fig. 15). Todavia, o seu elevado estado de fragmentação não permitiu a reconstituição total do seu perfil, nem tão pouco da morfologia completa do seu bordo. Ao nível morfológico apresenta um perfil em “S”, com bordo espessado para o exterior e asa de rolo. Quanto ao *corpus* decorativo somente é possível atestar-se decoração no bordo e nas superfícies exteriores do bojo e da asa, sendo composta por “manchas” a azul-escuro, não sendo perceptível a que motivos decorativos estariam associadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da análise deste conjunto cerâmico é-nos agora possível avançar com algumas reflexões, embora ainda muito embrionárias, mas que futuramente poderão e deverão ser ampliadas e discutidas face à apresentação de novos dados, tanto a nível arqueológico como historiográfico.

Para além das características técnico-tipológicas que anteriormente analisámos, encetámos uma tentativa de reconhecimento do(s) centro(s) produtor(es) do conjunto estudado. Para tal empregámos os parâmetros e as conclusões utilizados por Luis SEBASTIAN (2010 e 2012) e Tânia CASIMIRO (2011), o que nos leva a apontar Coimbra como o centro produtor da maioria das peças deste conjunto. Segundo estes autores, as produções coimbrãs caracterizam-se pelas pastas rosadas claras, ou mesmo escuras, nas peças de menor qualidade cerâmica; pelo elevado número de elementos não plásticos de grandes dimensões, nomeadamente quartzosos e cerâmicos; pelo baixo valor de estanho no revestimento da louça, o que lhe dá uma espessura, brilho e alvura menores, originando um “craquelê” denso, tipo rede; pela utilização de azul mais escuro e com menos variedade cromática nas decorações e, enfim, pelos motivos decorativos, em que a espiral é recorrentemente utilizada no preenchimento central das peças. Estas características estão presentes na maioria das peças estudadas, como anteriormente referido. Todavia, algumas peças poderão provir de outros centros produtores, face a características que indiciam a acima referida melhor qualidade de fabrico, centros esses que, na presente fase de análise, não nos é possível identificar.

59. Caj08_23330

60. Caj08_23071

Fig. 15 – Covilhete e jarro.

Por outro lado, denota-se algum poder económico por parte dos habitantes do Jarmelo, uma vez que a maioria das peças parece provir de Coimbra, um centro produtor que devemos considerar relativamente afastado para os padrões de deslocação da Época Moderna. Note-se que este centro produtor se caracterizou por uma produção de baixo custo, dominando assim os mercados internos do Norte e do Centro do Reino, sobretudo os que possuíam menor poder de compra. Suprimia assim a necessidade de grandes quantidades de louça de faiança de uso ordinário pelas grandes casas aristocráticas, monásticas ou conventuais (SEBASTIAN, 2012), mas também entre os consumidores comuns da Época Moderna, mais ou menos remediados.

Esta análise não estaria completa sem uma abordagem ao período cronológico em que o conjunto estudado se poderá enquadrar. De referir que os contextos estatigráficos deste sítio foram ao longo do tempo bastante afectados por processos pós-deposicionais. Por este motivo, não é suficientemente perceptível a correlação estatigráfica. Por outro lado, exceptuando os materiais arqueológicos enquadráveis no período medieval, os restantes, recolhidos na intervenção de 2007-2008, encontram-se por enquanto por estudar. Face a este quadro, recorreremos à comparação morfológica e das características decorativas do espólio do Jarmelo com peças provenientes de contextos arqueológicos datados.

Assim, balizamos a produção do espólio aqui estudado entre a segunda metade do século XVII e os inícios do século XVIII.

A presença deste conjunto de faianças na Vila do Jarmelo permite só por si algumas ilações, concretamente sobre a cronologia da “desertificação” da vila. De acordo com as memórias paroquiais, a vila estaria já despovoada no início da segunda metade do século XVIII (CHORÃO, 2002). Todavia, não existiam mais dados que possibilitassem aferir há quanto tempo esta situação já se verificava.

Face à baliza cronológica proposta por nós para este conjunto cerâmico, poder-se-á apontar que pelo menos no início do século XVIII a vila ainda estava habitada.

Tendo em conta o exposto, podemos estar na presença de uma casa mais ou menos abastada da vila. Consideramos que este compartimento e as habitações que o integram e rodeiam estiveram em utilização provavelmente até à primeira metade do século XVIII, período em que a lixeira foi selada pela unidade de derrube da cobertura.

BIBLIOGRAFIA

- ALBUQUERQUE, E. (2005) – *Entre Sigillata e Faiança: primeiro estudo sobre cerâmica da Torre de Almofala*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia na área de especificação em Arqueologia Regional, apresentada à Fac. de Letras da Univ. de Coimbra (policopiado).
- ALBUQUERQUE, E. (2008) – “Torre de Almofala: apontamento sobre a cerâmica de Época Moderna”. In *Actas do Forum de Valorização e Promoção do Património Regional*. Freixo de Numão: Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Freixo de Numão. Vol. 1, pp. 51-67.
- ALBUQUERQUE, E. (2012) – “Aldeia de Torre dos Frades (Torre de Almofala) Através da Cerâmica em Época Moderna”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar. Vol. 2, pp. 891-896.
- BAÇAL, Abade de (2000) – *Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança*. Bragança: C. M. de Bragança / Instituto Português de Museus, Museu do Abade de Baçal. Tomo IX.
- BOAVIDA, C. (2009) – *Castelo de Castelo Branco: contributo para o estudo de uma fortificação da raia beirã*. Dissertação de Mestrado apresentada à Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa.
- BOAVIDA, C. (2012) – “Evidências de Época Moderna no Castelo de Castelo Branco (Portugal)”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar. Vol. 1, pp.135-140.
- CAETANO, C. (2012) – *As Casas da Câmara dos Concelhos Portugueses e a Monumentalização do Poder Local (Séculos XIV a XVIII)*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa.
- CASIMIRO, T. (2011) – *Faiança Portuguesa nas Ilhas Britânicas*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa (policopiado).
- CASIMIRO, T. (2013) – “Faiança Portuguesa: datação e evolução crono-estilística”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: DGPC. 16: 351-367.
- CHORÃO, M. (2002) – *Memórias Paroquiais*. Guarda: Câmara Municipal da Guarda.
- COELHO, M. H. da Cruz e MORUJÃO, M. do R. Barbosa (2010) – *Foral Manuelino do Jarmelo*. Guarda: Museu da Guarda / A. C. D. Jarmelo.
- COIXÃO, A. e NALDINHO, S. (2008) – “Cerâmicas dos Séculos XVI, XVII e XVIII Exumadas na Área Urbana de Freixo de Numão”. In *Actas do Forum de Valorização e Promoção do Património Regional*. Numão: Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Freixo de Numão. Vol. 1, pp. 51-67.
- COLLAÇO, J. M. (1931) – *Cadastro da População do Reino (1527): actas das comarcas Damtre, Tejo e Odiana e da Beira*. Lisboa.
- DGPC - MATRIZNET [Em linha] Lisboa [Consultado em 2 de Novembro de 2014]. Disponível em <http://goo.gl/5j2VTH>.
- DIAS, J. (1982) – “A Beira Interior em 1496: sociedade, administração e demografia”. *Arquipélago*. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. 4: 95-193.
- DÓRDIO, P.; TEIXEIRA, R. e SÁ, A. (2001) – “Faiança do Porto e Gaia: o recente contributo da Arqueologia”. In *Itinerários da Faiança do Porto e Gaia*. Porto: Museu Nacional de Soares dos Reis, pp. 117-166.
- GOMES, R. V. (2012) – “A Arqueologia da Idade Moderna em Portugal: contributos e problemáticas”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia. Série V. 2: 13-76.
- MANGUCCI, A. (2007) – “Da Louça Ordinária e Não Tão Ordinária que se Fazia em Lisboa, em 1767”. *Cenáculo. Boletim online do Museu de Évora*. Évora: Museu de Évora. 1.
- MUNSELL (2000) – *Soil Color Charts*. Baltimore: Machbeth, Div. of Kollmorgen Instruments Corp.
- PENDERY, S. (1999) – “Portuguese Tin-glazed Earthenware in Seventeenth-century New-England: a preliminary study”. *Historical Archaeology*. Society for Historical Archaeology. 33 (4): 58-77.
- PEREIRA, V. (2008) – *Relatório da Intervenção no Castro do Jarmelo (2007-2008)*. Policopiado.
- PORTAS, C. (1979) – *Origens da Antiga Vila do Jarmelo*. Coimbra: Grupo de Arqueologia e Arte do Centro.
- RAMOS, T. (2014) – *O Castro do Jarmelo em Época Medieval: o contributo da arqueologia para o seu estudo*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada à Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa (policopiado).
- SÁ, A. P. de (2012) – “Elementos para a Caracterização da Faiança Portuguesa do Século XVII: a tipologia de Pendery aplicada à realidade da Casa do Infante (Porto)”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar. Vol. 2, pp. 963-974.
- SEBASTIAN, L. (2010) – *A Produção Oleina de Faiança em Portugal (Séculos XVI-XVIII)*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa.
- SEBASTIAN, L. (2012) – “Faiança Portuguesa: centros produtores, matérias, técnicas de fabrico e critérios de distinção”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar. Vol. 2, pp. 937-950.
- SEBASTIAN, L. e CASTRO, A. S. (2008) – “A Faiança Portuguesa no Mosteiro de S. João de Tarouca: metodologia e resultados preliminares”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 16: IX (pp. 61-93). Em linha. Disponível em http://lissuu.com/almadan/docs/almadan_online_16.
- SILVA, J. H. P. da e CALADO, M. (2005) – *Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura*. Lisboa: Ed. Presença.
- SILVA, R. C. da (2012) – “Primeira Abordagem a um Depósito Moderno no Antigo Paço Episcopal de Coimbra (Museu Nacional de Machado de Castro): a cerâmica desde meados do século XV à consolidação da Renascença”. In *Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: Centro de História de Além-Mar. Vol. 2, pp. 877-890.
- SILVÉRIO, S.; BARROS, L. e TEIXEIRA, A. (2004) – “Escavações Arqueológicas no Castelo de Penamacor / Cimo da Vila: resultados da primeira campanha (2003)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 7 (2): 473-540.
- TEIXEIRA, A. (2008) – “Sondagens Arqueológicas no Castelo de Almeida e Envolvente: síntese de resultados (2007)”. *CEAMA - Centro de Estudos de Arquitectura Militar de Almeida*. Almeida. 2: 44-55.
- TEIXEIRA, A. e GIL, L. (2013) – “O Castelo de Almeida: origem medieval, reformas manuelinas e reutilização moderna. Balanço de um projecto de investigação e valorização arqueológica”. In *Actas Arqueologia em Portugal. 150 Anos*. Lisboa: Ass. dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1129-1138.
- TEIXEIRA, A. et al. (2013) – *O Castelo de Almeida: arqueologia de um espaço de guerra multissecular*. Almeida: C. M. de Almeida (catálogo de exposição).
- TORRES, J. (2011) – *Quotidianos no Convento de São Francisco de Lisboa: uma análise da cerâmica vidrada, faiança portuguesa e porcelana chinesa*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada à Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa (policopiado).

De Sevilha para Lisboa

pratos com decoração em “corda-seca” de final dos séculos XV-XVI de dois contextos na Ribeira ocidental

André Bargão ^I, Sara Ferreira ^I e Rodrigo Banha da Silva ^{II}

In memoriam Armando Sabrosa

1. INTRODUÇÃO

O elo ultramarino estabelecido a partir de 1415 fomentou a urgência em estruturar a malha urbana, de modo a que Lisboa se assumisse como ponto de partida para o mundo, mas também, confluência deste. A dispersão além-mar incitou à necessidade do envio regular de carreiras que alimentassem a concretização do comércio ultramarino. Por esta razão, consciente das carências da capital portuguesa, D. Manuel I ordenou uma série de aterros sobre a margem Norte do Tejo, à beira da cidade, criando uma larga e ampla plataforma, definidora da orla ocidental da Ribeira (MOITA, 1990: 10-12). Neste novo espaço urbano organizou-se uma rede de infraestruturas de apoio à Expansão, como as alfândegas, armazéns, tercenas, cais, fundições, ferrarias e cordoarias e, sobretudo, o novo Paço enquanto da residência da pessoa real (CAETANO, 2000: 89-90).

Neste panorama, os trabalhos de arqueologia preventiva realizados em 1995 na actual Ribeira das Naus, e 2012 na Praça do Comércio, permitiram a recolha de materiais diversos, potencialmente em contextos de nivelamento que definiram a Ribeira e atestam Lisboa como um importante porto de convergência mercantil.

Os autores dão a conhecer um conjunto de pratos com decoração em “corda-seca” proveniente de intervenções arqueológicas realizadas na Praça do Comércio (2012) e na Ribeira das Naus (1995), em Lisboa.

Trata-se de cerâmicas oriundas de Sevilha (Espanha), onde terão sido produzidas entre 1490 e 1550. Relativamente raro, este tipo cerâmico está directamente associado ao período da Expansão ibérica, funcionando como potencial marcador de *status* social. Assim se explica a sua presença neste e noutros locais da zona, na proximidade do Paço Real da Ribeira, edificado no reinado de D. Manuel I (1469-1521).

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Faiança; Cerâmica decorada.

ABSTRACT

The authors present a set of dishes featuring *cuerva seca* (dry rope) decorations, found during archaeological interventions at the Praça do Comércio (2012) and Ribeira das Naus (1995), in Lisbon.

This quite rare pottery comes from Seville (Spain), where it was presumably produced between 1490 and 1550. It is directly associated with the Iberian Expansion period and is likely to have been a sign of *social status*.

This explains its presence here and in other places in the area, close to the Royal Palace of Ribeira, which was built during the kingdom of D. Manuel I (1469-1521).

KEY WORDS: Modern age; Faience; Decorated pottery.

RÉSUMÉ

Les auteurs donnent à connaître une ensemble d'assiettes décorées d'un motif dit « de corde sèche » provenant d'interventions archéologiques réalisées sur la Praça do Comércio (2012) et dans la Ribeira das Naus (1995), à Lisbonne.

Il s'agit de céramiques originaires de Séville (Espagne) où elles auraient été produites entre 1490 et 1550. Relativement rare, ce style céramique est directement associé à la période de l'Expansion ibérique, fonctionnant comme probable marqueur de *status social*.

On explique ainsi sa présence dans ce lieu et d'autres de la zone, à proximité du Paço Real da Ribeira, édifié sous le règne de D. Manuel Ier (1469-1521).

MOTS CLÉS: Période moderne; Faience; Céramique décorée.

^I Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (andre bargao@gmail.com); sara.isabel91@hotmail.com).

^{II} Centro de Arqueologia de Lisboa / Câmara Municipal de Lisboa; Centro de História d'Aquém e d'Além-Mar / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores; rbds@fsh.unl.pt).

2. AS INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS

O carácter marítimo deste novo espaço da cidade quinhentista, modelador da própria História de Lisboa, insere-o num nível de grande sensibilidade arqueológica e à obrigatoriedade legal de intervenção, nomeadamente no quadro de revolvimentos de subsolo (*Plano Director Municipal de Lisboa*).

Assim, em Abril de 2012, na sequência da mais recente remodelação da Praça do Comércio, foi concretizada uma sucessão de abertura de valas pela empresa ERA-Arqueologia, S.A., numa das quais foi exumado um conjunto de materiais de cronologia moderna, dos quais destacamos três fragmentos de prato decorados com técnica de “corda-seca”, aqui objecto de estudo. As intervenções previamente realizadas nesta praça haviam já corroborado a presença de importantes vestígios arqueológicos da Lisboa pré-1755, nomeadamente estruturas portuárias e militares (NEVES *et al.*, 2012).

Cumulativamente, em 1995, numa outra intervenção próxima despoletada pela expansão da rede do Metropolitano de Lisboa, levada a cabo no pátio do antigo Ministério da Marinha, junto à actual Avenida Ribeira das Naus, havia-se identificado espólio de cronologias diversas, cobrindo uma sequência longa, de que se publicou já o material romano (MARQUES, SABROSA e SANTOS, 1997: 166-167), tendo-se ali identificado dois outros fragmentos de prato em “corda-seca”, inéditos, também aqui abordados.

3. A “CORDA-SECA”: UMA CURTA RECAPITULAÇÃO

A primeira referência à técnica de “corda-seca”, em geral, é da autoria do barão Davillier, em 1879, que, através do estudo da colecção de Osmá, identificou esta decoração, atribuindo-lhe uma possível proveniência assente na presença de um anagrama “PA” no reverso de um prato, que o autor considerou referente a Puente del Arzobispo, em Toledo (DAVILLIER, 1879, citado por GESTOSO Y PÉREZ, 1903: 116). Posteriormente, em 1903, José GESTOSO Y PÉREZ (1903: p. 112) considerou as peças como sevillhanas, desvinculando-as do anagrama antes interpretado como referente a Toledo.

Na realidade, segundo vários autores (CEBALLOS ESCALERA *et al.*, 1966: 33-34; SOLER FERRER, 1989: 64-65), a aplicação da “corda-seca” remonta a cronologias anteriores ao período medieval islâmico, ao Próximo Oriente, aí radicando a origem remota da técnica (SOSA SUÁREZ, 2007: 161). No que ao caso hispânico se refere, mais recentemente Elena Sosa Suárez (*IDEM*) sustentou que o início da aplicação desta técnica na Península Ibérica remonta à época califal, com base em evidências reunidas de Elvira (Granada) e Medina Azara (Córdova).

No decorrer da dominação islâmica peninsular, a “corda-seca” atingiu uma ampla dispersão, sendo aplicada em diferentes centros produto-

res, como Málaga, Almería, Badajoz, Toledo, Valencia, Múrcia e Sevilha, sendo que nesta última a aplicação perdurou para além da conquista medieval cristã (LISTER e LISTER, 1987: 114).

No que aos fabricos do período moderno respeita, nos inícios da década de 1980, Trinidad Sanchez-Pacheco (SANCHEZ-PACHECO *et al.*, 1981) reforçou a ideia de Sevilha como origem principal dos fabricos documentados no âmbito de consumo numa ampla geografia, restringindo-a ao arrabalde de Triana, nos arredores da cidade andaluz, considerado o potencial centro oleiro deste tipo de loiça.

Noutro sentido, John GOGGIN (1963), com base na análise das características tipológicas e morfológicas das peças, desvinculou as produções de “corda-seca” da baixa Idade Média e inícios da Época Moderna das suas antecessoras medievais islâmicas, e definiu-as como integrando as várias “classes” que nomeou de “*louça mourisca*”, grupo radicado naquela tradição mais remota, muçulmana (*IDEM*: 140-168). A cronologia de utilização desta técnica decorativa na modernidade foi estabelecida por Katheleen Deagan, balizando-a no intervalo de 1490 a 1550 (DEAGAN, 1987: 55). Todavia, a primeira identificação em contexto arqueológico deveu-se a Charles Redman e James Boone, que identificaram 22 indivíduos exumados em contextos portugueses de Marrocos, recolhidos em contextos estratigráficos encerrando cronologias dos séculos XV e XVI de Alcácer Ceguér (REDMAN e BOONE, 1979: 34).

A decoração em “corda-seca” parte do princípio da separação dos óxidos sobre a superfície em chacota das peças a ornamentar. A possibilidade da mistura dos óxidos aquando da cozedura conduziu à aplicação de uma “barreira” delimitadora das diferentes temáticas e colorações. Contudo, a compreensão desta técnica tem suscitado distintas elucidações, complementares.

A primeira sugestão surge há muito, e uma vez mais, com Gestoso y Perez, que explicou a forma como era efectuada a separação das distintas temáticas decorativas, bem como das respectivas colorações. Esta era executada através da aplicação de uma substância gordurosa misturada / mesclada com óxido de manganês, formando as delimitações das gramáticas que, posteriormente, seriam preenchidas (GESTOSO Y PÉREZ, 1903: 116).

O refinamento acerca do conhecimento da técnica foi feito por Carmen ARÉCHAGA (1986), que acrescentou o esclarecimento dos óxidos metálicos empregues na definição de pigmentos a aplicar: o negro, do manganês; o melado, do óxido de ferro; o verde, do óxido de cobre; o azul, do de cobalto; e, por fim, o branco, a partir do estanho.

Estes seriam aplicados sobre a chacota através de um pincel ou espátula nas zonas previamente separadas pela “corda-seca”, sendo depois o vaso alvo de uma cozedura em torno dos 900° C (SOSA SUÁREZ, 2007: 159).

4. AS PRODUÇÕES SEVILHANAS

A técnica de “corda-seca”, comumente associada ao ofício azulejar característico do fim do século XV, tem como pré-existência e dispersão as cerâmicas executadas nos séculos XI e XII. As dificuldades oferecidas pelo corte das pequenas peças para a composição de iconografias em mosaicos, processo lento e dispendioso, estimulou os ceramistas de finais de quatrocentos a contornar tal inconveniente. Assim, a técnica de “corda-seca” é transportada para o azulejo, que assume, pela primeira vez, uma configuração quadrangular, dotada de distintos esquemas geométricos e diferentes cores (GESTOSO Y PEREZ, 1903: 108). Consequentemente, Sevilha assume-se como o principal centro a aplicar a técnica decorativa, não apenas em azulejos mas também em louça utilitária, nomeadamente no bairro de Triana: o arrabalde focou-se na produção azulejar e, igualmente, de cerâmica comum estanhada a branco, *columbia plane*; branco e azul, *yayal blue on white* e *Santo Domingo Blue on White* (PLEZEGUELO HERNÁNDEZ, 1992: 25).

Foi a actividade oleira que assumiu posição de destaque na economia de Triana, assumindo-se como importante centro escoador de cerâmicas para os territórios além-mar, espanhóis, com um auge produtivo nos séculos XV e XVI. Esta datação é corroborada pelos trabalhos arqueológicos desenvolvidos em torno do arrabalde, que permitiram identificar o mais antigo forno a laborar entre o fim do século XIV e o século XV, pelo menos (HERNÁNDEZ VALENCIA e LÓPEZ MARTÍN, 2014: 104-109).

O fim da aplicabilidade da técnica poderá assentar na afluência de ceramistas italianos a Sevilha, que incutiram às produções uma mutação das morfologias, técnicas de cozedura e das temáticas decorativas (MUÑOZ e CAMBRA, 1999: 164). Em Portugal, a descoberta do caminho marítimo para a Índia permitiu a chegada das produções de porcelana chinesa, e por sua vez, o estímulo ao início da produção em faiança portuguesa.

5. FRAGMENTOS DECORADOS A “CORDA-SECA” DA RIBEIRA OCIDENTAL DE LISBOA

5.1. PRAÇA DO COMÉRCIO - 2012

A par de cerâmica comum e faiança portuguesa, foram exumados três fragmentos de prato decorados a “corda-seca”, que embora não colem entre si tornam admissível pertencer a um único indivíduo (Fig. 1). Tipologicamente, todos os fragmentos apresentam o mesmo bordo direito com lábio de secção semicircular, ligeiramente exvertido, evoluindo para uma parede oblíqua, terminando num fundo em ônfalo. No que concerne ao fragmento n.º 1, o único a apresentar perfil completo, possui um bordo com 23 cm de diâmetro, um fundo de 7,5 cm e 3,1 cm de altura máxima.

A superfície externa apresenta revestimento estanífero branco, contendo escorrimentos intencionais de coloração verde; no interior da peça, a decoração inicia-se com uma linha / cercadura concêntrica verde, seguindo-se, na parede, uma possível flôr estilizada preenchida a melado, com o cerne a azul. Esta temática vegetalista encontra-se circunscrita numa cartela delimitada a verde. Toda a gramática e a separação dos óxidos de distintas colorações foi executada através da delimitação por uma ténue linha escurecida, potencialmente composta a manganês diluído noutra substância. Sobre o fundo interior da peça predominam preenchimentos a melado e azul (que se misturam entre si). Porém, devido à fragmentação, corrosão dos óxidos e efeitos pós-deposicionais, não nos é permitido perceber de forma clara a temática decorativa.

Os fragmentos n.ºs 2 e 3, idênticos ao anteriormente descrito, apresentam também uma linha / cercadura concêntrica a verde no bordo, separando-o da restante temática, que consiste em linhas ondulantes / serpenteantes de coloração azul, branca e melada. Referente à parede interna, sugere-se o arranque de um entrelaçado a branco.

FIG. 1.

5.2. RIBEIRA DAS NAUS - 1995

Acima dos estratos datados do período romano identificados no local (MARQUES, SABROSA e SANTOS, 1997), foram recolhidos dois fragmentos de prato a “corda-seca”, que identificamos como dois indivíduos distintos (Fig. 2).

O fragmento de fundo em ônfalo, MRN95-62, apresenta um diâmetro de 5,6 cm, insinuando o arranque de parede. Ambas as superfícies são revestidas a estanho branco, sendo a interna composta por uma delimitação preenchida a melado, de onde irradiam linhas ondulantes / serpenteantes em dourado e azul, delimitadas a manganês diluído.

O segundo fragmento, MRN95-63, de bordo formalmente idêntico aos anteriores descritos da Praça do Comércio, exhibe duas linhas / cercaduras concêntricas, verde e melado, emoldurando uma representação vegetalista, hipoteticamente “pétalas”.

Na observação macroscópica dos dois conjuntos, as pastas são compactas, homogêneas, porosas e de coloração amarelada, excepto o fragmento MRN95-63, que ostenta uma tonalidade mais escura, referente a uma possível sobrecozedura ou efeitos pós-deposicionais. Este exemplar destaca-se, ainda, pela qualidade do revestimento, dos óxidos, bem como pela definição da “corda-seca”. É de salientar a semelhança decorativa entre os fragmentos n.º 1 da Praça do Comércio e MRN95-62.

FIG. 2. 0 5 cm

6. OS PARALELOS

É a Armando Sabrosa que se deve a primeira publicação de elementos decorados em “corda-seca” datados de finais do séc. XV - meados do séc. XVI de Lisboa, ao ter compulsado o conjunto recolhido na intervenção arqueológica de 1996 no actual Largo do Corpo Santo (SABROSA, 2008). O investigador identificou, entre o vasto espólio contemporâneo recolhido, quatro pratos com gramáticas decorativas variadas, vegetalistas, fitomórficas e geométricas (*IDEM*: 123-124, peça 18 - fig. 31, n.º inv. 125; peça 19, fig. 32, n.º inv. 143; peça 20, fig. 33, n.º inv. 1877; peça 21, fig. 34, n.º inv. 525). Os exemplares encerravam uma data contextual necessariamente *ante quem* de 1585, por terem sido recolhidos no aterro que mais tarde permitiu a construção do Palácio Corte-Real no local (SABROSA, 2008: 111).

Em território insular, em 2006, na intervenção na sede da Junta de Freguesia de Machico (Madeira), foi igualmente recolhido um frag-

mento de prato decorado a azul, branco e melado (JFM/06-22-3029, Fig. 701) (SOUSA, 2012: 400). No contexto em que se insere, o fragmento apresenta uma cronologia estratigrafada obrigatoriamente posterior ao século XV.

Em simultâneo, em contexto de ocupação portuguesa, na intervenção conduzida na década de 1970 em Alcácer Ceguér (Marrocos), foram reunidos 22 fragmentos deste tipo de produção (REDMAN e BOONE, 1979: 29), na sua maioria pratos, decorados com temáticas fitomórficas e geométricas (*IDEM*: 69, fig. 18, fragmentos F e G). A presença portuguesa na cidade, entre 1458 e 1550, insere estas peças numa restrita cronologia de utilização.

A difusão destes elementos em territórios além-mar de índole não portuguesa sugere registar uma ampla geografia, citando-se a este propósito o convento franciscano erguido na Gran Canaria no fim do sé-

FIG. 3 – Dispersão dos fabricos sevilhanos em “corda-seca” de finais dos séculos XV-XVI (base www.googlemaps.com).

culo XV, onde se detectou a presença de pratos e escudelas decorados com o mesmo princípio, com gramáticas geométricas, contrastando o azul, o melado, o branco e o negro (SOSA SUÁREZ, 2007: 170-172), ou, inclusive, as Américas, em possessões igualmente castelhanas, caso de Santo Domingo (República Dominicana), onde foram registados fragmentos de “corda-seca” associados a uma estratigrafia do século XVI (DEAGAN, 1987: 55) (Fig. 3).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do século XVI Sevilha sofreu uma profunda transformação, estimulada pelas novas possessões ultramarinas castelhanas, consequentemente transformando-se no principal centro mercantil da nóvel Espanha, favorecendo a prosperidade dos mercadores estrangeiros ali estabelecidos (BOTELHO, 2012: 856). Deste modo, as produções oleiras acompanharam as necessidades materiais e humanas dos novos territórios alvo de povoamento (SOUSA, 2012: 244).

As ocorrências lisboetas estudadas apresentam pastas duras, de coloração bege, com textura porosa, com poucos elementos não plásticos visíveis. Com base nesta observação macroscópica, em conjugação com os paralelos previamente citados, Sevilha afigura-se como a provável procedência dos elementos vasculares. Um outro aspecto que sugere esta cidade andaluza como a origem dos fragmentos apresentados prende-se com as temáticas decorativas patenteadas, similar à dos outros conjuntos mencionados, bem como a sua morfologia.

Na observação do espólio lisboeta nota-se que a técnica da “corda-seca” foi executada pela delimitação das iconografias através de manjões diluído, separando os distintos óxidos, porém nem sempre de

forma eficaz: registe-se que alguns dos elementos decorativos se misturaram, contaminando deste modo a cromática pré-definida, apresentando, por vezes, excessos / pingos acidentais sobrepostos a outras colorações.

Apesar do pequeno conjunto em estudo ser composto exclusivamente por pratos, este saber decorativo era igualmente aplicado em escudelas, como atestam exemplares identificados no convento franciscano da Gran Canaria (SOSA SUÁREZ, 2007). Os espécimes ribeirinhos de Lisboa onde se preservou o fundo assentam em ônfalo: esta característica da modelação implica necessariamente uma datação anterior a 1565, dado que a, partir de então, a forma de execução das produções evoluiu para o emprego sistemático do pé anelar (CASTRO, 2009). O único paralelo antes conhecido para Lisboa, indicou cronologias contextuais do século XVI, pelo estudo de materiais associados ao aterro sobre o qual assentou a construção do Palácio Corte-Real (SABROSA, 2008: 110).

Todavia, contrastando os dados com outras estratigrafias da cidade a que foram atribuídas datações similares ou próximas, sobressai nelas a presença importante de produções sevilhanas, mas não da “corda-seca”. Num espaço urbano vasto, economicamente potente, de cariz cosmopolita e de longa diacronia de ocupação, é de atentar à ausência conhecida de exemplares desta categoria cerâmica, onde se destacam os casos ribeirinhos do Largo do Chafariz de Dentro (SILVA *et al.*, 2012) e da Ala Este do Mercado da Ribeira (CHARNOCA, MIGUEL e PINTO, 2004).

FIG. 4 – Dispersão dos fabricos sevilhanos em “corda-seca” de finais dos séculos XV-XVI em Lisboa: a vermelho os locais onde ocorreram os fabricos em “corda-seca”; a amarelo os contextos coevos onde estão ausentes (base www.googlemaps.com).

Analogamente, as intervenções realizadas no interior da cidade, de que são exemplos o Hotel Vinci (Rua de S. Julião / Rua do Comércio – em estudo / informação oral de Ilda Rodrigues), a Praça da Figueira (Hospital Real de Todos-os-Santos – MOITA, 1990), o Largo dos Trigueiros / Pátio Linheiro (BARGÃO e FERREIRA, 2013), bem como o Castelo de São Jorge (GASPAR e GOMES, 2012), não revelaram igualmente a presença de louça em “corda-seca”.

Noutras intervenções em Portugal, e cobrindo uma ampla geografia, foram registadas produções vasculares variadas de proveniência sevilhana. Porém, e uma vez mais, verifica-se no momento a ausência de “corda-seca”, podendo enumerar-se os casos do Mosteiro de Tarouca (CASTRO, 2009), da Casa do Infante, no Porto (REAL *et al.*, 1995), do “Mercado Velho” de Palmela (CARVALHO, 2005), do Poço Cisterna de Silves (GOMES e GOMES, 1993), ou da região algarvia em geral (BOTELHO, 2012). O mesmo acontece em casos de contextos da Expansão, citando-se o Funchal, na Praça Cristóvão Colombo (GOMES e GOMES, 1998) e na Casa do Esmeraldo (GOMES e GOMES, 1989), ou do Norte de África, como em Ceuta (VILLADA PAREDES, HITA RUIZ e SUÁREZ PADILLA, 2010).

Esta ausência encerrará, decerto, significado. Seguramente que a produção de “corda-seca” seria bastante mais limitada, no volume de compulsão e no tempo, e é isso que as frequências das outras produções sevilhanas nos variados contextos atestam.

De outro modo, o reduzido número de compulsão deste tipo de vasos poderá significar que as peças em “corda-seca” terão sido alvo de manuseamento mais cuidado, porventura devido ao factor estético, por-

ventura exótico, plausivelmente assumindo assim um papel de prestígio nos contextos sociais em que se inserem, o que, e cumulativamente, poderá comportar um tempo de vida dos objectos mais dilatado. Estas ideias são, aliás, corroboradas para o Novo Mundo por Florence e Robert Lister (LISTER e LISTER, 1987: 117), que as consideram atribuíveis aos ambientes coloniais mais abastados, funcionando como “marcador” de distinção social.

Nos momentos em que circulam variadas elaborações oleiras sevilhanas (*blue on blue*, *columbia plain*, azul linear, azul linear e vinoso, etc...), com significativa expressão quantitativa e bem disseminadas pelos espaços castelhanos e portugueses, quer metropolitanos quer ultramarinos, a que se deverá aduzir o importante consumo azulejar praticado, Sevilha assumiu-se como o grande pólo manufactureiro peninsular. A despeito disso, a explicação para a presença deste tipo de objectos, mesmo que exígua, na Praça do Comércio e na Ribeira das Naus (incluindo-se neste âmbito geográfico o Largo do Corpo Santo – SABROSA, 2008), poderá radicar num consumo socialmente diferenciado, a que não será alheia a proximidade ao Paço Real da Ribeira.

BIBLIOGRAFIA

- ARÉCHAGA, C. de (1986) – “Antecedentes de la Loza de Cuerda Seca en Toledo en el Siglo XV”. In *Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental*. Toledo / Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 409-413.
- BARGÃO, A. e FERREIRA, S. (2013) – “Pátio Linheiro, Largo dos Trigueiros: um exemplo da Lisboa seiscentista”. In ARNAUD, J. M.; MARTINS, A. e NEVES, C. (coord.). *Arqueologia em Portugal: 150 anos*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1049-1055.
- BOTELHO, P. (2012) – “Produções Sevillanas - azul sobre branco e azul sobre azul: no contexto das relações económicas e comerciais entre o litoral algarvio e a Andaluzia (século XVI-XVII)”. In TEIXEIRA, A. e BETTENCOURT, J. (coord.). *Velhos e Novos Mundos: estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: CHAM-UNL / FCSH e UAÇ. N.º 1, vol. 2, pp. 855-864.
- CAETANO, C. (2000) – *A Ribeira de Lisboa na Época da Expansão Portuguesa (Séculos XV a XVIII)*. Dissertação de Mestrado em História da Arte Moderna. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (policopiado).
- CARVALHO, A. R. (2005) – “Intervenção Arqueológica no «Mercado Velho» de Palmela: primeiros resultados”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 13: V (pp. 25-42). Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_13.
- CASTRO, A. S. (2009) – *Cerâmica Europeia de Importação do Mosteiro de S. João de Tarouca (Sécs. XV-XIX)*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (policopiado).
- CEBALLOS ESCALERA, I. et al. (1966) – *Cerámica Española de la Prehistoria a Nuestros Días*. Madrid: Ministerio de Educación Nacional (Catálogo de la Exposición del Buen Retiro).
- CHARNOCA, C.; MIGUEL, L. e PINTO, M. (2004) – *Mercado da Ribeira: relatório final de trabalhos arqueológicos*. Lisboa: Era-Arqueologia S.A. (policopiado).
- DAVALLIER, J.-C. (1879) – *Les Arts Décoratifs en Espagne au Moyen Age et à la Renaissance*. Paris: A. Quantin (Col. *Bibliothèque de l'Art et de la Curiosité*).
- DEAGAN, K. (1987) – *Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean, 1500-1800*. Washington / Londres: Smithsonian Institution Press.
- GASPAR, A. e GOMES, A. (2012) – “A Cerâmica Moderna do Castelo S. Jorge: produção local de cerâmica comum, pintada a branco, moldada e vidrada e de faiança”. In TEIXEIRA, A. e BETTENCOURT, J. (coord.). *Velhos e Novos Mundos: estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: CHAM-UNL / FCSH e UAÇ. N.º 1, vol. 2, pp. 719-732.
- GESTOSO Y PEREZ, J. (1903) – *Historia de los Barros Vidriados Sevillanos*. Sevilla. Em linha. Disponível em http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/catalogo_imagenes/imagen.cmd?path=158139&posicion=1 [consultado em 2015-05-03].
- GOGGIN, J. (1963) – *Spanish Majolica in the New World, Types of the Sixteenth to Eighteenth Centuries*. Yale: Department of Anthropology Yale University.
- GOMES, M. V. e GOMES, R. V. (1989) – “Intervenção Arqueológica. Escavações nas Casas de João Esmeraldo / Cristóvão Colombo, do Funchal, 1989. 1ª Fase”. In *Catálogo da Exposição «Casas de João Esmeraldo / Cristóvão Colombo»*. Funchal: Câmara Municipal do Funchal, pp. 27-48.
- GOMES, M. V. e GOMES, R. V. (1998) – “Cerâmicas, dos Séculos XV a XVI, da Praça Cristóvão Colombo no Funchal”. In ABRAÇOS, H. C. e DIOGO, J. M. (coord.). *2ª Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval: métodos e resultados para o seu estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 315-348.
- GOMES, R. V. e GOMES, M. V. (1993) – “Cerâmicas Vidradas e Esmaltadas dos Séculos XIV, XV e XVI, do Poço-Cisterna de Silves”. *Xelb*. Silves: Câmara Municipal de Silves, Museu de Arqueologia de Silves. 3: 143-205.
- HERNÁNDEZ VALENCIA, M. e LÓPEZ MARTÍN, E. (2014) – “Centro de Cerâmica de Triana. Intervención en un conjunto alfarero: Proyectos y Actuaciones”. *Revista PH*. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio. 85: 100-123.
- LISTER, F. e LISTER, R. (1987) – *Andalusian Ceramics in Spain and New Spain: a cultural register from the Third Century B.C. to 1700*. Tucson, AZ: The University of Arizona Press.
- MARQUES, J.; SABROSA, A. e SANTOS, V. (1997) – “Estrato Romano da Avenida Ribeira das Naus (Lisboa)”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. IIª Série. 6: 166-167.
- MOITA, I. (1990) – *Lisboa Quinhentista, a imagem de vida na cidade*. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, Museu da Cidade.
- MUÑOZ, P. e CAMBRA, R. (1999) – “La Cerâmica Moderna en el Convento del Carmen (Sevilla)”. *Arqueologia Medieval*. Porto: Afrontamento / Campo Arqueológico de Mértola. 6: 160-171.
- NEVES, C.; MARTINS, A.; LOPES, G. e BLOT, M. L. (2012) – “Do Terreiro do Paço à Praça do Comércio (Lisboa): identificação de vestígios arqueológicos de natureza portuária num subsolo urbano”. In TEIXEIRA, A. e BETTENCOURT, J. (coord.). *Velhos e Novos Mundos: estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: CHAM-UNL / FCSH e UAÇ. N.º 1, vol. 2, pp. 613-626.
- NUNES, T. e FILIPE, I. (2012) – “Quarteirão dos Lagares: contributo para a história económica da Mouraria”. In TEIXEIRA, A. e BETTENCOURT, J. (coord.). *Velhos e Novos Mundos: estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: CHAM-UNL / FCSH e UAÇ. N.º 1, vol. 1, pp. 141-150.
- PLEGUEZUELO HERNÁNDEZ, A. (1992) – “Sevilla y la Técnica de Cuerda Seca: vajilla y azulejos (ss. XV-XVI)”. *Atrio: revista de historia y critica de arte*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide. 4: 17-30.
- REAL, M. L.; DÓRDIO, P.; TEIXEIRA, R. e MELO, R. (1995) – “Conjuntos Cerâmicos da Intervenção Arqueológica da Casa do Infante, Porto: elementos para uma sequência longa (sécs. IV-XIX)”. In ABRAÇOS, H. C. e DIOGO, J. M. (coord.). *Actas das 1ª Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval: métodos e resultados para o seu estudo*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 171-186.
- REDMAN, C. e BOONE, J. (1979) – “Ksar es-Seguir (Alcácer Ceguér): 15th and 16th centuries portuguese colonie in North Africa”. *STVDIA - revista semestral*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos / Junta de Investigações Científicas do Ultramar. 41-42: 5-79.
- SABROSA, A. (2008) – “As Faianças da Casa Côrte-Real, Largo do Corpo Santo, Lisboa”. In DIOGO, J. M. (coord.). *Cerâmica Medieval e Pós-Medieval: métodos e resultados para o seu estudo. Actas das 4ªs Jornadas Tondela, 24 a 27 de Outubro de 2000*. Tondela: Câmara Municipal de Tondela, pp. 109-142.
- SANCHEZ-PACHECO, Trinidad et al. (1981) – *Cerâmica Esmaltada Española*. Barcelona: Labor.
- SILVA, R. B.; MIRANDA, P.; VIEIRA, V. N.; VICENTE, A. M.; LOPES, G. C. e NOZES, C. (2012) – “Largo do Chafariz de Dentro: Alfama em Época Moderna”. In TEIXEIRA, A. e BETTENCOURT, J. (coord.). *Velhos e Novos Mundos: estudos de Arqueologia Moderna*. Lisboa: CHAM-UNL / FCSH e UAÇ. N.º 1, vol. 1, pp. 71-84.
- SOLER FERRER, M. P. (1989) – *Historia de la Cerâmica Valenciana*. València: Vicent García Editores. Tomo III.
- SOSA SUÁREZ, E. (2007) – “La Cerâmica de «Cuerda Seca» del Antiguo Convento de San Francisco de Asís de las Palmas de Gran Canaria”. *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla*. Sevilla: Universidad de Sevilla. 33: 155-174.
- SOUSA, E. D. M. (2012) – *Ilhas de Arqueologia: o quotidiano e a civilização material na Madeira e nos Açores (séculos XV-XVIII)*. Dissertação de doutoramento em História (História Regional e Local). Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (policopiado).
- VILLADA PAREDES, F.; HITA RUIZ, J. M. e SUÁREZ PADILLA, J. (2010) – “Vestígios Arqueológicos del Periodo Portugués (1415-1668) en Ceuta”. In *Portugal e o Magrebe. Actas do 4.º Coloquio de História Luso-Marroquina*. Lisboa / Braga: CHAM / CITCEM, pp. 131-164.

RESUMO

bordagem à aplicação de novas tecnologias informáticas para a restituição e representação de cerâmicas arqueológicas, permitindo a manipulação de imagens de forma não invasiva.

As autoras sintetizam os métodos e as ferramentas disponíveis para a restituição 3D de artefactos arqueológicos, tomando por exemplo algumas das peças recolhidas em acompanhamento arqueológico de obra de requalificação do espaço público realizada em Carnide (Lisboa).

PALAVRAS CHAVE: Desenho arqueológico; Informática; Cerâmica.

ABSTRACT

Approach to the use of new information technology for restitution and representation of archaeological ceramics, allowing for images to be manipulated in a non-invasive way. The authors summarise the available methods and tools for 3D restitution of archaeological artefacts, using as example some pieces collected during archaeological follow-up of refurbishing works in a public area of Carnide (Lisbon).

KEY WORDS: Archaeological drawing; Computer Science; Ceramics.

RÉSUMÉ

Approche de l'application de nouvelles technologies informatiques à la restitution et la représentation de céramiques archéologiques, permettant la manipulation d'images sous forme non-invasive.

Les auteurs synthétisent les méthodes et les outils disponibles pour la restitution en 3D d'objets archéologiques, prenant exemple sur certaines des pièces recueillies lors d'un accompagnement archéologique de travaux de requalification de l'espace public réalisés à Carnide (Lisbonne).

MOTS CLÉS: Dessin archéologique; Informatique; Céramique.

breve abordagem acerca da Aplicação das Técnicas Computacionais à Representação da Cerâmica Arqueológica

Ana Rosa ^I e Sandra Rosa ^{II}

1. INTRODUÇÃO

Durante a fase de requalificação do espaço público em Carnide (Lisboa), uma das signatárias (AR), foi responsável pelo acompanhamento de abertura de valas para a EDP, cujos trabalhos resultaram na identificação de doze silos. Numa das valas, executada no Largo do Coreto, encontravam-se três das estruturas que, numa acção de emergência, foram imediatamente intervencionadas, dada a impossibilidade de alterar o projecto inicial. Destas, foi identificado um volume considerável de material que, do ponto de vista cronológico, se situa entre os séculos XV e XVIII.

A qualidade e diversidade tipológica deste conjunto foram factores determinantes para iniciar uma abordagem aos métodos aplicados à ilustração da cerâmica arqueológica. No entanto, numa primeira fase de abordagem ao tema, optámos apenas por esboçar algumas considerações, servindo-nos de uma peça como modelo exemplificativo (Fig. 1).

O nosso objectivo passa, assim, por complementar outros trabalhos já iniciados nesta área.

^I Arqueóloga (ana_vs_cristina@hotmail.com).

^{II} Designer (sandra.rosa@outlook.com).

FIG. 1 – Reconstrução 3D, fotografia e desenho de um prato proveniente do silo 2 (Largo do Coreto, Carnide).

desenhos 2D [...] continua a exigir um amplo conhecimento e habilidade especializada” (MORAIS, LARKINS e WALDIE, 2012: 375).

Mas a complexidade da criação de desenhos técnicos bidimensionais não se encontra apenas nas regras e condições necessárias e pelas quais se baseiam para serem efectivamente criadas, mas sim na capacidade de observação de determinado objecto ou espaço, na sua descodificação, desconstrução, planificação e transposição do mesmo para uma superfície plana como a folha de papel; bem como na utilização das diversas ferramentas auxiliares durante todo o processo.

Na maioria dos casos, o principal foco de todo o processo é alcançar a representação tridimensional que constitui uma das fases

2. IMPORTÂNCIA DA RECONSTRUÇÃO 3D APLICADA À ARQUEOLOGIA

O desenho é uma linguagem, uma forma de comunicação e como tal “*deve ter uma gramática, uma ortografia e caligrafia próprias*” (CUNHA, 2010: 23).

Ora, é possível considerar dois grupos principais do desenho: o ilustrativo e o técnico. O primeiro funciona como um registo rápido que sintetiza as principais características ou ideias acerca de determinado objecto, seja ele real ou hipotético, bidimensional ou tridimensional; o segundo existe como base de registo para documentação e a sua compreensão, não só pela realização, como pela leitura, é uma das formas de desenho mais complexas, uma vez que as regras para a sua normalização são detentoras de vários códigos e especificações para as quais são necessários conhecimentos próprios, previamente adquiridos – “*Devido ao detalhe de informação que se encontra incluída nestes desenhos, estes são talvez a forma de desenho mais difícil de ser criada e lida. Devido à precisão e detalhe na sua interpretação, a aprovação dos*

de maior importância nas áreas projectuais, como é o caso da Arquitectura, *Design* ou Engenharia. Enquanto na sua forma tradicional, isto é, manual, o desenho concentra em si as principais ideias num dado volume, quando se fala de tecnologias CAD (*Computer Aided Design*, de CADD - *Computer Aided Design and Drafting*) é chegada a possibilidade de criação de um determinado modelo ou protótipo sem a necessidade efectiva da sua produção, seja ela artesanal ou industrial. A lógica desta premissa pode, no entanto, ser flexível e aplicável a algumas áreas das ciências humanas, como é o caso da Arqueologia, a fim de suportar a veracidade de teses existentes ou de apurar novos dados factuais através da reconstrução dos achados, uma vez que a visualização dos modelos tridimensionais gerados por *softwares* computacionais pode resultar em exercícios de compreensão e servir para comprovar o rigor demonstrado pelos desenhos técnicos bidimensionais anteriormente registados. Portanto, é possível referir que os desenhos 2D e 3D são co-dependentes, na medida em que os primeiros surgem através da observação em campo e dos objectos nele identificados, e os segundos através da formulação dos primeiros.

Esta é apenas uma mais-valia neste meio, já que a existência dos modelos tridimensionais em suporte digital resulta em *renders* hiper-realistas, que contribuem por si mesmos, com mais uma série de vantagens.

A formulação destes modelos permite uma melhor visualização do espaço e dos objectos, já que os *softwares* que existem actualmente fornecem uma qualidade superior da imagem que é dada por uma maior padronização dos detalhes, e que tende a aumentar no futuro – “*A ausência de um modelo 3D detalhado pode também resultar numa descoberta tardia de questões que só podem ser propriamente visualizadas em 3D. Isto é especialmente crítico quando o remediar destas questões trazem impacto na base do desenho*” (MORAIS, LARKINS e WALDIE, 2012: 375). Além de que os métodos de reprodução 3D seguem sempre as referências aos objectos analisados mas através de técnicas não invasivas. Os resultados conseguidos podem ser editados, manipulados e partilhados, facilitando a sua exploração. E a sua existência possibilita, ainda, uma reprodução fiel através da impressão 3D (tecnologias CAM - *Computer Aided Manufacturing*). Esta etapa, na Arqueologia torna-se fundamental, uma vez que garante às entidades reguladoras do Património arqueológico, a conservação dos fragmentos originais, principalmente quando os mesmos já se encontram muito fragilizados.

Este processo pode conduzir a um trabalho mais dinâmico entre equipas multidisciplinares, constituídas, nomeadamente, por arqueólogos e *designers*.

A desvantagem que pode ocorrer perante tamanho esforço parece ser de carácter económico, pois é indispensável a aquisição dos *softwares* envolvidos e dos computadores que devem possuir processadores com boas velocidades e placas gráficas com memória e velocidade de pro-

cessamento elevadas, capazes de suportar o peso dos *renders*, algo que não é possível a partir dos computadores domésticos. Para além disso, todo o processo é constituído por várias fases, pelo que a conclusão do mesmo pode ser demorada, dependendo da quantidade de espólio que se pretenda analisar.

A existência dos modelos 3D referidos, com recurso às tecnologias computacionais, não acrescenta quaisquer etapas intermédias para além daquelas já processadas pelos profissionais de Arqueologia na recolha e tratamento de informação. Uma vez que os modelos 3D são trabalhados sobre uma escala de proporção, e não a partir de um comando de medidas, se a fase de levantamento e a fase de reprodução técnica estiverem correctas, a reconstrução será inquestionavelmente precisa.

3. MÉTODOS E FERRAMENTAS NO PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO 3D

“O entendimento arqueológico dos materiais cerâmicos tem sido largamente baseado na representação gráfica dos achados. Esta representação tem permitido a possibilidade de obter dados e resultados lógicos como um passo anterior de um conhecimento mais concreto em qualquer campo que seja do interesse dos estudos arqueológicos” (MARTÍNEZ-CARRILHO, 2011: 107).

O processo de reconstrução de artefactos arqueológicos pode envolver por dois métodos que se aplicam a uma única base de registo técnico, que é dado através da formulação do perfil da peça, ou seja, o seu corte longitudinal (Fig. 2).

FIG. 2 – Modelação sobre perfil, *software Maya*.

A existência deste perfil foi resultado de métodos apresentados por vários autores, ao longo dos anos e à medida que foi dada uma maior importância à conversão reconstrutiva na Arqueologia. Na verdade, os perfis são uma síntese dos modelos algébricos capazes de gerar representações tridimensionais, criados primeiramente por Willis, Orriols e Cooper (segundo MARTÍNEZ-CARRILHO, 2011). A utilização intensiva destes algoritmos deu origem à metodologia actual de registo completo dos perfis, o que permite extrair a correcta orientação, forma, diâmetro, representação gráfica, entre outros dados. Ambos os métodos de reconstrução tridimensional envolvem a utilização deste perfil.

Um dos dois processos de modelação é a utilização do perfil com uma técnica criada por Halírand e Flusser, em 1997 (segundo MARTÍNEZ-CARRILHO, 2011), que consiste na reconstrução da cerâmica arqueológica a partir da simetria obtida na fabricação destas peças, que tem como base a roda de oleiro. No entanto, é importante salientar que este método só tem validade para peças totalmente simétricas e, portanto, no processo não devem ser incluídos elementos que fujam a esta lógica, como as asas ou relevos.

O segundo processo de modelação, tanto ou mais eficaz, capaz de corresponder aos casos onde se verifique simetria ou assimetria e que abrange muito mais do que objectos de pequena e média dimensão, é a modelação a partir de polígonos (Fig. 3). Antes de mais, em *softwares* de modelação 3D existe a técnica de modelação poligonal, com base num qualquer polígono que se assemelhe mais à forma do objecto em análise, e a técnica de modelação por NURBS (*Non-Uniform Rational B-Splines*), que está mais próxima do processo de escultura e que é mais aplicável a formas orgânicas, devido ao carácter minimal

das curvas que são usadas na construção de superfícies. Em ambos os casos a estrutura é idêntica, sendo que toda a forma tridimensional é composta por três elementos básicos: os pontos (vértices) com os quais se formam as linhas (arestas) e que, por sua vez, criam planos (faces). Para o caso arqueológico é preferível a segunda opção, em que após a escolha do polígono, por exemplo um cilindro para modelar um púcaro, são criados mais vértices, arestas ou faces que sofrem alterações de deslocação, rotação ou escala, a fim de aproximar a sua aparência à configuração da peça.

Para facilitar esta etapa, seria ideal que os desenhos técnicos na forma bidimensional fossem formulados em *AutoCAD* em vez de programas como *Adobe Illustrator*, *Corel* ou *Freehand* que, por não possuírem uma linha de comandos, põem em causa a precisão e rigor dos mesmos, assim como atrasam a sua conclusão. Além de que o *AutoCAD* permite a exportação do documento para os *softwares* de modelação tridimensional.

Dentro destes a escolha é vasta: desde o *3Ds Max*, ao *Maya*, passando pelo *Cinema 4D*, pelo *Rinoceros* ou pelo *Blender*. Todos eles dispõem de uma gama de ferramentas que permite ao utilizador realizar trabalhos mais completos e que envolvem aplicação de materiais e texturas, configuração de luzes e sombras, criação de partículas e fluidos, construção de animação, entre outros (Figs. 4 e 5). Nos projectos que queiram aproximar-se de uma aparência hiper-realística, é possível trabalhar minuciosamente sobre as texturas aplicadas através da fotografia e de *softwares* de manipulação de imagem como o *Photoshop* (Figs. 6 e 7).

FIG. 3 – Modelação poligonal, *software Maya*.

FIG. 4 – Tratamento de luzes e sombras, *software Maya*.

FIG. 5 – Visualização geral da peça modelada, *software Maya*.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De um modo geral, a ilustração arqueológica, acompanhada pelas ferramentas digitais, torna a percepção de uma peça mais real, possibilitando através de um mero fragmento obter a imagem completa no seu todo. Deste modo, a reconstrução digital é, cada vez mais, uma realidade presente que tende a fortalecer a comunicação e a reduzir as margens de erro. 🏃

BIBLIOGRAFIA

- CANCIANI, Marco *et al.* (s/d) – “Low cost digital photogrammetry for underwater archaeological site survey and artifactisation. The case study of the dolia wreck in secchedellaMeloria-Livorno-Italia”. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. 34: 95-100.
- CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís (2003) – “A Componente de Desenho Cerâmica na Intervenção Arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 6 (2): 545-560.
- CRUZ, Maria das Dores e CORREIA, Virgílio Hipólito (2007) – *Cerâmica Utilitária*. Lisboa: IMC.
- CUNHA, Luís Veiga da (2010) – *Desenho Técnico*. 15.ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- DRAP, Pierre (2012) – “Underwater Photogrammetry for Archaeology”. In SILVA, Daniel Carneiro da (ed.). *Special Applications of Photogrammetry*. InTech Europe,

FIG. 6 – Tratamento de textura para aplicação do modelo 3D, em *Photoshop*.

FIG. 7 – Tratamento de textura para aplicação do modelo 3D, em *Photoshop*.

pp. 111-136. Em linha. Disponível em <http://www.intechopen.com/books/special-applications-of-photogrammetry/underwater-photogrammetry-for-archaeology> (consultado em 2015-05-11).

EVANS, Mark A. e WORMALD, Paul (1993) – “The Future Role of Virtual and Physical Modelling in Industrial Design”. In *Idater 1993 Conference*. Loughborough University, pp. 97-101. Em linha. Disponível em <https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/1057/3/evans93.pdf> (consultado em 2015-05-11).

FIGUEIREDO, César (2012) – “O Desenho e a Ilustração na Arqueologia: decodificação de Desenho e Ilustração Arqueológica”. *Revista Portugal Romano*. 1.

KAMPEL, M. e MELERO, F. J. (2003) – “Virtual Vessel Reconstruction from a Fragment’s Profile”. In *4th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Intelligent Cultural Heritage*, pp. 79-88.

LANGLEY, Maia e RUA, Helena (2009) – “O Restauro da Cerâmica de Torre de Palma em Realidade Virtual e Aumentada”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: IPA. 12 (1): 211-219.

MARTÍNEZ-CARRILHO, A. L. (2011) – “Computer Applications in Archaeological Pottery: A Review and New Perspectives”. In JEREM, E.; REDÓ, F. e SZEVEÉNYI, V. (eds.). *On the Road to Reconstructing the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA)*.

Proceedings of the 36th International Conference. Budapest, pp. 106-110.

MORAIS, Denis; LARKINS, Darren e WALDIE, Mark (2012) – “An Effective Approach to 2D Drawings in a 3D World”. In *11th International Conference on Computer and IT Applications in the Maritime Industries – Compit’12*. Liege, pp. 374-383.

MÜNSTER, S. (2013) – “Workflows and the Role of Images for Virtual 3d Reconstruction of no Longer Extant Historic Objects”. In *ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. Vol. II-5/W1, pp. 197-202.

ROSA, Ana (2014) – *Relatório Final de Escavação Arqueológica de Emergência de Três Silos no Largo do Coreto*. Lisboa.

RESUMO

Artigo que retoma algumas das problemáticas tratadas pela autora em tese de mestrado apresentada à Universidade de Lisboa, nomeadamente no âmbito do estudo sociológico da epigrafia votiva do *municipium Olisiponense*.

Com base no levantamento das entidades religiosas e dos seus cultuantes, analisam-se as supostas dicotomias mundo rural/urbano, divindades hispânicas/romanas e onomástica indígena/latina. O objectivo é compreender melhor como se estabeleceram as interacções culturais entre os *agri* e a *urbs*, analisando para cada divindade a distribuição do culto dentro do município, a natureza do voto e o perfil onomástico do cultuante.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Epigrafia; Cultos funerários; Religião; *Olisipo* (Lisboa); Onomástica.

ABSTRACT

This article revisits some of the issues discussed in the author's Master's degree thesis presented at the University of Lisbon, namely within a sociological study of the votive epigraphy of the *municipium Olisiponense*. Based on a survey of religious entities and their worshippers, the author analyses supposed dichotomies between rural/urban world, Hispanic/Roman Gods and indigenous/Latin onomastics. The aim is to shed light on the establishment of cultural interactions between the *agri* and the *urbs*, by analysing, for each god, the distribution of the cult within the municipality, the nature of worship and the onomastic profile of worshippers.

KEY WORDS: Roman times; Epigraphy; Funerary cults; Religion; *Olisipo* (Lisbon); Onomastics.

RÉSUMÉ

Article qui reprend certaines des problématiques traitées par l'auteur dans son mémoire de Master présenté à l'Université de Lisbonne, particulièrement dans le cadre de l'étude sociologique de l'épigraphie votive du *municipium Olisiponense*.

Sur la base du relevé des entités religieuses et de ses pratiquants, on analyse les dichotomies supposées entre le monde rural et l'urbain, les divinités hispaniques et romaines et l'onomastique indigène et latine. L'objectif est de mieux comprendre comment se sont établies les interactions culturelles entre les *agri* et l'*urbs*, analysant pour chaque divinité la distribution du culte à l'intérieur de la municipalité, la nature du vote et le profil onomastique du pratiquant.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Épigraphie; Cultes funéraires; Religion; *Olisipo* (Lisbonne); Onomastique.

Uma Análise da Epigrafia Votiva de *Olisipo*

contributo para um estudo das interacções culturais no *municipium*

Sara Henriques dos Reis ¹

1. INTRODUÇÃO

A Religião, por constituir um dos aspectos de máxima importância na sociedade romana, obteve um intenso reflexo na prática epigráfica. Neste quadro, parece claro e vale a pena uma vez mais recordar o valor da Epigrafia como ciência privilegiada para aceder às preocupações das sociedades pretéritas, estruturar as relações económicas que se estabeleceram entre as zonas rurais e urbanas e, numa panorâmica mais abrangente, determinar o modo de vida destas populações (DE HOZ, 1986: 31).

No entanto, do outro lado do véu, a epigrafia votiva apresenta sérias dificuldades metodológicas, nomeadamente no que toca à ambiguidade e escassez de dados historiográficos, levando a que nem sempre seja fácil distinguir “*onde acaba a autenticidade e começa a fantasia*” (ENCARNAÇÃO, 1981: 20), mas também no que respeita à própria mobilidade dos dados epigráficos, pois sendo raros os documentos encontrados *in situ*, contamos apenas com dados isolados, não permitindo, por isso, ensaiar análises tão finas quanto seria desejável.

Neste quadro, hoje, tanto arqueólogos como epigrafistas entendem que, para se alcançarem resultados com sucesso, é necessário utilizar uma metodologia interdisciplinar que permita situar e compreender convenientemente o contexto das peças, “*porque os dados que dispomos não são únicos, são complementares*” (ENCARNAÇÃO, 1993: 323).

Outro aspecto essencial tido em consideração advém do facto do mundo romano ter beneficiado de dois tipos de religiosidade: um que pressupõe a religião como elemento fundamental ao intelecto do Homem; e outro no qual esta surge como mero instrumento para a ascensão social (SCHEID, 1997: 248; DIAS, 2002: 93-95). Foi então com base nestas premissas que se desenvolveu a análise da dinâmica do *municipium Olisiponense*.

¹ Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (sarahenriquesreis@gmail.com).

A autora agradece ao Doutor José Cardim Ribeiro pelo aconselhamento científico.

2. AS DIVINDADES CULTUADAS NO *MUNICIPIUM OLISIPONENSE*

No que respeita ao espaço rural, paralelamente ao maior conservadorismo onomástico verificou-se também um maior conservadorismo nas manifestações religiosas, caracterizando-se por um considerável reportório teonímico indígena, no qual podem ser distinguidos dois grupos.

Um é composto por *Aracus Arantonicus* (RAP 10; HEp. 10, 2000: 731), *Kassaecus* (RAP 208; HEp. 9, 1999: 751) e *Mermandiceus* (RAP 167; AE, 2009: 480¹), que parti-

lham uma relação linguística com a antropónimo hispânica, isto é, os teónimos derivam respectivamente dos antropónimos *Arantonus*, *Cassia / Casa* e *Mermandus*, constituindo este grupo ainda o único testemunho existente destas divindades.

Naturalmente, na sequência de um imperativo “retorno à pedra”, ressaltam de imediato neste grupo outras problemáticas. A necessidade de revisão de leituras afigura-se pois essencial, tendo em conta o facto das novas interpretações terem alterado profundamente o quadro de referência. A título de exemplo, Carlos BÚA e Amílcar GUERRA (1995-2007: 86) propuseram a interpretação bipartida, *Araco Arantónico*, divergente da tradicionalmente aceite – *Araco Aranio Niceo* (ENCARNAÇÃO, 1968: 14; *IDEM*, 1971: 105-107; *IDEM*, 1974: 199-200; *IDEM*, 1975: 97; *IDEM*, 2001: 19-22) –, tendo em conta que a repartição dos elementos teonímicos na inscrição se encontra meramente condicionada pela própria paginação do monumento. Assim, se ambas as leituras são, *a priori*, tanto epigráfica como linguisticamente possíveis, *Arantónico* como único segmento tem a vantagem de oferecer uma base antroponímica conhecida (GUERRA, 2002: 64). Por sua vez, *Kassaecus* foi interpretado por Vieira da SILVA (1944: 269) como *I(ovi) Assaeco*, numa clara *interpretatio* de Júpiter com uma divindade indígena. Recentemente, a leitura tradicional foi questionada por Carlos BÚA e Amílcar GUERRA (1995-2007: 80-83), em prol de um epíteto com teónimo omitido – *Kassaecus*. Já no caso de *Mermandiceus*, a sequência tradicionalmente lida como *Mater* (CARDOSO, 1958: 376; BLÁSQUEZ MARTÍNÉZ; 1962: 62) não faz sentido como indicação de parentesco e é rara como *cognomen*, levando a que Carlos BÚA e Amílcar GUERRA (1995-2007: 80-83 e 87-88) a pusessem em causa em prol de uma leitura mais simples, sem necessidade de recorrer a nexos – *Cassia Mermandiceio*.

O segundo grupo² é formado pelas divindades *Band-* (RAP 33), *Ilurbeda* (RAP 153) e *Triborunnis* (RAP 198), que permitem estabelecer, no caso da primeira, uma ligação com toda a área lusitano-galaica e, no caso das restantes, com as áreas da Beira Baixa e das províncias de Salamanca e Ávila. Tendo em conta o facto destas divinda-

des se apresentarem mediante apenas um único testemunho numa cidade muito afastada da sua região de origem, pode, sem dúvida, concluir-se que *Olisipo* não representará o núcleo central do culto, sendo a sua presença aqui somente explicada como testemunho da migração de populações vindas dessas zonas longínquas para um litoral mais rico (OLIVARES PEDREÑO, 2002: 66; GUERRA, 2003: 142-143 e 145-147; HERNANDO SOBRINO, 2005: 157 e 161-164).

No âmbito das divindades clássicas³, foram identificados cultos a *Genius* (RAP 255), consagrado por uma liberta de possível origem oriental, *Aponia Nicopolis*; a *Fons* (RAP 249), consagrado por *Atilia Amoena*, uma cidadã romana; a *Liber Pater* (RAP 388), cultuado por um dedicante romano que se identifica mediante os *tria nomina* G.T.R. em sigla; e a *Iupiter*, consagrado por [*L. Iulius Mae*]lo *Caudicus* (RAP 280), que seria certamente um indivíduo ligado às elites autóctones, e por um liberto, *M. Iulius Primus*, em prol da saúde de outro liberto, *M. Cassius Firmus* (RAP 278).

Por sua vez, ainda que se caracterizem como um fenómeno essencialmente urbano, os cultos orientais conseguiram penetrar nos conservadores *agri olisiponensis*, como parecem testemunhar uma inscrição em sigla encontrada na área do *vicus* de *Ierabriga*, com teónimo omitido (RML, 1986, 2.^a série, n.º 18), e uma inscrição descoberta em Talaide (RAP 564), consagrada a uma indefinida *Dea*, possivelmente *Cybele*, pelos *magistri Augus* e *Hermes*, dois libertos identificados apenas por *cognomina* orientalizantes (ALVAR, 1983: 123-129; ENCARNAÇÃO, 2001: 27; *IDEM*, 2007: 108-109).

No que respeita aos cultos oficiais, destacam-se as inscrições consagradas ao Sol, [à Lua] e ao Oceano (RAP 430a, 431 e 432) provenientes do Santuário Romano do Alto da Vigia (Colares, Sintra), um santuário repleto de simbolismos, quer pela privilegiada localização geográfica, quer pela ligação, embora indirecta, a antigas tradições locais

¹ RAP = *Religiões Antigas de Portugal* (GARCIA, 1991); HEp = *Hispania Epigraphica*, Madrid; AE = *Année Épigraphique*, Paris.

² No que toca a este grupo, cada inscrição apresenta complexas problemáticas que se encontram devidamente aprofundadas nos casos de *Band-*, em HOZ BRAVO e PALACIOS (2002) e DIAS, MOTA e GASPAS (2001); *Ilurbeda*, em ENCARNAÇÃO (1975), OLIVARES PEDREÑO (2002) e HERNANDO SOBRINO (2005); *Triborunnis*, em LAMBRINO (1957: 21-23), ENCARNAÇÃO (1985-1986 e 2001) e PRÓSPER (2002).

³ Também aqui não serão aprofundadas as problemáticas inerentes às inscrições do *ager olisiponensis* que referem divindades clássicas, uma vez que se encontram detalhadas na dissertação de Mestrado da autora – entregue à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, intitulada *Religião e Sociedade no Municipium Olisiponense* e orientada pelo Prof. Doutor Amílcar Guerra –, e ainda, no caso do *Genius*, sobretudo em Vieira da SILVA (1944), José d'ENCARNAÇÃO (1975) e Cardim RIBEIRO (1985-1986); de *Fons*, em Leite de VASCONCELLOS (1905 e 1913) e Cardim RIBEIRO (1983); de *Liber Pater*, em Cardim RIBEIRO (1985-1986) e FERNANDES (2002); e de *Iupiter*, em Cardim RIBEIRO (1982-1983).

associadas ao culto solar e ao culto da deusa lunar. Todavia, pelo menos a partir de dada altura, não foram cultuados os astros de *per se* mas pela saúde do imperador e pela eternidade do Império, no intuito de garantir a *Roma Aeterna!* Este fenómeno decorreu em harmonia com as contemporâneas correntes filosófico-religiosas e político-ideológicas que, imbuídas de profundas concepções cósmicas, promoveram o sincretismo entre os cultos astrais e o culto imperial, associando o imperador com o Sol e a imperatriz com a Lua, e ainda a eternidade do Império com o eterno curso dos astros. Neste âmbito, o santuário apresenta-se agora (finais do séc. II d.C.-inícios do séc. III d.C.) dotado de um forte carácter astrológico que permitia que aí se predissesse o futuro do Império, justificando a ausência de dedicantes privados, participando apenas no culto altos dignitários imperiais, que ali representavam os próprios *Augustus* (RIBEIRO, 1995-2007: 595-596 e 610-616; IDEM, 2002: 235-238).

A zona dos *agri olisiponensis* caracteriza-se assim como um mundo onde os valores tradicionais se mantiveram enraizados por mais tempo, mas também como um mundo que se foi deixando, pouco a pouco, moldar por diversificadas matizes culturais.

No âmbito da cidade, foi recentemente acrescentado ao *corpus* das inscrições um novo e controverso elemento (GUERRA, 2015), que trouxe novas luzes à questão. A problemática que encerra no universo da epigrafia hispânica deve-se ao facto de se ter perdido a fórmula final, essencial à sua classificação como funerária ou votiva. Nestas circunstâncias, maior importância deve ser dada à rara fórmula inicial *Dis Bonis Sacrum*, típica das inscrições votivas, constituindo assim um forte indício a favor de *Cinteri et Muno* corresponder a uma invocação teonímica, que deverá ser incluída no grupo das divindades locais, dado não surgir nos reportórios romanos ou orientais.

No caso de se confirmar esta hipótese, a importância desta nova inscrição residirá no facto dela alterar profundamente muito do que se considerava relativamente ao panorama dos cultos urbanos de *Olisipo* pois, pela primeira vez, pode agora ser identificado o culto a divindades indígenas numa cidade onde domina claramente o panteão clássico, representado por *Iupiter Optimus Maximus* (RAP 279), consagrado pelo *veteranus* *C. Casius Fundanus* (RIBEIRO, 1982-1983: 270-271; PINTO, 2007: 559); por *Apollo* (RAP 237), consagrado pelo *libertus augustalis* *M. Iulius Tyrannus* (ENCARNAÇÃO, 2003: 203-205; ALMEIDA, 2006: 89); ou por *Diana* (RAP 244), cujo dedicante não é possível identificar (CASTELO-BRANCO, 1959: 7-13; FERNANDES, 2002: 148-149); ou ainda por concentrações de votos a *Mercurius* (RAP 405, 406 e 407) e *Aesculapio* (RAP 232, 233 e 234).

No caso de *Mercurius*, estes votos estariam certamente ligados à implantação geográfica da cidade e à sua grande importância económica e, atendendo ainda ao facto de muitos augustais serem libertos enriquecidos através das actividades mercantis, explica que esta divindade ligada ao comércio tivesse surgido tão frequentemente nas suas dedicatórias (MANTAS, 2002: 159-61; SANTOS, 2011: 536).

A primeira inscrição (RAP 405) foi interpretada por Vieira da SILVA (1944: 124-125) como *Mercur[io p(ro) s(alute)]*, até Cézer SANTOS (2011: 533-535) ter proposto ler-se antes *Mercur[io Aug(usto)]* em favor de César Augusto, consagrado por *C. Iulius Phi[...]*, um dedicante cujo *cognomen* apresenta uma origem orientalizante, certamente um liberto abastado que, como forma de se promover perante a sociedade, ofereceu a inscrição à divindade, em favor do imperador. Na segunda inscrição (RAP 406), também ela ligada ao culto imperial, *Mercurio Augusto* é consagrado por um liberto augustal que se identifica apenas como *C. Iulius* (SANTOS, 2011: 534-539). E na terceira inscrição (RAP 407), Mercúrio surge com o epíteto *Cohortalis*, possivelmente ligado ao mundo dos negócios e das viagens, e com a existência de *horrea* (armazéns) na cidade, associando-se este epíteto aos estabelecimentos navais do porto de *Olisipo*. Consagrado por *[...]tula*, cuja onomástica aponta certamente para uma origem latina, inserindo-se no âmbito comercial da personalidade da divindade.

No caso de *Aesculapio*, é também conhecida uma concentração semelhante de votos, quer sob a forma grega do teónimo (RAP 232), quer sob a sua forma latina (RAP 233 e 234). Se na primeira inscrição (RAP 232) a divindade foi consagrada por *C. Licinius Decimianus* à versão helénica do deus (MARQUES, 2005: 104); na segunda recebe o epíteto de *Augusto* pelo *cultor* *Larum L. Cossutius Macrinus* (FERNANDES, 1998-1999: 148-149; ALMEIDA, 2006: 37 e 103-104); e na terceira é consagrado pelos augustais *M. Afranius Euporio* e *L. Fabius Daphnus*, dois libertos abastados portadores de *cognomina* orientalizantes (LAMBRINO, 1951: 38-39; MANTAS, 1976: 165-166; RIBEIRO, 2002: 238; ALMEIDA, 2006: 88-89). Estas dedicatórias reflectem, por um lado, actos de evergetismo de cariz político ou relacionam-se, por outro, com o cariz medicinal e ctónico do deus, pois seria natural que Esculápio, como divindade da saúde, tivesse os seus santuários em estabelecimentos termais, sendo prática frequente os doentes irem dormir para os templos da divindade para que, através dos sonhos, ela os advertisse da cura (RIBEIRO, 1983: 9 e 18-19).

Na *urbs* foi ainda prestado culto a entidades abstractas que se personificaram em virtudes imperiais (FEARS, 1981: 832), nomeadamente *Concordia* (RAP 241), cultuada por *M. Baebius* que se identifica como munícipe de *Olisipo*, atribuindo à inscrição um valor oficial e político (FERNANDES, 2002: 165 e 169), e *Libertas Augusta* (GUERRA, 2006), voto ligado ao culto imperial consagrado pelos duúnviros *S. Iulius Avitus* e *L. Cassius Reburus*, ambos identificados mediante o uso dos *tria nomina* latinos mas cujos *cognomina*, muito comuns na antropónimo local, podem remeter para uma possível origem indígena que, a todo o custo, foi tentada disfarçar (MANTAS, 1982: 75-76; GUERRA, 2006: 279-282).

No que se refere aos cultos místéricos, foram identificadas na *urbs* mais duas inscrições que se atribuíram ao culto de *Cybele*. No entanto, em nenhuma das quatro encontradas no *municipium Olisiponense* o teónimo foi expressamente gravado.

Neste panorama, para se justificar em *Olisipo* a grande aceitação desta divindade tem-se vindo a utilizar como argumento a identificação de uma deusa autóctone (*Deum Mater*) com a qual se produziu um fenómeno de sincretismo (ALVAR, 1993: 811-813; VÁSQUEZ HOYS, 1993: 465). Todavia, tal sincretismo deveria ter como consequência a abundância de dedicantes indígenas, facto que, até ao momento, não se verificou epigraficamente. Pelo contrário, as dedicatórias são feitas por indivíduos ligados aos estratos servis, portadores de *cognomina* orientalizantes, como testemunham *Flavia Tyche* (RAP 460) e *T. Licinius Amaranthus* (RAP 459), que parece terem partilhado de uma baixa condição económica antes da participação nos mistérios frígios. Por fim, destaquem-se as inscrições oficiais realizadas no âmbito do culto imperial. Do século I d.C. identificaram-se dedicatórias ao imperador Augusto pelos augustais *C. Arrius Optatus* e *C. Iulius Eutichus* (RAP 481); ao imperador Nero pelo *augustalis perpetuus C(aius) Heius Primus Cato* (RAP 490) e por um dedicante desconhecido (RAP 491); e ao imperador Vespasiano (RAP 493) por *Felicitas Iulia Olisipo*. Do século II d.C., são conhecidas homenagens a *Matidia Augusta*, consagrada por *Felicitas Iulia Olisipo* através dos duúnviros *Q. Antonius Gallus* e *T. Marcus Marcianus* (RAP 499); ao imperador *Hadrianus* (RAP 501) e sua esposa *Sabina Augusta* (RAP 502), também consagradas por *Felicitas Iulia Olisipo* através dos duúnviros *M. Gellius Rutilianus* e *L. Iulius Avitus*; e ainda ao imperador Cómodo, por *Felicitas Iulia Olisipo* através dos duúnviros *Q. Coelius Cassianus* e *M. Fulvius Tuscus* (RAP 510). No século III d.C. a cidade de *Olisipo* volta a homenagear a casa imperial, nomeadamente o imperador Marco Júlio Filipe (RAP 514).

3. PERFIL ONOMÁSTICO DOS CULTUANTES DE OLISIPO

Através da elaboração da Tabela 1 e da Figura 1 clarificou-se a problemática, permitindo avançar com uma série de úteis conclusões sobre origem social e romanização onomástica⁴.

Para tal, foi analisado um universo de 42 cultuantes que permitiu verificar que, destes, 43 % realizou o seu voto nos *agri*, enquanto 57 % o fez em plena *urbs*.

Com base na análise destes dados, pôde concluir-se que no *municipium Olisiponense* parece ter prevalecido uma atitude conservadora, própria de uma cidade com o

⁴ Não obstante, existem duas realidades distintas em jogo: a romanização onomástica e a verdadeira origem destes indivíduos. Neste âmbito, a onomástica não nos pode fazer decidir se um indivíduo é indígena ou se tem uma origem latina. Antes de mais, o que nos permite aferir é se a sua antropónimo apresenta uma origem indígena, latina ou oriental, uma vez que, muito provavelmente, a maior parte das personagens em estudo são de origem local, nascidas e criadas na Lusitânia, onde vêm a exercer os seus cargos. Porém, pelo facto de viverem num ambiente precocemente romanizado, o seu nome reflecte uma tradição onomástica latina, usufruindo todos eles de cidadania romana.

TABELA 1 – Estatística do perfil onomástico dos cultuantes de *Olisipo*

Onomástica	<i>Agri</i>	<i>Urbs</i>
Com vestígios indígenas	10 %	0 %
Latina	26 %	40 %
Oriental	7 %	17 %

FIG. 1 – Estatística do perfil onomástico dos cultuantes de *Olisipo*, com base nos dados da Tabela 1.

seu estatuto e com uma população fortemente romanizada. A sua onomástica pessoal reflecte pois uma população perfeitamente integrada na tradição romana, confirmando-se que, tanto na *urbs* como nos *agri*, 66 % da onomástica apresenta origem latina, verificando-se a sua predominância em plena *urbs* (40 %).

Os indivíduos que ostentam uma onomástica de origem itálica caracterizam-se, *grasso modo*, por terem integrado as magistraturas municipais e os sacerdócios do culto imperial, tendo consagrado votos de cariz público e oficial em homenagem aos imperadores, tal como parece ser o caso dos duúnviros *Q. Antonius Gallus* e *T. Marcus Marcianus* (RAP 502), de *M. Fulvius Tuscus* (RAP 510) e *Q. Coelius Cassianus* (RAP 510), ou ainda de *M. Gellius Rutilianus* (RAP 501, 502 e 539).

Não obstante, tratando-se de uma cidade amplamente aberta aos contactos externos, não poderiam faltar nela as marcas de uma antropónimo de cariz orientalizante, que se reflectiu no conjunto de clientela sobretudo ligada ao mundo servil, testemunhados por indivíduos com onomástica de origem oriental como os augustais *M. Afranius Euporio* e *L. Fabius Daphnus* (RAP 234), ofertantes de um monumento a Esculápio; ou *Flavia Tyche*, sacerdotisa de *Cybele* (RAP 460), reflectindo o típico ambiente social cosmopolita de um porto comercial marítimo.

Todavia, atestando o carácter distinto das duas áreas, merece atento reparo o contraste observado entre os antropónimos de origem oriental, que atingem uma percentagem de 7 % no *ager* e de 17 % na *urbs*, face aos antropónimos que apresentam vestígios de onomástica de

origem indígena que, registando 10 % no espaço rural, estão totalmente ausentes na área da cidade. Este fenómeno pode ser explicado pelo facto do conservadorismo ser, desde sempre, característica do meio rural, preservando melhor aí as marcas culturais anteriores; facto não verificado na cidade, onde o desejo de imitar a todo o custo o modo de vida romano levou a que a onomástica, sobretudo masculina, tenha sofrido um processo de latinização mais acelerado, a fim de permitir mais fácil integração na política municipal (RIBEIRO, 1994: 85-86; GUERRA, 2003: 138-139; MARTINEAU, 2003: 194; ALMEIDA, 2006: 116-117).

4. O MUNDO RURAL E O MUNDO URBANO: DUAS REALIDADES INDEPENDENTES OU INTERDEPENDENTES?

A velha ideia da oposição cidade / campo foi sobretudo tratada por Rostovzeff, que considerava que *“la vida civilizada se concentraba, naturalmente, en las ciudades; todo aquel que abrigaba preocupaciones intelectuales y sentía, por tanto, la necesidad de comunicar con sus semejantes, vivían en ciudad [...], a sus ojos, el paganus era un ser inferior, semicivilizado o incivilizado”* (citado por LÓPEZ PAZ, 1989: 128-129). Começamos então por afirmar que, indubitavelmente, a grande novidade do povoamento romano foi a *villa* de tipo fundiário que, como representante do poder económico regional do *ager* e como porta de entrada da cultura romana no campo, consistiu na cristalização do reflexo da cidade no espaço rural (CARDOSO e ENCARNÇÃO, 1995: 52 e 56-57; FABIÃO, 2001: 122; GUERRA, 2003: 131-134; MANTAS, 2005: 31; DELICADO, 2011: 20-21 e 38-39).

Ora o *municipium Olisiponense*, como qualquer outro território de estatuto equiparável, estava subdividido em *urbs* – a cidade propriamente dita – e *agri* – o território envolvente. Se era na cidade onde se encontravam os edifícios públicos, permitindo o desenvolvimento das actividades política e religiosa, era do seu *hinterland* que provinham os excedentes agrícolas e as matérias-primas essenciais à sobrevivência da economia da cidade e motor do desenvolvimento de uma sociedade local influente⁵ (RIBEIRO, 1994: 82; GUERRA,

⁵ Actividades económicas que deveriam representar uma das principais fontes de riqueza das elites locais: produção de sal; captura e transformação de pescado para produção de preparados piscícolas (produto facilmente produzido em grandes quantidades na região face à sua posição estuarina); actividades vinícolas e cerealíferas; extração e afeiçoamento da pedra, que garantia as necessárias matérias-primas para a construção e para a cultura epigráfica. Os proprietários fundiários poderiam participar igualmente na comercialização da sua produção para regiões distantes através da produção local de contentores cerâmicos destinados ao armazenamento e transporte desses bens (MANTAS, 1982: 88; RIBEIRO, 1982-1983: 157; FERNANDES, 1998-1999: 174; GUERRA, 2003: 123-124 e 133; ENCARNÇÃO e CAESSA, 2012: 474).

2003: 129; DELICADO, 2011: 76-77). Contudo, os proventos desse território eram explorados com o apoio dos que viviam intramuros, gerindo-os para consumo próprio e utilizando o excedente para troca (LÓPEZ PAZ, 1989: 118-19 e 125).

Neste panorama, é hoje muito difícil admitir, para o mundo romano alto-imperial, a existência de “cidades-fortalezas” isoladas da sua envolvente imediata. Por conseguinte, podemos concluir que *Olisipo* estivesse sem dúvida dependente da relação que mantinha com os campos em seu redor, estabelecendo assim uma necessária relação de complementaridade (talvez mesmo indissociabilidade) entre ambos os sectores, de modo a poderem formar uma Unidade – o *municipium Olisiponense* como um Todo-Económico (LÓPEZ PAZ, 1989: 112-113). Nesta perspectiva, será então artificial a velha dicotomia urbano / rural, uma vez que, não obstante estarmos perante dois sectores distintos, esta divisão não deverá ser entendida necessariamente como uma oposição, mas antes como uma interdependência.

Note-se, por outro lado, que seria a elite urbana a ocupar-se das actividades rurais, uma vez que as condições de exploração agrícola revelavam-se suficientemente atractivas, ao ponto de se encontrar como presumíveis proprietários das *villae* locais as famílias dos notáveis olisiponenses. Assim, mais uma vez se põe em evidência a predilecção da elite romana por um modo de vida repartido entre a cidade (onde desempenhava importantes cargos políticos e religiosos) e o espaço rural (onde administrava as suas grandes propriedades): porque a *villa* não seria somente um lugar de repouso que reflectia um estatuto privilegiado, mas também uma importante e respeitável fonte de riqueza, bem intrínseca aos ideais tradicionais, nos quais a posse da terra representava uma segurança que permitia simultaneamente manter a posição social (CARDOSO e ENCARNÇÃO, 1995: 59; FERNANDES, 1998-1999: 174).

Ainda que se afigure muito problemático confirmar a posse de uma propriedade rural, uma vez que é rara a *villa* que oferece a menção do nome do proprietário, da zona de *Olisipo* conhecemos uma identificação clara, nomeadamente da *villa* de Freiria (Cascais), confirmada através de uma ara votiva do séc. I d.C., consagrada a uma divindade indígena, *Triborunnis* (RAP 198), por *T. Curiatius Rufinus*, quiçá um imigrante itálico (CARDOSO e ENCARNÇÃO, 1995: 59; NAVARRO CABELLERO, 2006: 74; DELICADO, 2011: 42).

Por sua vez, com base numa presumível evolução do nome de uma antiga *villa Caudicana* (propriedade de *Caudicus*) para o actual topónimo Godigana, relativo a uma pequena aldeia que se ergue hoje perto de Armês, na região de Sintra deveria situar-se a *villa* de *L. Iulius Maelo Caudicus*. Atendendo aos monumentos que mandou erguer, nomeadamente uma ara votiva a Júpiter (RAP 280) e um fontanário em Armês (RAP 540), e tendo ainda em conta o facto de ter desempenhado o cargo de *flamen Diui Augusti*, pode concluir-se que seria certamente um cidadão de destaque na comunidade onde gastou os seus avultados recursos financeiros.

Por outro lado, uma análise onomástica identifica-o seguramente como um elemento da população autóctone, uma vez que apresenta dois *nomina* latinos e dois *cognomina* de origem indígena, testemunhando a forma como as populações locais se inseriram precocemente e com sucesso no tecido social de uma cidade profundamente romanizada. Ademais, este testemunho permite uma vez mais confirmar o relevante papel político de que dispunham os proprietários fundiários (RIBEIRO, 1982-1983: 399-402; GUERRA, 2003: 125-26 e 135).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não obstante ser particularmente difícil distinguir onde acaba a área privada e começa a área das *sacra publica*, ou onde acaba a área urbana e começam as áreas marginais, ao longo deste artigo veio a confirmar-se que, de facto, *agri* e *urbs* não eram duas realidades distintas, mas eram antes realidades que se interpenetraram e influenciaram mutuamente em múltiplos aspectos.

Neste panorama, a presença de famílias da elite em *villae* ilustra perfeitamente a relação cidade-campo assumida pelos dirigentes municipais de *Olisipo*.

Com base na epigrafia votiva do *municipium Olisiponense* podemos então concluir que se verificou não uma dicotomia, mas uma predominância de cultos a divindades clássicas realizado em âmbito urbano, onde simultaneamente ocorreram a maioria dos actos religiosos oficiais, desempenhados por indivíduos que se identificam maioritariamente através de uma onomástica latina, encontrando-se, inclusive, a presença de indivíduos que ostentam *cognomina* orientalizantes, indício de maior cosmopolitismo da cidade, não fosse ela um dos mais importantes portos comerciais da Lusitânia.

Por outro lado, verifica-se uma predominância de votos privados a divindades indígenas no espaço rural, onde a romanização seria, até certo ponto, mesmo de outro tipo, consagrados por indivíduos cuja identificação se encontra marcada por um maior conservadorismo, manifestando um particular apego às tradições onomásticas.

Para terminar, o universo de amostragem em estudo permitiu concluir que *Olisipo* espelha o ambiente alto-imperial típico das cidades provinciais do litoral. 🐉

BIBLIOGRAFIA CITADA

- ALMEIDA, A. N. (2006) – *A Antroponímia na Epigrafia Romana de Felicitas Iulia Olisipo: contributo para o estudo social, político e económico do municipium na época imperial*. Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- ALVAR, J. (1983) – “Un Posible Testimonio de Culto a Cibele en Cascais (Portugal)”. *Archivo Español de Arqueología*. Madrid. Vol. 56, n.º 147-148: 123-130.
- ALVAR, J. (1993) – “Los Cultos Místicos en Lusitania”. In *II Congreso Peninsular de Historia Antiga*. Coimbra, pp. 789-814.
- BLÁSQUEZ MARTÍNEZ, J. M.ª. (1962) – *Religiones Primitivas de Hispania. I e II. Fuentes Literarias y Epigráficas*. Roma.
- BÚA, C. e GUERRA, A. (1995-2007) – “Algunas Consideraciones Acerca del Epigrafe del Árula de Madre de Deus, Sintra”. *Sintria*. Sintra: Câmara Municipal de Sintra, Gabinete de Estudos de Arqueologia, Arte e Etnografia. 3-4: 79-96.
- CARDOSO, G. e ENCARNÇÃO, J. d' (1995) – “A Villa Romana de Freiria (Cascais) e o Seu Enquadramento Rural”. *Revista de Arqueologia*. Lisboa. 2: 51-62.
- CARDOZO, M. (1958) – “Novas Inscrições Romanas do Museu Arqueológico de Odrinhas (Sintra)”. *Revista de Guimarães*. 68: 355-376.
- CASTELO-BRANCO, F. (1959) – “Vestígios do Culto de Diana em Portugal”. *Revista de Guimarães*. 69: 5-18.
- DE HOZ, J. (1986) – “La Religion de los Pueblos Prerromanos de Lusitania”. In *Primeras Jornadas sobre Manifestaciones Religiosas en la Lusitania (Marzo de 1984)*. Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, pp. 31-49.
- DE HOZ, J. e PALACIOS, F. (2002) – “Band”. In RIBEIRO, J. C. (coord.). *Religiões da Lusitania*, Loquuntor Saxa. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / IPM, pp. 45-52.
- DELICADO, A. (2011) – *Contributo Para a Caracterização do Mundo Rural Olisiponense*. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- DIAS, M.ª. M. A. (2002) – “A Religião Romana e a Lusitânia: uma perspectiva geral”. In RIBEIRO, J. C. (coord.). *Religiões da Lusitania*, Loquuntor Saxa. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / IPM, pp. 93-96.
- DIAS, M.ª. M. A.; MOTA, B. e GASPAS, C. (2001) – “Epigrafia Latina do Museu Municipal Hipólito Cabaço (Alenquer)”. In *Epigrafia do Território Português*. Lisboa. Centro de Estudos Clássicos / Faculdade de Letras de Lisboa. Vol. I.
- ENCARNÇÃO, J. d' (1968) – *Notas sobre Alguns Vestígios Romanos no Concelho de Cascais*. Estoril: Junta de Turismo da Costa do Sol.
- ENCARNÇÃO, J. d' (1971) – “Inscrições Romanas de Cascais”. Sep. *Boletim do Museu-Biblioteca do Conde de Castro Guimarães*. Cascais. 2: 89-112.
- ENCARNÇÃO, J. d' (1974) – “Arucus Aranius Niceus, uma Divindade Indígena Venerada em Manique de Baixo (Alcabideche)”. In *Actas das II Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1972)*. Lisboa. Vol. II, pp. 195-204.
- ENCARNÇÃO, J. d' (1975) – *Divindades Indígenas Sob o Domínio Romano em Portugal: subsídios para o seu estudo*. Lisboa: IN-CM.
- ENCARNÇÃO, J. d' (1981) – “A Religião Romana Não-Oficial nas Colónias e Municípios da Lusitânia Durante o Alto-Imperio”. *Memórias de História Antigua*. Oviedo. 5: 19-31.
- ENCARNÇÃO, J. d' (1985-1986) – “Omissão dos Teónimos em Inscrições Votivas”. *Veleia*. Victoria-Gasteiz, Servicio editorial, Universidad del País Vasco. 2-3: 305-310 (*Studia Palaeohispanica. Actas del IV Coloquio Sobre Lengua y Culturas Paleohispanicas*).
- ENCARNÇÃO, J. d' (1993) – “Arqueologia e Epigrafia: uma complementaridade a potenciar”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto. 33 (1-2): 313-327 (*Actas do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular*, vol. I).
- ENCARNÇÃO, J. d' (2001) – *Roteiro Epigráfico Romano de Cascais*. 2ª ed. Cascais: C. M. de Cascais.
- ENCARNÇÃO, J. d' (2003) – “Devoção e Política em Algumas Cidades da Lusitânia”. In ARMANI, S.; HURLET-MARTINEAU, B. e STYLOW, A. (eds.). *Acta Antiqua Complutensia IV. Epigrafia y Sociedad*

- en *Hispania Romana Durante el Alto Imperio: Estructuras y Relaciones Sociales*. Alacalá de Henares, pp. 203-208.
- ENCARNAÇÃO, J. d' (2007) – "O Sol na Lusitânia Romana". *Via Latina - Ad Libitum*. Coimbra. 4: 106-109.
- ENCARNAÇÃO, J. d' e CAESSA, A. I. (2012) – "Epigrafia de *Olisipo* 66 anos depois!". In DONATI, A. e POMA, A. (eds.). *L'Officina Epigrafica Romana (In ricordo di Giancarlo Susini)*. Faenza: Fratelli Lega Editori, pp. 473-490 (*Epigrafia e Antichità*, 30 - *Actas do Congresso de Bertinoro, 16-18 Set. 2010*).
- FABÍAO, C. (2001) – "Mundo Indígena, Romanos e Sociedade Provincial Romana: sobre a percepção arqueológica da mudança". *Era Arqueologia*. Lisboa: Colibri. 3: 108-131.
- FEARS, J. R. (1981) – "The Cult of Virtues and Roman Imperial Ideology". In *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*. Berlin / New York. Vol. II, 17-2, pp. 828-832.
- FERNANDES, L. S. (1998-1999) – "A Presença da Mulher na Epigrafia do *Conventus Scallabitanus*". *Portugália*. Porto. 19-20: 129-228.
- FERNANDES, L. S. (2002) – "Os Bosques e os Campos e seus Deuses no Âmbito da Província da Lusitânia". In RIBEIRO, J. C. (coord.). *Religiões da Lusitânia*, Loquuntor Saxa. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / IPM, pp. 145-156.
- GARCIA, J. M. (1991) – *Religiões Antigas de Portugal. Aditamentos e Observações às Religiões da Lusitânia de José Leite de Vasconcelos, Fontes Epigráficas*. Lisboa: IN-CM.
- GUERRA, A. (2002) – "Teónimos Paleohispânicos e Antroponímia". In RIBEIRO, J. C. (coord.). *Religiões da Lusitânia*, Loquuntor Saxa. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / IPM, pp. 63-65.
- GUERRA, A. (2003) – "Algumas Notas Sobre o Mundo Rural do Território Olisiponense e as Suas Gentes". In *Mundo Antigo. Economia Rural*. Lisboa: Colibri, pp. 123-150.
- GUERRA, A. (2006) – "Os Mais Recentes Achados Epigráficos do Castelo de S. Jorge, Lisboa". *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia. 9 (2): 271-297.
- GUERRA, A. (2015) – "Uma Consagração aos Deuses Bons Proveniente de Lisboa (*Olisipo*) (*conventus Scallabitanus*)". *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra. 128: 541.
- HERNANDO SOBRINO, M. R. (2005) – "A Propósito del Teónimo Ilurbada: hipóteses de trabajo". *Veleia*. Victoria-Gasteiz, Servicio editorial, Universidad del País Vasco. 22: 153-164.
- LAMBRINO, S. (1957) – "La Déesse Celtique Trebaruna". *Sep. Bulletin des Études Portugaises*. Lisboa: Bertrand. Tome XX.
- LÓPEZ PAZ, P. (1989) – "La Relación Ciudad-Campo: revisión". *Veleia*. Victoria-Gasteiz, Servicio editorial, Universidad del País Vasco. 6: 111-133.
- MANTAS, V. G. (1976) – "Notas Acerca de Três Incrições de *Olisipo*". *Conimbriga*. Coimbra. 15: 151-169.
- MANTAS, V. G. (1982) – "Incrições Romanas do Museu Municipal de Torres Vedras". *Conimbriga*. Coimbra. 21: 5-99.
- MANTAS, V. G. (2002) – "O Mundo Religioso dos Viajantes e Comerciantes". In RIBEIRO, J. C. (coord.). *Religiões da Lusitânia*, Loquuntor Saxa. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / IPM, pp. 157-164.
- MANTAS, V. G. (2005) – "Os Magistrados Olisiponenses do Período Romano". In *Turres Veteras VII, História das Figuras do Poder*. Torres Vedras: C. M. de Torres Vedras, pp. 23-54.
- MARQUES, P. (2005) – *Divindades Paleohispânicas e Cultos Romanos no Conventus Scallabitanus*. Tese de mestrado apresentada ao Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- MARTINEAU, B. (2003) – "Les Liberti dans la Cité d'*Olisipo*". *Acta Antiqua Complutensia IV. Epigrafia y Sociedad en Hispania Romana durante el Alto Imperio: estructuras y relaciones sociales*. Alacalá de Henares, pp. 193-202.
- NAVARRO CABALLERO, M. (2006) – "L'Émigration Itaque dans la Lusitanie Côtière: une approche onomastique". In CABALLOS RUFINO, A. e DEMOUGIN, S. (eds.). *Migrare. La Formation des Élités dans l'Hispanie Romaine*. Bordeaux: Ausonius Éditions, pp. 69-100.
- OLIVARES PEDREÑO, J. C. (2002) – *Los Dioses de la Hispania Céltica*. Madrid: Real Academia de la Historia (*Bibliotheca Archaeologica Hispana*, 15. Anejos de *Lucentum*, 7).
- PINTO, A. N. (2007) – "Reflexos da Religião Romana na Iconografia em Bronze e na Epigrafia". *Sautuola*. Santander. 13: 555-575.
- PRÓSPER, B. M. (2002) – *Lenguas y Religiones Prerromanas del Occidente de la Península Ibérica*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- RIBEIRO, J. Cardim (1982-1983) – "Estudos Histórico-Epigráficos em Torno da Figura de *L. Iulius Maelo Caudicus*". *Sintria*. Sintra. 1-2: 151-476.
- RIBEIRO, J. Cardim (1983) – "Contributos Para o Conhecimento de Cultos e Devoções de Cariz Aquático Relativos ao Território do Município Olisiponense". *Sep. do Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa*. Lisboa. Série III. 89, Tomo 1.
- RIBEIRO, J. Cardim (1985-1986) – "*Aponianicus Poliscinius*: um falso teónimo". *Veleia*. Victoria-Gasteiz, Servicio editorial, Universidad del País Vasco. 2-3: 311-325.
- RIBEIRO, J. Cardim (1994) – "*Felicitas Iulia Olisipo*: algumas considerações em torno do catálogo Lisboa Subterrânea". *Al-Madan*. Almada. IIª Série. 3: 75-95.
- RIBEIRO, J. Cardim (1995-2007) – "*Soli Aeterno Lunae*. Cultos astrais em época pré-romana e romana na área de influência da Serra de Sintra: um caso complexo de sincretismo?". *Sintria*. Sintra. 3-4: 595-624.
- RIBEIRO, J. Cardim (2002) – "*Soli Aeterno Lunae*. O Santuário". In RIBEIRO, J. Cardim (coord.). *Religiões da Lusitânia*, Loquuntor Saxa. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / IPM, pp. 235-239.
- SANTOS, C. (2011) – "*Mercurius* e Seu Culto em Território Olisiponense". *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série V. 1: 525-541.
- SCHEID, J. (1997) – "La Religión Romana: rito y culto". In ARCE, J.; ENSOLI, S. e LA ROCCA, E. (eds.). *Hispania Romana. Desde tierra de conquista a Provincia del Imperio*. Milán / Madrid, pp. 245-254 (catálogo de la exposición).
- SILVA, A. V. (1944) – *Epigrafia de Olisipo (subsídios para a história da Lisboa Romana)*. Lisboa: C. M. de Lisboa.
- VASCONCELOS, J. L. de (1905) – *Religiões da Lusitânia*. Lisboa: IN-CM. Vol. II.
- VASCONCELOS, J. L. de (1913) – *Religiões da Lusitânia*. Lisboa: IN-CM. Vol. III.
- VÁSQUEZ HOYS, A. M. (1993) – "Algunos Problemas de la Epigrafia Religiosa Hispanorromana". In *Religio Deorum. Actas del Coloquio Internacional de Epigrafia "Culto y Sociedad en Occidente"*. Barcelona, pp. 461-470.

PUBLICIDADE

outra revista, em papel...
...desde 1982

Distribuição directa
em todo o território nacional
ao preço de capa
(portes de correio gratuitos)

uma edição

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

mais informação em
<http://www.almadan.publ.pt>

índices completos
resumos dos artigos
como encomendar
como colaborar

...

Pedidos:
secretariado@caa.org.pt
212 766 975 | 967 354 861

RESUMO

A Arqueologia anglo-saxónica vive um momento de crítica às correntes pós-processualistas.

As “novas” abordagens, apelidadas de “Arqueologia simétrica”, “Arqueologia das relações” ou simplesmente “Arqueologia das coisas”, têm como objetivo interpretar o mundo (incluindo o “passado”) através das teias de relações entre coisas, seres não humanos e seres humanos. Na Arqueologia portuguesa, profundamente processualista, esta discussão não teve, até ao momento, qualquer repercussão. Com este texto, a autora pretende escrever acerca dos métodos, das implicações interpretativas mas também dos possíveis problemas destas novas perspectivas.

PALAVRAS CHAVE: Teoria arqueológica; Metodologia; Arqueologia simétrica.

ABSTRACT

Anglo-Saxon Archaeology is undergoing a period of criticism of post-processual currents. The aim of the “new” approaches, the so-called “Symmetrical Archaeology”, “Archaeology of Relations” or simply “Archaeology of Things”, is to interpret the world (including the “past”) through the web of relations between things, and non-human and human beings. In Portuguese Archaeology, which is profoundly processual, this discussion has not had any impact up until now. In this paper, the author writes about the methods, interpretative implications and possible problems surrounding these new perspectives.

KEY WORDS: Archaeological theory; Methodology; Symmetrical archaeology.

RÉSUMÉ

L'archéologie anglo-saxonne connaît un moment de critique en ce qui concerne les courants post-processualistes.

Les « nouvelles » approches, nommées « Archéologie symétrique », « Archéologie des relations » ou simplement « Archéologie des choses », ont pour objectif d'interpréter le monde (incluant le « passé ») par le biais des toiles de relations entre les choses, les êtres non-humains et les êtres humains. Dans l'archéologie portugaise, profondément processualiste, cette discussion n'a pas eu, jusqu'à présent, la moindre répercussion. Avec ce texte, l'auteure prétend écrire autour des méthodes, des implications interprétatives mais aussi des possibles problèmes de ces nouvelles perspectives.

MOTS CLÉS: Théorie archéologique; Méthodologie; Archéologie symétrique.

A Arqueologia e as Coisas

a disciplina e as correntes pós-humanistas

Ana Vale¹

INTRODUÇÃO

Parece consensual afirmar que os materiais, ou as coisas materiais, são o objeto da Arqueologia. Mas de que forma pensou a disciplina esses mesmos materiais? O que os define? São paisagens e fragmentos cerâmicos? São feitos de pedra e de madeira? Integram o sol e as estrelas, o ar, a neve ou a chuva, como sugere INGOLD (2011: 21)? Nas questões que dirigimos aos materiais, perguntamos por nós, pelos outros do passado ou será possível perguntar simplesmente pelas coisas? Parece também evidente que as respostas estão dependentes do inquérito subjacente a cada corrente teórica. Como já enunciado por Binford *“o que pretendemos saber sobre o passado vai influenciar fortemente o modo como os arqueólogos conduzem as escavações e investigam o registo arqueológico. [...] Obviamente, aquilo que pensamos que era o passado afecta a investigação arqueológica e o desenvolvimento da disciplina como um todo”* (BINFORD, 1983: 36).

Segundo J. Thomas, *“Archaeology studies the past through the medium of material culture. This appears to be self-evident. Yet the very idea that material things are entities that we can stand apart from, and employ as evidences for the actions of people in the past, is, while not exclusively modern, at least characteristic of a modern sensibility”* (THOMAS, 2004: 202). A forma como estudamos os materiais, as coisas, assenta na sensibilidade moderna que direciona a análise das coisas do passado para a procura de indícios de ações, de intenções, de histórias de homens, feitas (as coisas, e claro, as histórias) por seres humanos. No entanto, e se a Arqueologia negasse o que parece ser um dos seus princípios fundadores e não perguntasse pela intenção humana no objeto, concentrando-se no “material” em si? As correntes arqueológicas próximas do pós-humanismo colocam esta mesma questão, lançando um olhar crítico à forma como as “coisas” foram tratadas ao longo do tempo pela disciplina, argumentando que o olhar atento aos materiais é exatamente o que define a Arqueologia.

¹ Investigadora (Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património / Fundação para a Ciência e a Tecnologia).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

AS COISAS AO LONGO DO TEMPO E DO PENSAMENTO ARQUEOLÓGICO

Durante o século XIX, a observação de materiais provenientes de várias regiões permitiu os primeiros “ensaios” sobre a Pré-História. É na década de 30 do século XIX que C. Thomsen publica o “*Sistema das Três Idades*”¹. A divisão da Pré-História em Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro, resultante da ordenação do conjunto arte-

¹ Publicado em inglês apenas em 1948.

factual do Museu de Copenhaga, encontra-se imbuída no espírito evolucionista e assente na evolução tecnológica, ou na crença de que o caminho trilhado pela Humanidade do simples para o complexo significaria caminhar em direção à felicidade. Em 1866, H. M. Westropp apresenta uma periodização mais pormenorizada para a Pré-História, na Sociedade de Antropologia, em Londres, onde propõe a divisão dos artefactos de pedra em três períodos: Paleolítico, Mesolítico (Idade da Pedra Média) e Neolítico (a partir de HERNANDO GONZALO, 2001). É só com Vera Gordon Childe, e sobretudo a partir da publicação de *The Danube in Prehistory*, em 1929, que a procura de artefactos e sítios passíveis de se adicionarem ao sistema das três idades de Thomsen é refreado. Childe busca a definição de culturas através da análise dos materiais identificados em escavação, explicitando: “*We find certain types of remains – pots, implements, ornaments, burial rites, house forms – constantly recurring together. Such a complex of regularity associated traits we shall term a «cultural grouping» or just a «culture»*” (CHILDE, 1929, citado em JONES, 2008: 9).

Nos anos 60, a revolução empreendida pela Nova Arqueologia ou a Arqueologia Processual traz consigo novas perguntas aos materiais. O objeto, numa matriz processualista, é indicador de processos socioeconómicos e revelador da sociedade que o criou, manipulou e descartou (OLSEN, 2013: 25). O inquérito processualista preocupa-se em encontrar a função de um determinado objeto, estuda a sua tecnologia de produção e analisa-o enquanto elemento indicador da adaptação do ser humano ao meio. A análise dos objetos dota também o arqueólogo da informação necessária para averiguar acerca dos processos de formação dos depósitos. Os materiais são indicadores de processos passados, ainda que não possam ser considerados espelhos do que aconteceu no passado (ver BINFORD, 1981 e SCHIFFER, 1985 sobre a “*Premissa de Pompeia*”).

A obsessão fetichista pelas coisas materiais do antiquário cria agora naqueles que estudam o passado através de métodos científicos uma repulsa pela coleção de artefactos, pelo objeto em si. Estes deveriam ser “arquivados” em museus, enquanto o arqueólogo se dedicaria ao estudo de culturas e sociedades, ou seja, ao estudo de ideias e não de materiais. Os objetos são assim encarados como meios para o estudo do passado, ou seja, para a compreensão de sociedades e culturas passadas, para alcançar o “índio”, o “primitivo” por detrás do artefacto (OLSEN, 2013: 23-24).

O pós-processualismo, apesar da contestação e reação às questões processualistas (ainda que provavelmente partilhando a mesma ontologia num conjunto significativo de trabalhos, segundo OLSEN, 2013: 95), na diversidade das abordagens, também “desmaterializou” os objetos, estudando-os enquanto símbolos, metáforas, procurando o seu significado social e cultural e tentando estabelecer biografias das coisas que se relacionariam com as biografias dos seres humanos que criaram ou conviveram e morreram com os tais objetos.

A adoção de correntes filosóficas em Arqueologia, como o pós-estruturalismo e a fenomenologia, marcaram o pensamento arqueológico (OLSEN, 2013). A proposta pós-estruturalista aportou a possibilidade de “ler” o registo arqueológico como um “texto” em articulação com a possibilidade de abertura interpretativa do “texto”. Assim, o “sentido” do texto não fica preso ao seu autor, mas os próprios leitores são chamados à interpretação. Os leitores, se antes entendidos apenas como consumidores, são considerados como agentes interpretativos. Desta forma o texto é uma obra em aberto, a sua interpretação não é fixa, pois está em contante processo de leitura, ou seja, de tradução / interpretação. Em Arqueologia, a cultura material enquanto “texto”, mesmo que separada dos seus criadores, pode ser exposta ao processo interpretativo dos leitores / arqueólogos do presente, pois o significado do objeto não reside apenas na mente do seu criador. O significado é produzido e não recuperado e, nesse sentido, o pós-estruturalismo veio trazer uma nova dimensão à epistemologia da interpretação (OLSEN, 2013: 50)

Seguindo o autor norueguês, B. OLSEN (2013), ainda que controverso, se por um lado o pós-estruturalismo abriu novas possibilidades e novos caminhos interpretativos, pode cair no jogo de quantificar as possibilidades interpretativas, contado o número possível de significados. As propostas pós-estruturalistas em Arqueologia parecem distanciar-se do significante (do objeto, do texto) na medida em que a interpretação está dependente do leitor, de outros objetos, de outros textos e leituras que podem trazer novos significados ao objeto / texto em estudo.

A fenomenologia exerceu grande influência na Arqueologia pós-processual, particularmente na Arqueologia da paisagem. O espaço deixa de ser entendido apenas como um conjunto de unidades mensuráveis mas uma rede de proximidades e familiaridades experienciadas. Mas depressa Heidegger e Merleau Ponty foram lidos por arqueólogos que se dedicam ao estudo de todas as outras coisas / objetos. A corrente fenomenológica heideggeriana entende o Homem como um ser no mundo, imerso no mundo em relação com outros seres (humanos e não humanos). Num mundo significativo que o precedeu, um mundo que não é inerte, passivo ou imutável, um mundo que deve ser cuidado e transmitido.

No entanto, apesar dos pressupostos fenomenológicos acentuarem a necessidade de dirigir a atenção à vida de todos os dias e de promoverem um regresso às coisas, OLSEN (2013: 88) refere: *“Almost all energy was spent on studying ritual monuments and contemplations of landscapes”*.

A tradição arqueológica encara o objeto como um meio de estudo do passado, como a materialização de significados impressos no material pelo Homem. A tradição de estudo das coisas materiais como elementos inertes nos quais o ser humano imprimiu sentido encontra as suas raízes na tradição da filosofia ocidental. De forma muito superficial, e pela mão de J. THOMAS (2004: 202-222), sublinhamos que a divisão entre matéria e forma vem já desde Aristóteles (Grécia antiga, século IV a.C.), a quem se deve a convicção moderna de que o conhecimento dos objetos permite o conhecimento do Ser. Mas é no século XVII que a Física e a Filosofia forjam um pesado legado, no qual a matéria se liga à natureza e não à consciência, o que pressupõe que pode ser moldada pela ação humana. Esta linha desenvolve-se sobretudo através de dois gigantes, Descartes e Locke. Descartes (França, primeira metade do século XVII) considera que toda a matéria é inerte e toda a matéria existe no espaço. Assim, todas as qualidades da matéria são mensuráveis e a matéria é divisível (THOMAS, 2004: 203-204). Por seu lado, Locke (Inglaterra, segunda metade do século XVII), partindo do princípio que a matéria não é infinitamente divisível (os átomos), atribui-lhe qualidades principais e qualidades secundárias – primárias: extensão, solidez, textura, movimento, forma e número; secundárias: sabor, cheiro, cor, a capacidade de produzir um ruído, calor ou frio, ou seja, as características que produzem efeitos em nós.

A matéria, vista como matéria-prima “exterior à sociedade”, é uma substância inerte que só adquire sentido moldada pelo Homem, transformando-se pelo trabalho humano em cultura material. Associa-se também a um conjunto de dicotomias como sujeito-objeto, consciência-matéria, natureza-cultura, forma-matéria. No entanto, e como referiu J. Thomas de forma clara mas provocadora: *“For while our modern understanding of matter encourages us to think about traces of the past in ways that are anachronistic and objectifying, if we were not inclined to think of those traces as evidence, there might be no archaeology at all”* (THOMAS, 2004: 210).

Neste momento assiste-se em Arqueologia a um movimento que pretende ir de encontro às coisas (OLSEN, 2012 e 2013; HODDER, 2012; GARCIA-ROVIRA, 2013). OLSEN (2012) fala de uma nova revolução em Arqueologia após a(s) revolução / revoluções ocorrida(s) durante os anos 80 com a chamada Arqueologia pós-processual. GARCIA ROVIRA (2013: 74), apesar de não concordar com a etiqueta que Olsen pro-

“A tradição arqueológica encara o objeto como um meio de estudo do passado, como a materialização de significados impressos no material pelo Homem. A tradição de estudo das coisas materiais como elementos inertes nos quais o ser humano imprimiu sentido encontra as suas raízes na tradição da filosofia ocidental. [...] Neste momento assiste-se em Arqueologia a um movimento [...apelidado] de Arqueologia Simétrica [e baseado] no regresso às «coisas».

põe para este período, diz que *“It is an interesting time for archaeology”*, e que se vive num contexto que *“could be defined as one of theoretical instability, at a moment where the post-processual discourse is finally destabilized by the force of post-humanist and neomaterialist approaches”* (IDEM: 86).

A corrente arqueológica a que se referem Olsen e Garcia Rovira é influenciada por autores pós-humanistas e desafia os pressupostos teóricos das perspetivas da Arqueologia pós-processual (a qual pretendia recolocar o ser humano e o corpo humano nas equações interpretativas acerca do passado) no mundo anglo-saxónico. Esta abordagem, apelidada de Arqueologia Simétrica, baseada no regresso às “coisas”, entra na Península Ibérica sobretudo pela mão de A. González-Ruibal. Na Arqueologia portuguesa, onde o processualismo se encontra enraizado, contando com pouca reflexão e crítica interna, e onde o pós-processualismo é apenas abraçado por alguns (poucos) autores, a Arqueologia Simétrica não teve eco em contexto nacional ² (já notado por AMARO, 2013).

² Com exceção da comunicação apresentada por Julian Thomas, no Porto, intitulada “The Politics of Archaeological Theory”, a 20 de janeiro de 2015, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Organização: Núcleo de Educação Artística (NEA) e Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia (SPAEE).

ARQUEOLOGIA SIMÉTRICA

O projeto da Arqueologia Simétrica emerge sobretudo no Norte da Europa e Estados Unidos da América no início do século XXI, principalmente pela mão de M. Shanks, B. Olsen, T. Webmoor e C. Witmore. Em 2005 organizam no Reino Unido uma sessão no Theoretical Archaeology Group (TAG) intitulada “A symmetrical Archaeology”, e em 2009, no TAG realizado nos Estados Unidos, concretizam uma outra sessão sobre o tema: “Archaeology: the discipline of things”. Desenham também uma plataforma de discussão e publicação de artigos e apontamentos onde problematizam possíveis (outras) relações entre materiais, seres não humanos, seres humanos e outros dispositivos (como os media), sediada na Universidade de Stanford (<http://humanitieslab.stanford.edu/23/Home>). Na Península Ibérica o projeto é recebido com entusiasmo por A. González-Ruibal, que em 2007 elabora um dossiê publicado na revista *Complutum*, onde reúne quatro artigos chave, escritos pelos autores acima referenciados, seguidos de comentários por parte de arqueólogos espanhóis.

A Arqueologia Simétrica pretende sobretudo a superação das velhas dicotomias que constroem os discursos acerca do passado, como sujeito-objeto, passado-presente, natureza-cultura. No entanto, esta “nova negociação de relações duais” não significa “um novo tipo de arqueologia” (SHANKS, 2007: 292). Nenhum dos autores indexa este projeto a uma das escolas teóricas em Arqueologia e sublinham que esta abordagem não pretende a conciliação de posições teóricas ou a superação do pós-processualismo. Bebem inspiração em autores pós-humanistas, principalmente em Michel Serres, Bruno Latour, Donna Haraway, entre outros pensadores contemporâneos, que têm assinalado a necessidade do estudo integrado de humanos, seres não humanos e coisas materiais, na medida em que o ser humano não é apenas o seu corpo em contacto ou em relação com outros seres humanos.

B. LATOUR (2005) refere especificamente o papel da Arqueologia no estudo das “coisas”. Segundo o autor, no momento da descoberta, o objeto causa espanto, curiosidade, e chama a atenção porque se trata de algo “novo”, pois a distância no tempo fez o ser humano ignorante ou desajeitado em relação ao seu uso. No entanto, assim que o seu estudo permite a escrita sobre a “cultura” ou a “sociedade” em estudo, o objeto cai no esquecimento, é arquivado. Aqui o objeto está desprovido de qualquer agência, de qualquer capacidade de agir. É um intermediário no processo do conhecimento (LATOUR, 2005: 80).

Só nesta linha faz sentido a expressão “cultura material”. Os materiais são espelhos da sociedade que os criou ou reveladores de intenções passadas, da cultura (por oposição aos materiais não transformados pela mão humana, às coisas da natureza). Segundo Latour, os objetos e os humanos (ação humana), não podem ser estudados como dois domínios distintos que após a análise individual das entidades são colocados em relação (ou são equacionadas as possíveis ligações). O autor dá um exemplo, ridicularizando a forma tradicional de fazer-se

ciência social, o estudo da dinâmica de uma batalha. A divisão dos laços “materiais” e “sociais” neste caso, faria tanto sentido como colocar de um lado os soldados e oficiais nus e do outro todos os objetos: tanques, armas, relatórios, uniformes. Para Latour não existe qualquer relação dialética entre os dois grupos pois estes não existem, são eles próprios um artefacto (LATOUR, 2005: 75-76).

A “vida” parece tecer-se em ziguezague entre humanos e não humanos, em teias não lineares. Seres humanos e objetos interagem no desenrolar de qualquer ação (IDEM: 75). Aceitar a agência dos objetos poderia parecer inevitável no contexto de qualquer ciência social, pois dizemos que os objetos *fazem* coisas como: as facas “cortam” carne, as chaleiras “fervem” água, o sabão “lava” a sujidade... No entanto, a ação parece estar limitada ao que os seres humanos fazem de forma “intencional” e “significante” (IDEM: 70-71).

Contudo, segundo Latour, introduzir a agência dos materiais não significa que estes causam ou provocam a ação. No entanto, “as coisas podem autorizar, permitir, encorajar, sugerir, influenciar, bloquear, tornar possível” (IDEM: 71). Na linha de Latour, o problema reside no estudo dos objetos como, inevitavelmente, resultado de intenções humanas e, nesse sentido, como meios para atingir essa mesma intenção. É necessário, segundo o autor, explorar as entidades que participam na ação “mesmo que para tal seja necessário admitir elementos, que à falta de melhor designação, chamamos de «não humanos»” (IDEM: 72).

Acolhendo a influência de Latour, a Arqueologia Simétrica, consciente do papel que os materiais estão a desempenhar no pensamento ocidental, reivindica um lugar de destaque para Arqueologia enquanto ciência privilegiada para pensar os materiais, as “coisas”. Assim, discute o papel da Arqueologia no contexto atual que, enquanto a ciência que estuda os objetos, tem obrigatoriamente que contribuir de forma decisiva no debate atual acerca da agência dos objetos, da forma como estes não só condicionam mas transformam e criam outros corpos, outros seres humanos. Afirma a autonomia da disciplina, defendendo que a Arqueologia não tem que se apoiar em outras ciências mas pode elevar a sua voz, fazer-se ouvir, autoafirmar-se como ciência independente.

Neste sentido, propõe-se dirigir a atenção para o objeto, para a coisa em si, consciente que esta opção interpretativa pode ser olhada como uma certa obsessão pelo objeto-fetice ou como uma tentativa de dotar o objeto de características antropomórficas (WEBMOOR, 2007: 302). A proposta foca-se no estudo das características materiais dos objetos arqueológicos, criticando os projetos das arqueologias processualistas e pós-processualistas que tentam auscultar nas “coisas” a sociedade que os produziu, manipulou e descartou, ou se concentram no aspeto simbólico do objeto, no seu significado passível de ser interrogado pelo arqueólogo (na medida em que se trata de um produto resultado da intenção humana).

A Arqueologia Simétrica surge para lembrar que a disciplina esqueceu o seu próprio objetivo: o estudo das “coisas”, dos “materiais” do passado, centrando-se unicamente no ser humano, na sociedade, desprovida de objetos, sem coisas. Neste sentido, propõe aceitar os materiais na sua “materialidade” sem questionar o seu significado e dotar esses mesmos materiais de agência, ou seja, colocá-los como peças ativas, intervenientes na vida de todos os dias, a qual envolve seres humanos, uma panóplia de coisas e de “*espécies companheiras*” (a partir de HARAWAY, 2003, citado por WITMORE, 2007: 305).

A Arqueologia Simétrica propõe a reflexão acerca dos próprios métodos e práticas em Arqueologia, na medida em que a agência das coisas ou a confusão entre seres humanos e coisas se dá também na própria prática arqueológica. WITMORE (2007: 307-308) dá como exemplo a escavação do derrube de um muro. No processo de escavação o arqueólogo utiliza um pico, mas poderia também escolher um colherim ou não recorrer a nenhuma ferramenta de escavação. Nestes três casos o desempenho, a *performance* do arqueólogo é distinta e, nos casos em que o arqueólogo opta por uma ferramenta, as relações não podem ser estabelecidas atendendo à existência de duas unidades: o arqueólogo e o pico / colherim (objetos inertes movidos pela intenção do arqueólogo). Ora, Witmore refere que não existe qualquer relação entre estes dois elementos, já que estes não podem ser apartados, não podem ser consideradas unidades independentes e neste sentido a “*ação encontra-se no arqueólogo-com-um-pico*” (IDEM: 308).

Outro ponto importante, destacado nomeadamente por SHANKS (2007: 293) e WITMORE (2007: 310), é o próprio entendimento que a Arqueologia Simétrica faz do “passado”³. Os autores não tentam “descobrir” o passado mas “trabalham” com o que resta desse passado, num processo contínuo e dinâmico em que passado e presente se entrelaçam e, neste sentido, o passado faz-nos e no presente fazemos passado. Assim “*Nesta dinâmica e mútua auto constituição de passado e presente [...] fazer coisas «faz» as pessoas*” (SHANKS, 2007: 293). Seguindo Shanks, o passado, que apenas “existe” enquanto visão retrospectiva (o que não compromete a ontologia do passado), é um processo criativo, tal como o presente; o passado apenas “*é o que foi*”. É o resultado das múltiplas conexões feitas pelo arqueólogo, as quais extravasam os limites de qualquer contexto particular, espalhando-se para campos antropológicos e históricos, de comparações e conexões (IDEM: IBIDEM). Seguindo o autor, os “restos” são recursos na criação e representação do passado. No entanto, obedecem a uma agenda política. É necessário perguntar quem tem acesso a esses recursos, ou seja, quem é que produz passado e em que condições.

Ao desarticular o tempo sequencial, a Arqueologia Simétrica propõe o tempo da memória como o tempo do passado arqueológico.

³ Esta perspetiva do(s) tempo(s) em Arqueologia não é nova mas encontra-se bem explicitada no projeto da Arqueologia simétrica.

“A Arqueologia Simétrica propõe a reflexão acerca dos próprios métodos e práticas em Arqueologia, na medida em que a agência das coisas ou a confusão entre seres humanos e coisas se dá também na prática arqueológica.”

Porque a lembrança do passado é um processo construtivo e criativo, não obedece ao tempo linear e é dinâmica, no sentido em que se faz a cada momento em relação com o presente, com as conexões que articulamos com outras pessoas, objetos ou animais. Como refere WITMORE (2007: 310), na esteira de Serres e Latour, “*Se bem que a medição do tempo é extremamente importante, não é o tempo em si*”, sublinhando que o arqueólogo pode estudar os múltiplos passados materiais das paisagens, sítios, elementos e coisas como uma reunião de tempos díspares. Salienta também que as “inovações” de hoje trazem na bagagem a tradição, o saber fazer, as “inovações” passadas. As novas tecnologias do mundo contemporâneo podem ser estudadas em relação aos apontamentos do passado que trazem inscritos.

O retorno aos materiais, às coisas, abdica das meta-narrativas e da história sequencial. Não há sequência cronológica nos contextos que escavamos ou nos quais vivemos. O registo arqueológico é incompleto, fragmentário, fragmentado. No entanto, não podemos lamentar esta incompletude nem preencher as suas lacunas. Os objetos remetem para a memória. A memória que é sempre incompleta e fragmentária, reescrita ao longo do tempo, não sequencial, que pode ser confusa ou criada.

Segundo OLSEN (2012: 23), as coisas terão sido apenas coisas, como um barco terá sido apenas um barco, o que permite o estudo de conhecimentos e capacidades técnicas, dos materiais de que é feito, acerca da sua segurança e solidez, velocidade, estabilidade e possibilidade de se manobrar, sobre as atividades que possibilita – transporte, pesca, caça, confronto naval –, assim como a sua beleza ou gozo de posse. Não nega a possibilidade deste objeto, desta “coisa”, ter funcionado como um dispositivo simbólico. No entanto, Olsen deixa-nos sem contexto.

ARQUEOLOGIA DAS RELAÇÕES

I. Hodder publica, em 2012, *Entangled. An Archaeology of the Relationships between Humans and Things*. Esta obra, ainda que assente em perspectivas distintas das que norteiam o trabalho desenvolvido pela Arqueologia Simétrica, propõe também um olhar atento às coisas mas sobretudo às teias de relações entre coisas e seres humanos, entre coisas, e entre seres humanos (próximo da definição de Arqueologia Simétrica de Shanks). Hodder demora-se nas possíveis relações, nos múltiplos e distintos emaranhados em que nos encontramos enredados. Ao contrário da obra de Olsen, onde não conseguimos uma definição exata do que é / são a(s) coisa(s), Hodder esclarece que apesar do arqueólogo se concentrar nas coisas materiais [o arqueólogo lida com *“the material weight of the past”* (HODDER, 2012: 211)], maioritariamente feitas pela mão humana, as “coisas” integram também animais, plantas, a argila e a água, e mesmo o que não deixa rasto material, como pensamentos, sentimentos, cheiros ou o que é apenas enunciado. As coisas podem ser o fluir da energia, da informação, mas também o são as instituições. Mas estas coisas não são inertes: transformam-se, caem, morrem, crescem, escasseiam, modificam-se...

O emaranhado de relações que Hodder propõe enquanto forma de abordar o mundo, é composto por abstrações conceptuais e “ressonâncias” corporais, envolvendo a mente, o corpo e o mundo das coisas. Esta rede de relações constrói-se em dinâmicas de dependência entre seres humanos e coisas. O ser humano não vive sem coisas e as coisas necessitam de manutenção, cuidado, atenção para que o ser humano possa viver com elas. Hodder dá como exemplo um muro de argila não cozida em Çatalhöyük (HODDER, 2012: 65-68). Quando foi exposto pela escavação, apesar das técnicas de consolidação operadas, começou a apresentar fraturas e deslizamentos, o que levou o autor a pensar que as populações que construíram e viveram dentro, à volta, “com” este e outros muros, teriam tido o mesmo problema. Para o colmatar estas populações orquestraram um conjunto de soluções, como o reforço do muro pela construção de uma dupla parede ou o reforço por postes de madeira, a elaboração de coberturas resistentes, ou revestimentos da parede, ou mesmo utilizando uma argila mais arenosa, mais resistente ao “tempo”. Assim, os muros em argila em Çatalhöyük foram alvo de uma manutenção permanente, os seres humanos “tomaram conta” destas estruturas para que a sua própria vida acontecesse nestes mesmos espaços. É nesta relação outros materiais são chamados, como a água ou mesmo um crânio humano (colocado na base de um dos muros), e um conjunto de técnicas, procedimentos, formas de uso do espaço, que de certa forma enredam o ser humano.

Os materiais, as coisas materiais, não determinam as direções e rumos a seguir mas podem limitar, confundir, criar barreiras ou promover e facilitar esse mesmo curso.

Fundamental na perspectiva de Hodder é a atenção à temporalidade específica das coisas, às suas vicissitudes não previsíveis e às suas necessidades imprevisíveis (HODDER, 2012: 208). No entanto, contamos com a estabilidade das coisas, esperamos que funcionem, que se encontrem no lugar certo, e para isso, uma rede de seres humanos e coisas trabalham dia e noite para assegurar essa mesma estabilidade.

“...EL INUSITADO CARIÑO POR LOS OBJETOS”
(FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 2007: 317)

As vezes que defendem um regresso aos materiais não são novas no contexto arqueológico, sobretudo através dos Estudos em Cultura Material, focados essencialmente no consumo de objetos no mundo contemporâneo. No entanto, como o próprio nome indica, estas abordagens parecem naturalizar a dicotomia entre cultura e natureza e, segundo INGOLD (2011: 26), baseiam-se na análise dos objetos enquanto entidades fixas e não enquanto coisas em transformação. Contudo, poderíamos afirmar que algumas das propostas apresentadas pelas abordagens que defendem o estudo das “coisas” em si, não são pioneiras no contexto arqueológico. Provavelmente, o seu carácter inovador reside na apresentação do problema e na articulação de um conjunto de conceitos e propostas. Nos próximos parágrafos relembramos alguns autores e estudos que trabalharam sobre as coisas e suas relações, apontando também algumas vezes críticas que já se fizeram sentir em relação à “Arqueologia das coisas”.

T. Ingold, antropólogo profundamente ligado à Arqueologia e precursor na articulação de campos do saber que se estudam normalmente autonomamente (Antropologia, Arquitetura, Arqueologia e Arte), defende que deveríamos *“take materials seriously”* (INGOLD, 2011: 31). O autor sublinha que a Arqueologia e a Antropologia estão presas ao termo “materialidade”, o que as distancia dos materiais (IDEM: 20).

Os materiais são entendidos por Ingold como parte de um mundo em constante transformação, um mundo vivo, e, nesse sentido, os objetos não “existem” no mundo material, mas “ocorrem”. Ou seja, não são peças que podem ser definidas objetivamente nem apreendidas subjetivamente mas sim experienciadas. Assim, as propriedades dos materiais não se resumem a medições e descrições da forma e da cor mas *“every property is a condensed story. To describe the properties of materials is to tell stories of what happens to them as they flow, mix and mutate”* (IDEM: 30). Segundo Ingold, não vivemos num mundo inerte, material, o qual é dotado de sentido e de forma pelo ser humano (INGOLD, 2000 e 2011). Coisas, como um afloramento rochoso, carregam histórias, as quais podem ou não incluir seres humanos (INGOLD, 2011: 31).

A publicação intitulada *Overcoming the Modern Invention of Material Culture*, editada por V. O. Jorge e J. Thomas, resultado de um conjunto de contribuições apresentadas no Theoretical Archaeology Group, em Exeter, 2006, colocou em questão a divisão entre cultura e natureza subjacente à expressão “cultura material”. J. Thomas propõe “colocar de lado” a expressão “cultura material”, na medida em que esta pode reduzir o estudo das coisas materiais feitas pelo ser humano a peças cápsula da cultura que os produziu. No entanto, alerta para o facto de os materiais transformados pela mão humana dizerem mais ao arqueólogo que os outros, os que não foram feitos, formados pelo ser humano (THOMAS, 2006-2007: 16). V. O. Jorge sublinha a tentação a que a Arqueologia cede ao objetificar tudo o que estuda, não dando espaço à estranheza de todos os dias, às nuances do mundo (que podem ser pressentidas no próprio rosto humano, impossível de fixar) (JORGE, 2006-2007).

Diversos trabalhos dedicados ao estudo de materiais, ao detalhe das coisas e das suas relações, possibilitaram a criação de outras perspectivas, de outras relações, e a emergência de novos entendimentos. Referimo-nos, por exemplo, ao trabalho de J. Thomas e C. Richards, de 1984, onde os autores propõem pela primeira vez a existência de “deposições intencionais” em contextos pré-históricos, resultado do estudo detalhado dos fragmentos cerâmicos, peças líticas, objetos em osso, e suas relações, provenientes dos buracos de poste de Durrington Walls. Por outro lado, D. GARROW, E. BEADSMOORE e M. KNIGHT (2005) detetaram a presença de materiais fragmentados pertencentes à mesma peça em distintas fossas contíguas, o que permitiu aumentar o leque interpretativo relativo ao processo de enchimento destas estruturas em negativo, as quais, devido a outros estudos já anteriormente realizados, também atentos aos materiais e às suas relações, tinham já colocado em questão a velha explicação destas unidades como silos ou contentores detriticos [veja-se, por exemplo, o excelente trabalho de síntese de MÁRQUEZ ROMERO e JIMÉNEZ JÁIMEZ (2010) que aborda este e outros problemas interpretativos de sítios com estruturas em negativo no Sudoeste peninsular]. O trabalho de S. O. Jorge (2005) e sua equipa (JORGE *et al.*, 1998-1999) em Castelo Velho de Freixo de Numão, Vila Nova de Foz Côa, permitiu a desconstrução de modelos explicativos tradicionais e a problematização da construção / uso dos recintos murados. Também o estudo de L. MCFAYDEN (no prelo), relativo a conjuntos particulares do mesmo sítio, mostrou como as comunidades viviam com e entre fragmentos cerâmicos. A autora, atenta ao detalhe, articulou as histórias dos fragmentos (desde o momento da fratura do recipiente cerâmico até ao da sua deposição final) com as histórias da arquitetura. Em Castanheiro do Vento, Vila Nova de Foz Côa, o estudo dos materiais e da sua relação em estruturas tipo “bastião” e estruturas circulares permitiu pensar a diversidade de “usos” de estruturas formalmente seme-

lhantes (VALE, 2011). Também o trabalho de A. C. Valera no sítio arqueológico dos Perdígões (Reguengos de Monsaraz) tem focado especial atenção no detalhe dos materiais, suas relações e localizações (veja-se VALERA, 2010).

Os exemplos apresentados (provavelmente à exceção de THOMAS e RICHARDS, 1984) não procuram o significado ou a intenção. O estudo das coisas permitiu “inferir” outras coisas ou estudar outras relações. Os exercícios arqueológicos fizeram-se através do olhar para, mas também, das coisas. No entanto, estes trabalhos não se inserem na chamada Arqueologia Simétrica ou na Arqueologia das Relações, mas parecem já intuir esta direção e trabalham-na.

OLSEN (2013) sugere que a Arqueologia deve primeiramente ser descritiva. Contudo, o seu exercício parece-nos suspenso nas teias teóricas do pensamento arqueológico. HODDER (2012) reflete sobre as relações, os emaranhados do presente, do nosso dia-a-dia, mas também de Çatalhöyük. No entanto, parecem esquecer o contexto ou a necessidade da análise contextual, como já foi aliás dito por MCFAYDEN (2013). A descrição detalhada dos materiais, das coisas, é necessária, assim como das relações detetadas e também do próprio processo de registo. E é preciso abrir a definição de contexto a outras coisas, desenhando outros limites. Ingold sublinha que os contextos não são apenas antrópicos, mas são definidos também por outras coisas, outros materiais... poderíamos dizer, sem conseguirmos no entanto fugir à dualidade, por materiais cujas histórias não contam da mão humana.

Na ausência de contexto ficamos presos às tipologias que dizem de uma peça a sua função. O nome “machado” identifica a forma de uma peça mas o próprio nome indica a função. No entanto, o estudo do “uso”, a escrita de possíveis linhas acerca de um machado, prestando atenção ao detalhe, descrevendo-o, só pode ser elaborado tendo em atenção o contexto. A teia de relações em que se encontra, a análise (que passa necessariamente pela descrição detalhada) do emaranhado que intuimos ter relação com outras histórias, com outros detalhes.

É necessário olhar para as coisas não como meios para encontrar o “índio por detrás do artefacto” ou a sociedade que o produziu, manipulou e descartou, não como forma de sentir experiências passadas ou como meios para encontrar significados metafóricos, não como o resultado de um projeto, de um plano prévio que é concretizado, mas o desafio parece ser o de descrever as possíveis pequenas histórias. E sobretudo as pequenas histórias que nos situam e nos comprometem. Como diz Walter Benjamin: “*E engana-se e priva-se do melhor quem se limitar a fazer o inventário dos achados, e não for capaz de assinalar, no terreno do presente, o lugar exacto em que guarda as coisas do passado*” (BENJAMIN, 2004: 220).

A abordagem da Arqueologia Simétrica, atendendo às correntes filosóficas pós-humanistas, advoga que ser-se humano é viver com / entre coisas. Coisas que são objetos, mas sobretudo relações. Relações que se estabelecem, que se produzem, que se geram na e pela criação de objetos e relações que entrelaçam seres humanos e outros seres, materiais sólidos e voláteis. M. Serres, em jeito de crítica mas também de alerta, refere “[a] *hominidade começa com o peso do objecto*”, e continua dizendo “[t]udo se passa como se as ciências ditas humanas se aplicassem melhor aos animais” (SERRES, 1996: 266), ou seja, as ciências humanas parecem concentrar-se nas relações entre humanos, ditas relações sociais, desenhando um mundo sem coisas, como B. Latour sintetizou: “*As soon as you believe social aggregates can hold their own being propped up by «social forces», then objects vanish from view and the magical and tautological force of society is enough to hold every thing with, literally, no thing*” (LATOURE, 2005: 70). Segundo estes autores, as ciências humanas propõem o estudo da sociedade, do mundo dos homens, sem coisas, apenas assente nas relações entre estes, nas relações sociais. E é neste contexto que a Arqueologia Simétrica reivindica um papel fundamental no pensar do mundo contemporâneo.

No entanto, J. THOMAS (2012) pergunta se esta corrente arqueológica, sobretudo tal como foi delineada pelo arqueólogo norueguês Olsen, não estará no caminho de uma progressiva despolitização da disciplina. A Arqueologia Simétrica, o regresso às coisas, à descrição e à negação do estudo dos materiais como indicadores de qualquer intenção passada, procura uma posição neutra no mundo de hoje, ao contrário do que os seus próprios autores parecem defender. Olsen apelida este novo movimento de “revolução” que surge enquanto crítica ao “instalado” pós-processualismo. Contudo, segundo J. Thomas, a revolução empreendida pelo pós-processualismo, nos finais dos anos 80 do século XX, sobretudo no Reino Unido, acompanhou uma luta política e a abertura a novas possibilidades interpretativas foi um claro movimento contra as forças políticas no governo. O abrandamento das posições e a caminhada para atitudes mais neutras acompanha a progressão do consenso neoliberal, num momento em que os problemas da desigualdade social deixaram de motivar sobretudo a Arqueologia anglo-saxónica, e a Arqueologia feminista é ofuscada pela Arqueologia do género, menos controversa segundo THOMAS (2012: 85).

No contexto peninsular, onde os temas de desigualdade social e sobre relações de poder continuam a orientar a investigação arqueológica, as críticas à Arqueologia Simétrica revelam a estranheza perante o “*inusitado afecto pelos materiais*” (FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 2007: 317), quando os seres humanos são e foram os corpos de injustiça social, que denunciam desigualdades (por vezes gritantes) no acesso às “coisas”.

LUCAS (2012), sem se afastar de uma posição pós-humanista, considera que a Arqueologia é acerca de seres humanos. Fala também de outros materiais, outros seres não humanos, outras coisas, mas o ser

“A abordagem da Arqueologia Simétrica, atendendo às correntes filosóficas pós-humanistas, advoga que ser-se humano é viver com / entre coisas. Coisas que são objetos, mas sobretudo relações.”

humano é a ligação, o elemento que as conecta. Sem este elemento de ligação, o ser humano, não existe Arqueologia. No entanto, não deverá ser a única entidade estudada pela Arqueologia, ainda que seja aquela que lhe define os limites.

Para concluir, pesamos que ainda está por fazer, dentro da disciplina, um estudo acerca da (im)possibilidade de “compreender” a nossa imersão num mundo de coisas sem “compreender” a “reprodução” em massa das nossas coisas, sem “compreender” o alcance da manipulação da imagem como coisa, como um material que altera / forma a “imagem”, a nossa imagem e a imagem do que fomos [por exemplo, a fotografia constrói e transforma a (nossa memória)], sem “compreender” as dinâmicas do processo criativo e produtivo após a Revolução Industrial, sem “compreender”, tal como referiu M. SERRES (2007), que as coisas de hoje não alteram a nossa visão do mundo mas fazem-nos outros, outros seres humanos. A nossa “ligação” com as novas tecnologias, por exemplo, não só nos tornou diferentes dos seres humanos precedentes, mas transformou os nossos corpos (tendo em consideração, por exemplo, o aumento da esperança média de vida, o tratamento da dor...).

Se, por um lado, recebemos cair na tentação do olhar fetichista, da contemplação do objeto, de ficar fascinado, por outro experienciamos a cada passo o conforto do reconhecimento do objeto, em escavação e em gabinete. Mas é necessário estranhar. Estranhar as coisas, as suas associações. É necessário descrever as correspondências, as articulações de materiais, o seu contexto. É necessário prestar atenção às coisas, ao detalhe das articulações, ao fragmento, ou caímos na repetição e na cópia. É necessário desamarar a forma (resultado da intenção humana) e a função (como algo inevitável, que qualquer coisa teria e lhe seria intrínseca, porque justificava a sua própria feitura) e aceitar o fragmento. Será possível uma Arqueologia que conte sob o ponto de vista das coisas e não dos seres humanos?

AGRADECIMENTOS

Uma versão deste texto foi apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em outubro de 2013, integrado no ciclo “Seminários em Pré-História” (organizados pelo Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, em colaboração com Departamento de Ciências e Técnicas do Património – Faculdade de Letras da Universidade do Porto).

Agradeço os comentários tecidos na altura, sobretudo por Maria de Jesus Sanches, João Muralha Cardoso e Sérgio Monteiro Rodrigues. Durante a elaboração deste texto tive a oportunidade de discutir, de forma enriquecedora, algumas das problemáticas com Susana Soares Lopes, Joana Alves Ferreira, Irene Garcia Rovira e Andrew May, a quem agradeço. No entanto, qualquer incorreção é da minha exclusiva responsabilidade. Este artigo surge ainda integrado em um projeto de pós-doutoramento financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

BIBLIOGRAFIA

- AMARO, G. C. (2013) – “Da Matéria à Materialidade. Breves reflexões sobre a relação da Arqueologia com a Cultura Material”. *Al-Madan*. II Série. 18: 21-27.
- BENJAMIN, W. (2004) – “Escavar e Recordar”. In *Imagens de Pensamento*. Ed. e tradução João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim, pp. 219-220.
- BINFORD, L. (1981) – “Behavioral archaeology and the «Pompeii Premise»”. *Journal of Anthropological Research*. 37 (3): 195-208.
- BINFORD, L. (1983) – *Em Busca do Passado. A descodificação do registo arqueológico*. Mem-Martins: Publicações Europa-América.
- CHILDE, V. G. (1929) – *The Danube in Prehistory*. Oxford: Methuen.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V. (2007) – “Arqueología Simétrica: Nueva síntesis o nueva etiqueta?”. *Complutum*. 18: 316-317.
- GARCIA ROVIRA, I. (2013) – “The Indian Behind the Artefact or Things Behind the Process? Human, post-humanism and the transition to the Neolithic”. *Current Swedish Archaeology*. 21: 73-91.
- GARROW, D.; BEADSMOORE, E. e KNIGHT, M. (2005) – “Pit clusters and the temporality of occupation: An earlier site at Kilverstone, Thetford, Norfolk”. *Proceedings of the Prehistoric Society*. 71: 139-157.
- GONZÁLEZ-RUIBAL, A. (2007) – “Arqueología Simétrica: Un giro teórico sin revolución paradigmática”. *Complutum*. 18: 283-185.
- HARAWAY, D. (2003) – “Cyborgs to companion species: Reconfiguring kinship in technoscience”. In IDHE, D. (ed.). *Chasing Technoscience: matrix for materiality*. Bloomington, IA: Indiana University Press, pp. 52-82.
- HERNANDO GONZALO, A. (2001) – “Sociedades del Pasado y Prehistorias del Presente. El caso del Calcolítico de la Península Ibérica”. *Complutum*. 12: 217-236.
- HODDER, I. (2012) – *Entangled. An Archaeology of the Relationships between Humans and Things*. Malden: Wiley-Blackwell.
- INGOLD, T. (2000) – “Building, dwelling, living: how animals and people make themselves at home in the world”. In *The Perception of the Environment. Essays in Livelihood, Dwelling and Skill*. London: Routledge, pp. 172-188.
- INGOLD, T. (2011) – “Materials against materiality”. In *Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description*. London/New York: Routledge, pp. 19-32.
- JONES, A. (2008) – “Introduction”. In JONES, A. (ed.). *Prehistoric Europe. Theory and Practice*. Malden: Wiley-Blackwell, pp. 1-13.
- JORGE, S. O. (2005) – “Castelo Velho de Freixo de Numão (Vila Nova de Foz Côa): breve genealogia de uma interpretação”. In *O Passado é Redondo. Dialogando com os Sentidos dos Primeiros Recintos Monumentais*. Porto: Edições Afrontamento, pp. 89-110 [edição original: 1998]
- JORGE, S. O.; OLIVEIRA, M. L.; NUNES, S. A. e GOMES, S. R. (1998-1999) – “Uma Estrutura Ritual com Ossos Humanos no Sítio Pré-Histórico de Castelo Velho de Freixo de Numão (Vª. Nª. de Foz Côa)”. *Portugalia*. Nova série. 19-20: 29-70.
- JORGE, V. O. (2006-2007) – “The evanescence of the «material» and of the «cultural»: the impossibility of fixing a face. Some notes on experience, representation, identity – steps into an interdisciplinary field of enquiry?”. In JORGE, V. O. e THOMAS, J. (eds.). *Overcoming the Modern Invention of Material Culture*. Porto: ADECAP, pp. 271-312 (*Journal of Iberian Archaeology*, 9-10, special issue).
- LATOUR, B. (2005) – *Re-assembling the Social. An Introduction to Actor-Network Theory*. Oxford: Oxford University Press. Em linha. Disponível em http://lds-edit.com/plu/Latour_Reassembling.pdf (consultado em 2015-05-12).
- LUCAS, G. (2012) – *Understanding the Archaeological Record*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MÁRQUEZ ROMERO, J. E. e JIMÉNEZ JÁIMEZ, V. (2010) – *Recintos de Fosos. Genealogía y significado de una tradición en la Prehistoria del Suroeste de la Península Ibérica (IV-III milenios AC)*. Málaga: Universidad de Málaga.
- MCFAYDEN, L. (2011) – “Practice Drawing Writing Object”. In INGOLD, T. (ed.). *Redrawing Anthropology*. London: Ashgate Press, pp. 33-44.
- MCFAYDEN, L. (2013) – “Designing with living: a contextual archaeology of dependent architecture”. In ALBERTI, A.; JONES, A. e POLLARD, J. (eds.). *Archaeology after Interpretation*. Walnut Creek: Left Coast Press, pp. 135-150.
- MCFAYDEN, L. (no prelo) – “The breakage and post-breakage histories of the pottery at Castelo Velho”. In JORGE, S. O. (ed.). *Castelo Velho*. Porto.
- OLSEN, B. (2012) – “After Interpretation: Remembering Archaeology”. *Current Swedish Archaeology*. 20: 11-34.
- OLSEN, B. (2013) – *In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects*. Plymouth: Altamira Press.
- SCHIFFER, M. (1985) – “Is there a «Pompeii Premise» in Archaeology?”. *Journal of Anthropological Research*. 41 (1): 18-41.
- SERRES, M. (1996) – *Diálogo sobre a Ciência, a Cultura e o Tempo. Conversas com Bruno Latour*. Lisboa: Instituto Piaget.
- SERRES, M. (2007) – *Les Nouvelles Technologies: Révolution Culturelle et Cognitive*. Conferência proferida por altura do 40.º aniversário do Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA). Em linha. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=ZCB0QEmT5g> (consultado em 2015-05-12).
- SHANKS, M. (2007) – “Arqueología Simétrica”. *Complutum*. 18: 292-295.
- THOMAS, J. (2004) – *Archaeology and Modernity*. Londres: Routledge.
- THOMAS, J. (2006-2007) – “The trouble with material culture”. In JORGE, V. O. e THOMAS, J. (eds.). *Overcoming the Modern Invention of Material Culture*. Porto: ADECAP, pp. 11-23 (*Journal of Iberian Archaeology*, 9-10, special issue).
- THOMAS, J. (2012) – “A British Perspective on Bjornar Olsen’s «After Interpretation»”. *Current Swedish Archaeology*. 20: 83-88.
- THOMAS, J. e RICHARDS, C. (1984) – “Ritual activity and structured deposition in Later Neolithic Wessex”. In BRADLEY, R. e GARDINER, J. *Neolithic Studies. A Review of Some Current Research*, pp. 189-218 (*BAR British Series*, 133).
- VALE, A. M. (2011) – *Modalidades de Produção de Espaços no Contexto de uma Colina Monumentalizada: o sítio pré-histórico de Castanheiro do Vento, em Vila Nova de Foz Côa*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Fac. de Letras da Univ. do Porto.
- VALERA, A. C. (2010) – “Marfim no Recinto Calcolítico dos Perdígões (1): «lúnulas», fragmentação e ontologia dos artefactos”. *Apontamentos de Arqueologia e Património*. 5: 31-42. Em linha. Disponível em www.nia-era.org.
- WEBMOOR, T. (2007) – “Un Giro Más Tras el «Giro Social». El principio de la simetría en arqueología”. *Complutum*. 18: 296-304.
- WITMORE, C. (2007) – “Arqueología Simétrica: un manifiesto breve”. *Complutum*. 18: 305-313.

RESUMO

Abordagem à problemática teórica e metodológica da Arqueologia que estuda a relação do ser humano com o ambiente aquático.

Os autores contextualizam a utilização de conceitos como Arqueologia Marítima, Arqueologia Naval, Arqueologia Náutica e Arqueologia Subaquática, e apresentam propostas para a sua correcta definição, interligação e aplicação.

PALAVRAS CHAVE: Teoria arqueológica; Metodologia; Arqueologia marítima; Arqueologia náutica; Arqueologia naval; Arqueologia subaquática.

ABSTRACT

Approach to theoretical and methodological issues surrounding the field of Archaeology that studies the relationship between human beings and the water environment.

The authors contextualise the use of concepts such as Maritime Archaeology, Naval Archaeology and Nautical Archaeology, and present proposals for their correct definition, interconnection and use.

KEY WORDS: Archaeological theory; Methodology; Maritime archaeology; Nautical archaeology; Naval archaeology; Underwater archaeology.

RÉSUMÉ

Approche de la problématique théorique et méthodologique de l'Archéologie qui étudie la relation de l'être humain avec le milieu aquatique. Les auteurs contextualisent l'utilisation de concepts comme Archéologie Maritime, Archéologie Navale, Archéologie Nautique et Archéologie Sous-marine et font des propositions pour leur définition correcte, corrélation et application.

MOTS CLÉS: Théorie archéologique; Méthodologie; Archéologie Maritime; Archéologie Nautique; Archéologie navale; Archéologie Sous-marine.

Arqueologia Marítima, Naval, Náutica e Subaquática

uma proposta conceitual

Ticiano Alves ^I e Vasco Mantas ^{II}

A problemática das nomenclaturas e subdivisões do ramo da Arqueologia que estuda a relação do ser humano com o ambiente aquático vem de antes da década de 1970. Considerado um dos pioneiros da Arqueologia subaquática, o arqueólogo George F. BASS (1969), relatou sobre uma conferência que objetivou a sugestão de um nome que melhor traduzisse a Arqueologia subaquática. Foram várias as propostas, entre elas: “Marinha”, “Submarina”, “Hidroarqueológica” e “Aqueologia”. Contudo, nenhuma dessas atendeu de forma satisfatória, perdurando a problemática.

O presente artigo tem por objetivo contribuir com uma proposta de definições que visem distinguir as arqueologias marítima, naval, náutica e subaquática. Quais serão as diferenças entre essas arqueologias? Há diferenças? Até onde vão as características que as distinguem? Estas e outras perguntas surgem nos diversos artigos que são lidos sobre os estudos das grandes navegações ou de povos que viviam às margens dos corpos d'água, pois muitos autores misturam os conceitos – talvez por falta de uma definição precisa para os mesmos – e outros propõem novas nomenclaturas.

ARQUEOLOGIA MARÍTIMA

A UNESCO ¹ define a Arqueologia marítima como

¹ Ver bibliografia final.

aquela que abrange os estudos da relação do Homem

com os oceanos, rios e lagos. Comungando desse mesmo conceito, GONZALEZ (2007), apesar de não ter como objetivo definir esta arqueologia, especificamente, associa o termo “marítimo” à interação do ser humano com o ambiente aquático.

GIBSON (2011) conceitua Arqueologia marítima como o “*estudo da interação humana do passado com o ambiente marinho, através do material que permanece de atividades passadas*”. No aprofundamento deste conceito ele cita diversos sítios onde poderá ser encontrada uma vasta gama de evidências, enfatizando os ambientes subaquáticos e os sítios próxi-

^I Doutorando em Arqueologia pela Universidade de Coimbra / Portugal. Professor de Ciências Náuticas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB.

^{II} Arqueólogo Naval. Professor Auxiliar Aposentado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

O texto segue as regras do Português do Brasil.

mos aos ambientes marinhos, como portos, usinas, armadilhas para peixes (currais) e moinhos, que podem fornecer uma perspectiva única no que diz respeito à história e ao patrimônio marítimo, como fontes terrestres não são capazes.

Parafraçando Sir Mortimer Wheeler na célebre frase *“the archaeologist is digging up, not things, but people”*, MUCKELROY (2004) afirma que a qualificação marítima da Arqueologia não está se referindo a *“barcos ou navios”*, mas sim ao estudo de tudo o que está intrinsecamente ligado com as viagens marítimas no seu sentido mais completo. Em seu livro *Maritime Archaeology*, a arqueóloga Keith Muckelroy, quando fala deste seu trabalho, enfatiza que abordará todos os aspectos da cultura marítima, não se restringindo apenas a questões técnicas, mas envolvendo em seus estudos a parte social, econômica, política e tantos outros aspectos. E, por fim, ela conceitua a Arqueologia marítima como sendo o *“estudo científico, através de vestígios materiais sobreviventes, de todos os aspectos da vida no mar: navios, barcos e seus equipamentos; cargas, capturas ou passageiros transportados sobre eles, e os sistemas econômicos dentro do qual eles estavam operando; seus oficiais e tripulantes, e em especial, utensílios e outros bens que refletem seu estilo de vida especializado”*.

BLOT e HENRIQUES (2004) afirmam que a cultura marítima pode ser materialmente representada *“por embarcações, estruturas navais, equipamentos portuários, aperfeiçoamentos da margem, ou informais locais de varar barcos, actualmente sepultados pelo avanço das cidades em espaços anteriormente húmidos ou, mesmo, subaquáticos, de interface”*.

Durante diversas leituras deparamos com outra nomenclatura de conceito análogo ao da Arqueologia marítima. Trata-se da Arqueologia do meio aquático. Visando resolver o imbróglio das nomenclaturas, BLOT (2003) propôs o uso desta terminologia para os estudos da *“interação do homem com o mar, com os lagos e os rios, através de manifestações materiais – embarcações, contentores, instalações humanas litorais, vestígios de passagem”*. De acordo com PENAJÓIA (2012), os sítios de Arqueologia do meio aquático estão ligados às zonas submersas ou não, desde que haja estruturas de apoio associadas às diversas atividades náuticas realizadas.

ARQUEOLOGIA NAVAL

A Arqueologia naval é colocada por MANTAS (2004) como uma *“área de investigação caracteristicamente interdisciplinar”* que estuda de forma abrangente *“tudo o que se relaciona com o passado da navegação e com os meios que foram utilizados ao longo dos séculos, em terra e no mar, sem esquecer, obviamente, os rios e os lagos”*.

BLOT (2004) ressalta a importância da conjugação dos dados da Arqueologia naval com os da Arqueologia em geral, no que diz respeito ao estabelecimento da *“cronologia da capacidade de relacionamento directo”* vinculada às viagens marítimas. A progressão da capacidade de contato de um determinado povo está intrinsecamente ligada ao seu desenvolvimento tecnológico naval. O momento, marco do contato de povos longínquos, pode ter confirmações (*“contactos materiais atestados”*) por meio de documentação arqueológica terrestre, levando em consideração os *“utensílios associados a um dado período”*, que apontam para as características da tecnologia naval.

GUIMARÃES (2011) se refere ao termo *“nautico-tecnológico”* como sendo *“pertencente ao campo da arqueologia naval”*, que ele define como *“uma disciplina relativamente recente que estuda os navios antigos pela pesquisa e exame dos objetos remanescentes desses navios”*. Ainda sobre o termo *“nautico-tecnológico”*, o autor aponta que este trabalha com a *“arquitetura naval, construção naval, desenvolvimento e evolução de equipamentos de bordo”*.

FIG. 1 – O galeão sueco *Vasa* volta à superfície em 1961 (segundo FRANZEN, 1960).

ARQUEOLOGIA NÁUTICA

A Arqueologia náutica é definida pela UNESCO como aquela que “estuda a construção e utilização dos navios”. Em dissonância com o exposto, MANTAS (2004) conceitua-a como aquela que estuda a navegação e os seus instrumentos. A diferença não é sutil. Os processos laboriosos e complexos da construção naval não são incluídos pelo Arqueólogo Naval Vasco Mantas na Arqueologia náutica. O mesmo considera que esses processos devam pertencer exclusivamente à Arqueologia naval, colocando-a numa posição mais abrangente.

FRAGA (2004) coloca a Arqueologia náutica como sendo o “processo usado para reconstruir e descrever navios”. No mesmo artigo ele aponta como objetos de estudo da Arqueologia náutica e subaquática aqueles que fazem o elo entre o Homem e os meios aquáticos, sendo que estes podem ser expressos de várias maneiras, como “estruturas de apoio a atividade marítimas, portos e barcos”.

ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA

Das definições que trouxemos até ao momento, a que levanta maiores discussões é a da Arqueologia subaquática. Sendo assim, antes de tratarmos das definições desta, iremos discurrir sobre alguns pontos relevantes.

Após dissertar sobre o porquê dar uma nomenclatura especial para um ramo arqueológico de tamanha especificidade, BASS (1969) conclui com a seguinte frase: “Tudo é arqueologia”. Enfim, se a mesma é realizada numa selva, no alto de uma montanha ou a 50 metros de profundidade de um lago, tudo não passa de Arqueologia. Em concordância com essa linha de pensamento, ROSA (2008) destaca que a “Arqueologia Subaquática não é uma nova ciência, nem mesmo uma ciência auxiliar, e sim Arqueologia”.

Para o arqueólogo George F. Bass não existe o termo “arqueólogo subaquático”. A primeira leitura dessa afirmação causa uma certa surpresa, principalmente atendendo a quem a escreveu. Mas a sua análise sobre o assunto é o que torna a oração em questão compreensível. Um arqueólogo que se intitula subaquático não pode ser especializado em navegação dos descobrimentos e ruínas submersas de um determinado templo antigo. Da mesma maneira que não seria correto utilizar a designação “arqueólogo de selva” porque o arqueólogo em questão está a trabalhar em Tikal, na Guatemala. Enfim, um arqueólogo pode se especializar “em certas áreas geográficas, cronológicas ou culturais ou ainda em alguns aspectos de antiguidades, como arquitetura, escrita, escultura ou cerâmica, mas nenhum se especializa no ambiente em que tem de trabalhar”.

Uma das principais considerações que podem ser feitas levando em conta a linha de pensamento de BASS (1969), é que a Arqueologia subaquática é um conjunto de técnicas da Arqueologia terrestre adap-

tado ao ambiente aquático. Contudo, não é o ambiente aquático que determinará o arqueólogo, mas sim o sítio arqueológico a ser estudado que determinará qual a especialização do arqueólogo necessário para esse estudo. Se ruínas de um templo antigo, precisará de um arqueólogo clássico, se um naufrágio, será necessário um arqueólogo náutico ou naval. Claro que, se os arqueólogos com as especializações supracitadas tiverem conhecimento das técnicas adaptadas para o ambiente subaquático, o trabalho será planejado e executado com maior eficiência e perdas menores.

Outro ponto que levanta discussão é a necessidade do arqueólogo ser ou não mergulhador para coordenar uma expedição em ambiente aquático. Sobre esse ponto, MANTAS (2004) afirma que não há a obrigatoriedade do investigador ser um mergulhador. BASS (1969) pôs em questão algo que ocorreu na década de 1960, quando os mergulhadores consideravam que os arqueólogos não poderiam ter a “pretensão de saber mergulhar suficientemente bem para conseguir fazer escavações eficientes”. Contudo, ele argumentou que para se tornar arqueólogo requer anos de estudos e trabalhos de campo, e para se ser mergulha-

FIG. 2 – Escafandro de mergulho tipo Sibe Gorman.

DESENHO: J. Bewick.

FIG. 3 – Mergulhadores com *Aqualung* inspecionam um naufragado romano.

Foto: Rita Auriemma.

dor, poucos dias é suficiente para ensinar as técnicas. Obviamente, assim como ocorre hoje (RUSSO, 2006), na época os mergulhadores recém-formados em cursos de *scuba* ficavam sob a supervisão dos mais experientes, já que o ambiente subaquático é bastante inóspito. Em adição ao exposto, existem diversas práticas de estudos arqueológicos que não necessitam que o pesquisador esteja no ambiente subaquático. Podemos rechaçar isso colocando duas situações: estudos de naufrágios em ambientes com baixa visibilidade, como um rio com grande suspensão de material, e estudos de naufrágios em ambientes de grande profundidade, superior ao tecnicamente possível para um mergulhador profissional. Em ambas, o emprego de ecossondas, câmeras subaquáticas, submarinos de pesquisas, entre outros, permite realizar este trabalho sem colocar em risco o pesquisador.

O *scuba*, inventado por Jacques Cousteau e Émile Gagnan, tornou possível a exploração do mundo subaquático, uma vez que seu uso proporciona ao arqueólogo: autonomia, mesmo que por tempo limitado, mobilidade e economia. Contudo, não foi o *scuba* o fator condicionante para o desenvolvimento da Arqueologia subaquática², mas sim, o fator catalisador.

² No Lago Nemi / Itália, no século XV, aconteceram as primeiras tentativas de recuperação de “restos” de naufrágios pelo arquiteto Leon Battista Alberti (GUMMERE, 1929). Entre os anos de 1907 e 1913, o arqueólogo Alfred Merlin coordenou expedições em um naufrágio na costa da Mahdia / Tunísia fazendo uso do escafandro (CATSAMBIS, FORD e HAMILTON, 2011).

Qual seria então o fator condicionante? Poderíamos considerar apenas um fator ou mais? De certeza, apenas um fator não é capaz de condicionar esse desenvolvimento, mas sim a soma de uma série de fatores, como: a adaptação das técnicas arqueológicas terrestres ao ambiente subaquático; a quebra de uma inverdade sobre o elevado custo da Arqueologia sob a água, que há décadas vem perdurando; a capacitação específica de uma equipe multidisciplinar, indo do comandante da embarcação, passando pelo marinheiro, até ao arqueólogo propriamente dito; parcerias interinstitucionais envolvendo órgãos públicos, Marinha, empresas privadas e universidades; entre outras.

Uma vez expostos alguns pontos relevantes para o entendimento da Arqueologia subaquática, trataremos agora de suas definições. A UNESCO situa a Arqueologia subaquática “no contexto mais abrangente da arqueologia marítima”, definindo-a como uma “subdisciplina que estuda os sítios, os objetos, os vestígios humanos e as paisagens submersas”. MANTAS (2004) define a subaquática como aquela que implica em investigação submarina (incluindo meio húmido ou parcialmente submerso), seja por meio do mergulho ou qualquer outra forma de detecção remota.

O Livro Amarelo. Manifesto Pró-patrimônio cultural subaquático brasileiro (CEANS, 2004) apresenta como o objetivo da Arqueologia subaquática brasileira o conhecimento, o estudo e o gerenciamento dos “testemunhos materiais submersos da presença humana em seus processos de ocupação”. A publicação aponta a arqueologia subaquática como

FIG. 4 – Enschadeira para recuperação dos navios vikings de Roskilde (Museu Nacional da Dinamarca).

sendo “a cultura material que se encontra submersa em águas interiores (rios, lagos e represas), marítimas ou oceânicas”.

GONZALEZ (2007) afirma que o patrimônio cultural subaquático trata-se dos “*vestígios da ocupação humana (arqueológica, histórica e cultural) que estão parcial ou totalmente submersos, por pelo menos 100 anos*”.

PROPOSTA

Uma vez que conhecemos as diversas definições dadas para as arqueologias marítima, naval, náutica e subaquática, iremos agora tratar de identificar linhas de pensamentos convergentes para podermos distinguir e contextualizar as arqueologias em questão, propondo paralelamente uma definição pontual.

As definições dadas pela UNESCO, por GONZALEZ (2007), GIBSON (2011), MUCKELROY (2004) e BLOT (2003), para a Arqueologia marítima possuem como convergência a relação do Homem com o ambiente aquático³. Usando a mesma terminologia de MUCKELROY (2004), podemos chamar esse relacionamento de Cultura marítima. Sendo assim, a Arqueologia marítima trata-se de um ramo mais abrangente, que aglomera diversos aspectos dessa Cultura, como a parte social, política, econômica e outros.

³ Entende-se por ambiente aquático a todo o corpo de água continental (rios, lagos) ou oceânico.

A Arqueologia naval tem importância didática na ramificação da Arqueologia marítima, pois ela tratará especificamente sobre todos os aspectos das navegações. Sendo assim, ampliando o conceito dado por MANTAS (2004), podemos definir Arqueologia naval como o estudo da embarcação e de sua construção, das técnicas de navegação, das rotas marítimas e das estruturas de apoio à navegação de uma forma geral, como portos, faróis, boias, píeres, cais, estaleiros de construção e manutenção, empresas de suprimentos navais, locais de capacitação de recursos humanos para o trabalho em terra (embarque e desembarque) e em mar, marinas e garagens náuticas, entre outros. A Arqueologia náutica se distingue da Arqueologia naval no que diz respeito à centralização do seu estudo na embarcação e em seus instrumentos. Conclui-se, portanto, que a Arqueologia náutica é uma ramificação da Arqueologia naval, uma vez que essa última é mais abrangente e trata de todos os aspectos ligados à navegação. Vale ressaltar que, diferentemente da Arqueologia subaquática, as arqueologias marítima, naval e náutica não se restringem a sítios que estejam necessariamente em ambiente aquático. Desde que haja evidências do contato do Homem com os corpos de água, essas arqueologias podem ser executadas em terra. Se o vestígio dessa ligação já não se encontra submerso, como em *Leptis Magna*, na Líbia (BARTOCCINI, 1958), esta Arqueologia, apesar de ser terrestre, está no ramo marítimo, pelo elo que possui com este. Sendo assim, a Arqueologia subaquática trata de um conjunto de técnicas arqueológicas terrestres

adaptadas ao meio aquático, seja ele úmido, parcial ou completamente submerso, continental ou oceânico.

Tomando como base as definições pontuais propostas neste tópico para as arqueologias marítima, naval, náutica e subaquática, confeccionamos um organograma que apresenta a estrutura das arqueologias e tem como foco o estudo da relação do Homem com o meio aquático. Através deste gráfico é possível observar que a base desse estudo é a Arqueologia marítima e à medida que se restringe o campo de estudo (sobe-se a pirâmide), toma-se como foco aspectos cada vez mais específicos da Cultura marítima.

Outro ponto que vale salientar é a posição da Arqueologia subaquática no contexto das demais arqueologias tratadas. Esta não se encontra em uma posição superior ou inferior, mas está no mesmo patamar de importância da Arqueologia terrestre. Ambas tratam de um conjunto de técnicas adaptadas aos meios onde serão empregadas. 🐬

FIG. 5 – Organograma estrutural das arqueologias marítima, naval, náutica e subaquática.

BIBLIOGRAFIA

- BARTOCCINI, Renato (1958) – *Il Porto Romano di Lepcis Magna*. Colaboração de Antonio Zanelli. Roma: A,B,E.T.E.
- BASS, G. F. (1969) – *Arqueologia Subaquática*. Lisboa: Editora Verbo.
- BLOT, Jean-Yves (2004) – “O Gradiente de Exogeneidade”. In *Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*. Faro, pp. 121-125.
- BLOT, Maria Luísa Pinheiro (2003) – *Os Portos na Origem dos Centros Urbanos. Contributo para a arqueologia das cidades marítimas e flúvio-marítimas em Portugal*. Lisboa: Instituto Português de Arqueologia (*Trabalhos de Arqueologia*, 28).
- BLOT, Maria Luísa Pinheiro e HENRIQUES, Rui (2004) – “Arqueologia Urbana e Arqueologia do Meio Aquático. A problemática portuária como «ponte» entre dois territórios de investigação”. In *Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*. Faro, pp. 127-140.
- CATSAMBIS, Alexis; FORD, Ben e HAMILTON, Donny L. (eds.) (2011) – *The Oxford Handbook of Maritime Archaeology*. Oxford: Oxford University Press.
- CEANS (2004) – *Livro Amarelo. Manifesto Pró-patrimônio Cultural Subaquático Brasileiro*. Campinas: CEANS – Centro de Estudos de Arqueologia Náutica e Subaquática. Em linha. Disponível em http://www.arqueologia-subaquatica.org.br/downloads/download/Livro_Amarelo_CEANS.pdf (consultado em 2015-05-02).
- FRAGA, Tiago (2004) – “Arqueologia Náutica no Presente: tridimensionalidade”. In *Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*. Faro, pp. 141-146.
- FRANZEN, Anders (1960) – *The Warship Vasa*. Estocolmo: Norstedt and Bonnier.
- GIBSON, C. E. (2011) – *Maritime Archaeology. State of the Seas Report*. Northern Ireland, pp. 89-96. Em linha. Disponível em http://www.doeni.gov.uk/nial/water-home/state_of_the_seas_ni_report.htm (consultado em 2015-05-02).
- GONZALEZ, Manoel Mateus Bueno (2007) – “Arqueologia Marítima do Porto de Santos: uma transição centenária”. *eGesta*. Santos: Universidade Católica de Santos. 3 (4): 77-96.
- GUIMARÃES, Ricardo dos Santos (2011) – “Ações para Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático Brasileiro: Projeto Atlas dos Naufrágios de Interesse Histórico da Costa do Brasil”. *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História*. São Paulo: ANPUH. Em Linha. Disponível em http://www.snb2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300742328_ARQUITIVO_acoesparaprotecao dopatrimonioculturalsubaquaticobr asileiroprojetoatladosnaufragiosdeinteressehistoricodaco stadobrasil.pdf (consultado em 2015-05-02).
- GUMMERE, John F. (1929) – “The Ships in Lake Nemi”. *The Classical Weekly*. Vol. 22, n.º 13: 97-98. Em linha. Disponível em <http://www.jstor.org/stable/4389262> (consultado em 2015-05-02).
- MANTAS, Vasco Gil (2004) – “Arqueologia Naval, Náutica e Subaquática”. In *Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular*. Faro, pp. 91-94.
- MUCKELROY, Keith (2004) – *Maritime Archaeology*. Londres: Cambridge University Press.
- PENAJÓIA, Marco (2012) – *A Questão Portuária em Torno de Montemor-o-Velho: estudo de Arqueologia*. Montemor-o-Velho: C. M. de Montemor-o-Velho (Coleção *Memória e Identidade*).
- ROSA, L. I. (2008) – *Arqueologia e Patrimônio Subaquático: as relações entre ciência, estado e sociedade em Portugal*. Faro: Universidade do Algarve.
- RUSSO, Jorge (2006) – “A GEPS e a Universidade de Coimbra”. In *Actas do Congresso O Mar Greco-Latino*. Coimbra: Universidade de Coimbra, pp. 418-420.
- UNESCO – *Arqueologia Subaquática*. Em linha. Disponível em <http://www.unesco.org/new/pt/culture/themes/underwater-cultural-heritage/about-the-heritage/protection/underwater-archaeology> (consultado em 2015-05-02).

RESUMO

Reflexão sobre as condições de consolidação e desenvolvimento do Parque Arqueológico do Vale do Côa, de modo a que este assumia em plenitude o importante papel regional que pode e deve desempenhar. O autor considera que tal só será possível quando a sua gestão, cometida à Fundação Côa Parque, adoptar um modelo integrado, multidisciplinar e participativo, que saiba reunir as pessoas, o Património, o Turismo e a Cultura. No seu entender, é necessária uma estratégia que potencie o impacto económico do uso multifuncional da paisagem, incluindo a produção primária, as oportunidades de lazer e de saúde e outras funções secundárias, de modo a estabelecer uma conexão entre Paisagem Cultural, Comunidades e Economia.

PALAVRAS CHAVE: Gestão do Património; Vale do Côa.

ABSTRACT

Reflections on the conditions of consolidation and development of the Coa Valley Archaeological Park that will guarantee its fulfilment of the important regional role it can, and should, play. The author believes this will only happen when the Coa Park Foundation, which is responsible for the Park's management, adopts an integrated, comprehensive and participated model, by including the people, as well as the Heritage, Tourism and Culture. In his opinion, a strategy is needed to take advantage of the economic impact of the multifunctional use of the landscape, including primary production, leisure and health opportunities, and other secondary functions, so as to establish a connection between the Cultural Landscape, the Communities and the Economy.

KEY WORDS: Heritage Management; Coa Valley.

RÉSUMÉ

Réflexion sur les conditions de consolidation et de développement du Parc Archéologique du Vale do Côa, de manière à ce que celui-ci assume pleinement l'important rôle régional qu'il peut et doit tenir. L'auteur considère que cela ne sera possible que lorsque sa gestion, confiée à la Fondation Côa Parc, aura adopté un modèle intégré, pluridisciplinaire et participatif, qui sache réunir les personnes, le Patrimoine, le Tourisme et la Culture. Selon son point de vue, est nécessaire une stratégie qui favorise l'impact économique de l'usage multifonctionnel de paysage, incluant la production primaire, les opportunités de loisir et de santé et d'autres fonctions secondaires, de manière à établir une connexion entre Paysage Culturel, Communautés et Economie.

MOTS CLÉS: Gestion du patrimoine; Vallée du Côa.

Arqueologia, Património e Desenvolvimento Territorial no Vale do Côa

José Paulo Francisco ¹

1. O PATRIMÓNIO TERRITORIAL COMO BASE PARA UM NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO CÔA

Em conformidade com os requisitos da UNESCO (ver *CONVENTION...*, 1972 e *OPERATIONAL...*, 2013), o Património cultural incluído na lista do Património Mundial deve ter um plano de gestão adequado, que defina de forma integrada os objectivos e medidas para a protecção, conservação, utilização e desenvolvimento como no caso em análise: o Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) (FRANCISCO, 2013).

A este respeito, não se pode ignorar o contexto espacial, económico e social do Património cultural, razão pela qual os planos de gestão também devem garantir as metas e medidas relevantes para o desenvolvimento sustentável do território, além da efectiva protecção do Património classificado (RINGBECK, 2008). Os planos de gestão devem estar estreitamente relacionados com o planeamento regional e com o desenvolvimento, especialmente se procurarem alcançar o desenvolvimento sustentável, que tem estado no centro das atenções internacionais desde 1972, com a aprovação da *Convenção sobre a Protecção do Património Mundial Cultural e Natural*, em conformidade com os requisitos da UNESCO (ver *CONVENTION...*, 1972 e *OPERATIONAL...*, 2013). A versão revista das *Directrizes Operacionais para a Implementação da Convenção do Património Mundial*, que entrou em vigor em 1 de Fevereiro de 2005, torna obrigatório tal plano para os bens inscritos na Lista do Património Mundial.

Mais além do objectivo de garantir a sustentabilidade ambiental e cultural, o Património cultural pode ser gerido por forma a contribuir para a qualidade de vida das comunidades. Chegados aqui, cumpre assinalar a inexistência de um *Plano de Gestão do Parque Arqueológico do Vale do Côa* (<http://www.arte-coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Parque&SubPage=Parque>), cuja *Zona Patrimonial* se encontra na actualidade sob gestão da Côa

¹ Arqueólogo (arqconsulting@gmail.com).

Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Còa, F. P. (<http://www.arte-coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Gestao&SubPage=Fundacao>), assim como a inexistência legal do Parque enquanto entidade de gestão territorial e do Plano de Ordenamento previsto no Decreto-Lei n.º 131/2002, de 11 de Maio (<https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2002/05/109A00/44294431.pdf>), que estabelece a forma de criação e gestão de Parques Arqueológicos (apesar de ter sido elaborado o Plano de Ordenamento de Parque Arqueológico – uma área com cerca de 200 quilómetros quadrados –, nunca foi promulgado o Decreto-Regulamentar pelo Conselho de Ministros para criação do PAVC como entidade de gestão territorial).

2. EM BUSCA DA GESTÃO SUSTENTÁVEL DO PARQUE ARQUEOLÓGICO DO VALE DO CÒA

O objectivo desta nossa proposta é promover a utilização dos valores culturais para o desenvolvimento e a sua inclusão como parte integrante nos processos de planeamento, tendo por fim a utilização dos recursos patrimoniais e dos valores culturais como um factor de desenvolvimento endógeno e um recurso para o turismo sustentável e, ao fazê-lo, operamos sob os princípios da Arqueologia aplicada.

O Património é uma criação contemporânea, ao qual outorgamos usos económicos paralelamente aos culturais, sociais e políticos. O processo do Património tem uma dimensão económica que é fundamental na *Cadeia de Valor do Património*, da investigação à apresentação pública. É um processo, um resultado e uma experiência de consumo (ASHWORTH, 1997), criado no presente para servir as necessidades contemporâneas. A gestão sustentável do Património cultural visa proporcionar uma base sólida para garantir a compatibilidade e a sinergia entre a sua conservação e o crescimento socioeconómico, através de planos de gestão e planos especiais de ordenamento que promovam uma gestão participativa e eficiente em direcção à prática de uma Arqueologia socialmente mais responsável, dentro do campo mais amplo da gestão do Património cultural.

FIG. 1 – Mapa com a delimitação da área incluída na gestão da Còa Parque – Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Còa (Planta de Síntese, Julho de 2010).

Como tal, o Património é frequentemente chamado a desempenhar vários papéis instrumentais nas estratégias de desenvolvimento económico em várias escalas. Neste processo de desenvolvimento, o uso dos recursos naturais, culturais e sociais deve ser cuidadosamente direccionado, evitando a exclusão das comunidades. As directrizes gerais para a gestão eficaz dos lugares do Património de valor universal excepcional podem ser resumidas em três conceitos (ver *OPERATIONAL...*, 2013):

- Conhecimento básico do Sítio Património Mundial por todas as partes interessadas e cooperação entre parceiros e *stakeholders*;
- Um sistema claro de planeamento, implementação e monitorização do Património Mundial;

– Obtenção de fundos necessários (NARED, ERHARTIC e RAZPOTNIK VISKOVIĆ, 2013: 396).

O nosso quadro teórico é o da gestão cultural com base nas comunidades do Património e, mais especificamente, a gestão do Património cultural baseada na comunidade. A participação comunitária na gestão do Património assume na actualidade uma importância derivada de uma confluência de factores, encimados pela ideia da participação cidadã no âmbito das políticas públicas, considerando que esta é um direito e um recurso para fazer mais e melhor.

2.1. PROCESSOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO NO VALE DO CÔA

Existem na actualidade importantes desafios do ponto de vista conceptual no que concerne aos processos de Patrimonialização, derivados de novas categorias patrimoniais: as expressões imateriais, as paisagens e os produtos bioculturais, que requerem mecanismos de gestão destes novos Patrimónios. Assim como a ideia crescente da função social da Arqueologia, que exige mudanças na gestão do Património.

O resultado da aliança do Estado com os arqueólogos funcionários públicos, agentes patrimonialistas construtores de um discurso hegemónico, resultou num pacto patrimonial a nível legal e de discursos, paradigma que questionamos com base na diversidade dos legítimos interesses em torno do Património afecto à gestão na actualidade da Fundação Côa Parque, F. P.

Pelo exposto, reivindicamos uma mudança nas políticas públicas do Património, visando o envolvimento e uma maior abertura aos direitos das comunidades locais, em participar nos processos de Patrimonialização. A participação comunitária na gestão do Património pode supor benefícios económicos directos e indirectos, através da criação de bens e serviços direccionados ao turismo cultural e patrimonial, relacionados com o Património do Vale do Côa, reconhecido como de valor universal excepcional pela UNESCO.

Consideramos a participação das populações um factor chave na gestão do Património, pelo que propomos para a *Zona Patrimonial* sob gestão da Côa Parque, F.P. a redefinição do pacto patrimonial através da “cogestão do Património”. Assumindo-se a multivocalidade no processo de tomada de decisão, e a colaboração com os agentes da patrimonialização na decisão sobre quais as entidades valiosas que devem ser alvo de um processo de patrimonialização, garantindo-se o direito das populações a beneficiar dos seus resultados e a decidir.

Esta nossa proposta insere-se no âmbito metodológico das designadas metodologias participativas de investigação / acção e pretende construir um processo social que tem por objectivo um novo paradigma na gestão do Património na *Zona Patrimonial*, afecto à gestão da Côa Parque, F. P.

Estamos conscientes de que os processos participativos requerem uma abordagem de cima para baixo, pelo que apenas o Conselho de Administração da Côa Parque, instituição que detém o poder de decisão, poderá desenvolver um *Processo de Patrimonialização Participativo*. As comunidades locais são afectadas directamente pela gestão do Património, pelo que necessariamente instituições como a Côa Parque, devem abrir espaço à sua participação nas decisões e actuações para a sua gestão, através das pessoas que se interessam pelos valores históricos, culturais, antropológicos, paisagísticos e imateriais.

Todo o Património é produzido mediante um processo dialéctico de objectivação e subjectivação de valor (BARREIRO, 2012: 37-39), ou seja, é pela apropriação que uma entidade primária adquire a condição de Património (GONZÁLEZ-PÉREZ e PARCERO-OUBIÑA, 2011) e a capacidade de produzir valor como um recurso para o desenvolvimento (BARREIRO e CRIADO-BOADO, 2015).

2.2. O POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO CULTURAL

Consideramos o valor económico do Património como parte do valor social, pelo que os valores culturais são uma componente importante do desenvolvimento regional, no caso do Vale do Côa. Por isso, a sua protecção e gestão devem estar relacionadas com o planeamento e desenvolvimento de toda a região.

Reivindicamos para o Parque Arqueológico do Vale do Côa a elaboração e implementação, por parte da Fundação Côa Parque, F.P., de uma estratégia de desenvolvimento alicerçada no Património cultural. Pelo que propomos a aplicação de uma *Estratégia de Valorização do Património Cultural* através do planeamento e gestão territorial, que tem como objectivo fornecer uma base sólida para garantir a compatibilidade e a sinergia entre a conservação do Património cultural e o desenvolvimento sustentável do seu território. Fomentando a adopção de uma abordagem de planeamento da *Zona Patrimonial* sob gestão da Côa Parque, F.P., que poderá ter como objectivo integrar o planeamento tradicional com as preocupações ambientais para assegurar o desenvolvimento sustentável. Aplicada ao Património, esta perspectiva integral deve ser composta por três esferas: as do Património construído, histórico e o ambiental.

Neste sentido, defendemos o desenvolvimento da estratégia supra-mencionada, por nós designada como *Plano de Desenvolvimento Integrado do Parque do Côa*, que poderá ser integrada na futura *Estratégia Territorial Específica* (PROVERE) para o Vale do Côa, a desenvolver no âmbito do *Programa Operacional da Região Centro*, para o período 2014-2020 (CENTRO 2020). Esta estratégia deve potenciar o aumento do impacto económico do uso multifuncional da paisagem, incluindo a produção primária, oportunidades de lazer, saúde e outras funções secundárias, estabelecendo uma conexão entre a Paisagem Cultural, Comunidade e Economia.

A gestão sustentável do Património cultural visa proporcionar uma base sólida para garantir a compatibilidade e a sinergia entre a conservação do Património cultural e do crescimento socioeconómico, através de planos de gestão e planos especiais de ordenamento que promovam uma gestão participativa e eficiente. Os planos de gestão devem estar estreitamente relacionados com o planeamento regional e com o desenvolvimento, especialmente se procurarem alcançar o desenvolvimento sustentável, que tem estado no centro das atenções internacionais desde 1972, com a aprovação da Convenção sobre a Protecção do Património Mundial Cultural e Natural, em conformidade com os requisitos da UNESCO (ver *CONVENTION...*, 1972 e *OPERATIONAL...*, 2013).

Assim sendo, o Património cultural incluído na lista do Património Mundial deve ter um plano de gestão adequado, que defina de forma integrada os objectivos e medidas para a protecção, conservação, utilização e desenvolvimento como no caso em análise: o Parque Arqueológico do Vale do Côa (onde esse plano é inexistente). O Parque só poderá assumir uma verdadeira importância na promoção do desenvolvimento sustentável, no dia em que o Conselho de Administração, responsável pela gestão da Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, F. P., souber reunir as pessoas, o Património, o turismo e a Cultura (JANSSEN e KNIPPENBERG, 2012), através de uma gestão integrada, multidisciplinar, e uma abordagem participativa.

O potencial económico do Património pode ser reflectido nos fluxos de turismo, mas também em efeitos sociais positivos sobre a vida das comunidades locais, tais como o diálogo entre gerações e o aumento da coesão social. O maior desafio do Património cultural como fonte de desenvolvimento regional é encontrar o delicado equilíbrio entre a sua protecção e o uso económico e social (NARED e BOLE, 2014). Se a gestão do Património cultural com base na comunidade não estiver conectada com os valores sociais, a actividade económica e as conexões internacionais, dificilmente poderá constituir uma alavanca para o desenvolvimento regional.

A missão da organização, Parque Arqueológico, deve ser a preservação, a educação, o uso sustentável do Património arqueológico, a eficiência económica, assim como o enriquecimento da oferta turística para o desenvolvimento sustentável a nível local e regional, com o contributo da Arqueologia para construir narrativas através de metodologias reflexivas.

2.2.1 Potenciais de desenvolvimento económico

Apesar de uma crescente produção da literatura sobre gestão do Património cultural desde o início da década de 1980, são escassas as referências da contribuição do Património cultural para o desenvolvimento social e económico, e menores ainda as relativas aos benefícios para o desenvolvimento regional.

“O potencial económico do Património pode ser reflectido nos fluxos de turismo, mas também em efeitos sociais positivos sobre a vida das comunidades locais, tais como o diálogo entre gerações e o aumento da coesão social. O maior desafio do Património cultural como fonte de desenvolvimento regional é encontrar o delicado equilíbrio entre a sua protecção e o uso económico e social.”

O reconhecimento de que o Património cultural pode contribuir para o desenvolvimento regional, foi considerado pelo Banco Mundial na década de 1990 e, desde esta perspectiva, os benefícios económicos do Património cultural têm maioritariamente sido dirigidos pelo turismo. A ideia predominante é a de que os efeitos económicos da gestão e programação do Património cultural, devem incluir a criação de novos postos de trabalho decorrentes do turismo cultural e patrimonial, através da criação de pequenas empresas.

Um estudo sobre os benefícios que o estatuto de Património Mundial pode gerar, destaca alguns resultados económicos e sociais indirectos ligados ao orgulho cívico, às parcerias e ao desenvolvimento do ensino (REBANKS e TRENDS, 2009: 23). Estes são, no entanto, descritos como sendo menores em relação aos benefícios económicos.

2.2.2 Potenciais de desenvolvimento social

No tempo da globalização, a identidade local é uma vantagem para a sociedade. Entre os potenciais de desenvolvimento social do Património cultural, o seu papel educativo é o mais importante. O Património cultural pode facilitar de igual modo a integração social de grupos vulneráveis (por exemplo, as gerações mais jovens, os mais velhos, os deficientes, os iletrados e os desempregados).

2.2.3 Potenciais de desenvolvimento ambiental

As antigas áreas de mineração constituem um tipo especial de instalações industriais, que incluem não só os elementos arquitectónicos, mas também elementos da paisagem relacionadas com a Geologia. Levando-se em conta vários aspectos culturais e potenciais relacionados, a revitalização destes locais poderá resultar na sua revitalização cultural, através da refuncionalização desses elementos patrimoniais.

2.2.4 Potenciais de desenvolvimento cultural

Estes estão entre os potenciais de desenvolvimento menos estudados, embora sejam vitais para o desenvolvimento. Referem-se ao desenvolvimento da Cultura no sentido mais amplo e, geralmente, não têm um impacto económico directo, mas potenciam as habilidades criativas dos indivíduos e, portanto, indirectamente enriquecem a sociedade como um todo.

3. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PARQUE DO CÔA

Arqueologia e gestão do Património, em muito podem contribuir para a criação de um sistema integrado de conservação da paisagem. Considerando-se como objectivo deste plano integrar a gestão do Património cultural com o planeamento e o ordenamento territorial, este deverá conter um conjunto de medidas que garantam uma abordagem sistémica e participativa:

- Um sistema de planeamento;
- Seus componentes: actores, instituições, recursos económicos, culturais e naturais, situação actual e desenvolvimentos esperados;
- Relação dos componentes do sistema: dependências e interacções entre os diferentes componentes, actividades relevantes, assim como os impactos esperados em todos os componentes do sistema;
- Abordar sistematicamente os principais problemas decorrentes dos objectivos das partes interessadas e actores através de metodologias participativas;
- Formular ideias para acções de desenvolvimento comunitário, considerando simultaneamente as necessidades de preservação do Património cultural, bem como os das infraestruturas e serviços relacionados;
- Desenvolver e utilizar os planos de gestão e ordenamento como um quadro de planeamento e ordenamento do território da *Zona Patrimonial* sob gestão da Còa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Còa, F. P., instituição que deverá coordenar e conduzir o processo de planeamento e gestão do Património cultural no âmbito do Plano de Desenvolvimento Integrado do Parque que propomos.

4. A GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS PAISAGENS CULTURAIS

A gestão do Património cultural com foco exclusivamente na sua protecção tem efeitos nulos no desenvolvimento da comunidade. As comunidades do Vale do Còa enfrentam, na actualidade, problemas graves, tais como valores reduzidos de atracção turística, declínio económico e emigração. São, portanto, necessárias abordagens integradas e holísticas, que conciliem com sucesso a gestão do Património com o desenvolvimento sustentável das comunidades, tendo por base uma abordagem participativa (a participação pública, desde que seja realizada com sucesso, pode melhorar a qualidade e a legitimidade das decisões).

O conceito de planeamento e gestão do Património cultural que propomos tem como objectivo apoiar as “comunidades do Património”:

- Abordar sistematicamente os principais problemas decorrentes através de metodologias participativas;
- Formular ideias para acções de desenvolvimento comunitário, considerando simultaneamente as necessidades de preservação do Património;
- Desenvolver e utilizar os planos de gestão e ordenamento como um quadro para alcançar o desenvolvimento sustentável.

Apesar do desenvolvimento económico e social não ser o objectivo principal de um plano de gestão, o seu processo de elaboração pode tornar-se um veículo através do qual os benefícios sociais e económicos do Património possam ser identificados e considerados, no sentido de uma abordagem mais holística da gestão do Património, da participação da comunidade e do desenvolvimento local.

A criação de um Plano de Gestão e Ordenamento do Parque do Còa para e com as comunidades é uma tarefa complexa, que envolve um grande número de diferentes actores, com diferentes e conflitantes expectativas, interesses e opiniões. Apesar do desafio, um Plano de Gestão do Parque do Còa deve realmente alcançar todas essas facetas (deve incluir um processo de revisão sistemática, operando num ciclo de três a cinco anos, envolvendo preferencialmente consultores externos). Na verdade, os vários intervenientes elencados são os únicos que serão beneficiários do plano e aqueles que irão permitir que a sua implementação seja bem-sucedida. Os componentes essenciais do processo de participação são: a comunicação, a cooperação e o consenso. O processo de participação fortalece a identidade regional e promove as vantagens comparativas com base no conhecimento e aprendizagem local, bem como o estabelecimento de conexões ao nível local. No entanto, não é suficiente convidar apenas os actores regionais para participar. É necessário ter as suas opiniões em conta e colocá-las em prática (na medida do possível), criando assim um ambiente amigável para todos. O planeamento participativo em relação à conservação integrada do Património busca transcender os interesses parciais dos actores regionais individuais e tende à parceria e cogestão.

Foto: José Paulo Francisco.

FIG. 2 – Imagem parcial do território afecto à gestão da Fundação Cõa Parque (vista desde o miradouro de S. Gabriel, Castelo Melhor, Vila Nova de Foz Cõa).

A ideia básica da parceria é unir os vários actores com o objetivo de alcançar soluções partilhadas para os problemas (SVENSON e OSTHOL, 2001).

A gestão de *Zonas Patrimoniais* deve ser realizada num modelo de governança que priorize a inclusão dos habitantes locais no processo da tomada de decisão, devido ao seu conhecimento tácito, que pode efectivamente ajustar as soluções adoptadas ao ambiente local. Deve ser incentivada a sua participação activa e, sempre que possível, devem ser adoptadas e incluídas nos planos as suas propostas.

De acordo com a *Convenção para a Protecção do Património Mundial Cultural e Natural* (CONVENTION..., 1972), a *Convenção Europeia da Paisagem* (EUROPEAN..., 2000), e as novas abordagens e estratégias relativas aos parques naturais no Reino Unido, França e Alemanha, a gestão das paisagens culturais deve promover o desenvolvimento territorial sustentável (JANSSEN e KNIPPENBERG, 2012). Alcançar o desenvolvimento sustentável de paisagens protegidas como no caso da *Zona Patrimonial* do Parque do Cõa, requer uma mudança nas estratégias de conservação da paisagem, com o objectivo de proteger não só o Património das paisagens culturais, mas também aumentar a dinâmica da região, de modo a fortalecer os seus activos territoriais (enfraquecidos), tais como a identidade regional.

5. MARKETING DO PATRIMÓNIO CULTURAL

O *marketing* do Património cultural é um processo complexo, que deve seguir a lógica económica do *marketing* e, ao mesmo tempo,

proteger o Património cultural e, finalmente, convencer o consumidor (ou seja, o turista) para visitar um destino específico. Do ponto de vista do turismo, o Património cultural desempenha um papel fundamental na atracção de visitantes (MISIURA, 2006), razão pela qual o *marketing* do Património cultural e o desenvolvimento posterior do turismo cultural têm claramente inúmeros benefícios. Além de promoverem novos postos de trabalho, também geram lucros e fundos para a conservação do Património. Portanto, o *marketing* do Património cultural deve ser baseado numa relação de equilíbrio entre o mínimo de impactos negativos e de limitações às visitas turísticas, de modo a não ameaçar a actividade (ver INTERNATIONAL..., 1999). O desenvolvimento do turismo no território do Parque do Cõa terá de alcançar metas sustentáveis que contribuam para a preservação dos valores culturais. O impacto do turismo sobre o Património cultural pode ser positivo ou negativo: é positivo quando o turismo se desenvolve e opera de tal forma que incentiva a protecção do Património cultural, preserva a cultura local e fornece fundos para a sua preservação.

A referência deve ser sempre a sustentabilidade, no sentido de preservar a autenticidade do Património para as gerações futuras. As recomendações podem ser resumidas nos seguintes grupos temáticos:

- Gestão responsável do Património;
- Interação entre *marketing*, Património cultural e conservação;
- O *marketing* do Património deve ser projectado e usado num contexto regional;
- O *marketing* do Património deve ser baseado na investigação que determine a decisão.

O *marketing* bem-sucedido requer a participação do maior número de interessados possível. Ou seja, os decisores políticos que desenvolvem os planos regionais e nacionais de desenvolvimento turístico e o gestor de Património. Com base na relação entre as partes interessadas, uma oferta integrada de serviços de turismo pode ser preparada, e quaisquer ameaças ao Património cultural podem ser evitadas.

6. DESENVOLVER O TURISMO SUSTENTÁVEL USANDO A CULTURA LOCAL E O PATRIMÓNIO CULTURAL

O turismo cultural é uma forma de turismo que se baseia na necessidade de procurar e participar em experiências culturais (estéticas, intelectuais, emocionais ou psicológicas). Um subtipo do turismo cultural é o turismo do Património, baseado nas experiências proporcionadas pelas diversas formas de Património cultural (CSAPÓ, 2012). O desenvolvimento do turismo sustentável no Parque do Côa usando os valores culturais locais deve, em nosso entender, seguir os seguintes passos:

- Identificar e incluir as partes interessadas;
- Definir a visão e os objectivos específicos;
- Seleccionar os valores culturais, formando uma rede;
- Planear estratégias de desenvolvimento turístico.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta nossa proposta de gestão integral do Património na *Zona Patrimonial* sob a responsabilidade da Fundação Côa Parque, F. P., tem como objectivo monitorizar e avaliar as metas do plano de gestão proposto. O sistema de monitorização que defendemos é baseado na selecção de indicadores, que são utilizados para medir as mudanças.

Um indicador pode ser definido como uma medida de metas planeadas realizadas, que fornece informações quantificadas, a fim de ajudar a planear actividades, tomar decisões e orientar os responsáveis. Os indicadores devem ter uma base metodológica (ver *MANAGING...*, 2013) e devem ser específicos, mensuráveis e realistas.

Devem ainda permitir medir e avaliar o estado de conservação do Património cultural e as medidas de protecção para preservar a sua autenticidade e integridade. O manual de gestão do Património mundial da UNESCO define a monitorização em lugares do Património cultural como o acompanhamento geral do sucesso dos sistemas de gestão. O objectivo da avaliação é garantir uma utilização eficaz dos fundos públicos e analisar se o plano de gestão preparado responde aos desafios da área.

“Encontrar soluções para a gestão adequada do Património confiado à Côa Parque [...implica considerar] uma proposta holística em que Arqueologia, Território e Comunidades, em interacção, poderão alcançar o tão desejado desenvolvimento sustentável.”

A avaliação deve concentrar-se principalmente sobre o seguinte:

- A eficácia do plano de gestão;
- O sucesso do plano de gestão para atingir os objectivos definidos;
- A utilidade do plano de gestão, o que revela a forma como este afectou a população em termos das suas necessidades;
- A sustentabilidade do plano de gestão.

As análises baseadas no sistema de monitorização e avaliação são uma ferramenta eficiente para melhorar a gestão e programação do Património, e devem dar indicações claras sobre o que melhorar e como melhorar. As avaliações contínuas permitem corrigir, reformular e dar orientações claras sobre como continuar e o que fazer diferente com base na experiência.

Encontrar soluções para a gestão adequada do Património confiado à Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, F. P., de forma a não comprometer seriamente o desenvolvimento socioeconómico das comunidades associadas, é uma necessidade, tendo por base a constatação de que a gestão do Património cultural, no caso em análise, tem tido como foco exclusivamente a protecção do Património, o que pode ter efeitos negativos e comprometer a missão para a qual foi instituída – “*gestão integrada do património e dos recursos naturais do Vale do Rio Côa, dinamização de actividades culturais, artísticas, turísticas, de lazer, e outras intervenções que contribuam para o desenvolvimento económico e social*” da área prevista nos anexos II e III do Decreto-Lei n.º 35/2011, de 8 de Março, que a instituiu (ver Fig. 1).

A gestão do Património que propomos em alternativa, conforme o exposto, tem por base uma proposta holística em que Arqueologia, Território e Comunidades, em interacção, poderão alcançar o tão desejado desenvolvimento sustentável. Só nos resta recordar que a gestão do Património arqueológico é uma conciliação de interesses (PÉREZ-JUEZ, 2010). Em suma, o Património é constituído por processos sociais e culturais (SMITH, 2006: 83). 🐾

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASHWORTH, G. J. (1997) – “Conservation as Preservation or as Heritage: Two Paradigms and Two Answers”. *Built Environment*. 23 (2): 92-102.
- ASHWORTH, G. J. (2008) – *How do Tourists Consume Heritage Places? Cultural heritage and tourism*. Vilnius: Department of Cultural Heritage under Ministry of Culture.
- BARREIRO, D. (2012) – “Arqueología Aplicada y Patrimonio: memoria y utopía”. *Complutum*. 23 (2): 33-50.
- BARREIRO, D. e CRIADO-BOADO, F. (2015) – “Analizando el Valor Social de Altamira”. *Revista PH – Proyectos, actuaciones y experiencias*. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 87: 108-127. Em linha. Disponível em <http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3559> (consultado em 2015-05-11).
- CONVENTION Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972) – Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- CSAPÓ, J. (2012) – *The role and importance of cultural tourism in modern tourism industry. Strategies for tourism industry: micro and macro perspectives*. Rijeka, Shanghai, New York.
- EUROPEAN Landscape Convention (2000) – Florence: Council of Europe.
- FRANCISCO, José Paulo (2013) – “Plano de Gestão do Parque do Côa: instrumento para uma gestão integral e integrada do Património, ou seja, capaz de unir entre si”. *Al-Madan Online*. Almada. 18 (1): 6-10. Em linha. Disponível em http://issuu.com/almadan/docs/maqueta18_1_online.
- FULLERTON, L.; MCGETTIGAN, K. e STEPHENS, S. (2010) – “Integrating Management and Marketing Strategies at Heritage Sites”. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*. 4 (2): 108-117. Bradford. Em linha. Disponível em <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/17506181011045181> [consultado em 2015-05-19].
- GONZÁLEZ-PÉREZ, C. e PARCERO-OUBINA, C. (2011) – “A Conceptual Model for Cultural Heritage. Definition and Motivation”. In *Revive the Past: Proceedings of the 39th Conference in Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology* (Beijing, China, 12-16 Abril 2011). INTERNATIONAL Cultural Tourism Charter. *Managing Tourism at Places of Heritage Significance* (1999) – México: ICOMOS.
- JANSSEN, J. e KNIPPENBERG, L. (2012) – “From landscape preservation to landscape governance: European experiences with sustainable development of protected landscapes”. In *Studies on Environmental and Applied Geomorphology*. Rijeka. MANAGING Cultural World Heritage. *World heritage resource manual* (2013) – Paris: UNESCO. Em linha. Disponível em <http://whc.unesco.org/en/managing-cultural-world-heritage> (consultado em 2015-05-11).
- MISIURA, S. (2006) – *Heritage Marketing*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- NAREĐ, J. e BOLE, D. (2014) – “Culture, cultural values and cultural heritage as drivers of regional development”. *Regions*. Seaford. 293.
- NAREĐ, J.; ERHARTIC, B. e RAZPOTNIK VISKOVIC, N. (2013) – “Including development topics in a cultural heritage management plan: Mercury heritage in Idrija”. *Acta geographica Slovenica*. 53 (2): 393-402. Ljubljana. Em linha. Disponível em <http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/629> (consultado em 2015-05-19).
- OPERATIONAL Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (2013) – Paris: UNESCO. Em linha. Disponível em <http://whc.unesco.org/en/guidelines/> (consultado em 2015-05-11)
- PAÑO YÁÑEZ, P. (2012) – “Gestión del Patrimonio Cultural y Participación Ciudadana. Presupuestos participativos como ejemplo de decisión y gestión compartida del patrimonio cultural entre instituciones públicas y ciudadanía”. *Treballs d'Arqueologia*. 18: 99-123.
- PEDERSON, A. (2002) – *Managing Tourism at World Heritage Sites: a Practical Manual for World Heritage Site Managers*. Paris: UNESCO. Em linha. Disponível em <http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-113-2.pdf> (consultado em 2015-05-11).
- PÉREZ-JUEZ, A. (2010) – “Patrimonio Arqueológico y Territorio”. *Amigos de los Museos*. 31: 22-28.
- REBANKS Consulting Ltd and Trends Business Ltd (2009) – *World Heritage Status. Is there opportunity for economic gain? Research and analysis of the socio-economic impact potential of UNESCO World Heritage Site status*. Em linha. Disponível em: <http://icomos.fa.utl.pt/documentos/2009/WHSTheEconomicGainFinalReport.pdf> (consultado em 2015-05-15).
- RINGBECK, B. (2008) – *Management Plans for World Heritage Sites. A Practical Guide*. Bonn: German Commission for UNESCO. Em linha. Disponível em https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumentel/Bibliothek/Management_Plan_for_World_Heritage_Sites.pdf (consultado em 2015-06-07).
- RYPKEMA, D. D. (2008) – “Heritage Conservation and the Local Economy”. *Global Urban Development Magazine*. 4 (1). Em linha. Disponível em <http://www.globalurban.org/GUDMag08Vol4Is1/Rypkema.htm> (consultado em 2015-05-11).
- SMITH, L. (2006) – *Uses of Heritage*. London / New York: Routledge.
- SMITH, L. e WATERTON, E. (2009) – *Heritage, Communities and Archaeology*. London: Duckworth.
- SUSTAINABLE Tourism and Cultural Heritage. *A Review of Development Assistance and its Potential to Promote Sustainability* (1999) – Em linha. Disponível em: http://www.nwhf.no/files/File/culture_fulltext.pdf (consultado em 2015-05-11).
- SVENSON, B. e ÖSTHOL, A. (2001) – “From Government to Governance: Regional Partnership in Sweden”. *Regional & Federal Studies*. London. 11 (2).

PUBLICIDADE

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

contacte-nos...

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[**travessa luís teotónio pereira, cova da piedade, almada**]

- **visitas guiadas**
- **sessões audiovisuais**
- **acções de formação**
- **inventários de património**
- **projectos pedagógicos**
- **edições temáticas...**

RESUMO

Apresentação do Projecto REGENA, que associa a Arqueologia e a Geofísica num estudo da evolução secular da direcção e intensidade do campo magnético terrestre nos últimos milénios, através da análise da magnetização remanescente gravada em argila cozida, nas rochas vulcânicas e em sedimentos. O conhecimento dessa variação numa escala fina apresenta notáveis aplicações como método de datação arqueológica, desde que estabelecida com precisão a curva que a representa em determinada região.

Os autores sintetizam os fundamentos teórico-metodológicos da datação arqueomagnética e a sua aplicação em território português. Apresentam ainda os primeiros resultados de arqueointensidade obtidos em amostras cerâmicas datadas de ca. 360 d.C. provenientes do templo romano de S. Cucufate (Vidigueira), comparando-os com as curvas de referência europeias.

PALAVRAS CHAVE: Arqueomagnetismo; Datação arqueomagnética; Metodologia; Cerâmica; Estruturas de combustão.

ABSTRACT

Presentation of the REGENA Project, which combines Archaeology and Geophysics to study the secular evolution of the direction and intensity of the Earth's magnetic field in the last millennia through analysis of the remnants of magnetism found in baked clay, volcanic rocks and sediments. Knowledge of this variation on a fine scale can be applied on archaeological dating, provided that one can establish accurately the curve that represents it in each region. The authors summarise the theoretical and methodological bases of archaeomagnetic dating and its use in Portugal. They also present the first archaeo-intensity results obtained on ceramic samples from ca. 360 AD found at the Roman temple of S. Cucufate (Vidigueira, Alentejo), comparing them to European reference curves.

KEY WORDS: Archaeomagnetism; Archaeomagnetic dating; Methodology; Ceramics; Combustion structures.

RÉSUMÉ

Présentation du Projet REGENA, qui associe l'Archéologie et le Géophysique dans une étude de l'évolution séculaire de la direction et de l'intensité du champ magnétique terrestre dans les derniers millénaires, par le biais de l'analyse de la magnétisation restante gravée dans l'argile cuite, les roches volcaniques et les sédiments. La connaissance de cette variation sur une échelle fine présente de notables applications comme méthode de datation archéologique, dès qu'est établie avec précision la courbe qui la représente dans une région déterminée. Les auteurs synthétisent les fondements théorique-méthodologiques de la datation archéomagnétique et son application sur le territoire portugais. Ils présentent également les résultats de l'archéointensité obtenus à partir d'échantillons en céramique datés de 360 après J-C provenant du temple romain de S. Cucufate (Vidigueira), les comparant avec les courbes de référence européennes.

MOTS CLÉS: Archéomagnétisme; Datation archéomagnétique; Méthodologie; Céramique; Structures de combustion.

Arqueomagnetismo em Portugal

aplicações em Arqueologia

Maria João Ângelo ^I, Agnès Genevey ^{II}, Rafael Alfenim ^{I,III} e Pedro F. Silva ^{IV}

1. INTRODUÇÃO

O campo magnético terrestre (CMT) varia a sua intensidade e direcção de forma contínua e irregular no tempo e no espaço como se exemplifica na Figura 1. O conhecimento dessa evolução é essencial para a interpretação dos processos magneto-hidrodinâmicos que actuam no núcleo terrestre exterior, o qual, formado essencialmente por ferro no estado líquido, gera o campo magnético terrestre (por exemplo, MERRILL e MCFADDEN, 1999). As medições directas do CMT efectuadas durante os últimos quatro séculos permitiram determinar a sua evolução à superfície terrestre e daí caracterizar o padrão de fluxo do ferro líquido no núcleo terrestre (por exemplo, JACKSON, JONKERS e WALKER, 2000; HULOT *et al.*, 2002; JONKERS, JACKSON e MURRAY, 2003). Apesar destes avanços significativos, 400 anos são uma janela cronológica muito reduzida à escala temporal das variações do CMT. Por conseguinte, há necessidade de aumentar progressivamente o nosso conhecimento do comportamento do CMT para além dos registos históricos, o que só é possível através da realização de medições indirectas, nomeadamente através da análise laboratorial da magnetização remanescente de rochas (em particular rochas de origem vulcânica) e de material arqueológico bem datado (por exemplo, estruturas de combustão – fornos de produção cerâmica ou domésticos, lareiras –, bem como fragmentos de cerâmica não-culinária utilizada para servir, preparar e armazenar alimentos, e de cerâmica de construção). Neste sentido, foram realizados grandes esforços com o intuito de melhorar o conhecimento acerca da evolução global do CMT nos últimos milhares de anos, utilizando para tal uma grande compilação de dados paleo(arqueo)magnéticos (por exemplo, DONADINI, KORTE e CONSTABLE, 2009; KORTE e CONSTABLE, 2005 e 2011; KORTE, DONADINI e CONSTABLE, 2009). Este tipo de investigação geofísica, que se dedica ao estudo da evolução do CMT num passado recente, denomina-se de Arqueomagnetismo.

^I CEAACP - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, Universidade de Coimbra (mjoaoangelo@gmail.com).

^{II} Université Paris 06, UMR CNRS 8220, LAMS, F-75005, Paris, France (agnes.genevey@upmc.fr).

^{III} DRCA - Direção Regional de Cultura do Alentejo (rafaelalfenim@cultura-alentejo.pt).

^{IV} ISEL - Instituto Politécnico de Lisboa, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL/ADF) / IDL - Instituto Dom Luiz, Universidade de Lisboa (pmsilva@fc.ul.pt).

FIG. 1 – Evolução da curva de referência dos últimos mil anos da variação secular (A) e da paleointensidade (B) obtidas para Paris, França.

Tais esforços permitiram obter com grande precisão as curvas da evolução temporal da variação secular (VS) do CMT em termos da sua paleointensidade e direcção dos últimos dois a três mil anos para algumas regiões do globo, destacando-se aqui os resultados obtidos para França (Fig. 1). A qualidade destas curvas já é de tal ordem que, recentemente, têm permitido datar artefactos arqueológicos com um intervalo de confiança que pode chegar aos 50 anos. É desta forma que o arqueomagnetismo, baseado no conhecimento prévio das curvas de VS do CMT de uma dada região, surge como um método de datação original com importantes e vastas aplicações na Arqueologia. Apesar dos avanços muito significativos na precisão e na fiabilidade dos modelos geo(arqueo)magnéticos, ainda continua a ser necessário obter uma melhor cobertura espacial e uma melhor distribuição temporal dos dados disponíveis.

É neste sentido que, nos últimos dois anos, se têm vindo a desenvolver estudos de arqueomagnetismo em Portugal no âmbito do projecto REGENA (PTDC/GEO-FIQ/3648/2012), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Com o trabalho aqui apresentado pretende-se dar a conhecer à comunidade científica portuguesa, que se dedica aos estudos arqueológicos, o fundamento teórico do arqueomagnetismo, os cuidados a ter na selecção dos artefactos arqueológicos, os critérios experimentais de selecção de resultados, as metodologias mais actuais e a aplicabilidade do arqueomagnetismo aos estudos arqueológicos em Portugal.

2. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DA COLECÇÃO ARQUEOLÓGICA

A precisão e significado dos resultados arqueomagnéticos dependem em grande parte da selecção inicial dos artefactos arqueológicos. Neste sentido, a identificação e conhecimento do contexto arqueológico dos artefactos mais adequados para os estudos de arqueomagnetismo deve ser estabelecido entre equipas mistas de arqueólogos e geofísicos. Os critérios de selecção dizem sobretudo respeito a: i) precisão e fiabilidade da datação dos lotes de cerâmicas a analisar, assim como da sua homogeneidade temporal; ii) preferência pelas cerâmicas que tenham sido cozidas de uma forma homogénea em atmosfera oxidante ou oxi-redutora; iii) evitar fragmentos que se suspeite terem sido parcialmente recozidos após o fabrico, tais como cerâmicas de uso culinário; e iv) apenas serão aceites as cerâmicas que possuam minerais magnéticos termicamente estáveis, isto é, que não exista transformação da mineralogia magnética aquando do seu aquecimento até temperaturas da ordem dos 550°C.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS

3.1. MAGNETIZAÇÃO DOS ARTEFACTOS ARQUEOLÓGICOS INDUZIDA PELO CMT

A composição das pastas utilizadas para o fabrico das cerâmicas inclui minerais portadores de ferro, alguns dos quais com propriedades ferromagnéticas (*lato sensu*). Para esta classe de minerais, a forte interacção entre momentos magnéticos de átomos vizinhos faz com que es-

tes se alinhem segundo a mesma direcção, dando assim origem a uma magnetização espontânea. Esta tendência para se alinharem é desfeita pela energia térmica fornecida a altas temperaturas, levando a que se perca a magnetização espontânea. Assim que a temperatura baixa para além de uma temperatura crítica, conhecida como temperatura de Curie ou de Néel, as interacções dominam o balanço energético e os momentos magnéticos alinham-se espontaneamente (por exemplo, DUNLOP e ÖZDEMIR, 1997). Quando um grão arrefece perante a presença de um campo magnético externo como, por exemplo, o CMT, os seus minerais magnéticos vão ficar magnetizados segundo a direcção do mesmo, com uma intensidade que lhe é proporcional. À magnetização remanescente adquirida desta forma chama-se Magnetização Remanescente Térmica (MMRT). Neste estado, diz-se que o grão está “bloqueado”, podendo a sua magnetização remanescente permanecer estável durante milhões ou mesmo milhares de milhões de anos. Se a temperatura é elevada acima da temperatura de bloqueamento (a qual tem como valor máximo a temperatura de Curie ou de Néel), a energia térmica desbloqueia as direcções dos momentos magnéticos e perde-se a magnetização remanescente. É com base nesta capacidade dos minerais magnéticos em reterem a informação vectorial do CMT, presente aquando do seu último arrefecimento pós aquecimento a altas temperaturas, que assentam os estudos de paleomagnetismo, onde se inclui o arqueomagnetismo. Resumindo, os estudos arqueomagnéticos focam-se na procura da informação vectorial do CMT registada nos artefactos arqueológicos aquando da sua cozedura a altas temperaturas, entenda-se para valores sensivelmente acima dos 600°C.

3.2. TESTAR A ESTABILIDADE TÉRMICA DA MINERALOGIA MAGNÉTICA

A determinação experimental da paleointensidade e direcção do CMT registada nos minerais magnéticos presentes nas cerâmicas envolve o aquecimento a altas temperaturas. Por conseguinte, é imprescindível testar a presença de estabilidade térmica de tais portadores magnéticos, ou seja, verificar se o aquecimento a que as amostras são sujeitas promove ou não alterações químicas responsáveis pela criação de novos portadores magnéticos. A neoformação experimental de minerais magnéticos termicamente promovidos deturpa os resultados reais, inviabilizando a sua utilização para fins arqueomagnéticos, o que, na

FIG. 2 – Dois exemplos de medidas da susceptibilidade magnética em função da temperatura – $K(T)$ –, realizadas em atmosfera não-controlada.

prática, significa que algumas das amostras recolhidas, mesmo com datações seguras do ponto de vista das metodologias da Arqueologia, podem ter que ser descartadas.

Assim sendo, a selecção inicial das amostras decorre da avaliação da estabilidade térmica das amostras, a qual pode ser testada através da avaliação contínua da susceptibilidade magnética – K – em função da temperatura – $K(T)$. Estas experiências envolvem um aquecimento até temperaturas da ordem dos 520 a 550°C (o que corresponde à gama de temperaturas atingidas durante as experiências necessárias às medidas de paleointensidade e direcção), e subsequente arrefecimento até à temperatura ambiente (Fig. 2). Só as amostras que apresentem reversibilidade entre as curvas de aquecimento e arrefecimento é que são seleccionadas para estudos arqueomagnéticos. A não reversibilidade resulta de transformações químicas dos portadores magnéticos (por exemplo, HROUDA *et al.*, 2002), o que implica a eliminação imediata destas amostras para quaisquer outros estudos. Tais testes são realizados no Laboratório de Paleomagnetismo e Magnetismo de Rochas do Instituto Dom Luiz (IDL, Universidade de Lisboa), recorrendo à mesa de susceptibilidade MFK1-FA acoplada com a fornaça CS4 (AGICO).

3.3. MEDIDAS DA PALEOINTENSIDADE

Perante a presença de campos magnéticos fracos, como o CMT, a teoria diz-nos que a magnetização adquirida por um determinado corpo é linearmente proporcional à intensidade do campo que a induz (THELLIER e THELLIER, 1959).

Então, é viável a determinação da intensidade do CMT contemporâneo da aquisição da magnetização remanescente por parte de cerâmicas ou rochas. Em termos teóricos, sendo...

$$MMRT = K_{ant} H_{ant} \dots\dots\dots (Equação 1)$$

(em que MMRT pode ser a magnetização remanescente térmica adquirida por uma cerâmica, H_{ant} a intensidade do CMT antigo, e K_{ant} a constante de proporcionalidade), então, em laboratório (I_{lab}) com condições experimentais controladas, pode-se obter...

$$M_{lab} = K_{lab} H_{lab} \dots\dots\dots (Equação 2)$$

Sendo as duas constantes iguais, ou seja, $K_{lab} = K_{ant}$, e dividindo as duas expressões, obtemos...

$$\frac{MMRT}{M_{lab}} = \frac{H_{ant}}{H_{lab}} \dots\dots\dots (Equação 3)$$

Desta forma, controlando experimentalmente os valores de M_{lab} e de H_{lab} , e determinando-se experimentalmente o valor de MMRT, ficamos apenas com uma incógnita, H_{ant} , a qual pode ser determinada através da expressão...

$$H_{ant} = \frac{MMRT}{M_{lab}} H_{lab} \dots\dots\dots (Equação 4)$$

Determina-se assim a intensidade do campo magnético terrestre aquando do último arrefecimento do artefacto arqueológico, ou seja, determina-se a paleointensidade H_{ant} .

Embora a teoria seja de fácil percepção, a obtenção experimental de tais resultados está longe de ser uma tarefa fácil. Há uma série de critérios experimentais que têm de se respeitar, por forma a obter resultados fiáveis e precisos. As medidas de H_{ant} obtidas no âmbito deste projecto são realizadas pelo magnetómetro de vibração TRIAXE, o qual foi idealizado e desenvolvido nos últimos 20 a 30 anos no Laboratório de Paleomagnetismo do Institut de Physique du Globe de Paris (LE GOFF e GALLET, 2004).

Este equipamento permite que se meçam, em simultâneo, as três componentes do vector da MMRT registadas numa amostra cilíndrica de um centímetro de diâmetro por 0,9 cm de comprimento a cada

FIG. 3 – Exemplo dos dados experimentais registados pelo magnetómetro triaxial (TRIAXE) aquando das medidas de paleointensidade.

incremento de 5°C (LE GOFF e GALLET, 2004). O princípio do método desenvolvido por Le Goff e Gallet, consiste na substituição da MMRT adquirida aquando do último arrefecimento das amostras a analisar por uma nova magnetização adquirida em laboratório, M_{lab} , perante a aplicação de um campo magnético de intensidade e direcção controladas durante o arrefecimento em laboratório.

O protocolo experimental realizado pelo TRIAXE inicia com uma desmagnetização progressiva e quase completa da MMRT até uma temperatura elevada, da ordem dos 450 a 550°C (daqui em diante referenciada como temperatura T2; ver curva 1 da Fig. 3). De seguida, a amostra é arrefecida até uma temperatura de 150 a 200°C (daqui em diante referenciada como temperatura T1; ver curva 2) e uma vez mais aquecida até à temperatura T2 (curva 3). Com este último aquecimento pretende-se avaliar a variação térmica da magnetização espontânea da pequena fracção que não foi desmagnetizada à temperatura T2. No passo seguinte, aquando do arrefecimento entre T2 e T1, é então aplicado um campo magnético H_{lab} na direcção da MMRT e com uma intensidade que seja da mesma ordem de grandeza da intensidade esperada (curva 4). Assim, é adquirida uma nova magnetização M_{lab} . Esta nova magnetização é posteriormente desmagnetizada entre T1 e T2 (curva 5), sendo medida a sua intensidade M_{lab} a cada 5°C (ver LE GOFF e GALLET, 2004). Por último, a amostra é arrefecida até à temperatura ambiente (curva 6) e verificado se os dados da curva obtida são similares aos das curvas 2 e 3. Se tal se constatar, é uma indicação de que o procedimento experimental não promoveu a neoformação de minerais magnéticos que iriam deturpar a fiabilidade dos resultados.

Desta forma, é possível determinar para cada temperatura T_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$) medida entre T1 e T2 cada 5°C, o rácio entre as magnetizações MMRT e M_{lab} ...

$$R'(T_i) = \frac{MMRT(i)}{M_{lab}(i)} \dots\dots\dots \text{(Equação 5)}$$

...as quais foram desmagnetizadas entre T1 e T_i (com $T_i \leq T_2$) e multiplicadas por H_{lab} , obtendo-se assim a relação expressa na equação 4. O valor de $R'(T)$ a introduzir na equação 4 resulta da média de todos os $R'(T_i)$ calculados entre T1 e T2 (ou seja, a razão entre os valores da curva 1 – MMRT e da curva 5 – M_{lab} para cada temperatura; ver Fig. 4). Caso a MMRT tenha sido perturbada por uma magnetização secundária adquirida até uma temperatura $T1'$ (com $T1 < T1' < T2$), então o cálculo dos $R'(T_i)$ é limitado entre $T1'$ e T2 (LE GOFF e GALLET, 2004).

Com este protocolo experimental são também considerados e ultrapassados alguns problemas que influenciam a exactidão dos resultados da paleointensidade, nomeadamente: i) a anisotropia da MMRT – a qual é originada aquando do estiramento da massa de argila durante a fabricação das cerâmicas estudadas, promovendo o desvio da magnetização para um plano de magnetização fácil coincidente com o plano de estiramento da cerâmica. Este problema é ultrapassado ao se aplicar H_{lab} precisamente na mesma direcção da MMRT medida; e ii) taxa de arrefecimento – os valores de intensidade obtidos a partir do rácio $R'(T_i)$ são praticamente independentes do efeito de arrefecimento (LE GOFF e GALLET, 2004; GENEVEY *et al.*, 2009). Este efeito está relacionado com o facto da taxa do arrefecimento inicial em que a MMRT é adquirida poder variar de objecto para objecto, além de que poderá ser muito diferente da taxa de arrefecimento aquando da aquisição da M_{lab} .

FIG. 4 – Cálculo da paleointensidade obtido para PCU 01 e respectivo valor médio. Templo de São Cucufate (Vidigueira, Beja, Portugal).

FIG. 5 – (A) Amostragem de carotes cilíndricas e respectiva orientação (solar e magnética) do eixo do cilindro (B) nos fornos do Sítio Arqueológico da Magra (Beja), centro produtor de cal de época romana.

3.4. DETERMINAÇÃO DA DIRECÇÃO CARACTERÍSTICA DA MAGNETIZAÇÃO (ChRM)

À semelhança das cerâmicas cozidas nos fornos, os tijolos utilizados no revestimento das suas paredes e o solo dos mesmos também experimentam temperaturas elevadas, possibilitando a sua utilização para estudos arqueomagnéticos. Encontrando-se os tijolos na sua localização original, torna-se viável não só a determinação da paleointensidade mas também da direcção do CMT presente aquando da sua última utilização, ou seja, aquando do seu último arrefecimento. Se a magnetização destas corresponder a uma MMRT, então à direcção que registam dá-se o nome de direcção característica, ChRM.

De forma a recuperar esta direcção, são recolhidas amostras cilíndricas (diâmetro de 2,5 cm) ou blocos (com arestas de aproximadamente 10 cm) orientados com grande precisão relativamente ao Norte geográfico, utilizando-se a orientação solar e magnética (Fig. 5).

Após a recolha e preparação das amostras para dimensões padronizadas, estas descansam aproximadamente um mês em campo neutro, de modo a eliminar componentes viscosas da magnetização. Só passado este tempo é que se podem submeter ao processo experimental necessário para a determinação da ChRM.

Este protocolo é mais simples e com maior taxa de sucesso que o descrito anteriormente para a determinação da paleointensidade.

O processo envolve uma desmagnetização térmica gradual da MMRT durante dez a 15 passos. Para cada passo térmico é medida a direcção e intensidade da magnetização que ainda resta. O aquecimento das amostras é realizado com a ajuda de um forno blindado à presença de qualquer campo magnético. Tipicamente, este processo é dado por terminado quando se elimina aproximadamente 95 % da intensidade da magnetização inicial e as direcções se apresentem estáveis pelo menos para as quatro últimas temperaturas (ver Fig. 6).

FIG. 6 – Dados relativos à desmagnetização de uma amostra de basalto de uma lava histórica do arquipélago dos Açores: **A**. Projecção estereográfica onde se apresentam todas as declinações e inclinações da MMRT obtidas para cada passo térmico; **B**. Diagrama de Zijderveld onde se apresenta a evolução das direcções paleomagnéticas à medida que as amostras vão sendo desmagnetizadas; **C**. Decaimento da MMRT com o incremento dos passos de temperatura.

4. ARQUEOMAGNETISMO EM PORTUGAL

4.1. OBJECTIVOS E METODOLOGIA DE TRABALHO

Os primeiros estudos sistemáticos de arqueomagnetismo em Portugal inserem-se no âmbito do projecto REGENA - Recuperação Holocénica e Pleistocénica da variação secular geomagnética do Atlântico Norte (Açores, Cabo-Verde e Portugal): implicações geomagnéticas e vulcánicas¹. O projecto visa entender a evolução do campo magnético terrestre, através da recuperação da variação secular do campo geomagnético (SV), tendo em consideração estudos paleomagnéticos em rochas vulcánicas, sedimentos e cerâmicas, onde estão incluídos estudos arqueomagnéticos. O principal objectivo da investigação na área científica de Arqueologia incide na criação de um *corpus* cerâmico arqueomagnético que permita a construção da curva de variação secular e de paleointensidade do campo magnético em Portugal, possibilitando o consequente desenvolvimento do método de datação absoluta arqueomagnética. Para tal,

tem-se realizado a selecção de sítios arqueológicos para a recolha de fragmentos de cerâmica provenientes de estratigrafia bem datada, com um intervalo temporal de 50 anos entre o *terminus ante quem* (TAQ) e o *terminus post quem* (TPQ) (Fig. 7).

Para a constituição do *corpus* arqueomagnético temos como premissas fundamentais a especificidade cronológica da estratigrafia arqueológica para a recolha de amostras com uma datação entre o TAQ e o TPQ de cerca de 50 anos², bem como a funcionalidade das cerâmicas – cerâmicas não culinárias de produção local / regional, utilizadas para servir, preparar e armazenar os alimentos e cerâmicas de construção.

Deste modo, desde Setembro de 2013 têm-se desenvolvido diversas etapas na investigação³: pesquisa de sítios arqueológicos no Portal do Arqueólogo (base de dados da Direção Geral do Património Cultural - DGPC), para a definição de uma lista de sítios arqueológicos; leitura de bibliogra-

¹ Referência PTDC/ /GEO-FIQ/3648/2012.

² Salienta-se que, a par da recolha de fragmentos de cerâmicas datados com cronologias finas - 50 anos entre o TAQ e o TPQ, recolheram-se fragmentos com datações mais amplas para que no futuro e após a definição da curva de variação secular do campo magnético para Portugal se possa testar a fiabilidade da curva e definir uma datação mais fina. A cronologia da estratigrafia seleccionada para a obtenção de amostras foi sempre indicada pelos responsáveis dos trabalhos arqueológicos.

³ Entre Setembro de 2013 e Dezembro de 2014 a investigação em Arqueologia realizou-se em regime de bolsa de investigação para Mestre atribuída no âmbito do projecto REGENA - Instituto Dom Luiz (IDL), sob orientação de Pedro Silva (IDL / Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa); Rafael Alfenim (Direção Regional de Cultura do Alentejo), Maria da Conceição Lopes (Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, CEAACP, Universidade de Coimbra). As análises laboratoriais tiveram orientação de Pedro Silva (IDL / FCUL) e Agnès Genevey (Laboratoire d'Archeologie Moléculaire et Structurale, LAMS, Université Pierre e Marie Curie, Paris).

FIG. 7 – Cartografia com a indicação dos locais onde já foram recolhidas cerâmicas para os estudos de arqueomagnetismo. 1. Caladinho (Redondo); 2. Rocha da Mina (Alandroal); 3. S. Cucufate (Vidigueira); 4. Valdoca (Aljustrel); 5. Monte Farrobo (Aljustrel); 6. Magra (Baleizão); 7. Tourega (Évora); 8. Castelo de Beja (Beja); 9. Conservatório de Beja (Beja); 10. Criptopórtico romano de *Aeminium* / Paço Episcopal de Coimbra; 11. Apariça (Vidigueira); 12. Vale da Morte (Vidigueira); 13. Choupanas (Vidigueira); 14. *Ammaia* (Marvão); 15. *Conimbriga* (Condeixa-a-Nova); 16. Porto dos Cacos (Alcochete); 17. Quinta do Rouxinol (Seixal).

fia e de relatórios técnico-científicos; estabelecimento de contactos formais e pedido de colaboração aos arqueólogos e instituições responsáveis pelos trabalhos arqueológicos e pelas colecções, para a cédência de amostras de cerâmica; amostragem *in situ* em fornos; selecção, recolha e organização das amostras de cerâmica para as análises laboratoriais de paleointensidade; análises termomagnéticas (Kappa-bridge MFK1-FA acoplado com fornaça CS4; Instituto Dom Luiz); análises de paleointensidade (Magnetómetro TRIAXE) no Laboratoire de Saint-Maur-des-Fossés (IPG, Paris) e Laboratoire d'Archeologie Moléculaire et Structurale de L'Université Pierre e Marie Curie (Paris).

Foto: Direção Regional de Cultura do Alentejo.

4.2. S. CUCUFATE, UM CASO DE ESTUDO

FIG. 8 – Sítio Arqueológico de S. Cucufate (Vidigueira).

4.2.1. Contexto arqueológico

O Sítio Arqueológico de S. Cucufate (Fig. 8), junto a Vila de Frades, no Concelho da Vidigueira, uma *villa* romana que se instalou no século I d.C. num local que já tinha tido, alguns milénios antes, uma ocupação, talvez temporária, no Neolítico final, passou, posteriormente, por dois importantes momentos de reformulação, nos séculos II e IV d.C., o que nos leva a falar das “*villae* romanas de S. Cucufate”, e foi, desde pelo menos Afonso III, um mosteiro cuja ocupação se prolongou até à Época Moderna (ALARCÃO, ÉTIENNE e MAYET, 1990: 278).

A primeira instalação romana em S. Cucufate (*Villa I*) terá sido edificada por meados do séc. I d.C., cronologia inferida a partir da datação dos materiais importados, mais antigos, de período romano, encontrados nos trabalhos arqueológicos do sítio, associados a vestígios arquitectónicos específicos, bem identificados, reconhecidos por um aparelho de blocos de granito, sem utilização de argamassa de cal a ligá-los (ALARCÃO, ÉTIENNE e MAYET, 1990: 24). Esta primeira instalação tinha uma estrutura relativamente simples que veio a ser ampliada logo no segundo terço do século seguinte (*IDEM*: 29), tornando a estrutura mais complexa, vincando o carácter “urbano” da residência com compartimentação que passou a envolver o peristilo em todo o seu perímetro, a construção das termas e do sistema de reservatórios e de distribuição da água no conjunto (*Villa II*). A cronologia para esta segunda fase foi obtida a partir da análise de níveis estratigráficos associados a estas novas áreas de construção que, também elas, podem distinguir-se das que lhe antecederam por uma construção que recorre agora ao xisto irregular e à argamassa de cal como elemento de ligação das alvenarias. Por finais do século II / inícios do

III d.C. a casa terá conhecido um breve período de abandono (ALARCÃO, ÉTIENNE e MAYET, 1990: 39ss) e, por meados do séc. IV d.C., a residência do proprietário foi completamente renovada (*Villa III*) seguindo modelos arquitectónicos de ruptura com o modelo adoptado no decurso dos séculos anteriores; a tradicional casa de peristilo, fechada sobre si mesma, centrada sobre um ou mais pátios interiores, substituiu-se por uma arquitectura aberta ao exterior, de desenvolvimento linear, em que as fachadas são valorizadas pela multiplicação dos vãos como elemento de ligação entre os espaços interiores e o exterior. Por seu lado, a tecnologia da construção, também ela, mais uma vez, se distingue das anteriormente utilizadas. Na nova construção o tijolo é usado em larga escala, como acontece, muito frequentemente, na arquitectura desta época, alternando, neste caso, em fiadas de alvenaria de tijolo compostas por várias camadas deste material, com fiadas de alvenaria de xisto, tudo ligado por forte argamassa de cal, dando ao conjunto um peculiar aspecto. São desta fase os vestígios que, ainda hoje, e conservando apenas parte do piso térreo, testemunham a grandiosidade e opulência de uma época que se aproximava do seu fim. A cronologia desta fase de renovação foi, também ela, como para a *villa II*, deduzida a partir da estratigrafia e dos materiais que estão claramente associados à sua construção.

Não foi, contudo, o fim do Império, nos inícios do século V, que ditou o abandono definitivo deste sítio. Com algumas discontinuidades, transformações e adaptações, a ocupação do espaço prolongou-se até aos finais do século XVIII e, em área contígua, a Poente, para aproveitar a qualidade dos solos e a abundância de água, instalou-se, em Época Contemporânea, a horta de S. Cucufate e a sua pequena casa.

4.2.2. Datação arqueomagnética, paleointensidade, do templo de S. Cucufate

No âmbito do projecto REGENA foram amostrados para análises arqueomagnéticas de paleointensidade seis conjuntos de espólio cerâmico proveniente das *villae* de S. Cucufate (PCU01 a PCU06) (Tabela 1). Os primeiros resultados de análises de paleointensidade incidiram no primeiro grupo amostrado, um conjunto de dez fragmentos de tijolo recolhidos na base do templo, associados à Fase III da *villa*, datada de 360 d.C. (aqui referenciada como PCU01).

Destes dez fragmentos, apenas um revelou sinais de alteração mineralógica aquando dos testes termomagnéticos K(T), tendo sido rejeitado para medidas de paleointensidade. Para dois outros fragmentos a magnetização era fraca demais para a realização das medidas, e por conseguinte, também foram descartados. Portanto, as medições de paleointensidade realizadas com o TRIAXE foram realizadas para sete fragmentos, tendo-se medido duas a quatro amostras de cada um destes fragmentos.

Os resultados de paleointensidade aqui determinados foram avaliados de acordo com os critérios de selecção definidos por GALLET e LE GOFF (2006) e GENEVEY *et al.* (2009). Estes critérios dizem essencialmente respeito à consistência e qualidade dos resultados de paleointensidade desejados à escala da amostra, do fragmento e do local de amostragem.

Nesta fase de selecção, foram descartadas três amostras. A taxa de sucesso, considerando apenas as amostras efectivamente medidas no TRIAXE, foi da ordem de 60 %, o que é um resultado extremamente positivo, uma vez que as medidas realizadas pelos métodos mais clássicos têm uma taxa de sucesso da ordem dos 10 %, além de que são muito mais dispendiosas em termos de trabalho experimental.

Os resultados das análises deduzidas são apresentadas na Figura 4, onde cada curva de cor diferente corresponde a um conjunto de valores $R'(T)$ calculado para a mesma amostra entre T1 (ou T1') e T2. À escala do fragmento e do lote, estas curvas aparecem de uma forma muito consistente, umas em relação às outras, viabilizando o cálculo de uma média de muito boa precisão e fiabilidade para o lote PCU01.

TABELA 1 – Síntese dos sítios arqueológicos amostrados, cronologias e colaborações estabelecidas

Sítio arqueológico / / Denominação do projecto	Tipologia de sítio	Corpus arqueomagnético: contextos cronológicos da estratigrafia de amostragem	Colaboração (arqueólogo / instituição)
1. Caladinho (Redondo) / / PCAL	Fortim	Último quartel do século I a.C. (25/30 a.C.-0 d.C.)	Rui Mataloto Câmara Municipal de Redondo
2. Rocha da Mina (Alandroal) / / PRDM	Santuário e área habitacional	3.º quartel-inícios do 4.º quartel do século I a.C. (50-25 a.C.)	Rui Mataloto Câmara Municipal de Redondo
3. S. Cucufate (Vidigueira) / / PCU	<i>Villae</i>	– Finais do século I a inícios do século II d.C.; – 2.º terço do século II d.C.; – Meados do século IV d.C. (360 d.C.); – Meados do século V d.C.	Rafael Alfenim; Susana Correia Direção Regional de Cultura do Alentejo
4. Valdoca (Aljustrel) / / PVAL	Necrópole	– 1.ª metade do século I d.C.; – Último terço do séc. I d.C.	Artur Martins Câmara Municipal de Aljustrel
5. Monte Farrobo (Aljustrel) / / PMFA	<i>Villa</i>	– 50-100 d.C.; – 100-125 d.C.; – 250-300 d.C.	Artur Martins Câmara Municipal de Aljustrel
6. Magra (Baleizão) / / PMAG	Centro produtor de cal (fornos)	2.ª metade do século I d.C.	Miguel Rodrigues / OMNIKOS, Lda. António Valera; Lúcia Miguel Era, Arqueologia, S.A.
7. Tourega (Évora) / / PTOU	Termas da <i>villa</i>	– 80-120 d.C.; – 1.º terço do século IV d.C.; – Finais do século IV-inícios do século V d.C.	Inês Vaz Pinto Troia, Resort
8. Castelo de Beja (Beja) / / PCASTB	Castelo	– 70-100 d.C.; – 96-103 d.C.; – 102/103-115 d.C.	Maria Conceição Lopes Universidade de Coimbra
9. Conservatório de Beja (Beja) / / PCONB	<i>Forum</i>	– Reinado de D. João I (1385-1433); – Século XVI	Maria Conceição Lopes Universidade de Coimbra
10. Museu Nacional Machado de Castro (Coimbra) / PMNMC	Criptopórtico do <i>forum</i> de <i>Aeminium</i>	– Cláudio-Nero (41-68 d.C.); – 1450; – 1500; – 1550; – 1592	Ricardo Costeira da Silva Universidade de Coimbra

...73 ►

TABELA 1 – Síntese dos sítios arqueológicos amostrados, cronologias e colaborações estabelecidas (continuação)

Sítio arqueológico / / Denominação do projecto	Tipologia de sítio	Corpus arqueomagnético: contextos cronológicos da estratigrafia de amostragem	Colaboração (arqueólogo / instituição)
◀ 72... 11. Apariça (Vidigueira) / / PAPPAR	Quinta	Inícios do século I d.C. a 60/70 d.C.	Rafael Alfenim; Susana Correia Direção Regional de Cultura do Alentejo
12. Vale da Morte (Vidigueira) / / PVAL	Sepultura	1.ª metade do século II d.C.	Rafael Alfenim; Susana Correia Direção Regional de Cultura do Alentejo
13. Choupanas (Vidigueira) / / PCHOU	Casal	Reinado de Tibério (14-37 d.C.) a 70/80 d.C.	Rafael Alfenim; Susana Correia Direção Regional de Cultura do Alentejo
14. Ammaia (Marvão) / / PAMMA	Civitas	– Cláudio-Nero (41-68 d.C.); – 2.º quartel do século II d.C.; – 225-250/275 d.C.	Vitor Dias; José Carlos Quaresma; Joaquim Carvalho; Sofia Borges; Carlos Fabião / Fundação Ammaia
15. Conimbriga / / PCON	Civitas	– Reinado de Augusto (27 a.C.-14 d.C.); – Reinado de Cláudio (41-54 d.C.); – Reinado de Trajano (97-117 d.C.); – 2.ª metade do século III d.C. (250-300 d.C.); – 2.ª metade do século IV d.C. (350-400 d.C.); – Século V a VI d.C.; – Século VII a IX d.C.; – Século VIII a X d.C.; – Século VIII a XI d.C.; – Século IX a XI d.C.; – Século IX a XII d.C.; – Século X a XII d.C.; – Século XI a XIII d.C.	Vírgilo Correia; José Ruivo Museu Monográfico de Conimbriga
16. Porto dos Cacos (Alcochete) / / PPCA	Centro oleiro e necrópole	– Finais do século III-inícios do século IV d.C. (?); – Finais do século IV-inícios do século V d.C.	Jorge Raposo; Ana Duarte; Vanessa Dias; Ana Braga; Miguel Correia Câmara Municipal do Seixal / Centro de Arqueologia de Almada / Câmara Municipal de Alcochete
17. Quinta do Rouxinol (Seixal) / / PQRO	Centro oleiro	– 235-250 d.C.; – 250-300 d.C.; – 300-350 d.C.; – 350-400 d.C.; – 400-425 d.C.; – 425+ d.C.	Jorge Raposo; Cézer Santos Câmara Municipal do Seixal

A incerteza associada ao valor médio é da ordem dos 3,6%. A média final resulta numa paleointensidade para PCU01 de: $54.8 \pm 2.0 \mu\text{T}$ (micro-testla, sendo Tesla a unidade usada pelo Sistema Internacional para quantificar a densidade de fluxo magnético), determinada a partir de 14 amostras recolhidas de quatro fragmentos. O valor médio aqui obtido é apresentado na Figura 9. Nesta figura também é apresentada a curva de variação secular que resulta da compilação de dados disponíveis para o período 50 a.C.-500 d.C. inseridos numa área centrada em S. Cucufate e com dimensão geográfica de 30° em latitude e longitude.

FIG. 9 – Dados de paleointensidade obtidos por este trabalho para o templo da Villa III de S. Cucufate (Vidigueira, Beja, Portugal) e comparação com dados disponíveis na bibliografia para uma área centrada no templo e delimitada por 30° em latitude e longitude.

A selecção destes dados também respeitou os actuais critérios de qualidade entendidos como satisfatórios (GENEVEY *et al.*, 2009). A precisão das idades dos lotes apresentados na Figura 5 também é usada como critério de selecção, com um limite de ± 50 anos da incerteza. Os dados utilizados foram obtidos na sua grande maioria em França (CHAUVIN *et al.*, 2000; GENEVEY e GALLET, 2002; HERVÉ, CHAUVIN e LANOS, 2013), mas também em Espanha (GÓMEZ-PACCARD *et al.*, 2008) e Marrocos (KOVACHEVA *et al.*, 2009).

Os novos dados obtidos através dos tijolos do templo da *Villa* de S. Cucufate aparecem assim em muito boa concordância com os dados já disponíveis na literatura (Figura 5). No seu conjunto, estes dados indicam baixas variações de amplitude da intensidade do CMT durante o período romano. No entanto, verifica-se um aumento na transição do século II para o III d.C., seguido de uma diminuição até ao final do século V. É também interessante sublinhar o aumento rápido e significativo da intensidade geomagnética durante o século VI d.C. na Europa Ocidental (GÓMEZ-PACCARD *et al.*, 2012).

Estas variações de intensidade são muito interessantes do ponto de vista do comportamento do CMT, assim como da utilização destas curvas como método de datação alternativo aos clássicos. Contudo, é necessário melhorar a qualidade do registo e a quantidade, através da aquisição de novos pontos de referência.

A título de exemplo, seria particularmente interessante para a janela temporal aqui apresentada, especificar se a duração do máximo de intensidade observado entre finais do século II e inícios do III, não terá na verdade uma duração mais curta, como sugerido por GALLET, GENEVEY e COURTILLOT (2003). É neste sentido que a colecção de artefactos arqueológicos com datações precisas, recolhidas no âmbito do projecto REGENA, é única e deve, com o desenrolar dos estudos e

aumento da amostragem, permitir descrever variações finas e precisas da intensidade geomagnética à escala do nosso país e da Ibéria para o período romano.

AGRADECIMENTOS E NOTA FINAL

Os autores deste trabalho estão muito agradecidos à comunidade de arqueólogos, pela sua receptividade, entreadajuda e interesse demonstrado pelos estudos de arqueomagnetismo. Um especial e sincero agradecimento aos arqueólogos Ana Braga, Ana Duarte, António Valera, Artur Martins, Carlos Fabião, Cézer Santos, Inês Vaz Pinto, João Bernardes, Joaquim Carvalho, Jorge Raposo, José Carlos Quaresma, José Ruivo, Lúcia Miguel, Maria da Conceição Lopes, Miguel Correia, Miguel Rodrigues, Ricardo Costeira da Silva, Rui Mataloto, Sofia Borges, Susana Correia, Vanessa Dias, Virgílio Correia e Vitor Dias. Não queremos deixar de referir que a equipa que desenvolve estudos de arqueomagnetismo em Portugal agradece futuras colaborações da comunidade de arqueólogos para a constituição do *corpus* arqueomagnético de Portugal, nomeadamente através da recolha de amostras de cerâmica não-culinária de produção local / regional (servir, preparar e armazenar os alimentos) e cerâmica de construção proveniente de contextos estratigráficos bem datados, bem como da amostragem de estruturas *in situ*, mais especificamente estruturas de combustão – fornos e lareiras – detectadas no âmbito de trabalhos arqueológicos.

Este trabalho é uma contribuição do projecto REGENA (PTDC / GEO-FIQ/3648/2012), financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugal). 🐾

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, J. (1998) – *S. Cucufate*. Lisboa: IPPAR (*Roteiros da Arqueologia Portuguesa*, 5).
- ALARCÃO, J.; ÉTIENNE, R. e MAYET, F. (1990) – *Les Villas Romaines de São Cucufate*. Paris: E. de Boccard.
- CHAUVIN, A.; GARCIA, Y.; LANOS, P. e LAUBENHEIMER, F. (2000) – “Paleointensity of the geomagnetic field recovered on archaeomagnetic sites from France”. *Physics of the Earth and Planet Interiors*. 120 (1-2): 111-136. DOI (*Digital Object Identifier*): [http://dx.doi.org/10.1016/S0031-9201\(00\)00148-5](http://dx.doi.org/10.1016/S0031-9201(00)00148-5).
- DONADINI, F.; KORTE, M. e CONSTABLE, C. G. (2009) – “Geomagnetic field for 0-3 ka:1. New data sets for global modeling”. *G3 - Geochemistry, Geophysics, Geosystems*. 10 (6). DOI: <http://dx.doi.org/10.1029/2008GC002295>.
- DUNLOP, D. J. e ÖZDEMİR, Ö. (1997) – *Rock Magnetism: Fundamentals and Frontiers*. Cambridge: Cambridge University Press.
- GALLET, Y. e LE GOFF, M. (2006) – “High-temperature archeointensity measurements from Mesopotamia”. *Earth and Planetary Science Letters*. 241 (1-2): 159-173. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2005.09.058>.
- GALLET, Y.; GENEVEY, A.; LE GOFF, M.; WARMÉ, N.; GRAN-AYMERICH, J. e LEFÈVRE, A. (2009) – “On the use of archeology in geomagnetism, and vice-versa: recent developments in archeomagnetism”. *Comptes Rendus Physique*. 10 (7): 630-648. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.crhy.2009.08.005>.
- GALLET, Y.; GENEVEY, A. e COURTILLOT, V. (2003) – “On the possible occurrence of archaeomagnetic jerks in the geomagnetic field over the past three millennia”. *Earth and Planetary Science Letters*. 214 (1-2): 237-242. DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/S0012-821X\(03\)00362-5](http://dx.doi.org/10.1016/S0012-821X(03)00362-5).
- GENEVEY, A. e GALLET, Y. (2002) – “Intensity of the geomagnetic field in western Europe over the past 2000 years: New data from ancient French pottery”. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*. 107 (B11). DOI: <http://dx.doi.org/10.1029/2001JB000701>.
- GENEVEY, A.; GALLET, Y.; CONSTABLE, C. G.; KORTE, M. e HULOT, G. (2008) – “ArcheoInt: An upgraded compilation of geo-magnetic field intensity data for the past ten millennia and its application to the recovery of the past dipole moment”. *G3 - Geochemistry, Geophysics, Geosystems*. 9 (4). DOI: <http://dx.doi.org/10.1029/2007GC001881>.
- GENEVEY, A.; GALLET, Y.; ROSEN, J. e LE GOFF, M. (2009) – “Evidence for rapid geomagnetic field intensity variations in Western Europe over the past 800 years from new French archeointensity data”. *Earth and Planetary Science Letters*. 284 (1-2): 132-143. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2009.04.024>.

GÓMEZ-PACCARD, M. (2006) – *Estudio de la variación de la dirección y de la intensidad del campo magnético terrestre en España durante los últimos dos mil años*. Memoria presentada para optar al grado de Doctor, Université de Rennes 1, Universidad Complutense de Madrid, Géosciences-Rennes, CNRS, UMR6118, Université de Rennes 1, Facultad de Ciencias Físicas (Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica I), Universidad Complutense de Madrid.

GÓMEZ-PACCARD, M. et al. (2012) – “Improving our knowledge of rapid geomagnetic field intensity changes observed in Europe between 200 and 1400 AD”. *Earth and Planetary Science Letters*. 355-356: 131-143. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2012.08.037>.

GÓMEZ-PACCARD, M.; CHAUVIN, A.; LANOS, P. e THIRIOT, J. (2008) – “New archeointensity data from Spain and the geomagnetic dipole moment in western Europe over the past 2000 years”. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*. 113 (B8): B09103. DOI: <http://dx.doi.org/10.1029/2008JB005582>.

HARTMANN, G. (2010) – *Arqueomagnetismo no Brasil: variações da intensidade do campo magnético terrestre nos últimos cinco séculos*. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Departamento de Geofísica, São Paulo.

HARTMANN, G.; AFONSO, M. e TRINDADE, R. (2007) – “Arqueomagnetismo e datação arqueomagnética: princípios e métodos”. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*. São Paulo. 17: 445-459.

HARTMANN, G.; GENEVEY, A.; GALLET, Y.; TRINDADE, R.; ETCHEVARNE, C.; LE GOFF, M. e AFONSO, M. (2010) – “Archeointensity in Northeast Brazil over the past five centuries”. *Earth and Planetary Science Letters*. 296 (3-4): 340-352. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2010.05.016>.

HERVÉ, G. (2012) – *Datation par archéomagnétisme des terres cuites archéologiques en France au premier millénaire av. J.-C. Etalonnage des variations du champ géomagnétique en direction et intensité*. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. École Doctorale Montaigne Humanités (Ed 480), Thèse de Doctorat en Physique des archéomatériaux, sous la direction de Philippe Lanos et Annick Chauvin. Présentée et soutenue publiquement le 13 janvier 2012.

HERVÉ, G.; CHAUVIN, A. e LANOS, P. (2013) – “Geomagnetic field variations in Western Europe from 1500 BC to 200 AD. Part II: New intensity secular variation curve”. *Physics of the Earth and Planet Interiors*. 218: 51-65. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2013.02.003>.

HROUDA, F. (2003) – “Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility”. *Studia Geophysica et Geodaetica*. 47 (4): 847-861. DOI: <http://dx.doi.org/10.1023/A:1026398920172>.

HULOT, G. et al. (2002) – “Small-scale structure of the geodynamo inferred from Oersted and Magsat satellite data”. *Nature*. 416: 620-623. DOI: <http://dx.doi.org/10.1038/416620a>.

JACKSON, A.; JONKERS, A. e WALKER, M. (2000) – “Four centuries of geomagnetic secular variation from historical records”. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A*. 358: 957-990. DOI: <http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2000.0569>.

JONKERS, A. R. T.; JACKSON, A. e MURRAY, A. (2003) – “Four centuries of geomagnetic data from historical records”. *Reviews of Geophysics*. 41 (2). DOI: <http://dx.doi.org/10.1029/2002RG000115>.

KORTE, M. e CONSTABLE, C. G. (2005) – “Continuous geomagnetic field models for the past 7 millennia: 2. Cals7k”. *G3 - Geochemistry, Geophysics, Geosystems*. 6 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.1029/2004GC000801>.

KORTE, M. e CONSTABLE, C. G. (2011) – “Improving geomagnetic field reconstructions for 0-3 ka”. *Physics of the Earth and Planet Interiors*. 188 (3-4): 247-259. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2011.06.017>.

KORTE, M.; DONADINI, F. e CONSTABLE, C. G. (2009) – “Geomagnetic field for 0-3 ka: 2. A new series of time-varying global models”. *G3 - Geochemistry, Geophysics, Geosystems*. 10 (6). DOI: <http://dx.doi.org/10.1029/2008GC002297>.

KOVACHEVA, M.; BOYADZIEV, Y.; KOSTADINOVA-AVRAMOVA, M.; JORDANOVA, N. e DONADINI, F. (2009) – “Updated archeomagnetic data set of the past eight millennia from the Sofia laboratory, Bulgaria”. *G3 - Geochemistry, Geophysics, Geosystems*. 10 (5). DOI: <http://dx.doi.org/10.1029/2008GC002347>.

LANOS, Philippe (1998) – “L'archéomagnétisme”. In *La datation en laboratoire*. Collection Archéologique dirigée par Alain Ferdière. Editions Errance, pp. 125-170.

LE GOFF, Maxime e GALLET, Yves (2004) – “A new three-axis vibrating sample magnetometer for continuous high-temperature magnetization measurements: applications to paleo- and archeointensity determinations”. *Earth and Planetary Science Letters*. 229 (1-2): 31-43. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2004.10.025>.

MERRILL, R. T. e MCFADDEN, P. L. (1999) – “Geomagnetic polarity transitions”. *Reviews of Geophysics*. 37 (2): 201-226. DOI: <http://dx.doi.org/10.1029/1998RG900004>.

THELLIER, E. e THELLIER, O. (1959) – “Sur l'intensité du champ magnétique terrestre dans le passé historique et géologique”. *Annales de Géophysique*. 15: 285-376.

— PUBLICIDADE —

NEOÉPICA

arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoepica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

RESUMO

Artigo que descreve o projecto de ilustração científica realizado com o objectivo de efectuar o registo gráfico do Património técnico, etnográfico e histórico do Moinho de Maré de Corroios, núcleo do Ecomuseu Municipal do Seixal. Foram realizadas cerca de 30 ilustrações e painéis infográficos, onde se aplicaram técnicas de pintura digital, desenho vectorial e modelação 3D. São abordados temas relacionados com a localização, estrutura, transformação construtiva e funcionamento do moinho, os seus órgãos hidráulicos e mecanismos, bem como as principais ferramentas do moleiro.

PALAVRAS CHAVE: Património; Moinhos de maré; Ilustração científica.

ABSTRACT

This paper describes the scientific illustration project that was elaborated for the graphic record of the technical, ethnographic and historic Heritage of Corroios Tide Mill, a nucleus of the Ecomuseu Municipal do Seixal (ecomuseum). The project consisted of circa 30 illustrations and info-graphic panels using digital painting, vector drawing and 3D modelling techniques. The themes include location, structure, construction transformation and mill functioning, hydraulic parts and mechanisms, as well as the millers' main tools.

KEY WORDS: Heritage; Tide mills; Scientific illustration.

RÉSUMÉ

Article qui décrit le projet d'illustration scientifique réalisé avec pour objectif d'effectuer le registre graphique du Patrimoine technique, ethnographique et historique du Moulin de Marée de Corroios, noyau de l'Ecomusée Municipal de Seixal. Ont été réalisés près de 30 illustrations et panneaux infographiques, où ont été appliquées les techniques de peinture digitale, dessin vectoriel et maquette en 3D. Sont abordés des thèmes liés à la localisation, la structure, la transformation constructive et le fonctionnement du moulin, à ses organes hydrauliques et mécanismes, ainsi qu'aux principaux outils du meunier.

MOTS CLÉS: Patrimoine; Moulin de Marée; Illustration scientifique.

¹ Mestre em Ilustração Científica pelo Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC) e Universidade de Évora; Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico (pita.xavier@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Moinho de Maré de Corroios

ilustração do Património pré-industrial

Xavier Pita ¹

1. INTRODUÇÃO

Em Portugal, como noutras zonas do Mundo, foram construídos moinhos de maré em diversos pontos do litoral, sendo o estuário do Tejo uma das regiões onde se pode encontrar a maior concentração destas estruturas (SILVEIRA e FILIPE, 2005). Embora o registo da existência de moinhos na região do estuário do Tejo remonte ao século XIII, foi durante os séculos XV e XVI que a sua construção se intensificou, reflexo do crescimento demográfico verificado na cidade de Lisboa e do seu dinamismo portuário e comercial, associado ao início dos Descobrimentos (SILVEIRA, 2009).

Embora diversos moinhos de maré tenham resistido até à atualidade, vários deixaram há muito de cumprir a função original de produção de farinha e encontram-se abandonados ou dedicados a outros propósitos (SILVEIRA e FILIPE, 2005).

Entre os diversos moinhos de maré edificadas neste contexto histórico no estuário do Tejo, aquele que se manteve em funcionamento até uma época mais recente foi o Moinho de Maré de Corroios (Fig. 1). Mandado construir em 1404, manteve-se em laboração até à década de 1970, acumulando mais de 600 anos, não só de história, mas também de técnica e saber fazer.

A primeira referência ao Moinho de Maré de Corroios data de 1403, tendo sido edificado nos princípios do séc. XV, por D. Nuno Álvares Pereira, proprietário de grandes áreas de terreno na região (NABAIS, 1986a/b). Em 1404 o moinho foi cedido ao Convento de Santa Maria do Carmo, em Lisboa, permanecendo na posse desta instituição até 1834 (SILVEIRA, 2007).

A construção original de princípios do séc. XV foi projetada com três casais de mós. No entanto, fruto da procura crescente de farinha e produtos derivados, em parte devido às necessidades da empresa dos Descobrimentos, a estrutura foi sofrendo ampliações sucessivas, com o intuito de aumentar a produção (SILVEIRA, 2009).

Nos anos 30 do séc. XIX as ordens religiosas foram extintas e os seus bens incorporados na Fazenda Pública. O moinho desde então teve vários proprietários, até que em 1980 a

FIG. 1 – À esquerda, localização do Moinho de Maré de Corroios (excerto da *Carta Militar de Portugal*, escala 1:25.000, folha 442, 2009); à direita, vista aérea do Moinho e da sua envolvente (foto António Silva, Câmara Municipal do Seixal, 2005).

Câmara Municipal do Seixal adquiriu o imóvel, com o intuito de proceder a obras de restauro e conservação (SILVEIRA, 2007). Quatro anos depois, a importância do moinho foi reconhecida através da sua classificação como Imóvel de Interesse Público (IPPAR, 1993).

Em 1986 o edifício voltou a abrir ao público, desta feita sob a alçada do Ecomuseu Municipal do Seixal, constituindo o Núcleo do Moinho de Maré de Corroios.

O presente artigo descreve o projeto desenvolvido no âmbito da Tese de Mestrado em Ilustração Científica do autor, realizado ao abrigo de um estágio no Ecomuseu do Seixal. Pretendeu-se contribuir para a valorização do Moinho de Corroios, através do registo gráfico do seu património técnico, etnográfico e histórico, recorrendo para tal à Ilustração Científica.

Atendendo às necessidades prioritárias do Núcleo do Moinho de Maré de Corroios, o projeto desenvolvido teve como objetivo a produção de ilustrações e painéis infográficos para acompanhar o percurso museológico do Moinho de Maré de Corroios, com o objetivo de registar e divulgar a memória das técnicas e tecnologias empregues.

2. METODOLOGIA

2.1. METODOLOGIA DE TRABALHO

Procurando garantir o necessário rigor científico das ilustrações a realizar, seguiu-se um conjunto de passos que se considerou serem importantes para assegurar a compreensão dos conteúdos relacionados com o Moinho de Corroios, acompanhada pela necessária validação científica do trabalho de ilustração desenvolvido.

A metodologia geral descrita apresenta-se esquematizada de forma resumida no diagrama da Figura 2.

FIG. 2 – Esquema resumo da metodologia empregue.

2.2. DEFINIÇÃO DE UNIDADES TEMÁTICAS

A análise e subsequente reflexão sobre os temas a comunicar e a ilustrar, realizada no decurso da pesquisa prévia e do contacto com especialistas, permitiu sistematizar os diferentes conceitos envolvidos, com o objetivo de os tratar e apresentar de uma forma coerente e lógica.

Assim sendo, foram definidas unidades temáticas, as quais agregam informação relacionada. Esta organização da informação apresentou a vantagem de poder ser facilmente traduzida para o conteúdo dos painéis informativos a realizar.

Foram definidas as unidades temáticas cujos conteúdos associados se descrevem na Tabela 1.

2.3. OPÇÕES GRÁFICAS

As ilustrações a realizar destinam-se sobretudo à comunicação e à divulgação para o público geral (não especialista), através da sua inclusão em painéis informativos para acompanhamento do percurso museológico do moinho.

Optou-se então por adotar uma linguagem gráfica que, apesar de cumprir de uma forma geral as convenções de representação, proporcionasse uma fácil leitura e interpretação por parte do público, não descurando o necessário rigor científico das ilustrações.

Desta forma, definiram-se as seguintes linhas orientadoras para a linguagem gráfica das ilustrações do património edificado e técnico do Moinho de Corroios:

- Evidenciar os materiais e texturas, aproximando-os da aparência real dos objetos, procurando produzir um registo de elevado rigor das características das estruturas, componentes e ferramentas associadas ao moinho, dotando as ilustrações simultaneamente de um carácter apelativo e de fácil leitura;
- Incorporar cortes e transparências, os quais se revelam necessários para esclarecer as geometrias, por vezes complexas, dos componentes estruturais e mecânicos do moinho.

Em virtude da importância relativa que alguns sujeitos ou temas têm em relação a outros no contexto de cada unidade temática, considerou-se ser relevante traduzir esse aspeto ao nível das ilustrações realizadas. Para tal, optou-se por diferenciar o nível de detalhe e da aparência das ilustrações realizadas, definindo duas tipologias de ilustração:

- Tipologia I: ilustrações de elevado detalhe, aproximando-as da aparência real, em cor (excecionalmente monocromáticas);
- Tipologia II: ilustração sem aparência realista, simplificada em termos de detalhes, em cor ou monocromática, de linhas ou mancha tonal.

Acresce-se que, dada a aplicação das ilustrações em painéis informativos, esta diferenciação permite mais facilmente organizar e hierarquizar a leitura dos painéis e das ilustrações.

TABELA 1 – Unidades temáticas relativas ao património edificado e técnico do Moinho de Maré de Corroios

Designação	Conceitos a desenvolver
Enquadramento do Moinho	O Moinho de Maré de Corroios atualmente Enquadramento geográfico Evolução histórica
A caldeira	Função, localização e geometria A problemática do assoreamento Dimensões prováveis no passado
Como funciona o moinho	Os órgãos hidráulicos Funcionamento como barragem O circuito hidráulico: pejadouro, setia e comporta O papel do moleiro Funcionamento cíclico e relação com as marés
O engenho	Aparelho de moagem Aparelho motor O rodízio atual <i>versus</i> rodízio antigo Pormenores e ajustes do engenho
A produção de farinha	A preparação do cereal A moagem Ferramentas, utensílios, tarefas
As marés	O que provoca as marés Efeito da Lua e do Sol Explicação das principais características das marés

3. TÉCNICAS

A totalidade das ilustrações foi realizada com recurso a ferramentas e técnicas digitais, as quais, pelas suas características, facilmente se adequam às exigências da ilustração científica, destacando-se:

- A flexibilidade para a criação de diversas e distintas aparências gráficas;
- A possibilidade de organizar as artes por *layers* (particularmente útil na elaboração de ilustrações de objetos com geometrias complexas);
- A flexibilidade no processo de execução das artes, com destaque para a possibilidade de efetuar ajustes e correções resultantes da necessária revisão do trabalho;
- A flexibilidade na integração de diferentes artes individuais na composição da arte final.

No que se refere ao *software*, foram utilizadas as aplicações listadas na Tabela 2.

TABELA 2 – Listagem do *software* utilizado

Software	Fabricante	Utilização (no âmbito do projeto)
Photoshop CS5.1	Adobe	Pintura digital <i>raster</i> e edição de imagem
Adobe Illustrator CS5.1	Adobe	Desenho vetorial
Adobe InDesign CS5.5	Adobe	Composição e paginação
Sketchup 8	Google	Modelação 3D
Cinema 4D	Maxon	Modelação 3D e <i>renderizações</i>

Deste conjunto de *software* destaca-se o Photoshop, tendo-se utilizado as suas potencialidades ao nível da pintura digital para a realização da maioria das artes finais (Tipologia I). Esta aplicação foi ainda utilizada na realização de vários esboços e estudos preliminares. Merece ainda destaque o *software* Sketchup, cuja utilização foi importante na construção tridimensional de diversos elementos do moinho, resultando em esboços que posteriormente foram pintados digitalmente. A título de exemplo, na Fig. 3 resumem-se as fases típicas da execução de uma ilustração.

FIG. 3 – Fases típicas da execução da arte final de uma ilustração: **a)** Fase preliminar do modelo 3D; **b)** Esboço final obtido a partir do modelo 3D; **c)** Fase inicial da pintura; **d)** Fase intermédia da pintura; **e)** Arte final.

4. RESULTADOS

Nos capítulos seguintes listam-se e descrevem-se as ilustrações realizadas, detalhando-se o seu processo de execução.

Conforme referido anteriormente, o trabalho ilustrativo foi dividido em unidades temáticas, as quais agregam informação e conceitos relacionados. Esta organização possibilitou abordar as ilustrações de cada unidade de uma forma conjunta e mais coerente do ponto de vista gráfico. A estruturação do trabalho desta forma proporcionou ainda uma mais fácil conceção dos painéis informativos a que cada unidade temática deu origem.

4.1. ENQUADRAMENTO DO MOINHO DE CORROIOS

Nesta unidade temática reuniram-se os conceitos necessários para efetuar uma primeira apresentação do Moinho de Corroios ao público, tendo sido produzido um painel infográfico abordando a sua aparência e organização atual, bem como a sua evolução histórica e a localização (Fig. 4). Para este efeito foram produzidas as ilustrações descritas na Tabela 3.

FIG. 4 – Painel infográfico com a descrição introdutória do Moinho de Corroios.

TABELA 3 – Unidade temática “Enquadramento do Moinho de Maré de Corroios”: ilustrações realizadas

Ilustrações	Tipologia
Perspetiva do moinho	I
Evolução histórica do edifício	II
Mapa de localização	II

4.1.1. Ilustração: perspetiva do moinho

Optou-se por ilustrar o moinho numa vista em perspetiva, permitindo melhor comunicar a volumetria da construção e os vários elementos característicos e identificativos que a constituem. O objetivo desta vista é criar uma ilustração que possibilite a identificação inequívoca do Moinho de Maré de Corroios, destacando as suas características geométricas e arquitetónicas relevantes, nomeadamente a fachada principal, as oito arcadas e o perfil do moinho (com dois volumes bem demarcados que constituem elementos icónicos do mesmo).

O ponto de vista selecionado permite apresentar a fachada principal em primeiro plano, e uma vista desimpedida do alçado Nascente do moinho, revelando as oito arcadas dos rodízios. Optou-se por representar uma situação de maré muito baixa, o que permite vislumbrar a totalidade das arcadas.

Para elaboração desta ilustração recorreu-se à consulta do levantamento arquitetónico do Moinho de Corroios em formato *DWG* (da autoria do ateliê da Arquiteta Soraya Genin), o qual serviu de base geométrica para a maioria dos elementos representados, bem como à consulta de fotografias do Moinho de Corroios, acedidas no Centro de Documentação e Informação do Ecomuseu Municipal do Seixal, em particular aquelas realizadas durante trabalhos de manutenção do moinho, revelando estruturas que regra geral se encontram ocultas sob a água ou sedimentos. À consulta desta documentação somaram-se os registos gráficos fotográficos realizados no local.

Com base na informação recolhida, foi criado um modelo tridimensional do edifício no *software* Sketchup, com o objetivo de criar um desenho preliminar em perspetiva sobre o qual seria aplicada a pintura digital. O modelo tridimensional serviu assim para estabelecer uma base geométrica precisa, mas manipulável, permitindo explorar vários pontos de vista e selecionar o que se considerou ser o mais indicado para desenvolver a arte final.

4.1.2. Ilustração: evolução histórica da construção

As ilustrações da evolução histórica do moinho foram realizadas tomando por base o trabalho de pesquisa realizado pela Dra. Ana Cláudia Silveira, que identificou os registos que comprovam alguns dos momentos da história do Moinho de Maré de Corroios em que houve alterações na estrutura do edifício. Os resultados da pesquisa resumem-se da seguinte forma:

- Existem registos de o edifício original do moinho, construído no início do séc. XV, possuir três casais de mós;
 - Não existe registo do número específico de casais de mós do moinho em 1758 embora, de acordo com as Memórias Paroquiais da Amora desse ano, os moinhos da região tivessem entre cinco a seis casais de mós;
 - As oito mós estão documentadas em 1807, não se tendo encontrado até ao momento referências a este número de mós anteriores a esta data. Existe uma cópia de uma gravura datada de 1908 que mostra o moinho com sete arcadas. Porém, não é conhecida a gravura original e não foram identificados outros documentos que refiram as sete mós, pelo que não é possível datá-la nem aferir da sua veracidade;
 - A construção de anexos será posterior à década de 1930, não se conhecendo, contudo, documentação que permita melhor datar a intervenção;
 - A adaptação a núcleo museológico ocorre em 1986, durante a qual foram removidos os anexos, e realizadas algumas obras no interior;
 - Entre 2000 e 2009 ocorreu uma intervenção de consolidação e de alteração museográfica, incluindo a requalificação dos exteriores.
- Convém salientar que a disponibilidade documental condiciona o processo de pesquisa histórica, não sendo possível conhecer em detalhe todas as alterações que o moinho possa ter sofrido.

Os dados que suportam as propostas de aparência do moinho são limitados, especialmente nos momentos mais antigos, não possibilitando fundamentar propostas de representação detalhadas. Assim sendo, o objetivo deste conjunto de ilustrações foi apenas o de evidenciar alterações substanciais à arquitetura e estrutura do edifício do moinho.

4.2. A CALDEIRA

Tendo em conta os conceitos que se definiu abordar nesta unidade temática, cujo objetivo é explicar a função da caldeira em relação ao funcionamento do Moinho de Corroios, foram realizadas as ilustrações descritas na Tabela 4, as quais foram utilizadas no painel informativo da Fig. 5.

**TABELA 4 – Unidade temática “A Caldeira”:
ilustrações realizadas**

Ilustrações	Tipologia
Perspetiva da caldeira e do moinho	I
Vista aérea da caldeira	II
Corte da caldeira	II

A caldeira é o reservatório que armazena a água necessária para o funcionamento do moinho. A água fica contida pelas margens naturais delimitadas pela topografia do local, complementadas por diques construídos de modo a completar o seu perímetro (OLIVEIRA *et al.*, 1983).

O enchimento da caldeira acontece com a subida da maré, ficando a água retida quando a comporta se encerra, com a força da maré vazante (NABAIS, 1986a/b).

Devido à baixa velocidade da água na caldeira, a sedimentação de partículas suspensas é favorecida. Conjugado com a estabilização do solo devido às plantas de sapal, isso leva a que, sem manutenção, a caldeira fique assoreada com o tempo e seja gradualmente reduzida a sua capacidade de armazenamento.

4.2.1. Ilustração: perspetiva do moinho e da caldeira

Procurou-se, com esta ilustração, apresentar o aspeto atual da caldeira e a sua localização em relação ao moinho, dando ainda destaque à comporta, que desempenha um papel fundamental na gestão da entrada e contenção da água.

O ponto de vista selecionado permite visualizar não só a zona da caldeira mais próxima do moinho, como as entradas das setias (por onde a água da caldeira passa para chegar aos rodízios), ficando a comporta em primeiro plano.

A CALDEIRA

FIG. 5 – Painel infográfico descrevendo a caldeira do moinho.

4.2.2. Ilustração: vista aérea da caldeira / corte da caldeira

De modo a melhor transmitir ao público a dimensão da caldeira e a forma como esta se relaciona com o moinho e a topografia local, foi realizado um mapa onde, para além de se mostrar as características atuais da caldeira, se procurou representar uma proposta da dimensão que esta teria no passado.

Um dos aspetos que se pretendeu transmitir é o facto de a caldeira atual se encontrar assoreada e colonizada, numa grande extensão, por sapal. Apesar de haver zonas do sapal que durante a maré cheia ficam submersos, criando um espelho de água que sugere uma caldeira de maiores dimensões, na realidade a profundidade da água nestas zonas é muito reduzida.

Para a realização desta vista aérea recorreu-se à consulta da carta militar 442 (de 2009 e de 1962), ao levantamento batimétrico da Baía do Seixal realizado pelo Instituto Hidrográfico (2011)¹, bem como a imagens de satélite do serviço *Google Earth*.

O desenho dos principais elementos cartográficos incluídos na vista aérea foi realizado a partir da carta 442 (2009), incluindo vias de comunicação e construções existentes na zona, que se optou por incluir como elementos referência de escala visual e de localização.

¹ Consultado no *Estudo de Investigação, Caracterização e Valorização Ambiental da Baía do Seixal* (COFUC, 2011).

Os limites atuais da água da caldeira foram determinados com base no cruzamento de fotografias aéreas da caldeira durante a maré cheia e no andamento da linha batimétrica dos 3,5 m, que corresponde a uma maré cheia “normal”.

O limite proposto para a caldeira no passado foi estabelecido com base no limite da água indicado na carta 442 (1962). Trata-se naturalmente de uma aproximação, cuja inclusão na ilustração realizada é meramente indicativa, e que serve apenas para comunicar a ideia de que a caldeira terá tido dimensões superiores no passado.

De modo a complementar a informação patente na vista aérea, foi realizado um corte da caldeira, o qual complementa a informação que esta apresenta.

4.3. COMO FUNCIONA O MOINHO

Nesta unidade temática procurou-se explicar o funcionamento do Moinho de Corroios, recorrendo às ilustrações descritas na Tabela 5. As ilustrações realizadas foram utilizadas na conceção do painel da Fig. 6.

**TABELA 5 – Unidade temática “O Funcionamento do Moinho”:
ilustrações realizadas**

Ilustrações	Tipologia
Corte do moinho em perspetiva	I
Pejadouro	I
Sequência de marés e funcionamento	II
Sequência de abertura e fecho da comporta	II
Corte do moinho - fluxo de água pela setia	II

4.3.1. Ilustração: corte do moinho em perspetiva

Uma vez que os órgãos hidráulicos e motores do moinho se encontram ocultos ou são de difícil acesso e visualização, a sua constituição e a explicação sobre o modo de funcionamento pode ser favorecida por meio da ilustração. Assim sendo, com esta ilustração pretendeu-se comunicar ao público:

- O percurso da água através do moinho;
- A localização, a geometria e a relação entre os órgãos hidráulicos, as estruturas que albergam o aparelho motor, o aparelho motor e o aparelho de moagem;
- O papel do moleiro no funcionamento do moinho.

De modo a incluir este conjunto de elementos e informação numa única imagem, optou-se por realizar uma vista especial em corte, tendo o cuidado de se seleccionar a posição do corte relativamente perto da extremidade do moinho, de modo a que a comporta ainda fosse visível e associada ao contexto do mesmo.

A realização de um corte desta natureza obriga à representação de outros elementos abrangidos por este, nomeadamente elementos estruturais relacionados com a construção do moinho. Contudo, a caracterização rigorosa destes elementos é de difícil obtenção, dado que apenas são imediatamente acessíveis os elementos estruturais visíveis. Logo, a constituição destas estruturas apenas pôde ser inferida, recorrendo-se para tal ao estabelecimento de paralelos com estruturas similares e atendendo às práticas conhecidas de construção antiga.

O trabalho arqueológico realizado sobre o Moinho do Cais do Montijo (MARTINS, 2006) esclarece que a estrutura deste moinho é constituída por um embasamento formado por duas paredes principais em cantaria de boa qualidade, nas quais se inserem as aberturas da setia (a entrada da água e a saída), bem como as arcadas dos rodízios. A setia, conduta que atravessa o moinho, ligando a entrada de água à arcada dos rodízios, é igualmente constituída por blocos de alvenaria. Envolvendo as setias e as abóbadas dos rodízios, existirá um enchimento de material heterogéneo, constituído por terra e blocos de

FIG. 6 – Painel infográfico sobre o funcionamento do moinho.

pedra. Esta estrutura apoiar-se-á sobre um lajeado de pedra, relativamente bem aparelhado, o qual por sua vez assentará sobre um enrocamento que funda a estrutura do moinho ao nível de terrenos de melhores características, nomeadamente areias, siltes ou argilas compactas, subjacentes aos depósitos lodosos (MARTINS, 2006).

Considera-se pertinente referir, a propósito das fundações dos moinhos de maré, que Adolfo Silveira MARTINS (2006) refere a identificação de estacaria de madeira numa parte localizada da fundação do Moinho do Cais (a restante fundação é realizada de forma direta, sendo constituída pelo lajeado e enrocamento descritos anteriormente). Contudo, tendo em conta que a informação recolhida sobre este tema não permite suportar com segurança a tese da existência de estacaria de madeira no Moinho de Corroios, optou-se por propor ilustrar um sistema de fundação convencional para o moinho (lajeado de alvenaria sobre enrocamento).

O moinho foi representado numa situação chave da sua rotina de operação, correspondente ao momento em que entra em funcionamento. Assim sendo, na ilustração pode ver-se que a maré se encontra na vazante, que o rodízio está a descoberto e que a caldeira se encontra preenchida (estando a comporta fechada). Neste cenário o moleiro intervém, levantando o pejadouro e assim desimpedindo o fluxo de água na setia, o qual vai fazer rodar o rodízio. A introdução da figura do moleiro permite, adicionalmente, introduzir um elemento de referência que confere a noção de escala à ilustração.

4.3.2. Ilustração: sequência de marés e funcionamento /
/ sequência de abertura e fecho da comporta /
/ corte do moinho - fluxo de água pela setia

A rotina de funcionamento do moinho de maré repete-se ciclicamente com o ritmo das marés, não só porque é com a subida da maré que a caldeira se abastece de água, mas também porque apenas quando o rodízio está a descoberto, ou seja durante a maré vazia, é que este é eficiente do ponto de vista hidráulico, e o moinho pode laborar (NABAIS, 1986b).

O funcionamento do moinho pode então ser descrito em três passos (NABAIS, 1986b):

- Subida da maré: a corrente devida à subida da maré faz a comporta abrir, desimpedindo a passagem de água e alimentando a caldeira;
- Maré cheia e início da descida da maré: a força da maré vazante obriga a comporta a fechar, mantendo a água no interior da caldeira, enquanto o nível da água no rio continua a descer;
- Maré vazia: com a maré vazia, os rodízios ficam emersos. Nesta altura, o moleiro levanta o pejadouro, colocando o moinho em funcionamento até a água da caldeira descer a níveis que já não permitem fazer o rodízio rodar, ou até a maré voltar a começar a encher, submergindo os rodízios.

De modo a comunicar esta sequência de eventos, optou-se por realizar uma vista em perspetiva e em corte, simplificada ao nível do detalhe, de modo a dar destaque aos movimentos da água e à variação do seu nível, bem como ao fluxo desta no interior do moinho.

4.4. O ENGENHO

Nesta unidade temática pretendeu-se explicar a constituição do engenho do moinho, em particular os seus componentes e a forma como estes se relacionam entre si. Para tal foram executadas as ilustrações descritas na Tabela 6, as quais foram utilizadas na criação de um painel infográfico (Fig. 7).

TABELA 6 – Unidade temática “O Engenho”:
ilustrações realizadas

Ilustrações	Tipologia
O engenho (aparelho de moagem e aparelho motor)	I
Vista do engenho	I
Sulcos na mó e encaixe da segurelha	I
Ajuste da altura das nós	I
O rodízio antigo	I

Os componentes mecânicos do moinho de maré, ou o seu engenho, podem ser agrupados no aparelho de moagem e no aparelho motor, aquele que imprime o movimento ou energia ao primeiro.

O atual rodízio do moinho de Corroios classifica-se como um rodízio modernizado, uma vez que as suas penas e restantes componentes acessórios são metálicos e não de madeira, como seria típico nos rodízios mais antigos (OLIVEIRA *et al.*, 1983). O impulso gerado pelo embate do jato de água nas penas resulta no movimento de rotação do rodízio, o qual faz rodar igualmente a pela, elemento de madeira robusto no qual se insere o veio que vai transmitir o movimento de rotação à engrenagem do moinho. A engrenagem do moinho de maré de Corroios é constituída por duas rodas dentadas: a roda grande, ligada à pela, e a roda pequena (ou carreto). Na roda pequena liga um segundo veio, na extremidade superior do qual é fixa a segurelha. Esta encaixa num rasgo esculpido à sua feição no centro da face inferior da mó moente (mó de cima), impedindo-a de encostar na mó dormente (mó de baixo) e imprimindo-lhe o movimento que recebe do veio. Este conjunto de elementos constitui a parte motora do engenho, a qual induz o funcionamento do aparelho de moagem.

O aparelho de moagem é constituído por um par (ou casal) de nós, sendo que a mó de baixo é estática, assente sobre a bancada de madeira. A mó de cima gira de acordo com o movimento imprimido pelo aparelho motor. Em função do cereal a moer e da granulagem que se pretende para a farinha, a mó de cima pode ser ajustada em altura.

Com efeito, o veio da roda pequena assenta sobre um barrote móvel, o urreiro, cuja posição pode ser ajustada através dos esticadores. Este ajuste permite variar a distância entre as duas mós, com consequências na moagem (PINHEIRO, 1998).

A informação necessária à realização deste conjunto de ilustrações foi recolhida maioritariamente através da realização de visitas ao moinho, para estudo da constituição e funcionamento do engenho, compreendendo a recolha de medidas e o registo fotográfico, bem como visitas durante a maré baixa, para a observação dos rodízios, a consulta de registos fotográficos e técnicos no Centro de Documentação e Informação do Ecomuseu Municipal do Seixal, a ainda visitas às reservas do mesmo, para a observação e registo fotográfico do rodízio do Moinho Novo dos Paulistas, cuja tipologia é equiparável à que terá existido noutros tempos no Moinho de Corroios.

4.4.1. Ilustração: o engenho

(aparelho de moagem e aparelho motor)

Optou-se por representar o engenho numa vista ligeiramente de cima e de lado, permitindo visualizar a maioria dos seus componentes. Adicionalmente, optou-se por separar o aparelho motor do aparelho de moagem, de modo a permitir visualizar a roda pequena.

4.4.2. Ilustração: sulcos na mó e encaixe da segurelha / ajuste da altura das mós

Em complemento à ilustração anterior, executaram-se duas ilustrações adicionais que destacam alguns detalhes do engenho, nomeadamente os sulcos das mós, o encaixe da segurelha na mó de cima, e o sistema de ajuste da altura da mó superior.

4.4.3. Ilustração: vista do engenho

De modo a enquadrar o visitante do moinho relativamente à forma como a parte visível do engenho (aparelho de moagem) se relaciona com as partes ocultas (aparelho motor), foi criada uma ilustração onde, sobre uma perspetiva da parte visível, foram sobrepostos, com uma linguagem gráfica simplificada, os restantes componentes do engenho.

Uma vez que se pretende que o foco da atenção esteja nas ilustrações que descrevem o engenho e os seus componentes, optou-se por realizar esta ilustração em monocromia, em contraste com a utilização da cor nas restantes ilustrações.

FIG. 7 – Painel infográfico sobre o engenho do moinho.

4.4.4. Ilustração: o antigo rodízio

No passado, os rodízios do Moinho de Corroios eram de madeira. Contudo, nas últimas décadas, devido à redução no número de artesãos com conhecimento para esculpir este tipo de estruturas e à dificuldade de encontrar a madeira com as características necessárias, os rodízios de madeira foram sendo substituídos pelos de metal (NABAIS, 1986b). Este tipo de rodízio que possui diversas partes em metal, em particular as penas, é caracterizado como rodízios modernizados (OLIVEIRA *et al.*, 1983). Considerou-se relevante preservar a memória dos antigos rodízios de madeira do Moinho de Corroios, pelo que foi definido realizar a ilustração deste, em paralelo com a ilustração dos atuais rodízios modernizados.

Uma vez que os rodízios de madeira já não são utilizados neste moinho, realizou-se uma visita às reservas do Ecomuseu Municipal do Seixal, onde foi possível observar e realizar o registo fotográfico do rodízio de madeira do Moinho Novo dos Paulistas, cuja tipologia é equiparável à que terá existido noutros tempos no Moinho de Corroios. Esta informação foi ainda utilizada para complementar o levantamento das dimensões do mesmo rodízio, consultada no Centro de Documentação e Informação do Ecomuseu. Foi ainda utilizada como referência a fotografia apresentada por Ernesto Veiga de Oliveira e outros na obra *Tecnologia Tradicional Portuguesa: sistemas de moagem* (OLIVEIRA *et al.*, 1983).

4.5. A PRODUÇÃO DE FARINHA

Esta unidade temática agrega a informação relativa à produção de farinha, em particular a preparação do cereal e a sua moagem, centrando-se fundamentalmente nos utensílios utilizados pelo moleiro para executar estas tarefas.

Para explicar estes conceitos foi realizado o conjunto de ilustrações descritas na Tabela 7. Este conjunto de artes foi utilizado para conceber dois painéis informativos, um dedicado à preparação do cereal, o outro à moagem (Figs. 8 e 9).

O moleiro recebia o cereal, habitualmente em sacos, o qual era pesado numa balança decimal. Esta avaliação da quantidade de cereal servia para definir o valor a pagar ao moleiro, que podia ser em dinheiro ou em cereal (maquia). Para a movimentação dos sacos de cereal no interior do moinho, o moleiro servia-se de um carrinho de mão, facilitando assim o transporte.

Antes da moagem, o moleiro procedia à limpeza do cereal, a qual servia para separar deste os detritos ou impurezas que pudessem comprometer a qualidade da farinha. Para tal recorria à bandeja ou ao crivo. O cereal limpo era então acondicionado em alcofas, ficando assim pronto para a moagem.

FIG. 8 – Painel infográfico sobre a preparação do cereal.

PREPARAÇÃO DO CEREAL

O moleiro recebia o cereal, pesando-o numa balança decimal a fim de calcular a maquia a retirar para pagamento do seu trabalho.
Para a movimentação dos sacos de cereal no interior do moinho, servia-se de um carrinho de mão, facilitando assim o transporte.
Antes da moagem, o moleiro procedia à limpeza do cereal, retirando os detritos ou impurezas que pudessem comprometer a qualidade da farinha. Para tal recorria à bandeja ou ao crivo. O cereal limpo era então acondicionado em alcofas, ficando pronto para a moagem.

Carrinho Para a movimentação dos sacos de cereal no interior do moinho, o moleiro servia-se de um carrinho de mão, facilitando assim o transporte.

Crivo O crivo era usado para separar do cereal os detritos ou impurezas que pudessem comprometer a qualidade da farinha.

Balança O moleiro pesava o cereal numa balança decimal a fim de calcular a maquia a retirar para pagamento do seu trabalho.

Bandeja Tal como o crivo, a bandeja era usada para separar do cereal detritos ou impurezas.

**TABELA 7 – Unidade temática “Preparação do Cereal”:
ilustrações realizadas**

	Ilustrações	Tipologia
Preparação do cereal	Crivo	I
	Bandeja	I
	Carrinho de mão	I
	Balança	I
	Utilização da bandeja	II
Moagem do cereal	Pá	I
	Peneira	I
	Vassoura	I
	Chave de bocas	I
	O tegão e a quelha	I
	A colocação do cereal no tegão	II
	Ensacar a farinha	II

Uma vez limpo o cereal, e na vazante da maré, o moleiro colocava os engenhos em funcionamento, podendo iniciar o processo de moagem.

O cereal a processar era colocado no tegão, uma estrutura de madeira de aspeto tronco-piramidal, ficando retido dentro do mesmo até à abertura da portinhola situada na sua base, que permitia ao cereal deslizar ao longo da quelha até cair no olho da mó. O movimento do cereal ao longo da quelha era induzido não só pela inclinação da mes-

ma, mas também pela trepidação provocada pela vara de madeira assente sobre a mó de cima e ligada à quelha que, transmitindo a esta a vibração resultante do movimento de rotação da mó e das irregularidades da superfície desta, facilitava a queda do cereal. De modo a regular a cadência da queda do cereal, a inclinação da quelha podia ainda ser ajustada.

À medida que a farinha era processada, ia sendo encaminhada para uma caixa de madeira posicionada na base das mós, competindo ao moleiro avaliar a sua granulagem e qualidade, a fim de proceder aos ajustes necessários no aparelho de moagem.

Terminada a moagem, a farinha era peneirada de acordo com os requisitos do cliente, podendo ter maior ou menor quantidade de farelo, sendo então ensacada e entregue.

4.5.1. Ilustração: utensílios (crivo / bandeja / balança / pá / peneira / vassoura / chave de bocas) peneirar o cereal / colocar o cereal no tegão / ensacar a farinha

O moinho presente não tem moleiro, nem faz produção de farinha, pelo que a informação necessária para a realização desta ilustração envolveu a visualização de filmagens e fotografias do moleiro a executar as suas tarefas, consultadas no Centro de Documentação e Informação do Ecomuseu Municipal do Seixal.

FIG. 9 – Painel infográfico sobre a moagem do cereal.

Considera-se relevante referir que a manipulação dos objetos foi de grande importância, permitindo melhor aferir os seus materiais, texturas e componentes.

Para a realização desta ilustração optou-se por recorrer a uma linguagem gráfica relativamente simples, com o enfoque na sugestão do movimento ou ação que o moleiro executa.

4.5.2. Ilustração: o tegão e a quelha

Com esta ilustração pretendeu-se mostrar a estrutura, a constituição e os mecanismos presentes no tegão e da quelha. Considerou-se que a realização de uma vista especial, mostrando um corte do tegão e na quelha, constituiria uma forma eficaz de transmitir estes conceitos. Optou-se por localizar o corte de modo a “remover” um dos cantos do tegão, permitindo visualizar sem obstáculos o seu interior sem, contudo, comprometer a leitura da sua forma. O corte permite ainda ver com mais clareza o sistema de cordéis e pesos que permitem ao moleiro gerir a quantidade de cereal que cai para o olho da mó, bem como os cordéis que suspendem a quelha no tegão a sua inclinação. Foi ainda incluída na ilustração a peça de madeira, muitas vezes tosca, que, ligada à quelha através de cordéis, transmite a esta a trepidação, facilitando o fluxo de cereal para as mós.

TABELA 8 – Unidade temática “As Marés”: ilustrações realizadas

Ilustrações	Tipologia
As marés e o sistema Terra - Lua	II
O efeito da força centrífuga na origem das marés	II
O efeito da gravidade da Lua na origem das marés	II
Marés vivas	II
Diferença da altura de marés consecutivas	II
Diferença diária da hora das marés	II
Maregrama	II

4.6. AS MARÉS

Com esta unidade temática, pretendeu-se descrever os conceitos físicos relacionados com as marés, nomeadamente as forças que as originam, bem como a explicação de diferentes fenómenos observáveis e característicos das marés (Fig. 10). Para tal foi realizado o conjunto de ilustrações descritas na Tabela 8.

As marés terrestres são produzidas pela atração gravitacional do Sol e da Lua. Segundo a lei da gravitação universal de Newton, a atração entre dois corpos é proporcional às respetivas massas e inversamente

FIG. 10 – Painel infográfico realizado com vista à explicação das marés, utilizando as ilustrações descritas.

proporcional ao quadrado da distância entre si. Devido a esse facto e uma vez que a Lua está muito mais próxima da Terra do que o Sol, a força geradora das marés por parte do Sol é igual a cerca de metade da força da Lua, apesar de a sua massa ser substancialmente maior que a desta. Deste modo, as forças de maré tendem a empurrar a água para dois bojos em lados opostos da Terra, sendo que um deles se posiciona diretamente sob a Lua e o outro fica oposto (maré alta reflexa).

4.6.1. Ilustração: ilustrações explicativas da origem das marés e das suas características

A representação gráfica da explicação das marés coloca várias dificuldades. Com efeito, os principais elementos envolvidos na geração das marés são corpos celestes, cuja dimensão e distância uns dos outros (na ordem dos milhares de quilómetros) não é compatível com a representação dos efeitos sentidos na Terra, os quais são variações da altura do nível da água de, no máximo, cerca de 15 metros. Acresce-se o facto de as forças gravíticas e de inércia a que a Terra e os oceanos estão sujeitos, e que dão origem às marés, serem invisíveis.

Assim sendo, houve necessidade de distorcer as escalas e as dimensões envolvidas, de modo a poder condensar a informação num conjunto de imagens compreensíveis. Em particular, as diferenças de tamanho entre os corpos celestes foram atenuadas, as distâncias entre os mesmos reduzidas, e a representação da maré foi exagerada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ilustrações realizadas sobre o património do Moinho de Corroios abordam um conjunto de temas que, apresentados sob a forma de painéis, permitem comunicar ao público um conjunto de importantes aspetos sobre o mesmo, alguns dos quais de difícil explicação sem o recurso a elementos gráficos.

O trabalho produzido percorre uma gama abrangente de conteúdos relativos ao moinho, desde a sua localização e fases de construção, à caldeira, o funcionamento hidráulico, os seus mecanismos e os principais utensílios do moleiro, proporcionando assim uma visão multifacetada do mesmo (Fig. 11).

Fig. 11 – Seleção das ilustrações realizadas:
a) Moinho e caldeira;
b) Corte do Moinho;
c) Engenho;
d) Tegão;
e) Balança.

Assim sendo, as ilustrações produzidas constituem um registo abrangente e detalhado, que pelas suas características, nomeadamente o recurso à cor, perspectivas e vistas especiais, apresentam o potencial de serem imagens apelativas e vocacionadas para a comunicação para o público geral, complementando os recursos já existentes no Núcleo do Moinho de Corroios.

Apesar do esforço metódico no sentido de criar um conjunto de material ilustrado coerente, aceita-se que o trabalho realizado não constitua uma resposta definitiva e fechada aos temas abordados, havendo ainda espaço para futuros desenvolvimentos.

Assim sendo, destacam-se as seguintes temáticas, cujo registo e divulgação gráfica, poderá contribuir adicionalmente para a valorização do património do Moinho de Corroios:

– A manutenção das mós do moinho (ilustração do processo de desmontagem e montagem das mós e dos utensílios empregues nestas operações, em particular: a cunha, a alavanca, os rolos de madeira, a grade e o burro; ilustração do processo e dos utensílios utilizados na picagem das mós, em particular: o picão, a picadeira e a picola);

– Manutenção dos rodízios (ilustração dos utensílios e técnicas utilizadas na execução dos rodízios, em particular ferramentas comuns à construção naval, como a verruma, o escopro e a enxó).

Num âmbito mais abrangente, considera-se pertinente a continuação do desenvolvimento e exploração de projetos de ilustração sobre a temática dos moinhos de maré, bem como outras tipologias de sistemas de moagem.

Com efeito, os moinhos e demais tecnologias de moagem tradicionais constituem sistemas através dos quais se pode vislumbrar o engenho e a técnica dos nossos antepassados, que encontraram em fontes naturais (a água, o vento, a força dos animais e a própria força humana) a energia para os mecanismos que produziam uma das mais importantes bases da alimentação, a farinha.

A evolução técnica e a adaptação às características das fontes de energia ou às necessidades locais originou uma multiplicidade de soluções estruturais, arquitetónicas e mecânicas, contribuindo para a elevada riqueza deste Património, cuja memória se considera importante preservar.

Considera-se que a ilustração científica constituirá uma ferramenta de excelência para o registo e análise deste Património. Por um lado, operando como instrumento científico de apoio ao registo e sistematiza-

ção da informação recolhida e, por outro, como instrumento pedagógico e de divulgação, promovendo a comunicação para o público geral.

AGRADECIMENTOS

O autor deseja agradecer ao Dr. Pedro Salgado (Instituto Superior de Educação e Ciência) e à Dr.^a Ana Cláudia Silveira (Ecomuseu Municipal do Seixal) pela disponibilidade para orientar e acompanhar a realização deste projeto.

Agradece-se ainda ao Ecomuseu Municipal do Seixal e à Câmara Municipal do Seixal, pela receptividade que demonstrou em relação a este projeto, bem como a disponibilidade em facultar os materiais e informação necessária para a sua realização. 🐾

REFERÊNCIAS

- GALHANO, Fernando (1978) – *Moinhos e Azenhas em Portugal*. Lisboa: Associação dos Amigos dos Moinhos.
- MARTINS, Adolfo Silveira (2006) – “A Arqueologia do Moinho”. In *O Moinho de Maré do Cais das Faluas. O renascer de uma memória*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal do Montijo, pp. 79-105.
- NABAI, António J. C. Maia (1986a) – *História do Concelho do Seixal. Património industrial: moinhos de maré*. Seixal: Câmara Municipal do Seixal.
- NABAI, António J. C. Maia (1986b) – “Arqueologia Industrial: os moinhos de maré da margem sul do Estuário do Tejo”. *Movimento Cultural. Revista dos Municípios do Distrito de Setúbal*. 3: 33-40.
- OLIVEIRA, Ernesto Veiga et al. (1983) – *Tecnologia Tradicional Portuguesa: sistemas de moagem*. Lisboa: Instituto Nacional de Inovação Científica.
- PINHEIRO, Sérgio (1998) – *Caracterização do Funcionamento do Moinho de Maré de Corroios*. Trabalho realizado no âmbito da cadeira de Energias Renováveis do Mestrado em Engenharia Mecânica. Lisboa: Instituto Superior Técnico. Texto policopiado.
- SILVEIRA, Ana Cláudia (2007) – “New contributions to the study of tide mills of the Tagus Estuary: the case of Seixal”. In MIRANDA, J. A. e HARVERSON, M. (eds.). *11th International Symposium of The International Molinological Society. Transactions (Portugal, 25th September-2nd October 2004)*. Belas: Etnoideia, pp. 153-162.
- SILVEIRA, Ana Cláudia (2009) – “Novos Contributos Para o Estudo dos Moinhos de Maré no Estuário do Tejo: empreendimentos e protagonistas (séculos XIII-XVI)”. In ANDRADE, Amélia A.; FERNANDES, Hermenegildo e FONTES, João L. (eds.). *Olhares sobre a História. Estudos oferecidos a Iria Gonçalves*. Lisboa: Caleidoscópio, pp. 581-610.
- SILVEIRA, Ana Cláudia e FILIPE, Graça (coord.) (2005) – *Moinhos de Maré do Ocidente Europeu* (CD-ROM). Seixal: Câmara Municipal do Seixal.

PUBLICIDADE

uma edição

Centro de Arqueologia de Almada

outra revista, em papel...

...desde 1982

Distribuição directa

em todo o território nacional

(portes de correio gratuitos)

mais informação em

<http://www.almadan.publ.pt>

índices completos

resumos dos artigos

como encomendar

como colaborar

Pedidos: ...

secretariado@caa.org.pt

212 766 975 | 967 354 861

Elementos para a História da Extinta Igreja de Nossa Senhora da Consolação de Alcácer do Sal nos séculos XV a XVII

António Rafael Carvalho¹

1. INTRODUÇÃO

Apesar dos importantes contributos que temos ao nosso dispor para o estudo dos imóveis religiosos existentes no município de Alcácer do Sal, ainda subsistem pontos menos claros sobre a evolução de determinados monumentos. A extinta igreja de N.ª Sr.ª da Consolação, localizada no bairro dos Azogues, no sítio e colina das Covas, em Alcácer do Sal, vai ao encontro desta reflexão.

Estamos perante um monumento que foi sede de freguesia no século XVI e que atualmente, por razões que desconhecemos, é usado como casa particular. A somar a tudo isto, pouco ou nada sabemos sobre a sua história.

De facto, existem referências documentais importantes, como as *Visitações* efetuadas pela Ordem de Santiago ao longo do século XVI, ou os livros de batismo, casamento e óbito referentes à freguesia de N.ª Sr.ª da Consolação. Contudo, estamos perante informação em bruto, ainda não sujeita a uma análise historiográfica, o que nos impede de ir um pouco mais além.

Na impossibilidade, por questões de tempo, de efetuar uma análise mais aprofundada, o nosso contributo prende-se com objetivos mais modestos, pelo que deve ser entendido como o olhar possível sobre este imóvel numa perspectiva diacrónica, desde a sua génese até à sua extinção como sede de freguesia em contexto Filipino, em meados do século XVII.

RESUMO

Localizada na parte alta de Alcácer do Sal, à entrada do castelo, a extinta igreja de N.ª Sr.ª da Consolação foi fundada em meados do século XV, como capela privada do Comendador da cidade.

No século XVI foi cedida à Ordem de Santiago, que a escolheu para sede de freguesia com o mesmo nome.

Com o presente contributo, o autor pretende realçar a importância do imóvel. Apesar de ser hoje propriedade privada e estar fechado ao culto, necessita de ser estudado, tendo em conta o contributo que deu para a História de Alcácer do Sal.

PALAVRAS CHAVE: Idade Moderna; Património; Religião; Ordem de Santiago.

ABSTRACT

Located in the upper quarter of Alcácer do Sal, beside the castle entrance, the extinct church of N.ª Sr.ª da Consolação was founded in the middle of the 15th century as a private chapel, owned by the town's Commander. In the 16th century, it was ceded to the Order of Santiago, which chose it to be the headquarters of the parish by the same name.

The author's aim is to stress the importance of the building. Though privately owned and closed to worship, the author believes it needs to be studied due to its important role in the history of Alcácer do Sal.

KEY WORDS: Modern age; Heritage; Religion; Order of Santiago.

RÉSUMÉ

Située dans la partie haute de Alcácer do Sal, à l'entrée du château, la disparue église de Notre Dame de la Consolation a été fondée à la moitié du XVème siècle, comme chapelle privée du Commandeur de la ville.

Au XVIème siècle, elle a été cédée à l'Ordre de Santiago, qui l'a choisie comme siège de la commune sous le même nom. Par la présente contribution,

l'auteur prétend rehausser l'importance du bâtiment.

Bien qu'étant aujourd'hui une propriété privée fermée au culte, il a besoin d'être étudié, considérant la contribution qu'il a eu dans l'Histoire de Alcácer do Sal.

MOTS CLÉS: Période moderne; Patrimoine; Religion; Ordre de Santiago.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museu do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

2. LOCALIZAÇÃO E PANORAMA ATUAL

O imóvel que chegou até aos nossos dias encontra-se dessacralizado e transformado em casa de habitação, num processo cujo desenrolar continuamos a desconhecer. Ainda não tivemos acesso ao seu interior. Contudo, pelas informações a que tivemos acesso (e que não podemos confirmar), presumimos, com as devidas ressalvas, que pouco ou nada restará dos apontamentos de arquitectura e iconografia que terão existido neste edifício religioso.

Do lado de fora, o que restou do primitivo edifício resume-se à sua volumetria e à existência de duas portas. Uma delas, a que se encontra voltada a Sul, apresenta uma tipologia Manuelina, em arco de volta perfeita, terminando este num arco apontado com remate. O referido elemento é composto por duas arquivoltas, que repousam em pilastras com capitéis decorados com motivos de folhagens. Na fachada principal, voltada a Poente, em direcção à porta do castelo¹, abre-se outro portal (que seria a porta principal da igreja), apresentando este uma linguagem Renascentista, sendo visíveis duas colunas Toscanas, que transmitem ao visitante mais descuidado a sensação de estar em presença de um imóvel que foi importante em tempos passados.

¹ A antiga porta do castelo denominava-se Porta de Ferro. Na torre que ficava na zona de entrada foi erguida, no decurso da Idade Média, a ermida que recebeu a designação de ermida de N.ª Sr.ª da Porta de Ferro. Por vezes, esta Igreja da Consolação aparece na documentação Espatária como igreja de N.ª Sr.ª da Consolação da Porta de Ferro.

FIG. 1 – Património arquitectónico de Alcácer em meados do século XVI, sinalizado sobre fotografia do Arquivo Fotográfico do Município de Alcácer do Sal. **1.** Igreja de N.ª Sr.ª da Consolação; **2.** Ermida de N.ª Sr.ª da Porta de Ferro; **3.** Ermida de S. João (cemitério de Alcácer do Sal); **4.** Igreja e convento franciscano de Santo António; **5.** Antigo Paço Espatário e Convento das Clarissas de Aracoeli; **6.** Ermida de S. Pedro; **7.** Cais real e Paços do Concelho; **8.** Igreja da Misericórdia.

3. A FUNDAÇÃO DESTA IGREJA: SÉCULO XV OU SÉCULO XVI?

Tem sido pacífico, entre os raros historiadores que se referem a este imóvel, que a sua fundação foi de iniciativa privada, transitando para a jurisdição religiosa da Ordem de Santiago em meados do século XVI, aquando da sua elevação a sede da nova paróquia urbana de Alcácer do Sal, ocorrida no reinado de D. João III.

O registo documental² das várias *Visitações* que a Ordem de Santiago efetuou às igrejas, ermidas e propriedades da Ordem ao longo do século XVI, entre 1512 e 1565³, permite termos uma ideia aproximada do universo religioso existente no termo de Alcácer do Sal ao

² Que se encontra depositado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
³ Segundo CUNHA (2012: Vol. 2, p. 5), estas *Visitações* encontram-se inseridas num acervo composto por seis códices depositados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fundo da Ordem de Santiago / Convento de Palmela.

FIG. 1 – Alcácer do Sal (extrato de Carta dos Serviços Cartográficos do Exército, folha de Alcácer do Sal, n.º 476, escala 1/25.000, edição de 2006).

1. Igreja de N.ª Sr.ª da Consolação. Ao lado ficavam as ermidas de N.ª Sr.ª da Porta de Ferro e de S. Miguel (demolidas);
2. Igreja de Santa Maria do Castelo;
3. Igreja de Santiago (Paço da Ordem) e Igreja do Convento das Clarissas de Aracoeli;
4. Ermida de S. João;
5. Ermida de S. Vicente (demolidas);
6. Igreja e capela das onze mil virgens do Convento Franciscano de Santo António;
7. Igreja de Santiago;
8. Igreja e Hospital da Misericórdia;
9. Igreja e Hospital do Espírito Santo;
10. Ermida de S. Pedro (demolidas);
11. Santuário do Senhor dos Mártires;
12. Ermidas de S. Sebastião e de S. Lázaro (localizações hipotéticas);
13. Ermida de N.ª Sr.ª da Graça;
14. Ermida de Santa Ana (desaparecida).

longo da Modernidade. Com base neste pressuposto, e tendo em conta que esta igreja só foi visitada pelos Espatários na *Visitação* de 1552, a totalidade dos investigadores presume que a sua fundação terá ocorrido em meados do século XVI. É o caso de PEREIRA (2007: 64), na sua monografia sobre Alcácer do Sal na Idade Média, repetindo-o mais tarde em obra sobre o Património Artístico do Município Alcacerense (PEREIRA, 2011: 11), apesar de neste último exemplo o texto sugerir de forma pouco clara uma cronologia mais recuada, mas que ficamos sem saber se é referida a alguma década do século XVI ou se se refere ao século XV.

Do nosso ponto de vista de investigação, a leitura que defende uma fundação para o século XVI só tem sentido tendo em conta a inserção desta igreja na jurisdição Espatária, o que, como é testemunhado na documentação, irá acontecer pouco antes de 1552. De frisar que nem todos os imóveis religiosos existentes em Alcácer do Sal foram objeto de *Visitação* da Ordem. Um facto para o qual não temos explicação reside na omissão da igreja de N.ª Sr.ª do Monte de Vale de Guizo na *Visitação* de 1512⁴, a qual, segundo a nossa investigação, já existia e poderá remontar a meados do século XIII. Contudo, estas omissões aparecem mais claras em *Visitações* mais tardias. A título de exemplo, na *Visitação* de 1564-1565 não é referida a igreja da Santa Casa da Misericórdia de Alcácer do Sal, assim como a igreja do convento franciscano de Santo António de Alcácer do Sal⁵, pelo que temos que equacionar a existência de eventuais imóveis religiosos que não estavam debaixo da jurisdição Espatária e, por isso, não foram

sujeitos a *Visitação*. Parece ser o caso da igreja de N.ª Sr.ª da Consolação, antes de esta ter sido inserida na jurisdição Espatária. Contudo, permanece uma questão. Em que ano foi fundada esta igreja?

Uma pista que poderá clarificar a questão residirá na informação que o padre Luiz Cardoso nos deixou na sua resenha sobre Alcácer do Sal publicada em 1747. Segundo este cronista (CARDOSO, 1747: 138), a igreja de N.ª Sr.ª da Consolação foi fundada por D. Martim Gomes da Parada, comendador da Ordem de Santiago que “...viveu na era de 1420”, instituindo na altura para a sua manutenção “... um grande morgado com quatro Capellães para lhe cantarem Missa quotidiana na mesma igreja, aonde foy sepultado. Forão administradores do Morgado os Castros, ascendentes dos Condes de Mesquitela”. Tendo em conta que este cronista afirma, ao longo do seu texto sobre Alcácer, que leu um conjunto de documentação referente a este imóvel, entretanto desaparecido, nomeadamente o que respeitava à sua elevação a colegiada, sede da freguesia com o mesmo nome, temos que aceitar como válida esta sua informação.

⁴ Com base noutras fontes documentais, verificamos que esta igreja aparece no rol das igrejas existentes no reinado de D. Dinis, na lista que este enviou ao Papa nos inícios do século XIV, presumindo-se que possa remontar a meados do século XIII. Sobre a questão relacionada com as origens desta igreja, ver por todos, CARVALHO, 2013: 59-64.

⁵ Sobre a história deste convento Alcacerense encontra-se no prelo uma abordagem mais atualizada, apresentada no 4.º Encontro de História do Alentejo Litoral. Ver, CARVALHO e WU (no prelo).

Por outro lado, a *Visitação* de 1552 não menciona o nome do fundador desta ermida, referindo unicamente a existência de uma capela denominada de Dom Rodrigo de Castro, que, segundo as *Visitações* da Ordem de Santiago, a “...*jnstituio de çertos beens de mercearias que damtes eram per letra apostolica segumdo a emformaçam que disso se deu ao vysitador*” (CUNHA, 2012: vol. 2, p. 240).

Face ao exposto, podemos deste modo concluir que a igreja foi fundada em meados do século XV, como iniciativa privada de D. Martim Gomes da Parada, sendo oferecida à Ordem de Santiago quase um século depois, já sobre a administração do ramo Castro, pelo que este aparece realçado no âmbito da documentação produzida para o efeito. Sobre esta última questão, podemos ler no texto de uma *Visitação* posterior efetuada em 1560 (CUNHA, 2012: vol. 2, p. 269), sobre a necessidade de se alargar a igreja, já transformada em sede de paróquia: “*Da banda do norte tem huns pardieiros da mesma casa; derrubandose algumas paredes velhas que tem, fica a jgreja desabafada e espaçoso pera adro; da banda do sul tem adro espaçoso; não tem nenhumas casas defronte porque corre huma rua que tem casa pera a banda de baixo e não pera a banda da jgreja que faça pejo;...*” [pelo que concluem dizendo] “... *dando dom Alvaro a*

jgreja, serya escusado fazerse outra jgreja de novo”⁶.

⁶ O negrito é nosso e serve para frisar o que afirmámos anteriormente.

4. A PRIMEIRA REFERÊNCIA DOCUMENTAL

A primeira vistoria da Ordem de Santiago a esta igreja decorre no desenrolar da *Visitação* de 1552, que foi efetuada por D. António Preto, Prior-Mor da Ordem de Santiago, seguindo ordens expressas do rei D. João III (1521-1557), na qualidade de Governador e Perpétuo Administrador da referida Ordem. Esta “*inspeção*” decorreu entre os dias 15 e 26 do mês de outubro do referido ano.

Seguindo a transcrição de CUNHA (2012: vol. 2, p. 238), autor que iremos seguir sistematicamente ao longo deste estudo, a igreja aparece denominada como “... *jrmjda de Nossa Senhora da Consollaçam, sjtuada omde chamam as Covas*”. O seu interior possuía um altar forrado de azulejos e, em cima, tinha um retábulo com dois panos da Flandres, um com a invocação de N.^a Sr.^a da Consolação e o outro com o Apóstolo Santiago, “... *nosso patram, huma jmagem de vulto de pedra de nossa senhora com ho Menjno Jhesus*”.

CUNHA (2012: vol 2, pp. 239-240) acrescenta:

“*Item. Hum tavolojeiro de tijollo sobre que estaa o dicto altar com dous degraaos; e a capella e o corpo da jgreja mal ladrilhada e mal limpa do poo e das teas d'aranbas.*

Item. Has paredes da dicta capella e jrmjda d'alvanaria bem guarnecidas.

FIG. 3 – Porta lateral da igreja, em estilo Manuelino.

Item. Huma fresta na capella de pedraria com sua vidraça e rede que daa luz neçessarea.

[fol. 112v] *Item. He a capella d'abobeda d'alvanaria com as chaves de represas de pedra de Lixboa.*

Item. Huma alampada de folha de Framdes quadrada.

Item. Ho arco do cruzejro redomdo, de pedraria.

Item. Huma pia d'aguoa bemia metida na parede à emtrada da porta.

Item. Duas frestas grandes d'alvanaria com suas vydraças e redes e grades de ferro.

Item. Ho tejo da dicta jrmjda forado de bordo oytavado com suas perchinas e linhas de ferro, tudo bem tratado.

Item. Huma janella de pedraria ao poente, gramde, com sua grade de ferro a modo de moesteiro de frejras em detrás e huma casa de coro perlomguada.

[fol.] Cxiiij *Item. Ho portado da jrmjda de pedraria redomdo com suas portas de castanho hum pouco gastadas.*

Prata e ornamentos.

Item. Hum calez de prata todo dourado com sua patana, o pee sextavado lavrado a modo de coelheres, o nó do meo redomdo com seus noetes esmaltados e o subvaso lavrado dumas folhas apeguadas que pesa dous marcos e huma omça bem pesados. Tem sua caixa em que se mete.

Item. Outro calez de prata com sua patana, bramco, ho pee e o nó do meo redomdo, cham, que pesa hum marco e três omças.

Item. Outro calez de prata; este nam he da jrmjda porque he de dona Joana, molher que foj de dom Rodrigo de Crasto.

[fol 112v] *Item. Huma vestimenta da çatim cramjsim com savastro de velludo verde framjada de retrós verde e vermelho, forada de bocassym verde, nova, de todo comprjda.*

Item. Outra vestimenta de chamalote bramco com savastro de borcado d'ouro de bacia, velha, de todo comprjda.

Item. Duas toalhas do altar, huma de Framdes e outra de pano da terra, velhas.

Item. Hum frontal de guodomjçj.

Item. Hum mjssal romano, velho.

Item. Duas gualhetas.

Item. Dous castiças de latam, velhos e quebrados.”

No âmbito das Obrigações da Ermida (CUNHA, 2012: vol. 2, p. 240), é mencionada a existência de uma capela denominada de Dom Rodrigo de Castro, que, segundo as *Visitações* da Ordem de Santiago, a “...jnstituiu de çertos beens de mercearias que damtes eram per letra apostolica segumdo a emformaçam que disse se deu ao vysitador”.

A referida capela tinha quatro capelões⁷, que eram obrigados a dizer missa todos os dias e aos sábados de Nossa Senhora, em forma de *requiem* cantado para os defuntos que deixavam bens na capela, as “...quaaes mjssas elles dizem alternatim às somanas.

E a mesma obrjguaçam tem na capella que está sjtuada em Nossa Senhora dos Martyres que se chama a do [fol. 114v] Comendador Moor, que he da mesma obrjguaçam e os quatro capellães sam obrjguados dizer mjssa cotidiana de requjem.

Item. Achou por capellães das dictas capellas a Amdré Cardoso, Pêro Vaaz e Álvaro Fernandez, do abyto de Samctiagu, e Pêro Diaz do abjto de Sam Pedro” (CUNHA, 2012: vol. 2, p. 240).

Em relação aos mantimentos recebidos pelos capelões, ficou apurado que cada um deles tinha de ordenado por ano dois moios e 40 alqueires de trigo macho. Em dinheiro, cada um deles recebia dois mil e duzentos reais. A terminar, o visitador justifica não ter visto as contas e os compromissos desta capela, porque havia demanda ainda pendente entre os morgados.

5. A INSTALAÇÃO DA NOVA FREGUESIA URBANA DE ALCÁCER NA IGREJA DA CONSOLAÇÃO

O século XVI tem-se revelado um período de enorme importância para a História local de Alcácer do Sal. É durante esta centúria que é criada a Santa Casa da Misericórdia, erguem-se dois conventos, cria-se uma nova freguesia e são fundados novos espaços de culto e con-

frarias. Em relação à criação de uma nova paróquia, importa refletir sobre esta questão, dadas as consequências que irá ter em relação à igreja objeto deste contributo.

Nos últimos anos, graças à investigação histórica, sabia-se que a igreja de N.ª Sr.ª da Consolação de Alcácer do Sal tinha sido sede de Paróquia, antes de esta ter passado para a igreja de Santiago. Contudo, continuávamos a desconhecer pormenores desta passagem, do bairro dos Açougues para a ribeira de Alcácer.

A descoberta que temos feito ultimamente de nova documentação referente a Alcácer do Sal, vai permitindo gradualmente responder às questões anteriormente colocadas. Um dos textos em causa encontra-se inserido numa obra escrita por Pereira e Barreto, publicada em 1630. A sua análise, em confronto com os dados provenientes do texto publicado em 1747 pelo padre Luís Cardoso, permite lançar um novo olhar sobre esta questão.

Encontra-se escrito no texto de PEREIRA e BARRETO (1630):

“[fl. 122] *A provisão fol. 185 mostra auer se oferecido para probar, q ao Arcebispo, & não ao Mestre pertence erigir ou desmembrar parochias; porque el Rey Dom Ioão que passou falando com o Provedor, & Irmaão da Miseri [fl. 122V] Misericórdia da Villa de Alcacer do Sal, lhe diz que por a gente ser muita, & não bastar hũa freguesia, tinha pedido, & encomendado a seu irmão o Cardeal Infante Arcebispo de Evora crease, & erigisse em parochia a Ermida de nossa Senhora da Visitação”.*

O referido testemunho refere que o Arcebispo de Évora deu provimento à solicitação régia e criou uma nova freguesia, desmembrando-a da de Santa Maria do Castelo. De seguida, o texto desdobra-se em mais explicações do âmbito da jurisdição canónica, mas não nos fornece o ano em que aconteceram esses factos. Essa informação é, mais uma vez, dada na obra publicada por Cardoso em 1747. Nela encontra-se escrito que a freguesia do “*Patrão Santiago*” tinha estado anteriormente sediada na igreja da Consolação por determinação do Arcebispo de Évora, o Cardeal Infante D. Henrique, segundo alvará passado em 1554.

Sabendo nós, pelo testemunho escrito em 1630, que inicialmente a nova freguesia Alcacerense se denominava de Nossa Senhora da *Visitação*, deduzimos que a sua sede inicial terá estado junto ao rio, na atual igreja da Misericórdia de Alcácer. Face ao exposto, deduzimos que a data de 1554 anteriormente referida respeita à passagem da sede da Ribeira de Alcácer para a zona alta da cidade, instalando-se definitivamente na igreja de N.ª Sr.ª da Consolação, num ato sancionado canonicamente pelo Arcebispo de Évora, o Cardeal Infante D. Henrique, recebendo por essa razão a freguesia uma nova designação, em concordância com a igreja onde agora estava sediada.

Na ata da fundação, consultada no século XVIII pelo padre Luís Cardoso (e que presumimos tenha desaparecido), é por este dito que o referido Arcebispo elevou esta igreja da Consolação em Colegiada, pelo que transformou radicalmente este espaço religioso de iniciativa privada num outro. A definição deste atributo eclesiástico transfor-

⁷ Informação referida por CARDOSO (1747) no século XVIII, como tivemos ocasião de ver anteriormente.

mava o imóvel religioso num espaço solene onde se prestava culto a Deus, semelhante ao que tinha lugar nas catedrais. Para o seu sustento, é referido que, nesse ano, o Prior da igreja recebia da Ordem de Santiago os dízimos de Porches ⁸, que, no testemunho de Cardoso, eram “... hum Aprestimo, ou comendinha...”.

⁸ Esta mesma informação também aparece nas *Visitações* da Ordem de Santiago.

6. A IGREJA NOS FINAIS DO SÉCULO XVI E NO DECURSO DO PERÍODO FILIPINO

Na *Visitação* efetuada em 1560 pelo Mestre Gaspar, prior da igreja de Santa Maria de Setúbal, por especial comissão de El-Rei como governador e Perpétuo Administrador, no índice presente no início do documento, encontra-se a indicação da “*Vizitação da igreja parochial de Nossa Senhora da Consolação que he de D. Álvaro de Castro*”.

No referido documento, na parte referente à *visitação* da igreja parochial de Nossa Senhora do Castelo, é dito que antigamente havia uma “... arquinha das disciplinas da jgreja, [...] e achey per enformação que antigamente, antes d’aver confraria do Santíssimo Sacramento e antes de s’aver feito a nova fregisia da Consolação, avia hum homem deputado com privilegio da Ordem que pedia com arqeta pela jgreja e pela vila pera a fábrica da dita jgreja, da qual esmola que asy tirava e da que se achava na dita arqa das disciplinas se supria poderse fazer esta çera asima declarada e agora [fl. 6] por se fazer nova fregisia, donde se demenuye per meyo as esmolas das desçiplinas e o homem que soya tinar pera a dita fábrica, há annos que nom tira” (CUNHA, 2012: vol. 2, p. 265).

Quanto à igreja da Consolação, que aparecia como parochial na *visitação* anterior, esta é profusamente descrita. Com base na transcrição efetuada por Cunha, ficamos a saber que esta, em 1560, se denominava de igreja parochial. No seu interior encontravam-se depositados os santos óleos e uma pia de batismo. Esta última, esculpida em pedra de jaspe, “*chãa, redonda, estaa sobre huma columna do mesmo jaspe, estaa coberta com huma cobertura de bordo*”, estava no corpo de igreja a um canto da banda do Norte (CUNHA, 2012: vol. 2, p. 268).

A capela-mor da igreja tinha planta quadrada, possuindo um comprimento de quatro varas e meia e, de largo, três e três terças. As paredes eram de “*pedra e cal, bem guarnecidas; da banda do sul huma fresta de pedrarya com sua vidraça*”.

“[...] *O teyto desta capela he d’abobada d’alvenarya, a chave e represas de pedrarya; na chave do meo as armas de dom Álvaro, o solo he ladrilhado; no meo delle a sepultura de dom Rodrigo, pay de dom Álvaro; não tem sãocrestia, da banda do norte tem lugar espaçoso e conveniente pera se poder fazer.*

O alltar desta capela mor he de alvenarya forrado d’azulejos; tem de comprimento duas varas e de vão três terças; estaa sobre hum tavolejro d’alvenarya ladrilhado, sobese a elle por dous degraos, não tem sacrajro nem Sacramento, não tem retavolo, tem huma jmagem de Nosa Senhora, pequena.

Tem hum arqo esta capela, de pedrarya, redondo; tem de altura cinco varas de medir e três de vam; não tem [fol.11] grades. Sayndo desta capela, à mão direjta do cruzeiro, emcostado, estaa hum altar de madeira; tem huma vara, três terças de medir, tem de largo três terças; não tem retavolo; à banda da mão esquerda estaa outro alltar do mesmo teor.

Item. O corpo desta jgreja tem as paredes de pedra e cal bem guarnecidas de dentro e de fora em preto, da banda do sul duas vidraças da banda de fora com sua rede d’arame de guarda; tem de comprimento honze varas e de vão seys, o solo mal ladrilhado; da banda do sul tem hum portal de pedrarya redondo, tem duas varas d’altura, vara e mea de vão, nelle humas portas de bordo com dous postigos bem fechados, o teyto forrado de bordo de novo com duas linhas de ferro em preto; no cabo do corpo desta jgreja pera a banda do ponente estaa huma parede com huma janela com grades de ferro; antre esta parede e outra que vay além dela, estaa hum vão

FIG. 4 – Aspeto atual da igreja, hoje casa de habitação.

que tem as paredes de pedra e cal e o vão he de quatro varas de largo e o comprimento he de cinco porque as paredes do corpo da [fol. 11v] jgreja vão correndo até o cabo; derrubada esta parede onde estaa esta grade de ferro fica este vão de comprimento da jgreja e não se bole com as paredes das jlhargas porque estão já feitas; deste cabo se pode fazer hum coro e huma porta principal e ficar a jgreja em abastança; da banda do norte se pode fazer huma capela pera a pia bautismal por que tem lugar espaçoso e conveniente.

Item. Os sinos desta jgreja estam da banda do levante nas costas da capela principal em hum campanairo de madejra; são dous synos novos, são, de boa grandura; tem huma guarrida nova que ellRey que estaa em gloria deu quando fez nova freguesia .

Item. Da banda do norte tem huns pardieiros da mesma casa; derrubandose algumas paredes velhas que tem, fica a jgreja desabafada e espaçoso pera adro; da banda do sul tem adro espaçoso; não tem nenhumas casas defronte porque corre huma rua que tem casa pera a banda de baixo e não pera a banda da jgreja que faça pejo; desta maneira, dando [fol.12] dom Álvaro a jgreja, serya escusado fazerse outra jgreja de novo.

Esta jgreja tem duas caixinhas de petitorios; huma delas he do Nome de Jesu, he mordomo João do Vale, tem a chave dela; a outra he das disciplinas, tem o prior a chave; atêguora não ouve livro de receita nem despesa. He neçesario prover. Sua Alteza dá çera neçesaria pera todo anno por quanto atêgora se provee mal com muyta falta, porque nom basta esta arqinha das disciplinas pera suprir a dita cera” (CUNHA, 2012: vol. 2, pp. 268-270).

Depois de descrever o inventário das suas alfaias religiosas, diz-se que o prior da igreja era o licenciado António Caldeira, freire de hábito da Ordem de Santiago. Este tinha “*d’ordenado em dinheiro cada hum anno, dose myll e quymbentos reaes*”, a que se juntava “*De trigo em cada hum anno, dous moyos de trigo. E çevada dous moyos e meo. Tem mays, o dito prior, o aprestimo da herdade de Porches*” (CUNHA, 2012: vol. 2, p. 271).

A igreja tinha quatro beneficiados, Álvaro Fernandes (do hábito), Gonçalo Mandez (do hábito). Iconimo encontrava-se ausente e, em sua substituição, estava Belchior de Mira, clérigo, Jam Jorge e Álvaro Fernandez, também eles clérigos de São Pedro. “*Têm os ditos beneficiados, cada hum, em cada hum anno, d’ordenado em dinheiro, quatro myll reaes. De trigo, cada hum, em cada hum anno, dous moyos. Tem o tizourejro em dinheiro em cada hum anno, três myll reaes. De trigo quarenta alqueires. E vinho três quartos. Emformeyme do dito tizourejro de seu serviço pelo prior e beneficiados; estão muyto contentes de seu serviço e que hé bom homem de boa vida e honesto. [Assinatura:] Mestre Guaspar*” (CUNHA, 2012: vol. 2, p. 271).

Segundo PEREIRA (2011: 11), esta igreja aparece referida na Inquirição feita em Alcácer aos Milagres de S. Sebastião, por altura da peste aqui ocorrida em 1569, nos começos de Agosto, em relatório efetuado pelo prior António Caldeira e redigido pelo beneficiado António de Matos.

Em virtude das deliberações do Concílio de Trento, que entra com força de lei em Portugal, vai ser obrigatório o registo dos casamentos, batizados e óbitos. Data de janeiro de 1586 o primeiro registo de casamento conhecido referente à Paróquia da Igreja de N.^a Sr.^a da Consolação. Quanto aos batismos, o mais antigo é datado do dia 20 de junho de 1600.

No reinado de Felipe I de Portugal, é passado Alvará régio referente à criação de um benefício curado na igreja paroquial de N.^a Sr.^a da Consolação de Alcácer do Sal, em Lisboa, em 13 de outubro de 1589. Na mesma data é passado um outro referente a um beneficiário curado para a igreja de Santa Maria do castelo de Alcácer. Quase uma década depois, Felipe I de Portugal passa um Alvará para o Arcebispo de Évora, em que determina que este não tem permissão para visitar as igrejas das ordens, salvo aquelas que visitava anteriormente (RIVARA, 1871: 52).

No reinado de Filipe III de Portugal (1621-1640), Sousa Viterbo menciona que, por volta de 1630, foi passado um Alvará régio onde se afirmava ser conveniente que a igreja de N.^a Sr.^a da Consolação de Alcácer do Sal, como sede de freguesia, tivesse um órgão para celebrar os officios sagrados de modo solene e se fizessem “... *com a prefeissão e desencia que conuem ao culto divino...* [tendo sido escolhido]... *Lourenço Numes morador na dita villa de Alcácer que servirá o cargo de tangedor deste órgão...*”. Pelo serviço efetuado, recebia Lourenço Nunes de ordenado anual dez mil reis e um moio (de trigo) à custa das rendas da comenda da vila de Alcácer (VITERBO, 1912: 55).

Contudo, pouco mais de quatro anos passados, em 1634 e por razões que não conseguimos apurar de momento, a sede da paróquia deixa de estar na igreja de N.^a Sr.^a da Consolação, passando para a igreja de Santiago, junto ao rio. Esta mudança também acarreta a mudança do nome da freguesia, perdendo esta a designação de Nossa Senhora da Consolação, ganhando a de freguesia de Santiago. Entretanto, assiste-se a uma modificação nos limites entre as duas freguesias urbanas de Alcácer, passando a igreja de N.^a Sr.^a da Consolação para a jurisdição da matriz Alcacerense de N.^a Sr.^a do Castelo.

Apesar destas vicissitudes, a freguesia de Santiago manter-se-á até 2013, num percurso de 379 anos a contar de 1634, ou de 459 anos se contarmos desde 1554.

A identificação por nós do ano de 1634, reinado de Felipe III de Portugal, como o ano em que a sede de paróquia passa da igreja da Consolação para a igreja de Santiago, só foi possível após a análise que efetuámos aos livros de casamento referentes à paróquia de Santiago. Segundo o livro de Registo de Casamentos efetuados entre o dia 31 de julho de 1622 e o dia 7 de Setembro de 1636, obtivemos os seguintes elementos:

– No fl. 133 encontra-se a última criança alcacerense que foi batizada na igreja Paroquial de N.^a Sr.^a da Consolação. Diz o texto, o qual transcrevemos e atualizámos o português: “*Aos 10 dias do mês de... julho de 1634 annos Baptizei nesta igreja de Nossa S.^a da Consolação*

hum menino por nome Manuel filho de Manuel Nunes e Joana Carva [...], foi padrinho o B. P. Carneiro e por [ver]dade fiz este firmo; dias, mês e era... [assinatura] P. João Dias”;

– Logo após e por debaixo, na mesma página do fólho, foi escrito que: “Aos 23 dias do mês de julho de mil e seiscentos e trinta e quatro anos em igreja do Apostolo Santiago desta villa de Alcácer Baptizei o [...] Jozé [do] beneficiado na dita villa hum menino por nome Diogo filho de João [...] maltes de alcunha e de sua legitima mulher M[aria] [Fernanda?]... [assinatura ilegível]”.

A fazer fê na data expressa na documentação apresentada, a passagem de sede de paróquia, da igreja da Consolação para a igreja de Santiago, processou-se entre os dias 10 e 23 de julho de 1634. Contudo, a designação de igreja de Santiago como nova Paroquial de Alcácer aparece escrita neste mesmo livro, em fólhos que deixam de ser numerosos, referentes ao registo dos casamentos de finais do mês de agosto desse mesmo ano.

7. A PASSAGEM DA PARÓQUIA PARA A IGREJA DE SANTIAGO

Como frisámos anteriormente, desconhecemos a razão por que a sede paroquial deixou de ser na igreja de N.^a Sr.^a da Consolação e passou para junto do rio, para a igreja de Santiago. Ao procurarmos saber qual teria sido o arcebispo de Évora responsável por essa deliberação, ficámos surpresos por constatar que esse ano de 1634 corresponde a um período de sede vacante, pelo que a deliberação foi tomada pelo cabido, no âmbito administrativo e jurisdicional da Mitra.

Dada a ausência documental, não nos é possível avançar mais na história desta igreja de N.^a Sr.^a da Consolação.

Contudo, esperamos que entretanto apareçam mais documentos que nos possam ajudar a avançar um pouco mais em direção ao presente. 🐾

BIBLIOGRAFIA

FONTES IMPRESSAS

- AAVV (1622-1636) – *Livro de Registo de Casamentos efectuados entre o dia 31 de julho de 1622 e o dia 7 de Setembro de 1636*. Coleção Paroquia de Santiago de Alcácer do Sal. Manuscrito depositado no Arquivo Distrital de Setúbal.
- BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago (1998) – “A Ordem de Santiago em Portugal nos Finais da Idade Média (Normativa e Prática)”. *Militarium Ordinum Analecta*. 2: 93-327.
- CARDOSO, P. Luís (1747) – *Dicionário Geográfico*. Lisboa: Régia Oficina Silvana e da Academia Real. Vol. 1.
- CUNHA, Mário Raul de Sousa (2012) – [...] *visitando nós ora pessoalmente o dito meestrado de Santiago [...] As Igrejas da Ordem Militar de Santiago. Arquitectura e materiais*. Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Vols. 1 e 2 (policopiado).
- PEREIRA, Gaspar e BARRETO, Francisco (1630) – *Informação em Direito com que se satisfas per parte das Ordens Militares de Santiago, e S. Bento de Avis, a todas as propostas, e duvidas que contra ellas move o Reverendo Arcebispo d^aEvora: de que Juizes Delegados per Breve Apostolico da Santidade do papa Urbano*. Lisboa: oficina de Iorge Rodriguez.
- RIVARA, Joaquim Heliodoro Cunha (1871) – *Catalogo dos Manuscritos da Bibliotheca Publica Eborensis*. Lisboa: Ed. Imprensa Nacional. “Tomo III que compreende a História”.

ESTUDOS

- CARVALHO, António Rafael (2013) – “De Qasr al-Fath a Alcácer: De Tagr do Califado Muwahhid debaixo da jurisdição / ”iqta” Waziri (1191-1217), a “Marca Espatária” do Reino de Portugal (1217-1242)”. In *Atas do 3 Encontro de História do Alentejo Litoral*, pp. 51-79.
- CARVALHO, António Rafael e WU, Chia-Chin (no prelo) – “Os Jesuítas, o Oceano e o Culto das 11 000 Virgens no Alentejo Litoral e em Taiwan (臺灣): O Caso de Alcácer do Sal e do Naufrágio do Junco de André Feyo no Litoral da Planície de Chianan (嘉南平原) em 1582, a caminho de Nagasaki (長崎県)”. In *Atas do 4º e 5º Encontros de História do Alentejo Litoral* (Sines 2011-2012).
- CASTRO, Armando de (1997) – “O Poder Económico-Social da Ordem de Santiago: séculos XVI a XIX (1834)”. In *As Ordens Militares em Portugal e no Sul da Europa*. Lisboa: Ed. Colibri / Câmara Municipal de Palmela, pp. 119-128 (*Actas do II Encontro sobre Ordens Militares*).
- DÍAZ RODRIGUEZ, António e LÓPEZ-SALAZAR, Ana Isabel (2014) – “El cabildo catedralicio de Évora en la Edad Moderna (1547-1801)”. *Historia y Genealogía*. 4: 31-58.
- LOURO, P. Henrique da Silva (1974) – *Freguesias e Capelas Curadas da Arquidiocese de Évora: séculos XII a XX*. Évora.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2007) – *Alcácer do Sal na Idade Média*. Lisboa: Ed. Colibri / Câmara Municipal de Alcácer do Sal.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2011) – “Um Olhar Sobre o Património Religioso no Concelho de Alcácer do Sal”. In BORGES, Artur G. de M. (coord.). *Arte Sacra no Concelho de Alcácer do Sal*. Évora: Fundação Eugénio de Almeida.
- POLÓNIA, Amélia (2006) – “A Diocese de Évora em Contextos Pré e Pós-Tridentinos. A actuação pastoral do Cardeal Infante D. Henrique”. *Eborensis*. Ano XIX. 38: 45-65.
- VITERBO, Sousa (1912) – *A Ordem de Santiago e a Música Religiosa nas Igrejas Pertencentes à Mesma Ordem*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

RESUMO

O autor revela a história de vida e estuda a obra em couro repuxado de Maria José Viegas, à data com 87 anos, enquadrando essa técnica no trabalho feminino das artes do ornamento.

São também estudadas obras antecedentes, nomeadamente casos oriundos da Alemanha e da França, analisando a sua influência nas revistas especializadas da época e o modo como estimularam uma relevante produção artística em couro pelas mãos das mulheres portuguesas.

PALAVRAS CHAVE: Património; Couro; Artes decorativas; Mulher.

ABSTRACT

The author reveals the life story of Maria José Viegas, 87 at the time. He also studies her work in embossed leather, within the framework of female ornamental art work.

He further analyses previous work, namely from Germany and France, studying its influence in specialised journals of the time and the way in which they encouraged relevant artistic production in leather by Portuguese women.

KEY WORDS: Heritage; Leather; Ornamental arts; Woman.

RÉSUMÉ

L'auteur révèle l'histoire de vie et étudie l'œuvre sur cuir repoussé de Maria José Viegas, âgée sur le moment de 87 ans, insérant cette technique dans le travail féminin des arts décoratifs.

Sont également étudiées des œuvres antérieures, particulièrement venues d'Allemagne et de France, analysant leur influence dans les revues spécialisées de l'époque et la façon comme elles ont stimulé une singulière production artistique sur cuir dans les mains des femmes portugaises.

MOTS CLÉS: Patrimoine; Cuir; Arts décoratifs; Femme.

O Couro Repuxado na Linhagem Feminina

a arte de Maria José Viegas

Franklin Pereira ¹

Em Março de 1990, o Museu Militar do Porto recebeu uma exposição sobre couro repuxado de uma senhora. Na exposição existia um livro de contactos, e foi assim que, dias após a minha visita, a autora me ligou. O nosso primeiro encontro foi à mesa de um café no Porto, e demorou oito horas. Em Junho de 1990, realizou-se no Porto um encontro internacional de industriais de curtumes; um ano antes, tinha eu visitado a cidade de Vic – a 60 km de Barcelona – a convite do sr. Andrés Colomer, industrial de peles e colecionador de obras em couro há quatro décadas; preparava ele um museu para albergar a sua coleção, o que veio a acontecer em 1992, tornando-se o primeiro museu ibérico dedicado às artes do couro, de iniciativa privada e oferecido a Vic. Consegui que ele se deslocasse ao Museu Militar do Porto e conversasse com Maria José Viegas, tinha ela na altura 62 anos.

O que se segue são excertos dessa conversa, que na altura gravei.

FIG. 1 – Maria José Viegas na mesa de trabalho, em 1992.

¹ Professor de Educação Visual do 3.º CEB.
Investigador independente (frankleather@yahoo.com /
www.frankleather.com).

FIG. 2 – Vista do Porto, em couro repuxado.

Sobre a exposição, disse ele: “Eu tive muito prazer em visitar esta exposição e que a minha viagem ao Porto tenha coincidido com esta feliz casualidade de poder contemplar trabalhos sobre couro que francamente não vi antes nem que no presente exista alguém capaz de os realizar. Estou muito, muito surpreendido, mesmo agradavelmente surpreendido, e ao mesmo tempo creio que isto é uma demonstração do que com o couro se pode chegar a fazer. Os nossos antepassados tinham também feito maravilhas. Ainda bem que a tradição não se perdeu e que há pessoas que apanharam a herança / testemunho e continuaram querendo avançar. Que seja por muitos anos, com esse entusiasmo e essa alma de artista que você tem. Que dure, é o que se plasma em tudo isto: esta alma... Eu creio que deveria procurar-se os alunos de Belas-Artes, deveriam vir alguns artistas ver... A base de desenvolvimento de um país é a sua cultura. Agrade-me que em Portugal esta exposição aconteça, pois em Espanha não há um artista de couro como a senhora”.

Dias depois, Andrés Colomer deu uma entrevista à RTP, que foi transmitida num telejornal; referiu a exposição no Porto neste termos: “Eu creio que pouco a pouco se foi avançando e cada vez há mais pessoas que amam o couro artístico. Neste momento há muitos artistas que trabalham individualmente no Extremo Oriente, na Formosa e China. De Portugal tenho cadeiras que são muito bonitas, Portugal em cadeiras fez coisas maravilhosas. Mas o trabalho que esta senhora faz é muito extraordinário, e Portugal deve estar orgulhoso de ter artistas como ela”.

...102 ▶

FIG. 3 – Folhas repuxadas; o relevado foi preenchido com uma mistura de cera e parafina.

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 8

FIGS. 4 A 8.

- 4. Flores modeladas.
- 5. Capa das *Líricas* de Camões.
- 6. Capa de *Monumentos do Porto*.
- 7. Folhas, com a superfície "descascada" e tingida.
- 8. Capa para livro de finalista da sua sobrinha, a terminar, em 1992, o Curso de Nutricionismo na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

◀ 100... Agora com 87 anos feitos em Abril deste ano, Maria José Viegas – natural de Vila Real e a viver na Régua – é provavelmente a última artífice do couro repuxado, pois o trabalho do couro era, a par do bordado, estanho repuxado, rendas, pintura, pirogravura, uma actividade artística / artesanal desenvolvida pelas senhoras de famílias abastadas e com mais fácil acesso a matérias-primas, ferramentas e livros de instruções.

Enquanto adolescente, Maria José teve aulas privadas de artes aplicadas e desenho, além de couro, com uma professora alemã do liceu que frequentava. Graças a uma bordadeira de Arcos de Sardão / Vila Nova de Gaia, Maria José conheceu depois o mestre António Cruz, entalhador e gravador de couro para estofos; a esse mestre dediquei alguns parágrafos do meu livro sobre o tema (PEREIRA, 2000: 136-141), inserido na “corrente de Avintes”. A sua mãe, além de tocar piano e violino, também passou a usar o couro nos labores femininos, sendo a filha a professora ou colaboradora. Pude ver algumas capas de livros, realizadas por Maria José aos 14 anos, com relevados de grande qualidade. Mais tarde, já casada, Maria José criou um pequeno ateliê de bordados, de que vi alguns exemplares; sendo leigo na matéria, admirei-me com o relevo, a sombra e texturas criadas pela linha, levando-me a usar o tacto para perceber o que os olhos entendiam como tridimensional. Em 1974, o ateliê terminou e Maria José regressa ao couro repuxado. Foi essa produção que foi apresentada no Museu Militar do Porto em 1990.

FIGS. 9 E 10 – Em cima, detalhe de uma moldura em couro de carneira repuxado.

Em baixo, Ferreira de Castro em obra feita pela sua mãe, tendo Maria José colaborado na expressão do rosto.

MÉTODOS E FERRAMENTAS DO COURO REPUXADO

Maria José utiliza o couro de carneiro, comprado nas lojas de peles como “carneira de casca” (o método de curtimento usa casca de árvores ricas em tanino). O desenho, executado a rigor em papel vegetal, é passado com um estilete metálico para a superfície húmida do couro, assente em madeira ou mármore; uma fina camada de plasticina providencia a base para o modelado e relevado da pele humedecida. A plasticina, como base do couro, precisa de diferentes temperaturas, e daí ela recorrer ao frigorífico para endurecer essa base. O modelado usa diferentes estiletos, quais minúsculas colheres, e o repuxado requer outros estiletos, que terminam numa pequena esfera. Os dedos, e mesmo o ovo em madeira – que era frequente para costurar / reparar meias – são também ferramentas desta arte. Alguns trabalhos são realizados com a faca de incisão, uma ferramenta medieval usada no estilo gótico, como mostram alguns baús portugueses dessa época (PEREIRA, 2002: 161). A face de incisão tem uma lâmina curta que corta – incisa – a derme do couro; o modelo de Maria José tem apoio para o indicador.

A pirogravura também é utilizada, sendo semelhante àquela em madeira. Um método curioso é o “descascar” da derme: em torno do desenho é feito um corte e a derme é arrancada, podendo tal “descasque” acontecer dentro ou no exterior do motivo, deixando uma superfície rugosa, passível de ser pintada. Algumas encadernações, além das capas, incluem o trabalho de costura das páginas, e douramento na borda das folhas. O tingimento do couro é feito com pigmentos à base de água, como o “*vieux-chêne*”, tintas de caligrafia, e mesmo soda cáustica para criar efeitos de queimado. Outra invenção sua é o uso do líquido onde cozeu barbatana de bacalhau que, misturado ao “*vieux-chêne*”, cria um tingimento castanho brilhante.

UMA LINHAGEM DE DECÉNIOS: A DOCUMENTAÇÃO EM PORTUGAL

Em inícios do século XX, publicou-se em Portugal o *Jornal da Mulher*, de periodicidade quinzenal, cujas páginas traziam sobretudo instruções para os labores femininos, entre os quais se encontrava o trabalho do couro. O caso mais saliente é o artigo “Choréoplastia ou a Arte do Couro”, distribuído por 13 números (de 16 até 28), entre 20 de Fevereiro e 15 de Outubro de 1911. A revista usa termos técnicos franceses, mostrando a origem dos manuais desta “linhagem”; encontram-se designações como “*repoussé*” (repuxado), “*à plat*” (liso), “*poinçons*” ou “*matoirs*” (punções), “*frappement*” (ferreteado), “*patines*” (tintas para tingir), “*vachette*” (pele de vitela), “*incisé*” (inciso), “*biseauté*” (em bisel, referente à lâmina da faca de incisão). Contrariamente à grande colecção de cinzéis dos gravadores portugueses, o artigo limita-se a ilustrar e a descrever três cinzéis: “*demi-gorge*”, “*gorge*” e “*dou-*

FIGS. 11 E 12 – Em cima, lombada de encadernação. Em baixo, marca das suas punções de fabrico francês.

ble-gorge”; trata-se de cinzéis rectos, de ponta variando entre 0,5 cm e 2 cm.

Esta série de artigos não está assinada; parece-se muito com o livro *Corioplastia e Metaloplastia* de Luíza de SOUZA (1914), editado três anos depois, e que noutra parágrafo comento.

A pequena introdução histórica tem alguns erros e generalizações. Vale a pena citar um parágrafo, pela sua actualidade: “A industria apoderou-se da arte em proveito da produção rápida. Mas que diferença, minhas queridas senhoras, entre os couros trabalhados à mão por artistas delicados! E depois o resultado foi, toda essa arte destruída como um sonho, pelas machinas implacáveis, a profusão, o embaratecimento”. Adiante, a autora refere as ligações com vertentes europeias, nomeadamente a alemã: “Para terminar esta vaga dissertação sobre a origem da choréoplastia ou arte do couro, acrescentaremos que este gracioso e interessante trabalho, tão cultivado pelos artistas e proffissionaes allemães há uns trinta annos vem agora procurar a sua consagração definitiva entre nós, como na França depois de ter alternadamente encantado a Suécia, a Noruega, a Austria, a Inglaterra e a Hollanda” (JORNAL..., 1911a. 16: 148). Esta referência aos artistas alemães de uns 30 anos antes permite considerar tal produção em couro nos anos de 1880; estas influências merecem um pequeno historial, que mais adiante explicito.

Noutros números de *O Jornal da Mulher* (32 a 34) dão-se indicações sobre a pirogravura, mosaico e douramento (que não é o do guadameci); há, também, artigos com instruções práticas para realizar capas, carteiras ou molduras em pele, repuxada ou incisa. As peles requeridas eram finas, usando as técnicas do inciso, modelado e repuxado. Os motivos da decoração mais acrescentam o revivalismo à Arte Nova, na moda dessa época.

Para além dos termos, as ferramentas e tintas tinham origem em França, e a revista fornecia catálogos – anteriormente divulgados pela sua congénere parisiense *L'Artisan Pratique* – e locais de compra. As ferramentas para estas artes do couro vinham em estojos, elegantes malinhas de madeira (Figuras 13 e 14) com o essencial para trabalhar em casa, com manual e tintas / anilinas.

FIGS. 13 E 14 – Estojos de ferramentas.

Estojo guarnecido com utensilios para choréoplastia

Caixa n.º 2 – Cuidadosamente fabricada, coberta de panno chagrín e forrada de camurça com compartimentos especiaes para cada ferro

26x16 – 6\$500 réis

CONTENDO

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Ferro para traçar | 1 Ponção estrella |
| ” ” modellar | 1 ” 1/2 estrella |
| Faca | 3 Perloirs |
| Lanceta | 1 Martello proprio |
| Ferros de contornos | 1 Caixa pasta choréoplastique Lefranc |
| Gorges | 1 Tratado de Choréoplastie |
| Matoirs para fundos | |

ESTOJOS GUARNEGIDOS COM UTENSILIOS

PARA

CHORÉOPLASTIA

CAIXA N.º 1 – MADEIRA POLIDA 26x19 – 4\$400

CONTENDO

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1 Martello proprio | 1 Frasco Choréine, azul |
| 1 Ferro para traços | 1 ” ” vermelho |
| 1 ” ” modellar | 1 ” ” amarello |
| 1 Faca | 1 ” ” verde |
| 1 Ferro de contorno | 1 Baton pasta choréoplastia |
| 1 ” perloir | 1 Modelo em couro repoussé |
| 1 ” gorge | 1 Lapis |
| 1 Pincel | 1 Tratado de Choréoplastie |

Ferros para choréoplastia

FIGS. 15 E 16 — Em cima, três estiletos e faca de incisão.

À direita, desenho de punções, estiletos e três cinzéis não-cortantes.

Podemos ver imagens de ferramentas correntes, para o traçar dos motivos na pele húmida, e para desenhar / modelar (Figura 15); a faca de incisão encontra-se neste conjunto (nesta imagem indicada como n.º 3). Já as punções (Figura 16) são típicas do trabalho mais delicado dos séculos XIX-XX. As punções da Figura 16, indicadas com os n.ºs 8, 9 e 10, são cinzéis semelhantes aos dos gravadores portugueses; são apenas três, deveras limitando o artífice à escolha de motivos; o método de lavrado a cinzel foi (e ainda é) específico de Portugal e, como em todas as artes antigas, as oficinas não produziram manuais; aparentemente o processo era interno, e bem guardado entre os artífices. Na Figura 16 as punções n.ºs 15, 16 e 17 são ferros de bola (em três tamanhos), cavados no metal (côncavos), e produzindo bolas convexas no couro. Os modeladores n.ºs 18 a 21 são essenciais para — como o nome explicita — modelar o couro, dando-lhe um mínimo de relevo; são para uma modelação mais profunda do que os modeladores antes descritos da Figura 15. Todas estas imagens foram retiradas de *O Jornal da Mulher*.

A série de artigos explica bem o tema como “*hobby*”, sem a complexidade do trabalho clássico do guadameci e do lavrado. Muitos métodos e ferramentas aproximam-se ou coincidem com os usados em peças dos séculos XVI-XVIII.

Em 1914 foi publicado o livro de Luíza de Sousa, *Corioplastia e Metaloplastia*; tanto quanto entendi, a autora era professora da área.

Este livro tem algumas páginas dedicadas ao “Couro gravado”. A autora denomina-o como o processo mais fácil de executar: a faca de incisão é substituída pelo ferro de contornar, logo seguido do ferro de modelar, que dá mais relevo ao couro; de seguida recorre-se às punções (“*matoirs*”). Tal trabalho é aconselhado “às principiantes, por ser fácil em extremo e bonito” (SOUSA, 1914: 10). Há aqui uma excessiva simplificação do método, remetendo-o a um “*hobby*” de dona de casa. Permanece o recurso a termos técnicos franceses, mostrando as influências e as bases artísticas estrangeiras.

Páginas adiante, um outro capítulo chama-se “Couro incisado e couro gravado”, que a autora distingue do método anterior. Aqui é descrito o método da faca de incisão, cujo corte deve ser aberto com o ferro de contornar; de seguida, o fundo é rebaixado com o modelador, e, pelo avesso, modelam-se “as flores ou ornatos que requeiram algum relevo”, mas sem excesso, pois o método não é o do repuxado (“*repoussé*”); termina a autora escrevendo que “São assim executadas as cadeiras antigas de espaldar, tão apreciadas e tão caras” (IDEM: 16), o que é totalmente errado: os lavrados do mobiliário exigem outros métodos; a autora / professora não escreveu algo correcto sobre o couro lavrado, quando no seu tempo havia gravadores no activo, sobretudo no Porto, Braga e Lisboa.

Adiante, a autora refere o couro repuxado: “O couro repoussé, tanto em voga e na moda, constituindo o mais bello passatempo, é a ocupação preferida pela alta sociedade estrangeira. As damas e os artistas dedicam-lhe as suas melhores horas de trabalho” (IDEM: 17).

As senhoras de uma sociedade mais cosmopolita e com algum poder de compra podiam, assim, nos seus tempos livres, dedicar-se a labores vários, entre os quais se encontrava o couro. A localização temporal da inspiração estética – Renascimento, neo-gótico, neo-árabe, e sobretudo na Arte Nova –, de finais do século XIX / inícios do século XX, mostra que este influxo criativo feminino teve o seu apogeu nessa época, prolongando-se por mais alguns decénios, enquanto durou uma vivência de produção caseira de “artes decorativas” ou “artes aplicadas”, mais ou menos afastada de horários rígidos de trabalho, controlo patronal e salário fixo; satisfazia necessidades – incluso as estéticas e embelezamento –, completava horas em trabalho útil e o ócio. Não havia uma separação nítida entre as “artes decorativas” e as chamadas artes nobres, como a pintura e a escultura. Entenda-se que grande parte destas produções não era simples e fácil artesanato caseiro, como qualquer um pode constatar ao ver as colchas das avós, seja rendas, bordados, ou tecelagem, ou, em famílias de maior cultura, também na pintura, escultura e no couro.

Em 2013 dei uma palestra na Escola de Artes e Ofícios de Vigo, gerida pela câmara; a escola tem um curso de couros artísticos, agora mais expandido nas técnicas, mas anteriormente, desde os princípios do século XX, centrado no repuxado. Conheci na altura uma aluna com 84 anos, que ainda se encontra com outras senhoras para elaborar trabalhos em couro. A minha professora de Córdova, Carmen Bernier, aprendeu com o pai, um dos artistas que colaborou no renascer do guadameci na cidade, em meados do século XX. A escola de artes e ofícios local mantém ainda um curso de couros artísticos, cujo horário permite uma participação alargada de alunos. De algum modo, a mesma linhagem prossegue nalguns pontos de Espanha.

Estudando catálogos de exposições publicados pela Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA), de inícios a meados do século XX, nota-se a presença das artes do ornamento. Nas bibliotecas do Porto e Braga e no site da SNBA, apenas encontrei catálogos de 1904, 1915, 1920, 1923, 1947, 1949, 1953, 1954, 1955, 1957 e 1958. Estas exposições não fechavam as portas às “artes decorativas”, seja em bordado, bilros, pirogravura, cerâmica ou couro.

Alguns anos atrás, estive envolvido em procurar o percurso de uma senhora de Torres Novas, Maria Amélia da Costa Nery (PEREIRA, 2013b), nascida em 1870; o museu local possui três obras suas em couro: um cadeirão e um pequeno baú cinzelado, e um baú modelado com florais Arte Nova, com pintura sobre folha de prata (o básico do guadameci). O catálogo de 1915, *Décima Segunda Exposição da SNBA*, na secção de artes decorativas, faz referência a cinco obras suas em couro: “Almofadão com aplicação de couro em relevo (C. de gesso)” (Menção Honrosa pela SNBA); “Almofadão de couro cinzelado, prateado e pintado”; “couro cinzelado, destinado a um saco de mão”; “Quadro em couro em relevo prateado e pintado, imitando Córdova (C. de gesso)”; “Cadeira em couro cinzelado”. Amélia Nery teria então uns 45 anos – faleceu em Lisboa em 1960 –, foi sócia fundadora (n.º 33) da SNBA, e expunha – tanto quando pude investigar – desde 1901; considerava-se discípula do pintor Carlos Reis (1863-1940), também torrejanos; era tia-avó do artista multifacetado Eduardo Nery (1938-2013); foi com pinturas a óleo que Amélia Nery recebeu da SNBA uma menção honrosa em 1923, e uma medalha em 1941.

Voltando ao catálogo de 1915 da SNBA (que não tem ilustrações), nota-se que a autora trabalhava o couro em relevo, o cinzelado e o pintado; a referência a prateado entende-se como aplicação de folha de prata, posteriormente com aplicação de pintura. Assim, o “Quadro em couro em relevo prateado e pintado, imitando Córdova (C. de gesso)”, permite entender que Amélia Nery conhecia a fama (que ainda hoje perdura) de Córdova como centro ibérico do couro artístico trabalhado pela técnica do guadameci, nos séculos XV a XVII. Entre 1901 e 1958, Amélia Nery participou em muitas exposições, sobretudo em Lisboa e promovidas pelas SNBA.

No mesmo catálogo de 1915, estão referenciadas obras em couro de duas mulheres: Maria do Ceo Beça – “discípula de Walter Muller e Ed Wuituer” – com “moldura de espelho (couro incisé e repoussé)”, “moldura de espelho (aplicação de prata)”, “pasta (com canto de prata)”, “carteira (alusão às rosas de todo o anno)”, e “duas carteiras” – e Carolina Calheiros, que participou nesta exposição com a obra “Santa Cecília (cabedal repoussé)”. Esta senhora está referida como tendo recebido uma medalha de bronze em S. Luiz e de prata no Rio de Janeiro, e presumo que se trata de trabalhos em couro. Os dois nomes estrangeiros – que diria serem alemães – indiciam uma ligação artística a esse país.

AS CORRENTES ARTÍSTICAS VINDAS DA ALEMANHA

A Alemanha foi, nos finais do século XIX, a pátria de vários artistas do couro. Na minha biblioteca tenho um livro de Gustav Fritzsche, publicado pelo próprio autor / artífice em Leipzig em 1890, já na 5ª edição revista e melhorada (o que indicia uma grande procura). Trata-se de *Anleitung und Vorlagen zur Herstellung geschnittener und gepunzter altdeutscher Lederarbeiten mit 128 Originalzeichnungen nebst einem Vorwort von Dr. Adolf Weiske*; traduzindo: “Instruções e padrões para a manufactura do antigo couro lavrado alemão, com 128 motivos originais, e prefácio do Dr. Adolf Weiske”; tem muitas imagens de ferramentas, modelos e obras feitas. Tecnicamente, o livro trata do couro inciso, a par da modelação, relevado, puncionamento e texturação dos fundos. Um capítulo é dedicado à pirogravura, que também abarca a madeira. A expressividade é pujante e carregada, seja na folhagem, nas aves, ou nos elmos; trata-se de desenhos / motivos muito diferentes daqueles disseminados pela revista portuguesa.

Cerca de 20 anos atrás, enquanto bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, pude ver e fotografar no Palácio Nacional de Mafra um painel – denominado guarda-fogo – em couro bovino, fixo, por tiras em couro, numa estrutura em madeira. O catálogo de uma exposição sobre D. Luís I, realizada no Palácio Nacional da Ajuda, mostra uma fotografia do rei (ca. 1886), no ateliê de pintura, segurando um violoncelo; o soberano está em frente a este painel de couro. O motivo, goivado ou inciso com linhas largas, foi repuxado de seguida; depois foi executada a pintura, possivelmente com tintas de água (acrílicos), e aplicação do que parece ser folha de ouro nalguns motivos, como nos dois “putti” que seguram o vaso de flores. Contrariamente a tantas obras excelentes em couro, este painel está assinado: “Hendrik Schulze Hamburg fec”. Contactei então o Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburgo, e fui informado que Hendrik Schulze era um dos artistas alemães do couro, e que aprendeu com o mestre Georg Ernst Friedrich Hulbe (1851-1917), cujo historial se encontra na Wikipédia (http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Hulbe).

No Palácio Nacional da Ajuda está um biombo, usando as técnicas de painel de Mafra; não estando assinado, as mesmas técnicas – e a mesma excelente qualidade – fazem-me pensar que será também produção alemã. Um artigo da minha autoria, publicado em Inglaterra (PEREIRA, 2013a), centra-se nestas duas peças em Lisboa.

Existia, assim, uma outra linhagem, profissional e masculina, na Alemanha; desconheço se tinha publicações periódicas (pelo menos tinha livros), ou se a referida revista francesa era lida e servia também para divulgação das mesmas técnicas e ferramentas, em meados do século XIX / inícios do século XX; o que conheço, tanto no Museu Alemão do Couro (Offenbach), e em colecção particular do artífice René Berends, é de lavrados de magnífica execução e elevada estética. Estes factos levam-me a crer que foi neles que se apoiou o *Jornal da Mulher* para considerar a Alemanha na génese das artes do couro do século XIX. As duas trágicas guerras mundiais eliminaram continuidades artísticas, e o que conheço desse país são alguns ótimos mestres do couro lavrado com faca de incisão, a par de punções, mas cujo resultado final é diferente do trabalho lusitano a cinzel. 🐼

BIBLIOGRAFIA

- FRITZSCHE, Gustav (1890) – *Anleitung und Vorlagen zur Herstellung geschnittener und gepunzter altdeutscher Lederarbeiten. Herausgegeben von Gustav Fritzsche. Fünfte, vollständig umgearbeitete und verbesserte Auflage mit 128 Originalzeichnungen nebst einem Vorwort von Dr. Adolf Weiske*. 5.ª ed. Leipzig: Verlag von Gustav Fritzsche.
- JORNAL da Mulher (1911a) – “Choréoplastia ou a Arte do Couro”. Artigos não-assinados. N.ºs 16 a 28, de Fevereiro a Outubro de 1911.
- JORNAL da Mulher (1911b) – “Trabalhos Femininos: o estanho e o couro repoussé”. Artigo não-assinado. N.º 32, 15 de Dezembro de 1911.
- JORNAL da Mulher (1911c) – “Trabalhos Femininos: o estanho e o couro e a pyrogravura em veludo”. Artigo não-assinado. N.º 33, 30 de Dezembro de 1911.
- JORNAL da Mulher (1912) – “Trabalhos Femininos: desenho n.º 2 – almofada em couro repoussé e colorido”. Artigo não-assinado. N.º 34, 15 Janeiro de 1912.
- PEREIRA, Franklin (2000) – *O Couro Lavrado no Mobiliário Artístico de Portugal*. Porto: Ed. Lello & Irmão.
- PEREIRA, Franklin (2002) – “Couro Artístico nos Interiores Abastados do Séc. XVII de Arraiolos e Montemor-o-Novo”. *Almançor*. Montemor-o-Novo: Câmara Municipal. 1-2ª Série, pp. 145-168.
- PEREIRA, Franklin (2013a) – “German leather art in Portugal: the work of Hendrik Schulze”. *Newsletter*. Bath: The Tool and Trades History Society. 122: 16-20.
- PEREIRA, Franklin (2013b) – “Maria Amélia da Costa Nery (1870-1960): a excelência das artes do couro. Apontamentos para uma biografia”. *Nova Augusta*. Torres Novas: Câmara Municipal de Torres Novas. 25: 63-84.
- SOUSA, Luíza de (1914) – *Corioplastia e Metaloplastia*. Lisboa: Papelaria e Tipografia Guedes.

Um Novo Achado do Bronze do Sudoeste a estela do Monte do Ulmo (Santa Vitória, Beja)

Miguel Serra e Eduardo Porfírio
[Arqueólogos / Palimpsesto - geral@palimpsesto.pt]

A estória de um achado

A celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios de 2015 em Beja foi assinada através de duas iniciativas dedicadas à Idade do Bronze em Santa Vitória.

A primeira actividade realizou-se no dia 17 de Abril de 2015 em Santa Vitória, aldeia do concelho de Beja e sede de freguesia, com uma conferência a cargo dos signatários sobre a Idade do Bronze nesta região, com o intuito de dar a conhecer à população local os importantes legados e achados que a investigação arqueológica desta região nos deu a conhecer.

A segunda actividade, no dia 18 de Abril de 2015, consistiu num percurso pedestre que pretendia “atravessar 3500 anos de história pelas planícies da Idade do Bronze”, com início e fim em locais conhecidos pelos importantes achados desta época aí descobertos: o Monte do Ulmo e a Mina da Juliana.

Sem necessidade de aprofundarmos muito o tema, basta-nos dizer que o percurso, que contou com mais de 100 participantes, organizado em conjunto pela Câmara Municipal de Beja, pela União de Freguesias de Santa Vitória e Mombeja e pela empresa de arqueologia Palimpsesto, foi apoiado com uma breve exposição histórica de cada um dos sítios, a cargo de um dos signatários (MS) no Monte do Ulmo, e de Sofia Soares, geóloga do Instituto Politécnico de Beja, na Mina da Juliana.

Sobre estes dois sítios bastará dizer, neste breve texto, que o Monte do Ulmo é conhecido pela necrópole de cistas localizada algures nas suas proximidades, estudada por Abel Viana nos anos 40 do século XX (VIANA, 1947; VIANA e RIBEIRO, 1956), enquanto a Mina da Juliana merece a sua fama pelo facto de se terem encontrado no século XIX, numa galeria de mineração a grande profundidade, alguns artefactos metálicos deste período, nomeadamente machados e escopros, acom-

FIGS. 1 E 2 – Em cima, localização do Monte do Ulmo (*Carta Militar de Portugal*, escala 1:25000, n.º 530).

À esquerda, estela do Monte do Ulmo.

panhados ainda por percutores em pedra (VEIGA, 1891: 211).

Resta dizer que a exposição oral no Monte do Ulmo foi enriquecida pelas informações prestadas pelo seu proprietário, Cesário Colaço, sobre a história recente deste monte centenário onde chegaram a viver e a trabalhar diversas famílias em tempos idos.

Para completar estas explicações foi ainda distribuído um folheto aos participantes, com textos de divulgação sobre os dois sítios mencionados e acompanhado de algumas imagens dos artefactos aí recolhidos.

No caso do Monte do Ulmo, foi utilizada uma estampa retirada da *Arquivo de Beja* (VIANA e RIBEIRO, 1956: 164) onde figuravam desenhos de várias cistas, de alguns materiais arqueológicos e de duas estelas da Idade do Bronze, nomeadamente as estelas de Panóias (Ourique) e de Defesa (Santiago do Cacém), as quais apresentam como motivo comum a intrigante figura conhecida como ancoriforme. Ora, foi precisamente o desenho deste objecto que chamou a atenção do Sr. Cesário Colaço, que em seguida chamou um de nós (MS), indicando que tinha na sua posse uma “pedra riscada” igual àquelas que viu nesses desenhos. Tal facto confirmar-se-ia de imediato ao nos ser mostrada uma laje que havia sido descoberta, há dois anos atrás, no decurso de trabalhos agrícolas nas imediações do Monte do Ulmo, e que apresentava de modo muito nítido a figura do ancoriforme (Figs. 1 e 2).

Estelas e necrópoles

Uma vez que este texto pretende apenas dar a conhecer este novo achado, não iremos fazer uma descrição exaustiva da estela agora encontrada, até pelo facto da nossa preocupação imediata ter sido a de assegurar a sua recolha e entrega à Câmara Municipal de Beja, após o devido acordo do proprietário, onde agora se encontra para se poder proceder à sua limpeza, levantamento e estudo, que já deverão estar concluídos quando estas linhas forem publicadas.

Bastará nesta fase referir que se trata de uma estela integrada no subtipo A da classificação de Mário Varela GOMES (2006: 60), que se distingue por uma iconografia mais simples, que ora mostra o símbolo do ancoriforme isolado ou em associação com a representação da espada e que, segundo esta proposta, poderá fazer parte do grupo mais antigo dentro das estelas de tipo alentejano.

A estela do Monte do Ulmo, apesar de apresentar algumas fracturas, parece estar completa no que diz respeito à sua iconografia, não nos restando dúvidas de que se trata de um exemplar que apenas ostenta o símbolo do ancoriforme, à semelhança das estelas de Alfarrobeira, Panóias, El Torcal e Trigaches II.

Trata-se de uma laje alongada com 102 cm de altura, 38 cm de largura e uma espessura de 11 cm. A figura do ancoriforme tem 47,5 cm de comprimento.

Apesar de raramente se conhecer o contexto primário destas estelas, o seu cariz funerário parece não deixar dúvidas e é de assinalar que todas as que

foram recolhidas na região de Santa Vitória / Mombeja surgem sempre próximas de necrópoles de cistas, como, por exemplo, a estela da Pedreirinha, encontrada no lugar epónimo que se situa junto à necrópole de Mós, a estela de Santa Vitória, que poderia estar reutilizada numa sepultura, as três estelas de Mombeja, que também poderiam ter sido reutilizadas em sepulturas na necrópole de Alcarias e, por fim, a estela do Assento, encontrada perto do caminho de acesso ao Monte do Ulmo (SERRA, 2014: 277, 278 – Tabela 3), onde agora se encontrou mais esta estela que também poderá estar relacionada com a necrópole do Ulmo.

Futuro imediato e não só...

A agora denominada estela do Monte do Ulmo será alvo de nova publicação mais exaustiva em breve, mas a nossa preocupação também vai no sentido de a tornar conhecida do público em geral e, sobretudo, das comunidades locais, para enfatizar a importância do Património da região durante a Idade do Bronze e como forma de apelo para que futuros achados sejam dados a conhecer pelos seus proprietários, de modo a que se tornem um bem público acessível a todos e garantindo assim a sua preservação futura, pois estamos em crer que novos elementos deste tipo ou outros serão tornados públicos mais frequentemente se conseguirmos criar uma verdadeira Arqueologia Pública! 🏹

Bibliografia

- GOMES, M. V. (2006) – “Estelas Funerárias da Idade do Bronze Médio do Sudoeste Peninsular: a iconografia do poder”. In *Actas do VIII Congresso Internacional de Estelas Funerárias*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia, pp. 47-62 (*O Arqueólogo Português*, Suplemento 3).
- SERRA, M. (2014) – “Os Senhores da Planície: a ocupação da Idade do Bronze nos «Barros de Beja» (Baixo Alentejo, Portugal)”. *Antrope, Série Monográfica*. Tomar: Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. 1: 270-296. Em linha. Disponível em <http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%201/antrope-Metodologias-Trabalho-Arqueologico.pdf> (consultado em 2015-05-03).
- VEIGA, E. (1891) – *Antiguidades Monumentais do Algarve*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. IV.
- VIANA, A. (1947) – “Notas Históricas, Arqueológicas e Etnográficas do Baixo Alentejo”. *Arquivo de Beja*. Vol. IV, Fasc. I-II, pp. 10-11.
- VIANA, A. e RIBEIRO, F. N. (1956) – “Notas Históricas, Arqueológicas e Etnográficas do Baixo Alentejo”. *Arquivo de Beja*. Vol. XIII, Fasc. I-IV, pp. 153-167.

PUBLICIDADE

em papel...

...e na Internet

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

[anual]

[semestral]

edições

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

dois suportes... duas revistas diferentes...

o mesmo cuidado editorial...

Estudo Paleoparasitológico de Sedimentos Associados a Enterramentos Humanos da Necrópole da Igreja de São Julião, Lisboa

Luciana Sianto¹, Sara Leitão², Vítor Matos¹, Ana Marina Lourenço³ e Artur Jorge Ferreira Rocha⁴

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

¹ CIAS - Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra, Calçada Martim de Freitas, 3001-456 Coimbra, Portugal.

² Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra, Calçada Martim de Freitas, 3000-456 Coimbra, Portugal.

³ mar.lourenco22@gmail.com.

⁴ artur.j.rocha@gmail.com.

Introdução

A paleoparasitologia surgiu como um ramo da paleopatologia e pode ser definida como a pesquisa de parasitas em material arqueológico e paleontológico (GONÇALVES, ARAÚJO e FERREIRA, 2002). As análises laboratoriais decorrem da colaboração próxima com as equipas que realizam o trabalho de campo, especialmente arqueólogos e antropólogos (SIANTO e SANTOS, 2014), pois dependem sobremaneira da forma como são recolhidos os sedimentos associados a esqueletos, latrinas e a outras estruturas humanas; coprólitos e tecidos mumificados e outros materiais que possam ser utilizados para identificação de infeções parasitárias no passado (BOUCHET *et al.*, 2003). Nas últimas décadas, investigadores de vários países têm realizado estudos que auxiliam no conhecimento sobre quais os parasitas a que os grupos humanos têm sido expostos ao longo da sua evolução biológica e cultural, tais como a domesticação e a migração, entre outros (REINHARD *et al.*, 2013). Na Europa, os estudos paleoparasitológicos ajudaram a revelar infeções em vestígios humanos arqueológicos da França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Áustria, Grécia, Suíça (BOUCHET, HARTER e LE BAILLY, 2003; ANASTASIYOU, 2015) e Espanha (BOTELLA *et al.*, 2010). Em Portugal, contudo, estes estudos estão a começar, representando o corrente artigo um dos primeiros resultados obtidos.

Material e métodos

A necrópole da Igreja de São Julião, em Lisboa, data da primeira metade do século XIX (ROCHA, REPRESAS e INOCÊNCIO, 2013). As escavações ocorreram nos anos de 2010 e 2011, onde atualmente se localiza o Edifício Sede do Banco de Por-

tugal. No total foram recuperados 310 indivíduos, entre adultos e não adultos, e 30 ossários (LOURENÇO, 2011; ROCHA, REPRESAS e INOCÊNCIO, 2013). Os sedimentos utilizados neste estudo compõem uma amostra da necrópole, nomeadamente da sondagem 27, e foram retirados após a exumação dos esqueletos. Foram analisados os sedimentos aderidos aos ossos da região pélvica (coxais e sacro) de três enterramentos, sendo dois recuperados de caixões de madeira – UE 27012 (adulto do sexo masculino) e UE 27042 (adulto do sexo masculino) –, e um da UE 27024 (adulto sénior do sexo feminino) inumado em fossa simples.

As análises paleoparasitológicas foram realizadas no laboratório do Departamento de Ciências da Vida / Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra. Do sedimento de cavidade pélvica de cada um dos indivíduos foram selecionados, com auxílio de peneira, cerca de 10 gramas do sedimento mais fino. Os sedimentos foram então acondicionados em copos Becker individuais e reidratados em solução aquosa de fosfato de sódio tribásico a 0,5% (CALLEN e CAMERON, 1960), juntamente com esporos comerciais de *Lycopodium* sp Batch 3862, utilizados para quantificar os microfósseis. Após 72 horas, cada amostra foi homogeneizada com bastão de vidro e pela técnica de *swirl*, descrita por Reinhard e colaboradores (REINHARD *et al.*, 2008), com objetivo de concentrar os restos biológicos presentes. O material resultante desta etapa foi centrifugado a 2000 rpm durante um minuto. Uma gota de sedimento de cada amostra foi misturada a igual quantidade de glicerol e analisada entre lâmina e lamela ao microscópio óptico, com ampliações de 100x e 400x.

Para cada amostra foram analisadas no mínimo vinte lâminas. Os ovos de parasitas intestinais identificados foram quantificados por grama de sedimento, seguindo a fórmula preconizada por MAHER (1981).

Resultados e discussão

Os sedimentos de dois dos indivíduos (UE 27024 e UE 27042) estudados apresentaram-se positivos para parasitas intestinais. Os ovos do helminto *Trichuris trichiura* (sem *plugs* polares) (Fig. 1) apresentaram medidas de comprimento e largura médias iguais a 49,85 x 28,14 µm (n = 17), e a quantificação de ovos por grama foi de 4,64 e 68,84 respetivamente.

T. trichiura é um parasita específico dos seres humanos. Aparece frequentemente em material arqueológico europeu (GONÇALVES, ARAÚJO e FERREIRA, 2003; BOUCHET e LE BAILLY, 2011), tendo os registos mais antigos no período Neolítico (BOUCHET, 1995). Foram encontrados ovos no intestino da múmia conhecida como Ötzi ou homem do gelo, datado de 3.200 anos a.C. (ASPOCK, AUER e PICHER, 1996).

De acordo com ROBERTS e JANOVY (2009), cada fêmea deste parasita pode produzir entre três mil e 20 mil ovos por dia, sendo considerado um importante problema de saúde pública, relacionado com precárias condições de higiene. Estima-se que, atualmente, 800 milhões de pessoas estejam infetadas em todo o mundo. O uso de excrementos humanos na fertilização de solos é uma importante fonte de infeção, especialmente quando os alimentos são consumidos crus. A infeção pode ser assintomática ou causar anemia, atraso no crescimento infantil e prolapso retal, que dependerão

FIG. 1 – Ovo de *Trichuris trichiura* encontrado no sedimento retirado da região pélvica do indivíduo UE 27042, exumado da Igreja São Julião, Lisboa.

da quantidade de parasitas existente no organismo e também do sistema imunitário do hospedeiro.

O terceiro esqueleto analisado não revelou quaisquer vestígios de parasitas, o que pode indicar que não estaria infetado ou que os ovos não se preservaram.

Considerações finais

Ainda que este estudo se reporte apenas a dois indivíduos exumados da necrópole de São Julião, a ausência de dados sobre parasitas intestinais em populações arqueológicas no território nacional torna estes resultados um marco fundamental para a paleoparasitologia em Portugal.

Agradecimentos

À Prof. Doutora Ana Luísa Santos. As pesquisas são financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, bolsa de pós-doutoramento processo 201416/2014-0, e pelo Centro de Investigação em Antropologia e Saúde - UID/ANT/00283/2013 da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e bolsa de pós-doutoramento SFRH/BPD/70466/2010 [VM] da FCT.

Referências

- ANASTASIOU, E. (2015) – “Parasites in european populations from Prehistory to the Industrial Revolution”. In MITCHELL, P. D. (ed.). *Sanitation, Latrines and Intestinal Parasites in Past Populations*. Farnham: Ashgate, pp. 203-218.
- ASPOCK, H.; AUER, H. e PICHER, O. (1996) – “*Trichuris trichiura* eggs in the neolithic glacier mummy from the alps”. *Parasitology Today*. 12 (7): 255-256.
- BOTELLA, H. G.; VARGAS, J. A. A.; ROSA, M. A.; LELES, D.; REIMERS, E. G.; VICENTE, A. C. e INIGUEZ, A. (2010) – “Paleoparasitologic, paleogenetic and paleobotanic analysis of XVIII century coprolites from the church La Concepcion in Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain”. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*. 105 (8): 1054-1056.
- BOUCHET, F. (1995) – “Recovery of Helminth Eggs from Archaeological Excavations of the Grand Louvre (Paris, France)”. *The Journal of Parasitology*. 81 (5): 785-787.
- BOUCHET, F.; GUIDON, N.; DITTMAR, K.; HARTER, S.; FERREIRA, L. F.; CHAVES, S. M.; REINHARD, K. e ARAÚJO, A. J. G. (2003) – “Parasite Remains in Archaeological Sites”. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*. 98 (1): 47-52.
- BOUCHET, F.; HARTER, S. e LE BAILLY, M. (2003) – “The state of the art of paleoparasitological research in the Old World”. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*. 98 (1): 95-101.
- BOUCHET, F. e LE BAILLY, M. (2011) – “Os achados na Europa”. In FERREIRA, L. F.; REINHARD, K. J. e ARAÚJO, A. (Eds.). *Fundamentos da Paleoparasitologia*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, pp. 377-404.
- CALLEN, E. O. e CAMERON, T. W. M. (1960) – “A prehistoric diet revealed in coprolites”. *New Scientist*. 8: 34-40.
- GONÇALVES, M. L. C.; ARAÚJO, A. e FERREIRA, L. F. (2002) – “Paleoparasitologia no Brasil”. *Ciência & Saúde Coletiva*. 7 (1): 191-196.
- GONÇALVES, M.; ARAÚJO, A. J. G. e FERREIRA, L. F. (2003) – “Human Intestinal Parasites in the Past: New Findings and Review”. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*. 98 (1): 103-118.
- LOURENÇO, M. (2011) – *Edifício Sede do Banco de Portugal Lisboa. Relatório dos trabalhos arqueológicos de 2010 e 2011*. ArqueoHoje.
- MAHER, L. J. (1981) – “Statistics for microfossil concentration measurements employing samples spiked with marker grains”. *Review of Palaeobotany and Palynology*. 32 (2-3): 153-191.
- REINHARD, K. J.; ARAÚJO, A.; SIANTO, L.; COSTELLO, J. G. e SWOPE, K. (2008) – “Chinese liver flukes in latrine sediments from Wong Nim’s property, San Bernardino, California: Archaeoparasitology of the caltrans district headquarters”. *The Journal of Parasitology*. 94 (1): 300-303.
- REINHARD, K. J.; FERREIRA, L. F.; BOUCHET, F.; SIANTO, L.; DUTRA, J. M. F.; INIGUEZ, A.; LELES, D.; LE BAILLY, M.; FUGASSA, M.; PUCU, E. e ARAÚJO, A. (2013) – “Food, parasites, and epidemiological transitions: A broad perspective”. *International Journal of Paleopathology*. 3 (3): 150-157.
- ROBERTS, L. S. e JANOVY, J. J. (2009) – *Foundations of Parasitology*. McGraw-Hill Professional Publishing.
- ROCHA, A. J. F.; REPREZAS, J. L. e INOCÊNCIO, J. R. C. (2013) – “Edifício sede do Banco de Portugal em Lisboa. Um primeiro balanço dos trabalhos arqueológicos”. *Actas do I Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses*. Lisboa: Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp. 1011-1018.
- SIANTO, L. e SANTOS, A. L. (2014) – “Manual Resumido para Recolha de Amostras para Estudos Paleoparasitológicos e de Paleodietas”. *Cadernos do GEEvH*. 3 (2): 35-42. Em linha. Disponível em <http://geevh.jimdo.com/cadernos-do-geevh/arquivo-archive/vol-3-2/> (consultado em 2015-06-17).

colóquio

O Neolítico em Portugal, Antes do Horizonte 2020

perspectivas em debate

Mariana Diniz, César Neves e Andrea Martins

[UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa;
Associação dos Arqueólogos Portugueses; Fundação para a Ciência e a Tecnologia;
m.diniz@fl.ul.pt; c.augustoneves@gmail.com; andrea.arte@gmail.com]

No passado dia 21 de Fevereiro de 2015, a Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), através da sua Secção de Pré-História, organizou o Colóquio “O Neolítico em Portugal, antes do Horizonte 2020: perspectivas em debate”, que teve lugar no Auditório da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

Esta acção deu continuidade à actividade desenvolvida, nos últimos anos, pela AAP na programação de Colóquios, Conferências e *Workshops*, num esforço conjunto entre a Direcção e as suas Secções que teve expoente máximo na realização do I Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses, em 2013.

Num desafio lançado a diversos arqueólogos, que têm dedicado a sua investigação ao estudo do Neolítico ou a tópicos afins, este colóquio tinha como principal objectivo permitir uma reflexão conjunta acerca dos trabalhos desenvolvidos, nas últimas décadas, sobre o Neolítico em Portugal, nas suas múltiplas vertentes, bem como perspetivar futuras linhas de investigação, definindo os principais tópicos de uma agenda em aberto, que os programas a desenvolver, no âmbito do Horizonte 2020, poderão incorporar.

Cada conferencista dispôs de 25 minutos para expor elementos considerados centrais no seu trabalho, dando origem a apresentações construídas a partir de uma diversidade considerável de perspectivas teórico-metodológicas que traduzem o dinamismo da investigação em torno do Neolítico, em Portugal. Na primeira comunicação, Ana Cristina Martins abordou a temática a partir de uma visão historiográfica. Seguindo uma linha de trabalho que a caracteriza, a autora, em “Estudos Neolíticos em Transição (1958-1977)”, reporta a um período concreto da História da Arqueologia portuguesa,

onde se assistiu, para a Arqueologia em geral e para o estudo do Neolítico em particular, a uma fase de “...*inovação teórica, metodológica e prática...*”, por parte de uma nova geração de arqueólogos que procuravam distanciar-se das leituras Histórico-Culturalistas em vigor, em prol das abordagens processuais propostas pela Nova Arqueologia.

Para se compreender o cenário com que os primeiros grupos neolíticos se depararam aquando da sua “chegada” (não se pretendendo, aqui, discutir os distintos mecanismos de introdução do Neolítico, ainda em debate), Ana Cristina Araújo, em “Antes do Afagar a Terra: quando o território era então Mesolítico”, trouxe à discussão os antecedentes do processo de Neolitização, analisando os comportamentos sociais e económicos dos grupos de caçadores-recolectores do Mesolítico, grupos que se apresentavam claramente condicionados pelas novas condições ambientais instaladas no Pós-glaciar.

Após estas duas conferências introdutórias, deu-se início a um conjunto de apresentações focadas sobre territórios de análise específicos, que refletiram de forma evidente o percurso pessoal dos seus autores.

Nas duas comunicações subsequentes, João Carlos de Senna-Martinez, através de “Sociedades

Camponesas na Plataforma do Mondego: Neolitização e Megalitismo”, e João Luís Cardoso, com a apresentação “Na Estremadura, do Neolítico Antigo ao Neolítico Final: um percurso pessoal”, debruçaram-se sobre os resultados obtidos ao longo de várias décadas de prática arqueológica, em contextos geográficos específicos – Beira Interior, Estremadura e Baixo Vale do Tejo –, para traçarem um perfil crono-estratigráfico do Neolítico regional, utilizando a informação disponível para estes territórios, com percursos de investigação distintos.

Cronologia, caracterização dos lugares de povoamento e das estratégias de subsistência foram temáticas comuns das apresentações, sendo que a de J. C. Senna-Martinez, condicionada pela base empírica disponível, incidiu maioritariamente sobre os espaços simbólicos e funerários destas comunidades, já escavados em finais do século XX, e J. L. Cardoso apresentou dados provenientes fundamentalmente de contextos habitacionais intervencionados na última década, nomeadamente Carrascal, Moita da Ladra e Cortiços.

Também sobre a Estremadura incidiu a comunicação de Teresa Simões e Simon Davis: “O Lapiás das Lameiras (Sintra): um sítio paradigmático para o conhecimento da Neolitização da fachada atlântica da Península Ibérica”. A descrição deste contexto arqueológico, com particular destaque para os dados faunísticos, sintetiza o objectivo principal da apresentação. Além da cronologia antiga – a ocupação do Neolítico parece remontar aos inícios da 2ª metade do VI milénio cal AC –, a excepcional preservação da matéria orgânica constitui um elemento de referência do sítio. Neste sentido, destaca-se a existência de animais domesticados, nomeadamente *Ovis aries* que, em conjunto

com outros elementos da cultura material, permite atestar a presença, no sítio, do “pacote neolítico” nas suas diferentes componentes.

A partir do Alentejo Central, Leonor Rocha seguiu a linha programática do Colóquio. Na conferência “O Neolítico no Alentejo: novas perspectivas”, a investigadora sintetizou os resultados por si obtidos, nas últimas décadas, naquela região. Numa leitura integrada, e partindo essencialmente de dados provenientes de intervenções arqueológicas que coordenou – com destaque para a prospeção arqueológica –, analisou a génese e evolução das primeiras sociedades camponesas, referindo quer espaços de *habitar* quer necrópoles.

Uma visão particular foi-nos transmitida por António Faustino de Carvalho, na apresentação “O Estudo do Neolítico em Portugal, 1992-2016: percursos e percepções pessoais”. O autor procurou, de forma crítica e partindo do seu trajecto profissional, fazer uma retrospectiva do estudo do Neolítico em Portugal, nos últimos 23 anos, projectando, ao mesmo tempo, o futuro imediato. Esta intervenção reflectiu as diferentes etapas da sua investigação – Estremadura, Foz Côa e Algarve –, marcada pela análise multidisciplinar, discutindo ainda opções metodológicas e questões de financiamento.

O Colóquio integrou ainda apresentações relativas a metodologias de análise e campos disciplinares específicos, e nesta linha surgem os contributos de Ângela Ferreira e, em seguida, de Maria João Valente. A primeira, em “Palácio dos Lumiares e Encosta de Sant’Ana: análise traceológica”, referiu-se a um estudo traceológico dos conjuntos de pedra lascada em sílex, provenientes de dois contextos neolíticos concretos, localizados na actual cidade de Lisboa. Ficou mais uma vez patente o potencial informativo deste campo de análise funcional que, em conjunto com o estudo tecno-tipológico dos artefactos líticos, proporciona uma melhor caracterização das actividades económicas praticadas pelos grupos neolíticos, auxiliando na interpretação da natureza das ocupações. A apresentação de Maria João Valente, “Zooarqueologia do Neolítico no Sul de Portugal: actual estado dos conhecimentos”, constituiu-se como uma análise crítica aos dados zooarqueológicos disponíveis para o Neolítico do Sul de Portugal. Além do número reduzido de restos faunísticos, a autora refere que as faunas exumadas provêm de um número limitado de contextos – na Estremadura, Alentejo e Algarve –, o que dificulta a definição global das estratégias de subsistência dos grupos neolíticos. A generalização dos estudos faunísticos é uma necessidade efec-

tiva, embora se reconheçam as limitações na obtenção de dados, resultantes de problemas tafonómicos e pós-deposicionais.

Numa apresentação conjunta, Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares colocaram em discussão um tema que, em Portugal, não tem gerado particular interesse no debate científico: o Neolítico médio. A comunicação “Neolítico Médio Agro-Pastoril. Invisibilidade e crise (?)”, além de propor um modelo económico e social para os finais do V e inícios da 1ª metade do IV milénio AC, baseado num *“semi-nomadismo agro-pastoril”*, possibilitou a divulgação dos dados provenientes das escavações da Fábrica de Celulose e Pipas (Mourão-Monsaraz), aumentando, assim, a evidência empírica disponível acerca desta etapa média do Neolítico.

“As Origens do Megalitismo no Século 21”, de Rui Boaventura, abriu o último painel. As práticas funerárias das populações do 4º e 3º milénios a.n.e. foram discutidas, partindo de uma revisão crítica de dados prévios, em conjunto com os entretanto obtidos pela *“revolução empírica”*, como o autor denominou a entrada em cena de informação obtida a partir de distintas análises arqueométricas. O trabalho desenvolvido por Boaventura tem possibilitado *“...novas abordagens acerca das origens do Megalitismo [funerário], mas também do seu apogeu e declínio”*. Destacou ainda a necessidade de promover o conhecimento científico, pela partilha de dados e valências entre investigadores, gerando verdadeiras equipas de investigação.

Num encontro desta natureza era inevitável a presença de um trabalho sobre Recintos de Fossos, matéria que, nos últimos dez anos, veio transformar o discurso científico e obrigar a uma revisão de problemáticas relativas ao Neolítico final. Na intervenção “Os Fossos Enquanto Estruturas de Condução e Drenagem de Águas: o caso do sistema de fossos duplo do recinto do Porto Torrão”, Filipa Rodrigues propõe uma funcionalidade específica para o sistema de fossos duplo identificado no Porto Torrão (Ferreira do Alentejo). Para a autora, a construção deste sistema *“...estaria relacionada com a condução e drenagem de águas, ou seja, com o controlo e manipulação de dois bens considerados fundamentais para as sociedades agro-pastoris: a terra e a água”*. F. Rodrigues, partindo essencialmente de observações directas em Porto Torrão, sustenta o modelo teórico proposto na necessidade de crescimento da produtividade agrícola e do controlo da água.

Seguidamente, António Valera, numa abordagem marcadamente teórica, em “Olhar do Neolítico do

Ocidente Peninsular Através das Suas Expressões Ideológicas no 4º Milénio a.n.e.”, procurou reflectir acerca do peso do subsistema ideológico no desenvolvimento social das comunidades neolíticas. O questionário, ainda em aberto, relativamente a temáticas como Megalitismo não funerário, os grandes recintos de fossos, o significado dos motivos decorativos (ou a ausência deles) na cerâmica, a arte rupestre, a arte móvel, foi abordado nesta comunicação.

Por fim, a intervenção “Sociedades Neolíticas e Comunidades Científicas: questões aos trajectos da História”, apresentada por Mariana Diniz, César Neves e Andrea Martins, procurou enunciar alguns tópicos a debater acerca dos Mecanismos de Transição e Modelos Sociais Mesolítico / Neolítico, Territórios Culturais e Grupos Neolíticos e Ritmos Demográficos do Neolítico antigo ao Neolítico final, discutindo ainda os contextos sociais da produção contemporânea de inquéritos ao Passado.

Para além dos 18 investigadores que apresentaram comunicações, o Colóquio contou com a participação de mais de 70 assistentes, na sua grande maioria estudantes universitários, seguidos de sócios da AAP e arqueólogos de distintas instituições e categorias profissionais. Todos os participantes tiveram espaço para, em dois momentos distintos do programa, puderem questionar e debater as temáticas abordadas, numa discussão profícua que valorizou e justificou, ainda mais, a realização deste Encontro.

No claro reconhecimento da investigação desenvolvida, e em curso, sobre o Neolítico, na constatação da existência de novas linhas de investigação, e de agendas cada vez mais multidisciplinares e na, cada vez mais clara, consciência da fundamental transmissão de conhecimento científico a múltiplos públicos, consideram-se plenamente atingidos os objectivos propostos para este Encontro.

O êxito verificado no Colóquio “O Neolítico em Portugal, Antes do Horizonte 2020: perspectivas em debate” resultou do empenho conjunto da comunidade científica, cuja vitalidade ficou amplamente demonstrada. É intenção da Secção de Pré-História e da Direcção da AAP editar um volume monográfico que inclua todas as comunicações apresentadas ao Encontro, adicionando também aquelas que não puderam ser apresentadas, até ao final do corrente ano, para que o seu conteúdo possa suscitar novas reflexões e debates. A construção do conhecimento científico acerca do Neolítico, em Portugal, antes do Horizonte 2020, também passa por aqui. 🐾

seminário internacional **Augusta Emerita y la Antigüedad Tardía**

André Carneiro [Universidade de Évora]

Nos últimos trinta anos tornou-se norma que o grande *forum* de debate e discussão das temáticas relacionadas com a *Lusitania* romana seja o Museo Nacional de Arte Romano (MNAR), em Mérida. Mais uma vez assim sucedeu no passado mês de Março, sob a perspectiva de análise dos fenómenos arqueológicos que ocorreram durante o século V e VI no território provincial, registando-se a sempre atenta disponibilidade para convidar investigadores portugueses.

O programa iniciou-se com uma magnífica comunicação-síntese apresentada por Miguel Alba Calzado, que se debruçou sobre os fenómenos arqueológicos registados em *Augusta Emerita* durante o século V, introduzindo dados novos para o debate e lançando uma perspectiva onde os sintomas de crise e perturbação foram mais evidenciados do que habitualmente tem sido costume. Cadáveres insepultos, níveis de destruição, colapsos na rede de saneamento público e espoliação de elementos arquitectónicos monumentais são exemplos de alterações no quotidiano da cidade. Para o século seguinte, confrontando as referências nos textos escritos (nomeadamente nas imprescindíveis *Vitas Sanctorum patrum Emeritensium*) com as novidades arqueológicas que a contínua realização de escavações na cidade permite, evidenciou os processos de ruralização no meio urbano ao longo do século VI, consequência da sua perda de poder e influência em relação à corte dos reis visigodos em Toledo.

Em seguida, Isaac Sastre de Diego analisou os parâmetros da arte e da escultura como veículos de percepção da cultura das elites aristocráticas e da sua adesão ao Cristianismo. Evidenciou o modo como a Igreja em consolidação se vai paulatinamente substituir ao Estado Imperial em desestruturação, ganhando protagonismo no quotidiano da cidade e organizando a nova topografia do poder.

Francisco Javier Heras Mora e Ana Olmedo Grajera expuseram resultados recentes da escavação de uma sepultura cujo espólio traz importantes indi-

FIG. 1 – Inauguração oficial do Seminário.

FONTE DAS FOTOS: <http://seminarioeat2015.blogspot.pt/>.

cadores para a possível presença de contingentes forâneos na capital da *Lusitania*, em especial se passíveis de relação com o curto período de governo suevo da cidade, entre 448 e 458.

Pedro Mateos Cruz apresentou uma ampla síntese sobre a basílica de Santa Eulália no quadro dos primórdios da cristianização emeritense e destacou o modo como a *urbis* conseguiu manter uma vitalidade e poder de decisão que contrasta com a apatia que o mundo urbano peninsular evidencia em geral durante o século V. Não contradizendo os dados da comunicação de Miguel Alba Calzado, evidenciaram-se os fenómenos de mutação da cidade, onde a marcação de uma topografia cristã constitui-se como o grande elemento de mudança em relação aos momentos anteriores. Coube a Santiago Feijoo lançar as análises mais polémicas para a discussão, ao propor novas leituras para Santa Eulália (onde vê apenas uma parte de um muito maior complexo basilical) e também para o possível *xenodochium* emeritense, que interpretou como um palácio emiral, assim lançando um animado debate na audiência.

Trinidad Nogales Basarrate (Fig. 2) trouxe uma detalhada apresentação que focou o modo como a estatuária monumental dos séculos IV e V modificou a paisagem urbana, obedecendo a novos critérios distintos do

paradigma augustano que até aí marcava a cidade. O governo de Constantino constitui um momento de reforma urbana na capital da *Lusitania* e traz um neoclassicismo monumental que procura mimetizar-se iconograficamente com o programa de Augusto, embora com uma estética colossalista que, apesar do intencional apagamento movido pelo Cristianismo, acabou por deixar traços arqueológicos que aos poucos vão sendo recuperados.

Quanto a José Maria Alvarez Martinez, impossibilitado de estar presente, deixou uma comunicação que focou de modo detalhado os aspectos iconográficos que permitem conhecer as elites emeritenses e o modo como nas suas residências de campo se criam novas formas de transmissão e manifestação do poder, que são evidentes quer nos repertórios escultóricos, quer nos mosaicos de

FIG. 2

pavimento. Neste sentido, a afirmação dos *domini* faz-se através de paradigmas universais que cobrem a bacia mediterrânea, mediante os quais o papel das elites se reforça quer no âmbito cultural, quer nas expressões de força e protagonismo social, que elevam o *dominus* ao papel de *kosmocrator* que em muito transcende o mero âmbito da propriedade rural nas quais estas expressões plásticas se inserem.

Os contributos portugueses ficaram a cargo de Virgílio Lopes (Fig. 3), que apresentou os resultados mais recentes das investigações arqueológicas em Mértola, com merecido destaque para o segundo baptistério identificado na área monumental da vila. A urbe de *Myrtilis* cada vez mais evidencia-se como um foco de confluências culturais plenas de vitalidade que as ligações ao mundo mediterrânico e bizantino permitem, consubstanciando uma dinâmica constante ao longo dos séculos V e VI.

Conceição Lopes (Fig. 4) evidenciou as últimas novidades da escavação no *forum* de *Pax Iulia*, lançando também um olhar sobre o território pacense, com natural destaque para as marcas da cristianização. Neste âmbito, os testemunhos são bem visíveis e mostram como o campo rapidamente absorve as dinâmicas religiosas que emanam a partir da cidade que se constitui sede de bispado, mas nas quais as marcas do passado imperial continuam bem presentes.

André Carneiro (Fig. 5) colocou a análise dos padrões de povoamento tardo-antigos no território do Alto Alentejo numa perspectiva de âmbito sócio-cultural, procurando identificar o papel das elites nas alterações do regime de propriedade e nas transformações de âmbito social, um universo no qual o Cristianismo assume-se também como um veículo de controlo e organização das comunidades. As propriedades cada vez mais amplas, uma prática agrícola progressivamente menos complexa e sofisticada e as alterações nas estruturas de povoamento propiciam novas relações sociais e expressões de poder, nas quais as elites laicas habilmente aproveitam as oportunidades propiciadas pelo poder religioso.

A sessão fechou com uma conferência de Maria Cruz Villalón onde se procedeu a um detalhado balanço da investigação arqueológica que tem sido produzida sobre os séculos V e VI em *Augusta Emerita*, com especial destaque para as análises dos elementos arquitectónicos que materializam a nova topografia da cidade. Em amplo balanço historiográfico, analisaram-se os principais marcos e progressos da investigação de um período que, até

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

à década de setenta do século XX, era quase ignorado na análise histórica da cidade e merecia também pouco protagonismo no programa museológico emeritense.

Destaque-se a qualidade das visitas guiadas que foram oferecidas no âmbito deste seminário: uma notável panorâmica do bairro da Morería fornecida por Miguel Alba (Fig. 6); a visita ao Museo Visigodo guiada por Rafael Sabio Gonzalez; a leitura de Santa Eulália detalhadamente comentada por Isaac Sastre de Diego; e uma visita guiada por Nova Barrero Martín que nos permitiu apreciar a zona monumental de *Augusta Emerita* com um foco específico sobre os fenómenos tardios de transformação das estruturas imperiais.

Em resumo, mais uma vez as sessões no MNAR souberam aliar a apresentação de importantes novidades e dados inéditos com conferências de amplo espectro que enquadram devidamente os dados nas dinâmicas mais vastas de âmbito histórico e arqueológico. Neste caso concreto, tratou-se de um seminário fundamental para realizar um balanço da investigação sobre a Tardo-Antiguidade em *Augusta Emerita* e no seu território, para trazer novas perspectivas para o debate e para relançar discussões que pareciam já consensualmente serenadas.

Infelizmente, apenas se lamenta que, à imagem de outros acontecimentos em Mérida, estivessem mais portugueses no papel de oradores convidados do que na assistência, pois deste lado de cá da fronteira tende-se a esquecer que a qualidade dos eventos oferecidos pelo MNAR justifica amplamente a deslocação, que de Badajoz para Mérida até se faz sem pagamento de portagens.

FIG. 6

FONTE DAS FOTOS: <http://seminarioant2015.blogspot.pt/>.

congreso

Amphorae ex Hispania paisajes de producción y consumo

Ramón Járrega y Piero Berni [ICAC - Institut Català d'Arqueologia Clàssica]

Los pasados días 10 a 13 de diciembre de 2014 se llevó a cabo en Tarragona el III Congreso de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en *Hispania* (SECAH) - *Ex Officina Hispana*, titulado “*Amphorae ex Hispania*: paisajes de producción y consumo” (AexH). Este congreso ha sido coorganizado por el Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) de Tarragona y la SECAH, con el soporte económico del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), en el marco del proyecto de I+D subvencionado del mismo título (HAR2011-28244) del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (<http://amphorae.icac.cat>), y ha contado con la colaboración de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). La presidencia científica ha estado a cargo de Ramón Járrega y Piero Berni, investigadores del ICAC.

El congreso de Tarragona, como los dos precedentes de la SECAH organizados en Cádiz y Braga en los años 2010 y 2013 respectivamente, ha contado con un tema monográfico, centrado en la producción y distribución de las ánforas de *Hispania*. Al mismo tiempo, con el congreso se ha culminado el proyecto de I+D AexH antes mencionado. Con este congreso se ha planteado, a través de diversas aportaciones, exponer y debatir un estado de la cuestión, lo más actualizado posible, sobre este tema.

El congreso contó con cinco ponentes invitados de reconocido prestigio, a cargo de los profesores Carlos Fabião (Universidade de Lisboa), Fanette Laubenheimer (Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, Université de Nanterre), Michel Bonifay (Université d'Aix-Marseille), Tamas Bezczky (Institut für Kulturgeschichte der Antike, Österreichische Akademie der Wissenschaften) y una ponencia conjunta de Rui Morais (Universidade do Porto), Angel Morillo (Universidad Complutense) y Andrés M. Adroher (Universidad de Granada). Ha contado también con el respaldo académico de un comité científico

formado por una cuarentena de reconocidos especialistas procedentes de España, Portugal, Francia, Austria e Italia.

Los ámbitos temáticos que se trataron con el tema principal (AexH) fueron amplios y variados, y se resumen a continuación en los siguientes apartados:

- Estudios sobre estandarización de la tipología.
- Estudios de materiales y cuantificación en el registro arqueológico.
- Estudios sobre centros de producción, lugares de tránsito y mercados de consumo.
- Estudios de caracterización arqueométrica.
- Estudios sobre epigrafía anfórica (sellos, grafitos, inscripciones pintadas).
- Estudios SIG sobre paisajes de producción, difusión y consumo.

El congreso, además de las cinco ponencias mencionadas, acogió la presentación de 54 comunicaciones y 29 pósters. Las ponencias, correspondiendo con la estructura del congreso, se han basado cuatro de ellas en estudios anfóricos y otra ha correspondido al turno libre de comunicaciones. Los profesores Fabião, Laubenheimer, Bezczky y Bonifay expusieron, respectivamente, un estado de la cuestión general sobre los avances de la investigación en relación con las ánforas en *Hispania*, *Gallia*, *Istria* y *Africa Proconsularis*. En cuanto a la ponencia de Rui Morais, Angel Morillo y Andrés Adroher, la intervención se centró sobre el tema “Patrones de importación e imitación cerámica en el ámbito militar (siglos II a. c. - I d. C.)”.

En su conjunto, las comunicaciones presentadas han supuesto para el Congreso y el proyecto AexH la más reciente puesta al día en los estudios de las ánforas romanas, teniendo en las producciones hispanas el principal foco de atención y de debate sobre la materia en cualquiera de los enfoques científicos ya mencionados.

Tras la presentación del congreso, con presencia de autoridades académicas, se dio paso a la primera ponencia, a cargo del profesor Carlos Fabião, que llevó por título: “Las Ánforas romanas de *Hispania*: ayer y hoy”. Se planteó, después de la primera ponencia, una comunicación de arqueometría (“Correctores estadísticos para la cuantificación de capacidades y volúmenes de tráfico anfórico”, a cargo de Jaime Molina y Daniel Mateo), para pasar después a un primer bloque de Protohistoria, en el que se presentaron novedades anfóricas, procedentes básicamente del área andaluza, a cargo de T. Torres, J. Vélez, D. Fernández, G. Menchén y J. Pérez, V. Moreno, F. J. García Fernández, M. Luaces, C. Chacón, A. Arancibia, A. Sáez y C. M. Sánchez Moral.

Se pasó después al turno de aportaciones centradas en las ánforas de época romana, que fue abierto por dos aportaciones metodológicas de Antoni Martín y Verónica Martínez, centradas en las producciones anfóricas de la costa este de la *Hispania Citerior* – *Tarraconensis*. Seguidamente, se presentaron las comunicaciones de R. Járrega, P. Berni, J. Tremoleda (con P. Castanyer, M. Santos y J. Simon), R. Coll, M. Prevosti (con J. Bagà), M. Comas y P. Padrós, M. Díaz, J. F. Roig, S. Navarro, A. Quevedo y M. C. Berrocal, centradas todas ellas en esa misma área geográfica. Se presentaron novedades tipológicas sobre las ánforas Tarraconense 1 y Dressel 2-4 tarraconenses, así como aportaciones recientes de núcleos urbanos (Ampurias, Tarragona, Tortosa y Cartagena)

y sobre centros productores (Ermedàs, Cornellà de Terri; Can Jordà, Santa Susanna; Gran Via – Can Ferrerons, Premià de Mar; el Vila-sec, Alcover; y El Mojón, en el área de Cartagena), además del interesantísimo conjunto arqueológico de las *figlinae* urbanas y suburbanas de *Baetulo* (Badalona).

Junto con este primer bloque abierto de intervenciones, fueron presentadas las dos ponencias invitadas de los profesores Fanette Laubenheimer y Tamas Bezczyk, tituladas “L'étude des amphores en Gaule. Une démarche pragmatique, une méthodologie homogène” y “Olive oil production in Istria in the Roman period”, dando lugar a la segunda jornada del congreso. Seguidamente, se presentaron dos comunicaciones centradas en novedades recientes del interior peninsular, sobre hallazgos de Zaragoza (a cargo de C. Carreras, F. A. Escuder y M. P. Galve) y Toledo (presentada por E. I. Sánchez y R. Caballero).

Tras una comunicación colectiva de D. Bernal, M. Kbir Alaoui, A. M. Sáez, J. J. Díaz, R. García Giménez y M. Luaces sobre la presentación del atlas de pastas cerámicas del Estrecho de Gibraltar, llegó el turno de presentar comunicaciones sobre producciones y yacimientos béticos, a cargo de D. Mateo; F. Cibecchini, C. de Juan y J. Molina; V. Barba, A. Fernández y M. J. Torres; O. Bourgeon, E. García Vargas, S. Mauné, Ch. Carrato, S. García y J. Vázquez; y finalmente L. M. Gutiérrez, A. J. Ortiz, M. Alejo y J. A. Alejo. Estas comunicaciones hicieron referencia a los resultados científicos de intervenciones arqueológicas de máxima actualidad, como el pecio de Bou Ferrer (Vilajoiosa, Alicante) con un cargamento de tres pisos formado por ánforas béticas Dressel 7-11, o el alfar de Las Delicias (Écija) y la producción de ánforas Dressel 20 y Dressel 23 en el valle inferior del Genil.

Entre la segunda mitad de la segunda jornada e inicios de la tercera tuvo lugar el turno de comunicaciones de temática geográfica lusitana, a cargo de J. Pimenta y R. R. Almeida; V. Filipe, M. Leitão y J. C. Quaresma; R. R. de Almeida, I. V. Pinto, P. Brum, y A. P. Magalhães; A. Manhita, S. Martins, M. G. da Silva, M. da C. Lopes, R. Alfenim, R. e I. V. Pinto; así como M. Heinrich Hermanns y S. Bombico. Se presentaron conjuntos anfóricos y contextos de Lisboa, Alto dos Cacos (Almeirim), y Tróia, en Portugal, así como el estudio de un cargamento de ánforas lusitanas Dressel 14 en el pecio de Grum de Sal (Isla Conejera / Ibiza), así como una contribución sobre análisis de residuos orgánicos en ánforas romanas del sur de *Hispania*.

Se presentó la última ponencia invitada de tema anfórico a cargo del profesor Michel Bonifay, titulada “Amphores de l'Afrique romaine: nouvelles avancées sur les zones de production, la typochronologie et le contenu”. El autor hizo un amplio y detallado repaso sobre los progresos académicos en esta línea de investigación, para presentar finalmente el estado actual de estos estudios con las últimas novedades sobre la producción y difusión de las ánforas africanas. Se hizo hincapié en la relación entre la tipología y cronología con el contenido de estas ánforas, así como a las distintas zonas de producción del litoral africano con el correspondiente análisis arqueométrico del material cerámico obtenido de las alfarerías.

El último bloque de temática anfórica se dedicó a los materiales hispanos documentados fuera de la Península Ibérica, en los mercados de consumo. Se contó con contribuciones de A. Contino y C. Capelli; V. M. Martínez; M. Mongardi; M. Bustamante, E. García Vargas, E. Huguet y A. V. Ribera; y finalmente, H. González Cesteros. Se presentaron novedades sobre las ánforas tardorrepublicanas y altoimperiales del Nuovo Mercato Testaccio, en Roma; nuevas evidencias sobre las ánforas halladas en el Palatino, también en Roma; ánforas béticas con *tituli picti* de la *regio Aemilia*; las ánforas hispanas halladas en el *macellum* y la *via degli Augustali* de Pompeya; así como un estado de la cuestión sobre la difusión de ánforas hispanas en las principales *urbes* del Mediterráneo Oriental.

Ya para finalizar el congreso, se presentaron las comunicaciones de temática libre, precedidas por la ponencia de R. Morais, A. Morillo y A. Adroher, titulada: “Patrones de importación e imitación cerámica en el ámbito militar (siglos II a. c. -I d. C.)”. Seguidamente se presentaron las comunicaciones de J. J. Díaz, D. Bernal y G. Castro; J. F. Clariana; A. López Mullor, G. de Solà y M. Madrid; L. Gil y R. A. Luezas; V. del Río; M. Bustamante y R. Sábido; M. Rosselló, B. Baez, C. Santos, E. Albuquerque, H. Carvalho, I. Carvalho, L. Batalha, S. Pereira, y S. Carvalho; L. C. Juan Tovar; F. Rodríguez; J. M. Macías y X. Gonzalo; y finalmente B. Ceprian, D. Expósito, A. M. Jiménez, J. López, J. Pérez, A. Sánchez, M. Soto y D. López. Los temas tratados fueron variados, como el estudio de la fosa de extracción para cerámicas de Rabatún (Jerez de la Frontera, Cádiz), las paredes finas de *Iria Flavia* (Galicia), un posible taller de cerámica vidriada romana en *Augusta Emerita*, los *dolia* del valle del

FIG. 3 – Excursión postcongreso, junto al acueducto de Les Ferreres.

Sabor (Portugal), un interesante contexto cerámico en el puerto de *Tarraco* (Tarragona), y contextos cerámicos en *Castulo* (Jaén). Asimismo, hubo también un espacio dedicado al estudio de la *terra sigillata* (comunicaciones de A. López Mullor, J. F. Clariana, G. de Solà y M. Madrid, L. Gil y R. A. Luezas y L. C. Juan Tovar), con novedades centradas en la sigillata itálica, gálica e hispánica de diversos yacimientos.

Asimismo, no queremos dejar de reseñar la presentación de un nutrido grupo de pósters, que ilustraron novedades de gran interés y que no podemos reseñar aquí por falta de espacio, pero que tendrán en la publicación de las actas una atención equiparada a la de las comunicaciones, y en las que aparecen aportaciones sobre ánforas y otras cerámicas, no solamente sobre *Hispania*, sino también sobre la difusión de producciones de este origen en otras áreas, singularmente en Italia.

El III Congreso de la SECAH de Tarragona ha sido, no tan sólo un adecuado foro para acoger y debatir las últimas novedades sobre la producción y difusión de ánforas hispanas (y también sobre otras cerámicas), sino también un lugar de encuentro para investigadores, veteranos y noveles, especializados en la materia, que durante tres días hicieron de Tarragona la capital cultural europea de la ceramología romana. Asimismo, el congreso ha constituido, creemos, un digno y fructífero colofón del proyecto de I+D “Amphorae ex *Hispania*: paisajes de producción y consumo” (HAR2011-28244), de acuerdo con el compromiso que se había adquirido al solicitar dicho proyecto al MINECO. La publicación de las actas del congreso (a las que, además de Ramón Járrega y Piero Berni, se añade Horacio González-Cesteros como coeditor), que se prevé poder presentar en 2016, esperamos que sean una nueva base documental de consulta obligada y de gran utilidad e interés para la comunidad científica dedicada a la ceramología, como lo fueron en su día las de los dos anteriores congresos de la SECAH celebrados en Cádiz y Braga.

I fórum sobre Museus, Empresas e Associações de Arqueologia

dinâmicas e problemáticas sociais na gestão da Arqueologia em Portugal

Ana Cruz

[Centro de Pré-História - Instituto Politécnico de Tomar]

A actividade arqueológica, em particular a que se liga à Pré-História, dá a conhecer fragmentos do passado que nos colocam perante “novos outros” e “velhos multiculturalismos” e nos obrigam a um exercício de distanciamento relativamente ao tradicional pensamento ocidental. Em paralelo, constrói-se História e Pré-História, canalizando-se as interpretações resultantes da investigação para públicos diversos através de instituições formalmente constituídas.

A relação intrínseca da Arqueologia com a Sociedade traduz-se na acção preventiva e de preservação do Património que enriquece memórias e identidades.

Hoje ela é uma disciplina científica por direito próprio, desempenhando um triplo papel: 1. Estudo e Compreensão do Passado; 2. Elaboração da Memória Colectiva; 3. Gestão do Património. Na medida em que se tornou numa actividade profissional, o impacto social alargou o seu espectro de interacção, impondo-se nos meios académico, museológico, associativista e empresarial. Uma nova legislação abriu caminho à obrigatoriedade da permanência de um profissional da área acompanhando obras, minimizando desta forma os impactos negativos e destruidores do Património que ocorreram sistematicamente no passado. Ao mesmo tempo, criou-se uma nova necessidade no mercado, colmatada pelo aparecimento do sector privado, que desenvolve tarefas de gestão do Património como, por exemplo, de documentação, de intervenção, de valorização, de consultadoria e de difusão cultural.

O empreendimento privado, ainda que se oriente na sua raiz com um formato contratual, presta um serviço de divulgação do Património ar-

queológico que, a não ser assim, permaneceria no âmbito do desconhecido.

Outra forma de gerir o Património arqueológico encontra-se sob a alçada de museus que, ao serem fiéis depositários de registos e achados, desenvolvem actividades no âmbito dos serviços culturais, produzindo conteúdos pedagógicos para os visitantes em articulação directa com o Turismo.

O museu presta assim um serviço sistemático de transmissão do conhecimento.

As acções pró-activas desenvolvidas por associações de Arqueologia sem fins lucrativos enquadram e esclarecem os cidadãos interessados sobre a multiplicidade de tarefas da disciplina, implementando ainda a realização de inventários de sítios ou actividades de salvaguarda e monitorização dos bens arqueológicos que são, regra geral, dados à estampa.

O papel desempenhado pelas associações de Arqueologia sem fins lucrativos proporciona um saudável protagonismo da sociedade civil na salvaguarda patrimonial.

Estes foram os princípios que nortearam a organização deste I Fórum, no qual pretendíamos debater o papel relevante que museus de Arqueologia, empresas privadas e associações de Arqueologia sem fins lucrativos têm nas dinâmicas e nas problemáticas sociais da gestão das suas arqueologias. A intervenção de Virgílio Hipólito Correia (Fig. 2) versou acerca da museologia arqueológica e da assimetria existente entre o enquadramento na regulamentação pública da Cultura, e os aspectos técnicos e científicos que se relacionam com estas duas disciplinas. Como consequência, poderemos estar no limbo do que o autor designa por “*ausência de desígnio*” dos museus de Arqueologia.

FIG. 1 – Sessão de Abertura. Ao centro o Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela. À sua direita a representante da Câmara de Abrantes, Filomena Gaspar, a representante da Direcção-Geral do Património Cultural, Sandra Lourenço, e Ana Cruz. À sua esquerda o Director do Museu de Mação, Luiz Oosterbeek, e o Sócio Correspondente do Instituto Terra Memória, Davide Delfino.

FIG. 2

O conceito de Museu passou por várias mudanças, que acompanham o seu enquadramento no Tempo Histórico, bem assim como a valoração da sua importância social.

Actualmente, pretende-se que os museus de Arqueologia conjuguem funcionalidades pedagógicas transversais e abrangentes através da Museologia Social.

Mário Antas e Luís Raposo (Fig. 3) apresentaram um projecto europeu “Eurovision: Museums Exhibiting Europe (EMEE)”, resultado do estabelecimento de parceria entre o Museu Nacional de Arqueologia e a Direcção Geral do Património Cultural, que pretende chamar os visitantes a uma

participação dinâmica em ordem à interpretação do objecto museológico.

Central na abordagem interdisciplinar está a didáctica da História enquanto veículo da Cultura. Da ferramenta conceptual “COP - Change of Perspective” (Mudança de Perspectiva) derivam as tarefas: 1. Reinterpretação europeia dos objectos; 2. Activação e participação dos visitantes; 3. Ampliando perspectivas.

A aplicação no terreno deste padrão está na criação de instrumentos pedagógicos baseados em conceitos como “*arena social*” e “*criação de pontes*” que, postas em funcionamento, se tornam num convite aos visitantes para uma nova percepção dos artefactos arqueológicos à guarda do Museu Nacional de Arqueologia.

António Batarda Fernandes (Fig. 4) apresentou-nos a análise crítica da representatividade estatística relativa aos visitantes da página *web* do Museu-Parque Arqueológico do Vale do Côa.

A utilização desta métrica está subordinada à observação dos níveis de sucesso da inovadora janela comunicativa do papel social da Arqueologia desenvolvida por esta instituição.

O “*retorno social da Arqueologia*” está patente nas redes sociais Facebook, YouTube, Twitter e TripAdvisor, bem como na sua página *web*, com vista ao cabal entendimento da prestação de “serviço público” da Fundação Côa Parque.

Davide Delfino, Sara Cura, Filomena Gaspar, Ana Cruz e Ana Graça (Fig. 5) apresentaram o estado actual da investigação no Médio Tejo, que

tem vindo a ser implementada por Ana Cruz e Luiz Oosterbeek desde o início da década de 80 do século XX (inicialmente apenas com o apoio do extinto IPPC, mais tarde com enquadramento no Instituto Politécnico de Tomar).

O investimento na diversificação de novos equipamentos existentes actualmente tem a sua raiz na então Escola Superior de Tecnologia de Tomar do Instituto Politécnico de Santarém (hoje, Politécnico de Tomar), através do seu Laboratório de Arqueologia e Paleontologia (hoje, Centro de Pré-História).

A conjugação de uma vontade férrea em prosseguir os estudos da Arqueologia do Médio Tejo e o interesse manifestado por várias Instituições (Instituto da Juventude, Arqueojovem, CEIPHAR, Municípios de Tomar, Vila Nova da Barquinha, Abrantes, Mação, e como não podia deixar de ser, o Instituto Politécnico de Tomar) em apoiar este projecto, que começou a dar os seus primeiros passos em 1982, atingiu hoje um nível de interacção social e académica que ultrapassa as fronteiras europeias.

Jorge Raposo (Fig. 6) trouxe-nos o exemplo da experiência associativa do Centro de Arqueologia de Almada e da compatibilização das suas actividades com modelos que se referenciam com a socialização da Arqueologia e do Património. Sendo uma Associação local, está vocacionada para a “*intervenção cívica qualificada para a Cultura e o Ambiente*” e revela um dinamismo militante nas áreas da sua intervenção: Arqueologia, Património, Educação Patrimonial, Formação Especializada e no plano editorial.

A divulgação dos seus projectos centra-se na sequência “*emissão / transmissão / recepção*” subordinada à justaposição entre a actividade associativa, a empresarial e a museológica. As premissas

relativas à salvaguarda dos bens patrimoniais em ordem ao enriquecimento das gerações futuras estão bem patentes nestas interrogações: “*Divulgar porquê? O quê? Para quem? Como? Por quem?*” Eduardo Porfírio e Miguel Serra (Fig. 7) trouxeram-nos a sua experiência na divulgação da Arqueologia em ambiente de minimização de impactes arqueológicos e planeamento de projectos de investigação daí resultantes.

As dificuldades que surgem no dia-a-dia das empresas de Arqueologia reflectem-se maioritariamente no facto de estes trabalhos serem “impostos” por decreto-lei, o que não favorece relações cordiais entre o empregador e a empresa que presta o serviço e, naturalmente, dificulta o acesso das populações ao conhecimento histórico favorecido. Mas nem sempre os resultados são desanimadores. Por vezes, os executivos autárquicos vêem nos resultados arqueológicos um meio de atrair público de outras regiões, promovendo assim o seu concelho.

Existindo então interesse na potenciação deste conhecimento, as formas de divulgação passam pelo planeamento e organização de comunicação e de educação patrimonial para que haja uma efectiva ligação entre o meio empresarial e o público em geral.

FIG. 8

José Morais Arnaud (Fig. 8) fez-nos um balanço do percurso histórico da Associação dos Arqueólogos Portugueses, mostrando-nos a sua dedicação à salvaguarda do Património, ao investimento na investigação e à necessária divulgação da Arqueologia. O Museu Arqueológico do Carmo é o interface comunicativo com os habitantes de Lisboa e com visitantes de todas as nações.

Maria João Neves (Fig. 9) trouxe-nos os resultados da intervenção arqueológica no “Valle da Gafaria”, em Lagos, transportando-nos para um ambiente histórico escravagista, no qual é comprovada arqueologicamente a diferenciação na conceptualização do tratamento dos mortos na sociedade portuguesa de então.

O Poço dos Negros é a microtoponímia adequada à lixeira urbana onde se encontraram 158 indivíduos adultos e não-adultos, cuja utilização mediou os séculos XV-XVII. Os dados recolhidos permitiram constatar o tratamento funerário dado aos escravos, bem assim como enquadrar as condições a que eram sujeitos no seu quotidiano social e económico.

Esta apresentação tornou-se no mote de uma abordagem relativamente à gestão dos sítios arqueológicos e aos mecanismos que se poderão implementar em ordem à sua valorização patrimonial.

FIG. 9

O balanço que retiramos da organização e dos contributos dos oradores neste I Fórum de museus, empresas e associações de Arqueologia converge num mesmo objectivo – o de salvaguardar o Património arqueológico para o dar a conhecer. Várias são as táticas e estratégias apresentadas e utilizadas como ferramenta em prol da preservação de *instantâneos* daquele que consideramos ser o nosso Passado colectivo. ✎

PUBLICIDADE

CAA
Centro de Arqueologia de Almada

- **levantamentos patrimoniais**
- **inventários arquitectónicos georreferenciados**

contacte-nos...

[secretariado@caa.org.pt]

almadan online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[secretariado@caa.org.pt]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]